

O'ZBEKISTONDA

2025
20-May

FANLARARO INNOVATSIYALAR

VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

ISSN: 2181-3302

Exact
Natural
Medical
Technical
Economics
Philological
Pedagogical
Social sciences
and humanities

40-SON

O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA
ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

20.05.2025

“O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR” JURNALI

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20-MAY, 2025-YIL

40-SON

O‘ZBEKISTON
2025

Ushbu to'plamda "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali" ilmiy jurnaliga kelib tushgan maqolalar o'rin olgan.

Mazkur jurnalda zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va echimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur jurnal materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir:

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

Mas'ul kotib:

Hakimov Iqboljon
Farg'ona Politehnika instituti

Texnik xodim:

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sabirova Gulnoza Sadikovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ayrapetova Alyona Gennadevna

*Amir Temur nomidagi O'zbekiston respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi.
Psixologiya fanlari doktori (DSc)*

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari
nomzodi, Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baltayeva Iqbal Tadjibayevna

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.*

Sayfullayeva Ra'noxon Raupovna

O'zbekiston milliy universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Popova Tatyana Igorevna

SanktPeterburg davlat universiteti. Rossiya. Doctor filologicheskix nauk, professor.

Berdaliev Abduvali

Tojikiston. Xo'jand davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Manzuraxon Ernazarova

Navoi davlat pedagogika instituti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Uluqov Nosirlon Muxammadalievich

Namangan davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Jumanazarova Guljahon

Filologiya fanlari doktori. Jizzax davlat universiteti.

A.A.Qosimov

Farg'ona davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Jo'rayev Habibullo Abdusalomovich

Filologiya fanlari doktori. Farg'ona davlat universiteti.

Fayzimatov Shuxratjon No'monovich

Farg'ona politexnika instituti. Texnika fanlari doktori.

Hoshimov G'anijon Mirzaaxmadovich

Andijon davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Hulkar Hamroyeva

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent. O'zbekiston respublikasi yozuvchilar uyushmasi a'zosi, jurnalist.

O'rinboyev No'monjon O'rmonovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. XTXMOIO'

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Farg'ona davlat universiteti.

Qunduzxon Atabayevna

Filologiya fanlari doktori, professor. O'zbekiston. Jahon tillari universiteti.

Hojaliyev Ismoiljon Tojiboyevich

Farg'ona davlat universiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Erofeeva Inna Nikolaevna

Kandidat pedagogicheskix nauk, dotsent. Sankt Peterburg davlat universiteti. Rossiya.

Toshtemirova Zamira Sotvoldiyevna

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Farg'ona davlat universiteti.

G.O. Abdugafurovich

Filologiya fanlari nomzodi. Farg'ona davlat universiteti.

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Muxitdinova Muniraxon

Pedagogika fanlari fanlari doktori, (PhD)

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Urganch davlat universiteti, Geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrasida, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazova Yulduzoy Abdusharipovna

Urganch davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va IPKT bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, agrokimyo fanlari dotsenti

Ismayilova Intizar

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrasida, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Latipova Umida Yusufboyevna

Urganch davlat universiteti. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Nurullayeva Manzura Shavkatovna

Urganch Davlat universiteti "Biologiya" kafedrasida dotsenti, qishloq xo'jalik fanlari doktori (PhD)

Alloberganova Zebo Bekmamatovna

Urganch Davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti Biologiya kafedrasida, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Babadjanova Zamira Khikmatovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dots. nti, tibbiyot fanlari doktori (DSc).

Matyakubova Yulduzkhon Amanbayevna

Urganch Davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jalik fanlari fakulteti Biologiya kafedrasida, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Ochilova Vaziraxon Rustamovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, ingliz tili fakulteti 1, ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi, Pedagogika fanlari doktori (PhD)

Abdurakhimov Mingzhigit Kattabekovich

Samarqand Davlat universiteti agrotexnologiya va Tuproqshunoslik kafedrasida professori

MUNDARIJA:		
1.	Усмонова Манзура Исаковна <i>НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.</i>	10
2.	Умарова Н.Э. Муслимова Р.М <i>ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ</i>	13
3.	Qodirberganova Kumush Rasulbek qizi Polvonova Dinora Ulug`bek qizi <i>OQSILLAR MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI</i>	17
4.	Jumaev Giyosjon Abdivahobovich Normo'minov Anvarjon Asqar o'g'li Abdiraimova Zulxumor G`ofur qizi Majidova Yulduz Doniyorovna <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE EVOLUTION OF CRIME PREVENTION: THE ROLE OF FACIAL RECOGNITION IN URBAN SAFETY</i>	22
5.	Yuldashev Begzodjon Baxtiyorjon o'g'li <i>NODAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANI YUKSALTIRISH.</i>	35
6.	Jonqobilov Mirjalol <i>THE INTERSECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBERSECURITY: OPPORTUNITIES, THREATS, AND STRATEGIC IMPLICATIONS</i>	46
7.	Сотиева Гузал Хасановна <i>РАБОТА С ПАМЯТЬЮ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПАМЯТИ</i>	56
8.	Ikromidinov B.A Akbarov Kh.O Fayzimatov B.N <i>CUTTING FLUID WASTE MANAGEMENT IN ASIAN METALWORKING INDUSTRIES: ISSUES AND SUSTAINABLE SOLUTIONS</i>	59
9.	Davronbayev Ibrohim Ne'matjon o'g'li <i>TARIX FANINI O'QITISH UCHUN INNOVATSION TA'LIMIY O'YIN: KOGNITIV VA INTERAKTIV YONDASHUV</i>	66
10.	Nodirova Maftuna Rustamovna <i>O'ZBEKISTONDA LINGVOPOETIKANING RIVOJLANISHI: TUSHUNCHALAR, YONDASHUVLAR VA ILMIY TADQIQOTLAR.</i>	73

11.	Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли Рузибаев Дилшод Рузиметович Сарбоев Эркин Рахимбоевич <i>БОЛЕЗНЬ КАСТЛЕМАНА В КЛИНИКЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ</i>	77
12.	Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли Рузибаев Дилшод Рузиметович Сарбоев Эркин Рахимбоевич <i>СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ</i>	80
13.	Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли Рузибаев Дилшод Рузиметович Сарбоев Эркин Рахимбоевич <i>ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ</i>	83
14.	G'ulomova Moxinur Inomjon qizi <i>BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH</i>	87
15.	Kendjayeva Dildora Xudayberganovna Normo'minov Anvarjon Asqar o'g'li Rajabova Maftuna Rustamovna <i>SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETILISHI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR</i>	91
16.	Sodiq Qurbanov <i>ҚАРЗ ОЛДИ-БЕРДИ КЎРИНИШЛАРИ ВА ТАРТИБИ</i>	107
17.	Maxmudova Mohinur <i>ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA DUBAY: YANGI ASRNING ARXITEKTURA PESHVOSI.</i>	110
18.	Mehriniso Qoyilova Ruhshona Muhammadova Gulsanam Shokirova <i>ZARARLI ODATLAR VA UNING YOSHLAR SALOMATLIGIGA TA'SIRI</i>	114
19.	Qulmurotov B.E Maxmadiyorov B.M Johonov S.G' Qo'ziyev SH SH <i>INGICHKA TOLALI G'O'ZANI TURLI SUG'ORISH TARTIBLARINING O'TLOQI - TAQIR TUPROQLAR G'OVAKLIGIGA TA'SIRI</i>	119

20.	Mirzaaxmedova Maftuna Olimbek qizi <i>TALAFFUZIDA NUQSONI BOR BOLALARGA PSIXOLOGIK YONDASHUV</i>	123
21.	Sidikova Dilnoza Serikbayevna <i>O'ZBEK TILI DARSLARIDA ARFOEPIYA MEYYORLARI VA NUTQ MADANIYATI</i>	126
22.	Azizova Feruza Vasikovna <i>O'ZBEKISTON-TURKIYA MUNOSABATLARINING YANGI DAVRI</i>	130
23.	Oydinov Sh.B <i>MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEKISTON SAN'ATI</i>	136
24.	Karimova Aofat <i>O'ZBEKISTON AMALIY SAN'ATIDA FARG'ONALIK HUNARMANDLAR IJODI</i>	145
25.	Ruziqulova N.A <i>ZARARLI QORINOYOQLI MOLLYUSKALAR VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI</i>	152
26.	Kariyeva Munis Dilshodovna <i>ISLOM IQTISODIYOTIDA MOLIVAVIY INKLYUZIYANI RIVOJLANTIRISH</i>	156
27.	Joldasbayeva Mexrijamal Turumbetova Z <i>YOSHLARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH: AMALIY YONDASHUVLAR</i>	161
28.	Xurramov A.B <i>HTML RO'YXATLARI</i>	165
29.	Babadjanov Elmurod Satimbaevich Oskinbaev Mirzabek Xojamuratovich <i>XAVFSIZ RFID IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMI</i>	171
30.	Xolmurodova Sevinch Jumanazarovna Mallayev Normamat Ramazonovich <i>"UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMINI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISH"</i>	176
31.	Baxriddinov Akmaljon Baxromjon o'g'li <i>GEPATIT KASALLIGI VA UNI KELIB CHIQISH SABABLARI</i>	180
32.	Mullaiarova Kamilla Alanovna Xalilov Hikmatulla Dilshod o'g'li Muhammadumarova Ruxshona <i>AVTONOM NERV TIZIMI FIZIOLOGIYASI</i>	185
33.	Ikramova Shaxnoza Odilovna <i>O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI:</i>	193

	<i>ZAMONAVIY STRATEGIYA VA ISTIQBOLLAR</i>	
34.	Кадирова М.А Рахимходжаев С.С <i>ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ</i>	201
35.	Саидисаков Саидахрор Саидисакович <i>РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	205

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.

Усмонова Манзура Исаковна

*Старший преподаватель Ташкентский Государственный Технический
Университет имени И.Каримова г. Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: *На современном этапе одной из главных задач в подготовке высококвалифицированных кадров является научное определение содержания и качества обучения русскому языку студентов в Узбекистане. Как известно, русский язык для студентов национальных групп неязыковых факультетов служит средством получения научной информации, фактором активного включения в сферу науки, производства и общественной жизни. В подготовке специалистов высокого профиля для народного хозяйства, науки и культуры изучение русского языка представляет собой приоритетное направление, имеющее свои специфические трудности и проблемы. Важная роль в этом направлении отводится изучению русской терминологической лексики, которая призвана играть огромную профессиональную и коммуникативную роль.*

Usmonova Manzura Isakovna

Senior Lecturer Tashkent State Technical I. Karimov University Tashkent, Uzbekistan

Annotation: *At the present stage, one of the main tasks in the training of highly qualified personnel is the scientific definition of the content and quality of teaching the Russian language to students in Uzbekistan. As you know, the Russian language for students of national groups of non-linguistic faculties serves as a means of obtaining scientific information, a factor of active inclusion in the sphere of science, production and social life. In the training of high-profile specialists for the national economy, science and culture, the study of the Russian language is a priority direction, which has its own specific difficulties and problems. An important role in this direction is assigned to the study of Russian terminological vocabulary, which is designed to play a huge professional and communicative role.*

В настоящее время проблема изучения русского языка остается жизненно важной и актуальной. Поэтому, актуальной является необходимость формирования у будущих специалистов умений работать с литературой на русском языке по избранной специальности. При чтении специальной литературы будущие специалисты должны уметь не только распознавать слова, составляющие их рецептивный минимум, но и уметь понимать значения незнакомых слов, относящихся к их потенциальному и продуктивному словарю.

Особое значение это имеет при дефиците времени, отводимого на изучение русского языка в неязыковом вузе.

Овладение русским языком как источником научной информации, формирование у студентов профессиональных умений и навыков в полной мере могут быть реализованы на базе разработки и внедрения в широкую учебную практику целенаправленной и эффективной системы обучения русскому языку как подъязыку специальности, построенной на научно-обоснованной экспериментальной основе.

Русский язык в неязыковом вузе имеет большое значение для формирования всесторонне развитого и компетентного специалиста. В процессе работы над профессионально-ориентированными текстами студенты получают новую информацию и систематически пополняют терминологический словарный запас. Практика преподавания в неязыковых вузах свидетельствует о недостаточной содержательной базе и основе имеющихся учебных пособий, унификации заданий по усвоению терминологической лексики. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости создания реальных условий обучения, чтобы каждый студент мог в полной мере использовать и раскрыть свой индивидуальный потенциал. В наибольшей степени этому способствует обучение конкретному подъязыку специальности, которая представляет собой способность мобилизовать систему знаний, навыков, умений, умственных и личностных качеств, необходимых для восприятия новой информации, усвоения иноязычных терминологических единиц, их употребления в устной или письменной речи.

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции происходит за счет пополнения и расширения необходимого словарного запаса студентов, представляющего собой совокупность приемов и усилий, мобилизующих умственные стимуляторы для поиска условий и возможностей восполнить нехватку имеющихся знаний, умений и навыков. Такой стратегии и эффективным приемам необходимо направить студентов национальных групп неязыковых факультетов целенаправленно и систематично.

Таким образом, создание обоснованной, экспериментально проверенной методики обучения терминологической лексике русского языка студентов неязыкового вуза является необходимым. Это, прежде всего, отбор терминологического словаря по специальности, его целесообразная организация, поиски эффективных путей усвоения терминологических единиц как при чтении специализированных текстов, так и в процессе коммуникации в профессионально значимых ситуациях общения на материале подъязыка физики.

В процессе обучения терминологической лексике студентов национальных групп неязыкового вуза в аспекте формирования профессионального общения, активизируется познавательная деятельность, формируется творческая мышления и повышения уровня самостоятельности в сфере избранной специальности.

Овладение студентами неязыкового вуза русской терминологической лексикой по специальности будет более эффективным при условии правильной методической организации работы, в том числе, рационального отбора, семантизации и широкой презентации языковых единиц, соответствующего использования информационных и компенсационных стратегий работы над терминологической лексикой на основе апробированных экспериментальным путем способов и приемов работы. В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены следующие задачи:

-определить и обосновать содержание работы по обогащению терминологического запаса студентов национальных групп неязыковых факультетов;

-проанализировать психологическую, методическую и лингвометодическую литературу по теме исследования;

-описать физическую терминологию в сфере ее функционирования - в научном стиле, в частности в физическом подъязыке;

-определить лексикографические проблемы физической терминологии;

-разработать необходимый терминологический минимум; -выработать способы и приемы презентации специально отобранных физических терминов в процессе преподавания русского языка в неязыковом вузе;

-разработать систему упражнений, направленных на овладение русской терминологической лексикой, на преодоление интерферирующего влияния родного (узбекского) языка студентов;

Практическая реализация данной концепции способствует овладению научной русской речью, что должно стать неотъемлемым и составным компонентом общего содержания обучения русскому языку в национальных группах неязыкового вуза Республики Узбекистан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) Текст. / Э.Г.Азимов, А.Н. Щукин. - М.: Издательство ИКАР, 2009. - 448 с.

2. Азимова, А.Д. Работа над усвоением специальной лексики на занятиях по русскому языку: Издательство Ашхабад, 2011. -20 с.

3. Алиева, Т.С. Развитие русской научной письменной речи студентов национальных групп неязыковых вузов: Автореф. дис. канд. пед. наук. — М., 2005. - 19с.

4. П. Артемов, В. А. Психология обучения иностранным языкам Текст. /В.А. Артемов, - М.: Учпедгиз, 1993. 279 с.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Умарова Н.Э.
Муслимова Р.М

Ташкентский государственный технический университет им И. Каримова

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования тематической презентации как средства обучения устной речи. Представлены основные требования и этапы работы над презентацией. Произведен анализ ошибок, допускаемых студентами при создании презентации.

Ключевые слова: тематическая презентация, устная речь, коммуникативная компетенция.

В связи с развитием информационных технологий в настоящее время существенно изменился подход к организации процесса обучения неродному языку в высшей школе. Широкое применение получают наглядные пособия, выполненные на основе мультимедийных технологий, дающие возможность осуществлять процесс обучения на качественно новом уровне. Одними из наиболее популярных на сегодняшний день являются мультимедийные презентации.

Выполняя наглядно-иллюстративную функцию, мультимедийные презентации могут быть успешно использованы преподавателем практически на всех этапах обучения: введение и закрепление лексического и грамматического материала, контроль изученного материала. Кроме того, создание проектов в виде презентаций является неотъемлемой частью самостоятельной работы студента. Презентации могут быть использованы в качестве опоры при аудировании, пересказе текстов, составлении диалогов. Такой широкий спектр применения мультимедийных презентаций объясняется тем, что презентации «вносят разнообразие, оживляют процесс обучения, увеличивают эмоциональное воздействие на студентов, создают комфортную среду обучения, помогают сформировать модель реального общения». Немаловажным является и тот факт, что разработка презентаций повышает информационную культуру студентов, их мотивацию и самооценку.

Опыт показывает, что так называемые тематические презентации (презентации по предложенным темам) – это эффективный прием совершенствования монологической речи, представляющий обширный материал для общения на иностранном языке. С помощью презентации студент имеет возможность выстраивать свою речь логически последовательно и связно, излагать свои мысли достаточно полно и правильно в языковом отношении. При организации занятия с использованием презентации учебный материал

представляется наглядно и доступно, чем если бы это было в обычной устной форме. В процессе своего выступления студент имеет возможность использовать ключевые слова, схемы, таблицы, картинки, которые он подготовил. Это позволяет высказываться последовательно, развернуто, уверенно и выразительно.

Использование тематических презентаций считается вполне оправданным в процессе обучения, как общему, так и профессионально-ориентированному неродному.

Использование мультимедиа-выступлений в обучении неродному – это двусторонний процесс, способствующий развитию коммуникативной компетенции студентов. С одной стороны, у студента-докладчика совершенствуются навыки говорения (монологической речи). С другой стороны, аудитория учится воспринимать иноязычную речь на слух (навыки аудирования), а также вести диалог с докладчиком по теме презентации, совершенствуя тем самым навыки диалогической речи.

Создание тематической презентации – это не только интересный, но и довольно трудоемкий процесс. Для подготовки презентации необходимо изучить большой объем информации, чтобы избежать шаблонов и превратить свою работу в продукт индивидуального творчества. Следует помнить и о структуре презентации: вступление, главная часть с развитием основных положений, логически связанных между собой, и заключение.

Успех мультимедиа-выступлений во многом зависит от соблюдения требований к созданию презентации: информативность, лаконичность, логичность, структурированность, наглядность и грамотность. Соблюдение перечисленных требований необходимо для создания качественной презентации, использование которой сделает занятие познавательным и эффективным.

Работа над созданием презентации включает в себя этапы:

1. Подбор и структурирование информации по теме.
2. Подбор иллюстративного материала.
3. Составление текста и оформление презентации.
4. Подготовка выступления по теме презентации.
5. Защита презентации, ее обсуждение на занятии.

Следует отметить, что эффективным является не только индивидуальное создание презентации, но и коллективная работа, когда, помимо упомянутых выше преимуществ использования презентации, развивается чувство ответственности, работа в команде.

Как правило, создание тематических презентаций вызывает большой интерес у студентов, при этом, в отличие от традиционного пересказа текста, в процесс вовлекаются разные по уровню владения иностранным языком студенты, что несомненно оптимизирует учебный процесс.

Тематические презентации могут эффективно использоваться в качестве оценочного средства.

Студенты получают задание представить выступление по устной теме в сопровождении мультимедийной презентации.

Изучив лексический и грамматический материал по предложенной теме, они должны самостоятельно составить устные сообщения, подобрать иллюстративный материал, и представить свои сообщения перед аудиторией.

При этом наиболее успешным, на наш взгляд, является такое выступление, когда сама презентация не повторяет слова докладчика, а дополняет его речь, создавая целостную и яркую картину выступления.

Практика использования презентаций в процессе обучения неродному языку на неязыковых специальностях выявлена некоторые типичные ошибки, допускаемые студентами:

1. Текст презентации не структурирован, логическая связь между блоками презентации отсутствует.
2. Слишком много текста на одном слайде, использован мелкий шрифт.
3. Неудачно подобран фон слайдов.
4. Слайды презентации оформлены в разном стиле.
5. Неудачный подбор иллюстративного материала (несоответствие теме презентации, избыток или недостаток иллюстраций).

Серьезным недостатком является и то, что студенты старших курсов не любят использовать в качестве иллюстративного материала графики, диаграммы, схемы, когда это необходимо, поскольку они не владеют конструкциями и речевыми клише, используемые при описании цифровой информации.

Между тем, данные элементы презентации могут найти применение в профессиональной сфере будущих специалистов, поэтому преподавателю нужно обратить на это особое внимание.

Качество тематической презентации оценивается преподавателем по следующим критериям:

- соответствие содержания презентации заявленной теме;
- структурированность текста презентации;
- визуальное оформление презентации;
- грамотность изложения;
- выступление

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о целесообразности использования тематических презентаций на занятиях иностранного языка, с помощью которых становится возможным реализовать коммуникативную функцию языка.

Умение выступать перед аудиторией на иностранном языке с использованием мультимедийной презентации в дальнейшем позволит студентам стать профессионально востребованными специалистами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Куличенко Ю. Н., Попова О. Ю., Линькова Ю. И. Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения неродному студентов технических специальностей // Мир науки, культуры, образования. 2016.

3. Попкова О. В. Роль самостоятельной работы студентов по созданию презентаций в формате Microsoft Power Point в развитии языковой и информационной компетенции // Учёные записки Орловского государственного университета. 2015. № 3 (66).

OQSILLAR MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Qodirberganova Kumush Rasulbek qizi
Polvonova Dinora Ulug`bek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogik Instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biologiya darslarida oqsillar mavzusini o'qitish metodikasi tasvirlangan. Mavzuni samarali o'rgatish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy yondashuvlar, zamonaviy ta'lim metodlari, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish usullari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, mavzu bo'yicha o'quv materiallari tayyorlash va dars jarayonini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'z: *Oqsillar, Biopolimerlar, Aminturash zanjiri, Peptid bog'I, Struktura (birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi), Denaturatsiya, Enzimlar, Oqsil sintezi, Ribosoma, Oqsillar funksiyasi, Didaktik materiallar, Interfaol metodlar, Mashq va topshiriqlar, Modellashirish, Eksperimentlar, Ko'rgazmali qurollar, Talabani faollashtirish, O'quv motivatsiyasi, Fanlararo integratsiya, STEM yondashuvi.*

KIRISH

Oqsillar tirik organizmlar tarkibining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular hayotiy jarayonlarning asosini tashkil etadi. Shuning uchun biologiya fanini o'qitishda oqsillar mavzusi alohida ahamiyatga ega. Ushbu mavzuni o'qitish jarayonida o'quvchilarga oqsillarning tuzilishi, funksiyalari, ahamiyati va ularning tirik organizmlardagi o'rni haqida chuqur bilimlar berish muhimdir. Bugungi kunda oqsillar mavzusini o'qitishda an'anaviy o'qitish metodlari bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Chunki bu mavzu o'zining murakkabligi va ko'p qirraliligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun o'qituvchilar dars jarayonida turli xil metodlardan foydalanishlari va ularni maqsadga muvofiq ravishda qo'llashlari muhim ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

1. Oqsillar mavzusining biologiya kursidagi o'rni va ahamiyati

Oqsillar mavzusi biologiya fanining markaziy mavzularidan biri hisoblanadi. Bu mavzu orqali o'quvchilar hayotning molekulyar asoslarini tushunib olishadi. Oqsillar mavzusi quyidagi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Oqsillarning kimyoviy tarkibi va tuzilishi
- Aminokislotalar va ularning turlari
- Peptid bog'lanish va polipeptid zanjirlar
- Oqsillarning fazoviy tuzilishlari (birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi)
- Oqsillarning biologik funksiyalari
- Oqsillarning sintezi va parchalanishi
- Oqsillar bilan bog'liq kasalliklar

Bu mavzuni o'rganish o'quvchilarga keyingi biologik mavzularni tushunishda, jumladan genetika, molekulyar biologiya, biotexnologiya va tibbiyot sohasidagi bilimlarni o'zlashtirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Oqsillar mavzusini o'qitishda an'anaviy metodlar

An'anaviy metodlar asosan ma'ruza, suhbat, tushuntirish va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi:

Ma'ruza metodi - bu metod orqali o'qituvchi oqsillar haqidagi asosiy nazariy ma'lumotlarni tizimli ravishda tushuntiradi. Ma'ruza davomida vizual materiallardan, sxemalardan, modellardan foydalanish mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Suhbat metodi - o'qituvchi savollar orqali o'quvchilarning mavzu bo'yicha oldingi bilimlarini aniqlaydi va yangi bilimlarni shakllantiradi. Masalan: "Oqsillar qanday vazifalarni bajaradi?", "Nima uchun har bir organizmda turli xil oqsillar mavjud?" kabi savollar orqali o'quvchilarni fikrlashga undash mumkin.

Amaliy mashg'ulotlar - laboratoriya ishlari orqali o'quvchilar oqsillarning xususiyatlarini amalda o'rganishadi. Masalan:

- Oqsillarga xos reaksiyalarni o'tkazish (biuret, ksantoprotein reaksiyalari)
- Turli xil oziq-ovqat mahsulotlarida oqsillarning mavjudligini aniqlash
- Oqsillarning denaturatsiyasini kuzatish

3. Oqsillar mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirishga, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi:

Muammoli ta'lim - o'qituvchi o'quvchilar oldiga muammoli vaziyatni qo'yadi va uni yechishga undaydi. Masalan: "Nima uchun oqsillarning to'rtlamchi tuzilishi barcha oqsillarda uchramaydi?", "Nima uchun ba'zi kasalliklar oqsillarning noto'g'ri buklanganligi bilan bog'liq?"

Loyiha metodi - o'quvchilar guruhlariga bo'linib, oqsillar bilan bog'liq loyihalar ustida ishlashadi:

- "Oqsillarning tibbiyotda qo'llanilishi"
- "Fermentlar va ularning ahamiyati"
- "Genlar va oqsillar o'rtasidagi bog'liqlik"

Interaktiv metodlar:

- Klaster - "Oqsillar" tushunchasi atrofida klaster tuzish
- Insert - o'quvchilar matn bilan ishlash jarayonida bilgan va bilmaganlarini belgilaydilar

- BBB (Bilaman, Bilishni xohlayman, Bildim) - mavzuni o'rganishdan oldin va keyin jadval to'ldirish

- Aqliy hujum - "Oqsillarning funksiyalari" mavzusida fikrlarni jamlash

Didaktik o'yinlar:

- "Aminokislotalar zanjiri" o'yini

- "Oqsil konstruktori" - fazoviy modellar yordamida oqsillarning tuzilishini o'rganish

- "Kim ko'p biladi?" - oqsillar bilan bog'liq tushunchalarni topish

Zamonaviy axborot texnologiyalari:

- Virtual laboratoriyalar - oqsillarning tuzilishini 3D formatda o'rganish

- Animatsiyalar - oqsil sintezi jarayonini vizualizatsiya qilish

- Video materiallar - murakkab biologik jarayonlarni ko'rsatish

- Onlayn simulyatorlar - aminokislotalar ketma-ketligiga qarab oqsillarning buklangan strukturasi prognoz qilish

4. Oqsillar mavzusini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv

Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishiga, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan:

Tabiiy-ilmiy kompetensiya - o'quvchilar oqsillar bilan bog'liq tabiiy hodisalarni tushuntirishni o'rganadilar (masalan, fermentativ reaksiyalar, immunitet, irsiyat).

Matematik kompetensiya - oqsillarning tuzilishi va funksiyalarini miqdoriy jihatdan tahlil qilish (masalan, aminokislotalar sonini hisoblash, molekulyar og'irlikni aniqlash).

Axborot kompetensiyasi - oqsillar haqidagi ma'lumotlarni turli manbalardan izlash, tahlil qilish va taqdim etish.

Kommunikativ kompetensiya - oqsillar mavzusida ilmiy munozaralarda ishtirok etish, o'z fikrini asoslash va himoya qilish.

Shaxsiy rivojlanish kompetensiyasi - oqsillar haqidagi bilimlarni shaxsiy sog'liq va to'g'ri ovqatlanish uchun qo'llash.

5. Oqsillar mavzusini o'qitishda ta'limni differentsiyalash

O'quvchilarning qobiliyatlari va bilim darajasiga qarab topshiriqlarni differentsiyalash muhim:

Bazaviy daraja - oqsillarning asosiy tuzilishi va funksiyalarini o'rganish:

- Oqsillarning asosiy tushunchalari bo'yicha test savollari

- Aminokislotalar va peptid bog'lanishlar haqida oddiy masalalar

O'rta daraja - oqsillarning tuzilishi va funksiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish:

- Oqsillarning tuzilishi va funksiyalari o'rtasidagi aloqani tushuntirish

- Turli xil oqsillarni taqqoslash va tasniflash

Yuqori daraja - oqsillar bilan bog'liq murakkab biologik jarayonlarni tahlil qilish:

- Oqsillar sintezidagi buzilishlar va ularning oqibatlarini

- Immunitet, fermentativ faollik, signal molekular faoliyatini o'rganish

- Oqsillar bilan bog'liq kasalliklarni tadqiq qilish

6. Oqsillar mavzusini o'qitishda darsni rejalashtirishga misollar

Dars turi: Nazariy-amaliy dars

Dars mavzusi: "Oqsillarning tuzilishi va funksiyalari"

Dars maqsadi:

- Ta'limiy: o'quvchilarga oqsillarning tuzilishi va funksiyalari haqida bilim berish, oqsillarning tirik organizmlardagi ahamiyatini tushuntirish

- Tarbiyaviy: o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, biologiya faniga qiziqishini oshirish

- Rivojlantiruvchi: mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish

Dars jihozlari: kompyuter, proyektor, oqsillarning 3D modellari, laboratoriya jihozlari, didaktik materiallar

Dars bosqichlari:

1. Tashkiliy qism (3 daqiqa):

- Salomlashish

- Davomatni aniqlash

- O'quvchilarni darsga tayyorlash

2. O'tilgan mavzuni takrorlash (7 daqiqa):

- "Uglevodlar" mavzusi bo'yicha blits-so'rov

- "Kichik test" o'tkazish

3. Yangi mavzuni tushuntirish (15 daqiqa):

- Oqsillarning tuzilishi (animatsiyalar yordamida)

- Aminokislotalar va peptid bog'lanishlar

- Oqsillarning fazoviy tuzilishlari

- Oqsillarning biologik funksiyalari

4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa):

- "Klaster" metodi orqali oqsillarning funksiyalarini tizimlashtirish

- Muammoli vaziyatlarni muhokama qilish

- "Oqsil tuzilishini yig'ish" o'yini

5. Amaliy mashg'ulot (10 daqiqa):

- Tuxum oqsilida oqsilga xos reaksiyalarni o'tkazish

- Natijalarni jadvalga yozish va tahlil qilish

6. Darsni yakunlash (5 daqiqa):

- Dars yakunlarini chiqarish

- Savollarga javob berish

- Uyga vazifa berish: "Oqsillar bilan bog'liq kasalliklar" mavzusida referat tayyorlash.

7. Oqsillar mavzusini baholash usullari

Joriy baholash:

- Test savollari

- Og'zaki so'rov

- Kichik amaliy ishlar

Oraliq baholash:

- Laboratoriya ishlarini bajarish va natijalarni rasmiylashtirish

- Mavzu bo'yicha taqdimotlar tayyorlash

- Muammoli masalalarni yechish

Yakuniy baholash:

- Kompleks test

- Loyiha ishlarini himoya qilish

- Portfolio

Baholash mezonlari:

- Oqsillarning tuzilishi va funksiyalari haqidagi bilimlar

- Amaliy ko'nikmalar (laboratoriya ishlari)

- Mantiqiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyati

- Olingan bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalari

Xulosa qilib aytganga, oqsillar mavzusini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy metodlarni optimal nisbatda qo'llash, kompetensiyaviy yondashuvga asoslanish, ta'limni differentsiyalash va individuallashtirish o'quvchilarning mavzuni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Oqsillar mavzusini o'qitishda quyidagi jihatlar muhim:

1. Mavzuni hayot bilan bog'lash, amaliy ahamiyatini ko'rsatish

2. Vizual materiallardan keng foydalanish (modellar, sxemalar, animatsiyalar)

3. Laboratoriya ishlarini samarali tashkil etish

4. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish

5. O'quvchilarning mustaqil ishlari va loyiha faoliyatini rag'batlantirish

Oqsillar mavzusini o'qitishda yuqoridagi metodik tavsiyalarga amal qilish o'qituvchilarga dars jarayonini samarali tashkil etishga, o'quvchilarni qiziqtirishga va ularning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020.

2. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019.

3. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. va boshq. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2018.

4. Ergasheva G.S. Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.

5. Shaxmurova G.A., Raxmatov U.E., Xo'janazarov O'E. Biologiya va uni o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.

6. Verma P.S., Agrawal V.K. Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution and Ecology. – 2021.

7. Campbell N.A., Reece J.B. Biology. – 2018.

8. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell. – 2019.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE EVOLUTION OF CRIME PREVENTION: THE ROLE OF FACIAL RECOGNITION IN URBAN SAFETY

Jumaev Giyosjon Abdivahobovich
Normo'minov Anvarjon Asqar o'g'li
Abdiraimova Zulxumor G`ofur qizi
Majidova Yulduz Doniyorovna

Teacher, Computer engenering, Tashkent University of Applied Sciences

Abstract: *Artificial Intelligence (AI) technologies, particularly facial recognition systems, are playing a transformative role in modern urban crime prevention. This article investigates how AI is reshaping crime prevention strategies by enabling real-time surveillance, predictive policing, and enhanced forensic analysis. Drawing on recent case studies and system implementations in smart cities, the research analyzes the capabilities and limitations of AI-driven surveillance. It highlights the growing reliance on AI to identify high-risk behavior, allocate policing resources more efficiently, and solve crimes with greater speed and accuracy. The study also addresses ethical concerns, including data privacy, algorithmic bias, and governance challenges. The findings suggest that while AI provides valuable tools for urban safety, its deployment must be carefully regulated to protect civil liberties and public trust. Recommendations are made for integrating AI technologies with ethical and legal frameworks for responsible, effective use in crime prevention.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Crime Prevention, Facial Recognition, Predictive Policing, Urban Surveillance, Smart Cities, AI Ethics.*

INTRODUCTION

The modern world has been both positively and negatively impacted by the increased rate of development of urban centers along with population growth. Due to the interlinking of various systems within a society, as well as technological advancement, public safety becomes harder and harder to maintain with proper traditional crime prevention strategies. Crime prevention methods based on a police force's physical presence, surveillance, post-event interrogation, and "on-the-ground" work are usually limited in scope and manpower. These shortcomings have led to AI assuming an immensely important role in the safeguarding of public order.

The integration of AI systems driven by machine learning algorithms, video analysis technologies, and biometrical identification processes into urban surveillance systems has resulted in systems capable of predictive analytics, immediate threat detection, and exhaustive forensic examinations. Currently available technology can scan through hundreds of video feeds with remarkable speed, detect certain patterns of behavior, and identify noted individuals, far surpassing human capabilities of detection and recognition. In this instance, AI enables a shift from reactive policing

backward looking crime recording methods, to proactive forecasting dangerous situations; disorder is averted by extinguishing potential threats before they deteriorate into real problems.

Publishing section related to facial recognition technology in general or biometrical identification of individuals tends to yield particular attention due to it being one of the methods of personal identification applicable in dynamic environments.

2. Methods

The study follows a qualitative, mixed method research design that integrates literature review and case study analysis to examine AI utilization, with a focus on facial recognition technology, for urban crime prevention. We are interested in learning how the AI-enabled technologies fit into crime-prevention approaches in different urban settings and examining their effectiveness, ethical implications and other operational/technical challenges.

2.1 Literature Review

The first step of the methodology involved a comprehensive literature review to identify existing research on AI-based crime prevention systems, with a specific focus on facial recognition and predictive policing. The review was conducted across multiple academic and professional databases, including:

- IEEE Xplore
- SpringerLink
- ScienceDirect
- ACM Digital Library
- Google Scholar

The review covered key topics such as:

- The evolution of AI in law enforcement.
- The technical underpinnings of facial recognition algorithms, including feature extraction, matching, and deep learning models.
- Ethical issues related to privacy, surveillance, algorithmic bias, and accountability.
- Case studies from cities implementing AI in crime prevention.

This process helped establish a foundational understanding of the technological and ethical aspects of AI in crime prevention and provided context for the case studies analyzed in the subsequent sections.

2.2 Case Study Selection

For the case study analysis, four major cities were selected based on their active implementation of AI-powered crime prevention technologies. The cities were chosen for their diverse approaches to AI integration, technological advancements, and ethical challenges:

1. London, United Kingdom: Noted for its use of Real-Time Facial Recognition (RTFR) during public events and its high-profile use of AI in surveillance to identify suspects.

2. New York City, USA: Known for the Domain Awareness System, which integrates AI for predictive policing, facial recognition, and data analytics in law enforcement operations.

3. Singapore: A leader in Smart Nation initiatives, where facial recognition, video analytics, and predictive tools are integrated into public safety infrastructure.

4. Dubai, UAE: A city at the forefront of AI-powered surveillance, using smart patrols and predictive crime forecasting to enhance urban safety.

Each of these cities offers a unique perspective on the implementation and consequences of AI in crime prevention, providing valuable insights into both technical performance and social implications.

2.3 Evaluation Criteria

The selected case studies were evaluated using a set of qualitative and quantitative criteria designed to assess both the effectiveness and ethical implications of the AI systems. The criteria included:

3.1 Operational Effectiveness

- Accuracy of Facial Recognition: Evaluating the performance of AI systems in identifying individuals, including their precision, recall, and false positive rates.
- Impact on Crime Rates: Analyzing any correlations between AI deployment and reductions in specific types of crimes, such as theft, assault, or public disorder.
- Resource Allocation: Assessing how AI systems optimize law enforcement resources, including the allocation of patrols based on predictive analytics.

3.2 Ethical and Social Impact

- Algorithmic Bias: Investigating whether the facial recognition systems exhibit biases, particularly in relation to race, gender, and age, and how these biases are mitigated.
- Privacy Concerns: Analyzing how each city addresses privacy concerns, including data storage, consent, and transparency of surveillance activities.

- Public Sentiment: Reviewing surveys, news reports, and public opinion polls to gauge the social acceptance of AI surveillance systems and their perceived impact on civil liberties.

3.3 Scalability and Innovation

- Technological Innovation: Evaluating the uniqueness of the AI systems used in each city, such as integration with other smart city infrastructure, real-time data processing, and use of cutting-edge algorithms.
- Scalability: Assessing the potential for these AI systems to be scaled up or adapted to other urban environments with different socio-political conditions.

2.4 Algorithm and Formulaic Analysis

To provide a technical perspective on the role of AI in crime prevention, key algorithms and formulas used in facial recognition and predictive policing systems were examined. Specifically, we analyzed the following methods:

2.4.1 Facial Recognition Algorithms

Facial recognition algorithms are the cornerstone of AI-based surveillance in urban crime prevention. These algorithms work by extracting facial features and matching them against databases of known individuals.

• Haar Cascade Classifier: A popular method for face detection in real-time applications, used to identify faces in video feeds. The algorithm works by classifying image regions as likely faces based on a series of learned features. The mathematical expression behind Haar Cascades is:

$$H(x, y) = \sum_{i=1}^n w_i f_i(x, y) \tag{1}$$

where:

- $H(x,y)$ represents the score for detecting a face at the position (x,y) ,
- $f_i(x,y)$ represents the Haar feature at the location (x,y) ,
- w_i is the weight of each feature.

Euclidean Distance for Face Matching: Once a face is detected, it is compared to a database of stored face vectors using Euclidean distance:

$$D(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2} \tag{2}$$

where:

- X and Y are the feature vectors of the detected face and a reference face in the database,

- X_i and Y_i are the individual features of the two vectors.

A smaller distance indicates a higher likelihood that the two faces match.

2.4.2 Predictive Policing Algorithms

By predicting the locations and times of crimes, predictive policing models assist law enforcement organizations in more effectively allocating their resources. Hot Spot Analysis is a well-liked technique that forecasts future crime hot locations by utilizing past crime data.

• K-Nearest Neighbors (K-NN): A basic machine learning algorithm used in predictive policing to classify crime events based on the proximity of similar historical incidents. The K-NN algorithm works by calculating the distance between points (i.e., crime locations) and assigning labels based on the majority class of the nearest neighbors.

The formula for K-NN is:

$$\hat{y} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K y_i \tag{3}$$

where:

- \hat{y} is the predicted label (e.g., high crime risk or low crime risk),
- K is the number of nearest neighbors to consider,
- y_i is the label of each neighbor.

Logistic Regression for Crime Prediction: Another widely used approach in predictive policing is logistic regression, where the likelihood of a crime occurring at a given location is modeled as a function of multiple variables (e.g., historical crime rates, demographic factors). The logistic function is expressed as:

$$P(y = 1|X) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\dots+\beta_nX_n)}} \quad (4)$$

where:

- $P(y=1|X)$ is the probability of a crime occurring at location X ,
- β_0 is the intercept term,
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ are the coefficients for the predictive variables X_1, X_2, \dots, X_n .

2.5 Data Collection and Analysis

The data for this study was collected through a combination of:

- Primary data: Direct interviews with law enforcement officials, AI developers, and urban planners in the selected cities.
- Secondary data: Published reports, case study documentation, and articles detailing the performance and impact of AI crime prevention systems.
- Public Opinion Surveys: To gauge societal acceptance, public sentiment regarding privacy concerns, and the ethical implications of surveillance.

The data was analyzed using both thematic analysis to identify key patterns in the qualitative responses and statistical analysis (where applicable) to evaluate the performance metrics of AI systems.

This comprehensive methodological approach ensures a well-rounded understanding of the technical, ethical, and operational aspects of AI in crime prevention, while providing a detailed look at the algorithms that drive these technologies.

3. Results

The analysis of AI-driven crime prevention systems, particularly those using facial recognition, across the four selected cities—London, New York, Singapore, and Dubai—yielded a variety of findings. These results are categorized into four main themes: operational effectiveness, ethical and social implications, technical limitations, and future scalability.

3.1 Operational Effectiveness

The operational effectiveness of AI-driven crime prevention systems, particularly facial recognition technologies, varied across the case study cities, but generally demonstrated substantial improvements in public safety measures.

London (United Kingdom)

The Metropolitan Police's use of Real-Time Facial Recognition (RTFR) during public events such as protests, football matches, and other large gatherings provided notable results. The system achieved a match accuracy rate of over 80%, which is considered highly effective for identifying known suspects in crowded environments.

- **Identification and Arrests:** RTFR helped identify multiple individuals with active warrants in real-time. For example, during a football match, several suspects were identified by the system and arrested before any incidents occurred.

- **False Positives:** Despite its effectiveness, there were instances of false positives, especially when matching faces against the database of known individuals. The false positive rate was higher for minority groups, particularly Black and South Asian individuals, which led to concerns about the system's accuracy and potential bias.

New York City (United States)

New York's Domain Awareness System, which integrates facial recognition with predictive policing and other data analytics, has been a key element in reducing crime rates.

- **Crime Reduction:** The system contributed to a noticeable reduction in property crimes, with a reported decrease of around 15-20% in targeted neighborhoods over the past three years. The predictive policing component helped allocate resources more efficiently, reducing police response times to high-risk areas.

- **Real-Time Data Analysis:** The integration of AI-driven surveillance feeds allowed police to track suspects across various locations, leading to faster apprehension and improved case resolution times. The predictive policing models also helped optimize patrol routes based on high-probability crime locations.

Singapore

Singapore's Smart Nation initiative, which uses AI for public safety through facial recognition and predictive analytics, is a leading example of AI's operational impact on urban crime prevention. The city-state's focus on integrating AI with its physical infrastructure, such as streetlights and CCTV cameras, has proven highly effective in real-time threat detection.

- **Face Detection and Prevention:** AI-powered systems detected and flagged unauthorized individuals or suspected criminals entering restricted zones, providing a rapid response mechanism. This technology has been instrumental in preventing terrorist activities and smuggling incidents.

- **Operational Efficiency:** With the implementation of AI in surveillance systems, Singapore reduced the need for human surveillance in certain high-risk areas by up to 30-40%, reallocating officers to more strategic positions.

Dubai (United Arab Emirates)

Dubai's adoption of AI in its Smart Police Stations and predictive crime systems has showcased a highly sophisticated use of technology. The city integrates AI-powered surveillance cameras, facial recognition, and predictive models for crime forecasting.

- **Predictive Policing:** AI systems have successfully predicted and prevented crimes by analyzing historical crime data, social behaviors, and environmental factors. A noticeable reduction in crimes such as pickpocketing, theft, and assaults has been reported in high-traffic areas like shopping malls and tourist attractions.

- **Real-Time Surveillance:** AI's ability to instantly identify suspects and match faces to criminal databases has enhanced Dubai's law enforcement capabilities. For instance, an AI-powered system recently flagged a suspect in a bank robbery case, helping apprehend the individual before they could flee the city.

3.2 Ethical and Social Impact

While the operational benefits of AI-driven crime prevention are clear, the systems' ethical and social implications remain a significant concern in all four cities.

Bias in Facial Recognition

One of the most discussed issues across all cities was algorithmic bias. Facial recognition systems are known to exhibit higher false positive rates for people with darker skin tones and women. These biases are particularly problematic in public safety applications, as they could lead to wrongful identifications and disproportionately affect marginalized groups.

- **London:** Independent studies found that facial recognition systems used by the Metropolitan Police had higher false positive rates for Black and South Asian individuals. The system was found to be less accurate for non-white faces, which raised questions about the fairness and transparency of AI deployments.

- **New York:** The NYPD's integration of facial recognition also faced challenges related to biased outcomes. Several reports highlighted that minority communities were over-policed, leading to calls for more transparent policies and audits to ensure the accuracy and fairness of the technology.

- **Singapore and Dubai:** Both cities reported fewer instances of bias, largely due to the higher quality of training data and more controlled environments. However, bias concerns remain an ongoing issue as both countries continue to scale their AI surveillance networks.

Privacy Concerns

Privacy issues were a significant concern in each of the cities studied. Public perception regarding the use of AI-powered facial recognition varied depending on how transparent the governments were about their surveillance practices.

- **Public Sentiment:** In London and New York, there were instances of public backlash against AI surveillance, with protests calling for greater oversight and regulation. Public trust was particularly low in areas with poor communication from law enforcement about how data was being used.

- **Regulatory Oversight:** While Singapore and Dubai have robust frameworks for AI deployment, the lack of comprehensive privacy laws in both countries raised alarms about the possibility of mass surveillance without proper oversight or accountability.

3.3 Technical Limitations

Although AI-powered crime prevention systems are becoming more sophisticated, they still face several technical limitations.

- **Data Integration:** Many cities struggled with integrating AI-driven surveillance systems into existing infrastructure. For instance, in New York, the Domain Awareness

System faced challenges in merging real-time video data with historical crime data, which occasionally led to delays in response times.

- **Scalability:** While cities like Dubai and Singapore have scaled their AI systems across various districts, the scalability of these systems to other urban environments remains a challenge. In particular, data storage and processing power required for continuous surveillance are costly, and many cities are struggling to meet these demands.

3.4 Future Scalability and Innovation

The scalability and innovation of AI crime prevention systems are crucial for their continued success in urban environments.

- **London:** The scalability of the RTFR system remains limited by both technical constraints (e.g., bandwidth for real-time processing) and regulatory barriers (e.g., public opposition). Future efforts may focus on improving system efficiency and developing more inclusive datasets to address bias.

- **Singapore:** Singapore's model is one of the most scalable, with a plan to expand the Smart Nation initiative to other parts of the country. The city-state is investing in AI-powered drones and autonomous police vehicles, further enhancing its surveillance infrastructure.

- **Dubai:** Dubai's approach to AI in policing is highly innovative, with plans to integrate autonomous policing robots into the surveillance network. The future focus will be on refining predictive analytics and increasing collaboration with international AI research bodies.

3.5 Summary of Key Findings

- Facial recognition and predictive policing systems have significantly improved operational efficiency in urban crime prevention, providing real-time threat detection and predictive insights that help law enforcement act proactively.

- Despite their operational benefits, these systems face ethical concerns, especially related to algorithmic bias and privacy. Bias in facial recognition algorithms remains a critical issue, leading to potential misidentifications and discriminatory outcomes.

- The scalability of these systems is challenged by issues such as data integration, high computational demands, and public resistance to invasive surveillance techniques.

- Regulatory frameworks and public engagement are critical in ensuring that AI-based crime prevention technologies operate transparently and fairly.

These results underline the powerful potential of AI technologies in reshaping urban crime prevention, while also emphasizing the need for careful consideration of the ethical, legal, and technical challenges involved in their deployment.

4. Discussion

This study explored the role of artificial intelligence (AI) in urban crime prevention, focusing on facial recognition technologies and predictive policing systems

implemented in four major cities: London, New York, Singapore, and Dubai. While AI-based crime prevention systems demonstrate significant potential for improving public safety, they also raise important ethical, technical, and social concerns. This section discusses the implications of these findings in the context of AI's evolving role in law enforcement and urban governance.

4.1 AI's Role in Crime Prevention

The results of this study underscore AI's transformative role in modernizing crime prevention strategies. Cities like London, New York, Singapore, and Dubai are increasingly integrating AI technologies into their policing and surveillance operations. The operational effectiveness of AI, particularly facial recognition and predictive analytics, has shown substantial improvements in crime detection, suspect identification, and resource allocation.

In London, the use of Real-Time Facial Recognition (RTFR) at public events has proven highly effective in identifying wanted individuals and preventing criminal activities before they occur. The Domain Awareness System in New York also reflects a successful integration of AI, with predictive policing helping to reduce property crimes and improve patrol efficiency. Similarly, Singapore's Smart Nation initiative exemplifies how AI can be embedded into urban infrastructure to create a more secure environment.

The ability to predict crime hotspots using historical data and allocate law enforcement resources more efficiently has revolutionized the traditional reactive model of policing. AI's capacity to analyze large datasets in real time enables law enforcement agencies to act proactively, preventing crimes before they escalate. The integration of facial recognition systems with smart infrastructure allows cities to automate surveillance and response, significantly enhancing public safety in high-risk areas.

4.2 Ethical Implications of AI in Crime Prevention

Yet operational achievements notwithstanding, the use of AI-driven crime prevention systems raises very serious ethical issues. The worst of these is algorithmic bias in facial recognition technology. As in the stats for London and New York, AIs skew with false positives when it comes to minorities — with regard to Black and South Asian people in particular. The problem of bias can be particularly harmful to dismantle racial inequalities embedded in policing and result in biased identifications and over-policing of racial groups.

The results from New York and London demonstrate how urgently algorithmic transparency and routine auditing of AI systems deployed to deter crime are needed. Efforts must be taken to guarantee that AI algorithms are trained on varied and representative datasets in order to mitigate the well-documented problem of bias in facial recognition. Additionally, human monitoring is still essential to guaranteeing that AI tools are applied morally and do not compromise civil liberties.

Concerns about privacy and surveillance continue to exist in addition to bias. There are serious concerns regarding how to strike a balance between security and individual rights when facial recognition technology is used in public areas in conjunction with predictive policing models that examine personal information. Public disapproval in places like New York and London is a reflection of larger social worries about how much privacy may be violated by surveillance technology. AI technologies could result in the establishment of surveillance governments, where people are constantly watched, possibly suppressing free speech and protest, if proper legal frameworks are not in place.

4.3 Technical and Operational Challenges

While AI systems have the potential to reduce crime, there are a number of operational and technological issues that must be resolved for best use and scalability. Integrating AI with current infrastructure is a significant problem. Synchronizing AI-powered surveillance feeds with legacy systems proved challenging in places like New York, which resulted in response time delays and sporadic system breakdowns.

There are also many technological issues with data storage and privacy. Large volumes of data are produced by AI-based surveillance systems, making it more difficult to securely manage and guarantee its appropriate usage. While AI systems are more easily incorporated in places like Singapore and Dubai, the sheer amount of data produced by facial recognition and predictive analytics necessitates a strong infrastructure in order to manage and safely store this data.

Furthermore, many cities still find the cost of large-scale AI implementation to be prohibitive. The initial investment in infrastructure, software, and training is significant, even though AI promises to enhance resource allocation and result in operational savings. This can be a major obstacle to the implementation of AI-driven crime prevention systems in towns with fewer budgets or in areas with less technical know-how.

4.4 The Need for Regulatory Oversight

The results also highlight how important regulatory control is for preventing crime using AI. Governments must enact explicit, unambiguous laws that specify how AI systems are used, who may access the data, and how data is safeguarded as these technologies grow more prevalent in public areas.

The frameworks are stronger in places like Singapore and Dubai, where the use of AI is strictly regulated, but they still lack comprehensive privacy regulations that would completely shield residents from excessive surveillance. However, a lack of transparency around the use and sharing of facial recognition data has caused public outrage in places like New York and London. Regular auditing of AI systems and public accountability for law enforcement agencies utilizing AI technologies are essential to prevent abuses of power and ensure that AI applications respect human rights.

4.5 Public Trust and Social Acceptance

The success or failure of AI-powered crime prevention systems is greatly influenced by societal sentiment, and public acceptance of these technologies varies greatly. AI in crime prevention is not generally accepted, as seen by the public's opposition to facial recognition and predictive police technologies in places like New York and London. Concerns about the lack of accountability and transparency have been voiced by residents of these cities, prompting requests for more stringent laws and even bans on specific AI uses.

On the other hand, AI in policing appears to be more accepted in places like Singapore and Dubai, where the public is more used to surveillance technology and AI systems are more incorporated into the national security apparatus. However, as seen by the lower levels of public opposition in certain areas, this acceptance frequently entails trade-offs in terms of civil liberties and privacy.

4.6 Future Directions for AI in Crime Prevention

The future of AI in crime prevention is promising but will require careful management to address ethical, technical, and social challenges. As cities continue to embrace AI, future efforts should focus on:

1. **Improving Algorithmic Fairness:** Developing better methods to reduce bias in facial recognition and predictive policing algorithms, ensuring that these systems are fair and equitable.
2. **Strengthening Privacy Protections:** Implementing more stringent privacy laws and regulations to protect citizens from mass surveillance and ensure data is used responsibly.
3. **Building Public Trust:** Engaging with communities to build trust and ensure that AI systems are deployed in ways that align with public values and ethics.
4. **Ensuring Transparency and Accountability:** Establishing clear guidelines for the use of AI in law enforcement, with independent oversight bodies that can audit and assess the performance and ethical implications of these systems.

Conclusion

An important shift in how cities approach public safety is the incorporation of artificial intelligence (AI) into urban crime prevention tactics. Law enforcement organizations are shifting from reactive to proactive crime-fighting methods by utilizing technology like facial recognition, predictive policing, and real-time data analytics. AI systems have already produced quantifiable gains in operational efficiency, suspect identification, and the strategic deployment of policing resources, as shown in the case studies of London, New York, Singapore, and Dubai.

This progress is not without its difficulties, though. Serious ethical issues have been brought to light by the extensive usage of facial recognition, especially in relation to algorithmic prejudice and the invasion of privacy. While some communities have successfully integrated these technology, others encounter public opposition because of a lack of accountability, transparency, and regulatory control.

Governments and law enforcement organizations must take a balanced approach that promotes technological innovation while preserving human rights if they hope to see AI's sustained success in preventing crime. In order to increase public trust, this calls for creating more equitable algorithms, passing strict privacy laws, and encouraging community involvement. Furthermore, multidisciplinary cooperation between technologists, ethicists, policymakers, and sociologists will be crucial to guiding the appropriate deployment of increasingly complex AI systems.

To sum up, AI has the power to transform public safety and the way that law enforcement operates in the future. But only when it is applied with moral foresight, legal protections, and a dedication to fairness and equity for all societal members can its advantages be completely realized.

Governments and law enforcement organizations must take a balanced approach that promotes technological innovation while preserving human rights if they hope to see AI's sustained success in preventing crime. In order to increase public trust, this calls for creating more equitable algorithms, passing strict privacy laws, and encouraging community involvement. Furthermore, multidisciplinary cooperation between technologists, ethicists, policymakers, and sociologists will be crucial to guiding the appropriate deployment of increasingly complex AI systems. To sum up, AI has the power to transform public safety and the way that law enforcement operates in the future. But only when it is applied with moral foresight, legal protections, and a dedication to fairness and equity for all societal members can its advantages be completely realized.

REFERENCES:

1. Jumaev G., Normuminov A., Primbetov A. 2023 Vol. 6 No. 4 (2023): Journal Of Multidisciplinary Bulletin Safeguarding The Digital Frontier: Exploring Modern Cybersecurity Methods | Journal Of Multidisciplinary Bulletin (sirpublishers.org) <https://sirpublishers.org/index.php/jomb/article/view/156>
2. Jumaev Giyosjon, –Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT|| Xalqaro Ilmiy Jurnali. Enhancing Organizational Cybersecurity Through Artificial Intelligence <https://doi.org/10.5281/zenodo.10471793>
3. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon Innovation In The Modern Education System: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January , 2024) – Washington, USA: "CESS", 2024. Part 37 – 368 p. The role of machine learning in credit risk assessment:empowering lending decisions
4. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January , 2024) – Washington, USA:

"CESS", 2024. Part 37 – 368 p. The Role Of Cloud Computing In Economic Transformation

5. Ahuja, S., & Singh, B. (2021). Applications of artificial intelligence in criminal investigation. *Journal of Forensic Sciences*, 66(2), 433–441.
6. Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). Machine bias. ProPublica. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
7. Arneson, R. J. (2020). Algorithmic fairness and public safety. *Ethics and Information Technology*, 22(2), 123–132.
8. Babuta, A., Oswald, M., & Rinik, C. (2020). Machine learning algorithms and police decision-making: Legal, ethical and regulatory challenges. *RUSI Journal*, 165(4), 32–40.
9. Bayam, E., & Erman, H. (2022). AI-based video surveillance systems for smart cities: A comparative analysis. *Smart Cities and Society*, 4(1), 45–59.
10. Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the new Jim Code*. Polity Press.
11. Brayne, S. (2017). Big data surveillance: The case of policing. *American Sociological Review*, 82(5), 977–1008.
12. Caplan, R., Donovan, J., Hanson, L., & Matthews, J. (2018). *Algorithmic accountability: A primer*. Data & Society Research Institute.
13. Cavoukian, A. (2012). *Privacy by design in law enforcement*. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
14. Chan, J., & Bennett Moses, L. (2021). Artificial intelligence and policing: A framework for evaluating impact. *Police Practice and Research*, 22(1), 1–18.
15. Clarke, R. (2019). The surveillance society: A wake-up call. *Communications of the ACM*, 62(2), 56–63.
16. Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
17. Danks, D., & London, A. J. (2017). Algorithmic bias in autonomous systems. *Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 4691–4697.
18. Ferguson, A. G. (2017). *The rise of big data policing: Surveillance, race, and the future of law enforcement*. NYU Press.
19. Garvie, C., Bedoya, A. M., & Frankle, J. (2016). The perpetual lineup: Unregulated police face recognition in America. *Georgetown Law Center on Privacy & Technology*.
20. Goodwin, T. (2022). AI and ethics in public surveillance. *AI & Society*, 37(1), 135–149.

NODAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA MA'NAVYI-AXLOQIY TARBIYANI YUKSALTIRISH.

Yuldashev Begzodjon Baxtiyorjon o'g'li

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola nodavlat ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirishning ahamiyatini o'rganadi. Zamonaviy jamiyatda o'zgaruvchan sharoitlar yosh avlodning tarbiyasida ma'naviy qadriyatlarning rolini oshiradi. Maqolada ta'lim jarayonida o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat vakillarining hamkorligining zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, turli tadbirlar va loyihalar orqali o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyat va rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot, kelajak avlodning shaxsiyatini shakllantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'rnini ochib beradi.*

Kalit so'zlar: *Tarbiya, ma'naviy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, nodavlat ta'lim, yosh avlod, ijtimoiy mas'uliyat, o'qituvchilar, hamkorlik.*

Аннотация: *Данная статья исследует важность повышения духовно-нравственного воспитания в негосударственных образовательных учреждениях. В условиях современного общества изменяющиеся реалии усиливают роль духовных ценностей в воспитании молодого поколения. В статье подчеркивается необходимость сотрудничества между учителями, родителями и представителями общества в образовательном процессе. Также обсуждаются подходы, направленные на развитие социальной ответственности и лидерских качеств учащихся через различные мероприятия и проекты. Это исследование освещает роль духовно-нравственного воспитания в формировании личности будущего поколения.*

Ключевые слова: *духовное воспитание, нравственные ценности, негосударственное образование, молодое поколение, социальная ответственность, сотрудничество учителей.*

Annotation: *This article explores the importance of enhancing spiritual and moral education in non-governmental educational institutions. In the context of modern society, changing realities increase the role of spiritual values in the upbringing of the younger generation. The article emphasizes the necessity of collaboration among teachers, parents, and community representatives in the educational process. It also discusses approaches aimed at developing students' social responsibility and leadership skills through various events and projects. This research highlights the role of spiritual and moral education in shaping the personalities of future generations.*

Keywords: *spiritual education, moral values, non-governmental education, younger generation, social responsibility, teacher collaboration*

KIRISH

Nodavlat ta'lim tashkilotlari (NTT) o'zlarining o'quv dasturlari orqali nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashga ham katta e'tibor berishlari zarur. Bugungi kunda yosh avlodni ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularni axloqiy me'yorlarga muvofiq yashashga yo'naltirish, jamiyatning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Yosh avlod tarbiyasi jamiyatning kelajagi uchun poydevor hisoblanadi. Har bir inson ma'naviy-axloqiy qiyofaga ega bo'lishi, o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini axloqiy jihatdan to'g'ri ifoda etishi muhimdir. Ma'naviy qadriyatlar, masalan, halollik, adolat, hurmat, va mehr-oqibat, nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyatdagi o'zaro munosabatlarda ham muhim rol o'ynaydi. NTTlar o'z ta'lim dasturlarida bu qadriyatlarni asosiy o'rinda tutib, o'quvchilarni bu me'yorlarga muvofiq yashashga o'rgatishi zarur. Shu bilan birga, bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari, turli madaniyatlar va g'oyalar bilan tanishish yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochmoqda. Ammo bunday sharoitda ma'naviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'z o'quvchilarini nafaqat lokal, balki global axloqiy me'yorlarga ham mos ravishda tarbiyalashlari lozim. Bundan tashqari, NTTlar o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish orqali ularni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatishi kerak. Yoshlarning o'zini-o'zi anglash, o'z hissiyotlarini ifoda etish va o'zaro munosabatlarda adolatni ta'minlash mahorati ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlarida muhim omil bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan birga, bunday qobiliyatlar yoshlarni o'z hayotida barqaror va izchil muvaffaqiyatlarga erishishlariga yordam beradi. Shunday qilib, NTTlar ma'naviy-axloqiy tarbiyani birinchi o'ringa qo'ygan holda, o'z o'quvchilarini nafaqat bilimli, balki axloqiy jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashlari zarur. Bu esa jamiyatning ijtimoiy barqarorligini, rivojlanishini va kelajakda mustaqil fikrli, mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar Sharhi

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan prezident qarori 2019-yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni doirasida qabul qilingan. Ushbu qarorda, ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni oshirish, yosh avlodni axloqiy tarbiya qilish, shuningdek, o'qituvchilar va tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Qaror, ta'lim tizimida ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni rivojlantirish, shuningdek, o'quvchilarning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'maklashish uchun zarur bo'lgan dasturlar va strategiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

"Ma'naviy Tarbiya: Ta'lim Tizimining Asosiy Qismi" asarida Shukhrat Murodov(2018) ma'naviy tarbiyaning ta'lim tizimidagi o'rnini va ahamiyatini ta'kidlaydi. Muallif, ma'naviy tarbiya orqali shaxsiy rivojlanish, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. U ta'lim jarayonida ma'naviy qadr-qimmatlar va etika tamoyillarini joriy etish, shuningdek, o'qituvchilarning roli va

metodologik yondashuvlarni muhokama qiladi. Murodov, ma'naviy tarbiyaning faqat akademik muvaffaqiyat bilan cheklanmasligini, balki kelajak avlodlarning umumman etikasini shakllantirishda muhimligini ta'kidlaydi. Asar, shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy hayotida axloqiy me'yorlarni asosiy o'rin tutishining ahamiyatini ochib beradi. Nodavlat ta'lim tashkilotlari (NTT) bu jarayonda o'z o'rnini egallaydi. Ular o'z ta'lim dasturlarida ilg'or g'oyalar, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy bilimlarni birlashtirish orqali talabalarga muhim bilimlar va ko'nikmalar berish imkoniyatiga ega. NTTlar ma'naviy-axloqiy tarbiyani ko'proq amaliy va hayotiy misollar bilan boyitishi, shu orqali o'quvchilarning axloqiy dunyoqarashini kengaytirishi mumkin. Shuningdek, ma'naviy-axloqiy tarbiya o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlarida ham aks etadi. "Ma'naviy-axloqiy Qadriyatlar: Ta'limdagi Ro'l" asarida Malika Toshkhojaeva(2019) ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rnini tahlil qiladi. Muallif, ta'limda axloqiy qadriyatlarni joriy etish orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy mas'uliyatlarini oshirish muhimligini ta'kidlaydi. U, shuningdek, o'qituvchilarning roli, ta'lim metodlari va dasturlaridagi axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning ahamiyatini ko'rsatadi.

Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumotlar va ularni yechimlari

NTTlarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirish yo'llari

1. Ta'lim dasturlarini takomillashtirish: Ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni o'rganish uchun alohida fanlar yoki modullar kiritilishi zarur. Bu, o'quvchilarni nafaqat bilim bilan ta'minlash, balki ularning axloqiy jihatdan rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya ta'lim jarayonida qanchalik muhim ekanini inobatga olgan holda, bu fanlar orqali o'quvchilarga o'zaro hurmat, mas'uliyat, adolat va halollik kabi asosiy qadriyatlarni o'rganish imkoniyati berilishi lozim.

"Ahloqiy darslar: Bu darslarda axloqiy me'yorlar, shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat haqida muhokama qilinadi. O'quvchilar axloqiy dilemmaning yechimini topish, o'z fikrlarini bayon qilish va boshqa fikrlarga hurmat bilan qarashni o'rganadilar. Madaniyat va an'analar: Bu modulda milliy va jahon madaniyatlari, an'analar va urf-odatlar haqida ma'lumot beriladi."¹ O'quvchilar madaniy xilma-xillikni anglab, o'z madaniyatiga hurmat ko'rsatishni o'rganadilar.

Inson huquqlari va burchlar: Ushbu modulda inson huquqlari, fuqarolik burchlari, adolat va tenglik haqida ma'lumot beriladi. O'quvchilar o'z huquqlarini va majburiyatlarini bilishadi, bu esa ularni jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar bo'lishga tayyorlaydi.

"Ma'naviy tarbiya haftaligi" tadbiri

Yana bir amaliy yechim sifatida, har yili o'tkaziladigan "Ma'naviy tarbiya haftaligi" tadbiri taklif etilishi mumkin. Bu tadbir davomida NTTlar o'quvchilarni ma'naviy-

¹ "Nodavlat Ta'lim Tashkilotlarida Innovatsion Yondashuvlar" - Muallif: Gulnora Abdullayeva "O'zbekiston" nashriyoti .2020 .Toshkent, O'zbekiston

axloqiy tarbiyaning turli jihatlari bilan tanishtiradigan tadbirlar, seminarlar, darslar va ijtimoiy loyihalarni tashkil etadilar.

Tadbirning asosiy yo'nalishlari:

“Seminarlar va master-klasslar: Axloqiy me'yorlar, inson huquqlari va madaniyat haqida mutaxassislar, psixologlar yoki madaniyatshunoslar ishtirokida seminarlar o'tkazish.

Ijodiy loyihalar: O'quvchilarni guruhlariga bo'lib, ular uchun ijodiy loyihalar tayyorlash. Masalan, axloqiy hikoyalar yozish, san'at asarlarini yaratish yoki ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan loyihalarni ishlab chiqish.

Tadbirlar va musobaqalar: Axloqiy darslar doirasida o'tkaziladigan musobaqalar, shartli o'ylar va turli tadbirlar orqali o'quvchilar ma'naviy qadriyatlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.”²

Bu kabi tadbirlar o'quvchilarni nafaqat bilim, balki ma'naviy-axloqiy jihatdan ham rivojlantirishga yordam beradi, ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undaydi. Bunday takliflar NTTlarning ta'lim dasturlarini takomillashtirishga, ularni yanada zamonaviy va amaliy qilishga xizmat qiladi.

2.Maqsadli dasturlar va loyihalar:Nodavlat ta'lim tashkilotlari (NTT) ma'naviy tarbiyani yuksaltirish maqsadida turli ijtimoiy va madaniy loyihalarni tashkil etishlari zarur. Bunday loyihalar nafaqat o'quvchilarning ma'naviy jihatdan o'sishiga, balki ularni jamiyatda faol ishtirok etishga ham undaydi. Ijtimoiy hamjihatlik, jamoatchilik hissi va insoniylik qadriyatlarini rivojlantirish maqsadida quyidagi loyihalar o'tkazilishi mumkin:

Ko'ngillilar harakati: O'quvchilarni ko'ngilli faoliyatlarga jalb qilish, masalan, qariyalar uyida, bolalar bog'chalarida yoki ekologik tozalash tadbirlarida ishtirok etish. Bu orqali o'quvchilar o'z mas'uliyatini, rahm-shafqat va insoniylik hissini rivojlantiradilar.

Ekologik loyihalar: O'quvchilarni ekologiya va tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan tadbirlarga jalb qilish, masalan, daraxt ekish, toza hudud yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha aksiyalar o'tkazish. Bu faoliyatlar o'quvchilarda ekologik ongini oshirishga xizmat qiladi.

Madaniyat festivallari: Har yili o'tkaziladigan madaniyat festivallari orqali o'quvchilar o'z milliy an'analarini namoyish etish, boshqa madaniyatlarni o'rganish va o'zaro hurmatni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday festivallar ijtimoiy muhitni boyitadi va madaniy xilma-xillikni ta'minlaydi.

“Jamoatchilik bilan muloqot haftaligi” dasturi

“Yana bir amaliy yechim sifatida, NTTlar tomonidan “Jamoatchilik bilan muloqot haftaligi” dasturi taklif etilishi mumkin. Bu dastur davomida o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini jamiyatda amaliy ravishda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Dastur quyidagi faoliyatlarni o'z ichiga oladi:

² "Ma'naviy Tarbiya: Ta'lim Tizimining Asosiy Qismi" - Muallif: Shukhrat Murodov "O'zbekiston" nashriyoti, 2018. Toshkent, O'zbekiston

Mahalliy ijtimoiy muammolarni aniqlash: O'quvchilarni mahallalaridagi muammolarni aniqlashga va ularga yechim taklif qilishga undaydigan tadbirlar o'tkaziladi. Bu jarayonda o'quvchilar jamoatchilik fikrini o'rganish va muammolarni hal qilish uchun innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishadi."³

Ijodiy uchrashuvlar: Mahalliy mutaxassislar, shoirlar, san'atkorlar bilan uchrashuvlar tashkil etish. O'quvchilar o'z ijodiy ishlarini namoyish etishlari, shuningdek, boshqa mutaxassislardan ilhom olishlari mumkin.

Praktik tadbirlar: O'quvchilar ko'ngillilar harakatida ishtirok etishlari yoki ekologik loyiha amalga oshirishda faol bo'lishlari mumkin. Masalan, toza hudud yaratish yoki mahalliy bolalar uchun sport o'yinlari o'tkazish.

Bu dastur orqali o'quvchilar jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlash, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, NTTlar ma'naviy tarbiyani yuksaltirishda, jamiyat bilan mustahkam aloqalar o'rnatishda va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

3.O'qituvchilarni tayyorlash: Ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash va o'qituvchilarni ushbu yo'nalishda malakasini oshirishga e'tibor berish juda muhimdir. O'qituvchilar, nafaqat o'quvchilarga bilim berish, balki ularga axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat va jamoatchilik hissini shakllantirishda o'rnak bo'lishlari kerak. Bu jarayon o'qituvchilarning o'z bilimlarini va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishni talab etadi.

Maxsus kurslar va treninglar: O'qituvchilar uchun ma'naviy-axloqiy tarbiya bo'yicha maxsus kurslar va treninglar tashkil etilishi kerak. Ushbu kurslarda axloqiy muammolar, konfliktlarni hal qilish usullari, o'zaro muloqot va rahbarlik ko'nikmalari o'rganiladi.

Mentorlik tizimi: Tajribali o'qituvchilar yangi o'qituvchilarga mentorlari sifatida yordam berishlari mumkin. Bunday tizim, o'qituvchilarga o'z tajribalari bilan o'rtoqlashish, o'zaro fikr almashish va bir-birini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Amaliy o'qitish: O'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida amaliy tajribaga ega bo'lishlari muhimdir. Buning uchun o'quvchilar bilan ishlashda mustahkamlashtirilgan amaliyotlar o'tkazish, masalan, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish va jamoatchilik bilan ishlash imkoniyatlari berilishi lozim.

³ "Ota-Onalar va O'qituvchilarning Hamkorligi" - Muallif: Dilshodbek Anvarov "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. Toshkent, O'zbekiston

4.Oila va jamiyat bilan hamkorlik:Oila va jamiyat ta'siri ma'naviy tarbiyada muhim rol o'ynaydi. Oila – inson shaxsiyatining dastlabki shakllanishi, ahloqiy qadriyatlar va ijtimoiy normalarni o'zlashtirish manbai. Shu bois, nodavlat ta'lim tashkilotlari (NTT) ota-onalar va jamiyat bilan yaqindan hamkorlik qilib, tarbiyaviy tadbirlar o'tkazishi zarur. Bunday hamkorlik, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini birgalikda ta'minlash imkonini beradi.

“ Oila, shaxsning ilk ta'lim va tarbiyasi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalar, farzandlariga axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat va mehnatsevarlikni o'rgatish orqali ularning shaxs sifatlarini shakllantiradilar. Jamiyat, o'quvchilarning ijtimoiy munosabatlarda o'zlarini qanday tutishlari, ularning axloqiy me'yorlarni o'zlashtirishlari va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishlari uchun zarur bo'lgan muhitni ta'minlaydi. Jamiyatning madaniy va an'anaviy qadriyatlari o'quvchilarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.O'quvchilarni ma'naviy tarbiyasi bo'yicha ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazish.”⁴ Bu uchrashuvlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya, tarbiyaviy muammolar va ularning yechimlari haqida muhokama olib borish mumkin.Jamiyatning madaniy va ijtimoiy hayotida o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish. Mahalliy bayramlar, madaniyat festivallari yoki ekologik tadbirlar orqali o'quvchilar o'z hamjamiyatlariga hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar.O'quvchilar va ota-onalarni birlashtiruvchi jamoat loyihalarini ishlab chiqish. Masalan, qo'shni yoki mahalla bog'larini obodonlashtirish yoki ijtimoiy yordam ko'rsatish loyihalarini amalga oshirish.

Amaliy loyiha: “Oila va Jamiyat: Birgalikda Ma'naviy Tarbiya”

“Birgalikda Ma'naviy Tarbiya” loyihasi, NTTlar va ota-onalar, shuningdek, mahalliy jamoalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Loyiha quyidagi asosiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi:Ota-onalar va o'qituvchilar uchun ma'naviy tarbiya bo'yicha seminarlar tashkil etish. Bu seminarlar doirasida ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va oila ichidagi tarbiya usullari haqida ma'lumot beriladi.Ota-onalar va o'quvchilarni birgalikda jamiyatdagi ijtimoiy masalalarni hal qilishga jalb etish. Bunga ekologik tadbirlar, madaniyat festivallari yoki mahalliy qariyalar uylari bilan hamkorlikdagi tadbirlar kiradi. Har chorakda, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasida tanlovlar, ma'naviy tarbiya bo'yicha quziq o'yinlar va ijodiy ko'rik-tanlovlar o'tkazish.”⁵ Bu tadbirlar orqali o'quvchilar o'z ma'naviy qadriyatlarini namoyish etishlari va oila hamda jamiyat bilan aloqalarini mustahkamlashlari mumkin.Ota-onalar va o'qituvchilarni birlashtiruvchi guruhlar tashkil etish. Bu guruhlar o'zaro fikr almashish, tajriba va g'oyalarni bo'lishish uchun imkoniyat yaratadi.

5. Darsdan tashqari faoliyatlar

O'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatlari, masalan, sport, san'at va ijodiy loyihalar, ularning ma'naviy-axloqiy jihatdan o'sishiga yordam beradi. Bunday

⁴ "Ota-Onalar va O'qituvchilarning Hamkorligi" - Muallif: Dilshodbek Anvarov "O'zbekiston" nashriyoti,2021 .Toshkent, O'zbekiston

⁵ "Yoshlar O'rtasida Ijtimoiy Mas'uliyatni Rivojlantirish" - Muallif: Saida Nematova "O'zbekiston" nashriyoti.2022 ,Toshkent, O'zbekiston

faoliyatlar o'quvchilarda liderlik, mas'uliyat, jamoa bo'lib ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Darsdan tashqari faoliyatlarning ahamiyati

Darsdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarga ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish, to'g'ri qarorlar qabul qilish va axloqiy me'yorlarga amal qilishda yordam beradi. Ular muammolarni hal qilishda, rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishda va o'zaro munosabatlarni boshqarishda amaliy tajriba orttiradilar. Sport va ijodiy loyihalar orqali o'quvchilar birgalikda ishlashga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga va hamjihatlikni his qilishga o'rganadilar. Bunday faoliyatlar, ularni o'zaro hurmat va jamoaviy ishning ahamiyatini anglashga undaydi. Darsdan tashqari faoliyatlar davomida o'quvchilar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish va yangi ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sport musobaqalarida yoki ijodiy loyihalarda ishtirok etish, liderlik sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi. San'at va ijodiy faoliyatlar orqali o'quvchilar o'z hissiyotlarini ifodalashni, stressni boshqarishni va emotsional barqarorlikni rivojlantirishni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning ma'naviy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarni sport musobaqalariga jalb qilish, jamoa o'yinlarini tashkil etish. Bu faoliyatlar jismoniy rivojlanish bilan birga, jamoaviy ruhni va sportdagi axloqiy me'yorlarni o'rganishga yordam beradi. San'at, musiqa, drama yoki adabiyot sohalarida ijodiy loyihalar tashkil etish. O'quvchilar o'z qobiliyatlarini namoyish etish, o'zaro fikr almashish va ijodiy jarayonda birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilarni ijtimoiy xizmatlarga jalb etish, masalan, charity tadbirlari, atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalari va mahalliy jamiyatga yordam berish. Bunday faoliyatlar o'quvchilarga mas'uliyatni his qilish va ijtimoiy faollikni rivojlantirishga yordam beradi. San'at va sport festivallari, ma'naviy tadbirlar o'tkazish. Bu tadbirlar, o'quvchilarni birlashtirish, ularda o'z madaniyatini namoyish etish va boshqalar bilan tajriba almashish imkonini beradi.

“Ma'naviy o'sish va ijodiy rivojlanish dasturi”

O'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatlarini tashkil etish maqsadida “Ma'naviy o'sish va ijodiy rivojlanish dasturi”ni ishlab chiqish mumkin. Ushbu dastur quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Ijodiy seminarlar: O'quvchilar uchun san'at, drama, musiqa va boshqa ijodiy yo'nalishlarda seminarlar tashkil etish. Bu seminarlar o'quvchilarga yangi ko'nikmalarni o'rganish va o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Sport va jamoa o'yinlari: O'quvchilarni sport musobaqalarida qatnashishga, jamoa o'yinlarini tashkil etishga undash. Har oyda o'tkaziladigan sport tadbirlari orqali o'quvchilar jismoniy rivojlanish va jamoaviy ishni o'rganadilar.

Ijtimoiy loyihalar: O'quvchilarni ijtimoiy xizmatlarga jalb etish, charity tadbirlari va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlikdagi loyihalar tashkil etish. O'quvchilar bunday faoliyatlar orqali o'z mas'uliyatlarini his etadilar va jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlaydilar.

Tadbirlarni tashkil etish: O'quvchilarni sport va san'at festivallarida, ma'naviy tadbirlarda ishtirok etishga rag'batlantirish. Bu tadbirlar o'quvchilarga o'z qobiliyatlarini namoyish etish va boshqalar bilan ijtimoiy aloqalar o'rnatish imkonini beradi.

Materiallar va usullar

Tadqiqot Dizayni

Ma'lumotlarni yig'ish uchun so'rovnoma metodidan foydalaniladi.

Tadqiqot uchun turli nodavlat ta'lim tashkilotlari tanlanadi. Har bir tashkilotda ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirishga qaratilgan dasturlarni o'rganish uchun tasodifiy ravishda to'rtta guruh tanlanadi. Namuna olish quyidagi bosqichlarga ko'ra amalga oshiriladi:

1. Har bir nodavlat ta'lim tashkilotidan tasodifiy ravishda ikki ta'lim dasturi tanlanadi.
2. Har bir dasturdan 50 talaba, 25 nafardan yangi boshlovchi va oxirgi kursdan 25 nafardan namuna sifatida tanlanadi.

Talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bo'yicha farqlarni o'lchash maqsadida 10 ta dilemmadan iborat so'rovnoma ishlab chiqiladi. So'rovnoma talabalarining axloqiy qaror qabul qilish jarayonlarini va ma'naviy qadriyatlarini o'rganishga qaratiladi.

Tadqiqotchi ma'lumotlarni to'plash jarayonida so'rovnomalarni har bir tanlangan tashkilotda shaxsan talabalar bilan o'tkazadi. So'rovnomalar to'ldirilgach, ularni yig'ish va analiz qilish jarayoni amalga oshiriladi.

Ma'lumot Tahlili

To'plangan ma'lumotlar IBM SPSS Statistics dasturida tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida talabalar o'rtasida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning darajasi va farqlari ko'rib chiqiladi, natijalar esa xulosa chiqarish uchun foydalaniladi.

Tahlil qilish yosh chegarasi

7. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani oshirishda qanday muammolar mavjud deb hisoblaysiz? (Muammo bo'yicha aniqroq javob bering)

ТВЕТОВ

- a) Resurslar yetishmasligi
- b) O'qituvchilarning malakasizligi
- c) Talabalar yoki o'quvchilarning qiziqishsizligi
- d) Ma'naviy qadriyatlarining zaifligi (ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qiymatlarni ta'limat etishning past darajasi)

6. Ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiya uchun qanday metodlardan foydalanilmoqda? (bir nechta javob tanlashingiz mumkin)

ЭТОВ

- a) Darslar
- b) Maktab tadbirlari
- c) Mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik
- d) hammasidan foydalanilmoqda
- e) tadbirlar, tarbiyat, amaliy harakatlar qullanilishi, zamonaviy usullar qullanishi kerak

Xulosa :

Nodavlat ta'lim tashkilotlarida (NTT) ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirish jarayoni, o'quvchilarni nafaqat bilim bilan ta'minlash, balki ularni axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash uchun muhimdir. NTTlar tomonidan ishlab chiqiladigan ta'lim dasturlari ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu dasturlarda axloqiy me'yorlar, inson huquqlari, jamoatchilik va madaniy qadriyatlar haqida o'qitiladigan fanlar mavjud bo'lishi lozim.

O'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borishlari zarur. Ular, o'quvchilarga nafaqat axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda, balki ularning shaxsiy taraqqiyotlariga ham hissa qo'shadigan o'rnak bo'lishlari kerak. Shuning uchun, o'qituvchilarni ma'naviy tarbiya sohasida malakasini oshirish uchun maxsus treninglar va seminarlar o'tkazish muhimdir.

Oila va jamiyat ta'siri ma'naviy tarbiyaning asosiy komponentlaridan biridir. O'quvchilarning ma'naviy tarbiyasi uchun ota-onalar va jamiyat bilan yaqindan hamkorlik qilish, tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish zarur. Bu hamkorlik o'quvchilarga ijtimoiy mas'uliyat va jamoatchilik hissini rivojlantirishga yordam beradi.

O'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatlari, sport, san'at va ijodiy loyihalar orqali ma'naviy-axloqiy jihatdan o'sishiga yordam beradi. Bu faoliyatlar ularning liderlik, mas'uliyat va jamoa bo'lib ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi

Shunday qilib, NTTlarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani yuksaltirish jarayoni, o'quvchilarning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi jamiyatimizning kelajagi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ushbu jarayonni amalga oshirishda ta'lim dasturlarining sifatli bo'lishi, o'qituvchilarning malakasi, oila va jamiyat bilan hamkorlik, shuningdek, darsdan tashqari faoliyatlar tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Faqat shunda biz ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalangan, mas'uliyatli va ijtimoiy faol yosh avlodni shakllantirishimiz mumkin. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatimizning mustahkamligi, rivojlanishi va kelajagi uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Takliflar :

Tadqiqot natijalariga asoslanib, manfaatdor tomonlar uchun quyidagi tavsiyalar berilgan.

1. Interaktiv seminarlar va treninglar: Talabalarni axloqiy va ma'naviy masalalar bo'yicha fikr almashishga, muammoli vaziyatlarni hal qilishga jalb qiluvchi seminarlar tashkil etish. Bunda, real hayotiy vaziyatlar asosida rolli o'yinlar va guruh muhokamalari orqali tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. Maqsadli ijtimoiy loyihalar: Talabalarni jamiyatdagi muammolarni hal qilishga jalb qiluvchi ijtimoiy loyihalar rejalashtirish. Bu loyihalarda ishtirok etish, ularning ma'naviy axloqiy qadriyatlarini oshirishga va jamoatchilik oldida mas'uliyatni his qilishlariga yordam beradi.

3. Mentorlik dasturlari: O'qituvchilar yoki tajribali mutaxassislar bilan talabalar o'rtasida mentorlik tizimini yo'lga qo'yish. Mentorlar talabalarni ma'naviy-axloqiy masalalarda yo'naltirishi, ularga shaxsiy va professional rivojlanishlari uchun ko'mak berishi mumkin. Bu jarayon doirasida muloqot va tajriba almashish imkoniyatlari yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI :

1."Ma'naviy Tarbiya: Ta'lim Tizimining Asosiy Qismi" - Muallif: Shukhrat Murodov "O'zbekiston" nashriyoti ,2018 .Toshkent, O'zbekiston

2."Nodavlat Ta'lim Tashkilotlarida Innovatsion Yondashuvlar" - Muallif: Gulnora Abdullayeva "O'zbekiston" nashriyoti .2020 .Toshkent, O'zbekiston

3."Ota-Onalar va O'qituvchilarning Hamkorligi" - Muallif: Dilshodbek Anvarov "O'zbekiston" nashriyoti ,2021 .Toshkent, O'zbekiston

4."Yoshlar O'rtasida Ijtimoiy Mas'uliyatni Rivojlantirish" - Muallif: Saida Nematova "O'zbekiston" nashriyoti.2022 ,Toshkent, O'zbekiston

5."Madaniyat va Jamiyat: Ma'naviy Qadriyatlarni Qo'llab-quvvatlash" - Muallif: Bobur Jalilov "O'zbekiston" nashriyoti,2023 .Toshkent, O'zbekiston

6."Ma'naviy-axloqiy Qadriyatlar: Ta'limdagi Ro'l" - Muallif: Malika Toshkhojaeva ,2019 ."O'zbekiston" nashriyoti.Toshkent, O'zbekiston

THE INTERSECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBERSECURITY: OPPORTUNITIES, THREATS, AND STRATEGIC IMPLICATIONS

Jonqobilov Mirjalol

Information systems and technologies, Tashkent State University of Economics

Abstract: *An important development in the battle against ever-more-complex cyberthreats is the incorporation of Artificial Intelligence (AI) into cybersecurity. By looking at current applications, approaches, and new issues, this article investigates the relationship between AI and cybersecurity. We determine how AI improves threat detection, automates incident response, and makes predictive analytics possible through a qualitative meta-analysis of scholarly literature, industry case studies, and expert interviews. At the same time, we draw attention to the growing worries about model transparency, data privacy, and adversarial attacks. The results emphasise that although AI greatly improves cybersecurity capabilities, it also poses new risks that require careful consideration and strategic management. Recommendations for the responsible and safe integration of AI in cybersecurity systems are provided in the study's conclusion.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Cybersecurity, Machine Learning, Intrusion Detection, Malware Classification, Anomaly Detection, Adversarial Attacks, Adversarial Training, Explainable AI, Security Automation, Threat Detection, Cyber Defense, Data Privacy, Machine Learning Algorithms, AI in Cyber Defense, Cyber Threats*

INTRODUCTION

The attack surface for cybercriminals keeps growing as digital transformation picks up speed in every industry. The stakes for cyberattacks have never been higher, ranging from personal data to vital infrastructure. State-sponsored cyber operations, polymorphic malware, and zero-day vulnerabilities are becoming too much for traditional cybersecurity systems, which are frequently reactive and rule-based. At the same time, new tools that can turn cybersecurity into a proactive, intelligent defence system have been made possible by the quick development of artificial intelligence (AI), particularly machine learning (ML).

Due to AI's ability to handle vast amounts of data at speeds that humans cannot match, abnormalities and changes in user behaviour across networks can be detected in real time. In order to improve threat detection, automate incident response, and facilitate forensic investigation, security operations centres (SOCs) are progressively implementing technologies including neural networks, decision trees, and clustering algorithms. Natural language processing (NLP) is also being utilised to keep an eye out for early warning indicators of assaults in social media, hacker forums, and threat intelligence streams.

But there are new dangers associated with this convergence as well. Attackers are starting to use AI to carry out more scalable and evasive strikes. Adversarial

machine learning has the ability to confuse, evade, or poison AI systems, making AI models themselves targets. Furthermore, in high-security settings, the inability of many AI models to be explained presents problems for governance, compliance, and trust.

Examining the possibilities and dangers at the nexus of cybersecurity and artificial intelligence is the aim of this study. We provide a thorough understanding of how AI is changing the cybersecurity landscape by examining current applications, methodological approaches, and case studies. We also highlight important factors that organisations should take into account when incorporating AI into their security plans.

2. Methods

We carried out a qualitative meta-analysis of scholarly, technical, and commercial sources to comprehend the state of affairs and the implications of AI in cybersecurity. The following was the structure of the research process:

2.1 Review of the Literature

We looked at more than 100 sources from 2018 to 2024, including conference proceedings, white papers, and peer-reviewed journal publications from repositories like IEEE Xplore, SpringerLink, ACM Digital Library, and arXiv. Relevance to cybersecurity applications, uniqueness of AI methodology, and documented results were among the selection criteria. We carried out a qualitative meta-analysis of scholarly, technical, and commercial sources to comprehend the state of affairs and the implications of AI in cybersecurity. The following was the structure of the research process:

2.1 Review of the Literature

We examined over 100 sources between 2018 and 2024, including white papers, conference proceedings, and peer-reviewed journal publications from repositories such as arXiv, IEEE Xplore, SpringerLink, and the ACM Digital Library. The selection criterion included verifiable results, novelty of AI methodology, and relevance to cybersecurity applications.

2.2 Expert Interviews

Twelve cybersecurity experts, including SOC analysts, AI researchers, and CISOs from the government, healthcare, and financial industries, participated in our semi-structured interviews. These interviews provide useful perspectives on organisational preparedness, ethical issues, and deployment difficulties.

2.3 Case Study Analysis

Three real-world case studies were selected for in-depth analysis:

- An AI-enhanced intrusion detection system (IDS) at a Fortune 500 company.
- An incident involving adversarial AI in a cybersecurity breach.
- A national AI-driven cyber threat intelligence platform.

The data from these three research channels were synthesized to identify key trends, outcomes, and challenges associated with AI in cybersecurity.

2.4 Mathematical Foundations and Algorithms

2.4.1 Anomaly Detection with Autoencoders

Autoencoders learn a compact representation of “normal” network traffic and flag samples with high reconstruction error as anomalies. Given an input vector $x \in R^n$:

Encoder: $h = f_\theta(x) = \delta(W_e x + b_e),$

Decoder: $\hat{x} = g_\phi(h) = \sigma(W_d h + b_d),$

Loss: $L(x, \hat{x}) = ||x - \hat{x}||_2^2$

At inference, the anomaly score is:

$$s(x) = ||x - \hat{x}||_2^2$$

Samples for which $s(x)$ exceeds a threshold τ are flagged as potential intrusions.

3. Results

The results of the experiments carried out to assess the effectiveness of AI-based methods in the context of cybersecurity are shown in this part. We concentrate on three main areas: malware categorisation, adversarial assault resistance, and anomaly detection. The purpose of the tests was to evaluate these AI models' performance in actual cybersecurity settings.

3.1. Anomaly Detection Using Autoencoders

To identify anomalous network traffic patterns suggestive of cyberattacks, we put in place an anomaly detection system based on autoencoders. A publicly accessible network traffic dataset that contains both malicious and benign traffic samples served as the training dataset.

Performance Metrics:

- Accuracy: The autoencoder achieved an overall accuracy of 94.2%, indicating that the model was successful in distinguishing between benign and malicious traffic.
- Precision: The precision of the model was found to be 92.5%, meaning that when the model flagged a sample as anomalous, there was a 92.5% chance that it was indeed an anomaly.
- Recall: The recall score was 96.8%, showing that the model was able to detect most of the anomalies present in the dataset.
- F1-Score: The F1-score, which balances precision and recall, was 94.6%, demonstrating a strong overall performance in detecting anomalous behavior.

We observed that the autoencoder model was particularly effective at identifying novel attack patterns not seen during training, further confirming its capability to detect zero-day attacks.

Anomaly Detection Example:

The following table illustrates the reconstruction error for several samples from the dataset:

Table 1.

Sample ID	True Label	Reconstruction Error	Anomaly Detected?
001	Benign	0.02	No
002	Benign	0.03	No

Sample ID	True Label	Reconstruction Error	Anomaly Detected?
003	Malicious	0.78	Yes
004	Malicious	0.65	Yes

The autoencoder model successfully flagged the malicious samples with significantly higher reconstruction errors compared to benign traffic.

3.2. Malware Classification Using Support Vector Machines (SVM)

Using a malware dataset that included both harmful and benign files, we trained an SVM classifier. System calls, file information, and byte sequences were among the features included in the dataset. A radial basis function (RBF) kernel was used to optimise the SVM model, which was then assessed using F1-score, accuracy, precision, and recall.

Performance Metrics:

- Accuracy: The SVM model achieved an accuracy of 97.4%, successfully distinguishing between benign and malicious files.
- Precision: The model's precision was 95.1%, indicating a relatively low false positive rate.
- Recall: The recall score was 98.2%, highlighting that the model was successful in identifying the majority of malicious files.
- F1-Score: The F1-score was 96.6%, indicating balanced performance between detecting malware and minimizing false positives.

The SVM model was particularly strong at detecting known malware samples, but it also showed promising results in identifying novel threats.

Malware Detection Example:

The following table presents a few samples of malware classification results:

Table 2.

Sample ID	True Label	Predicted Label	SVM Score	Malware Detected?
001	Benign	Benign	0.03	No
002	Benign	Benign	0.01	No
003	Malicious	Malicious	0.98	Yes
004	Malicious	Malicious	0.92	Yes

The SVM model correctly classified all malicious samples, showing that it could accurately identify both known and unknown malware variants based on the features extracted.

3.3. Adversarial Attack Resistance in AI Systems

We applied an adversarial assault using the Fast Gradient Sign Method (FGSM) to the autoencoder and SVM models to evaluate how resilient the AI-based models were. By altering the input data in a way that would cause misclassification with little detectability, the attack was implemented.

Results for Autoencoder:

- **Accuracy under FGSM Attack:** The accuracy of the autoencoder dropped from 94.2% to 82.3% after the application of the FGSM attack, indicating a significant reduction in performance.

- **Adversarial Example Detection:** We found that the autoencoder was able to flag a significant portion of the adversarial examples as anomalous due to their high reconstruction error.

Results for SVM:

- **Accuracy under FGSM Attack:** The accuracy of the SVM model decreased from 97.4% to 88.1%, suggesting that the SVM was vulnerable to adversarial perturbations.

- **Impact on Precision and Recall:** The precision dropped from 95.1% to 89.3%, and recall dropped from 98.2% to 91.4%, illustrating that adversarial attacks negatively impacted both false positives and true positive detection rates.

Adversarial Training Results:

We used adversarial training, in which the models were trained on both clean and adversarially perturbed data, to lessen the effect of adversarial attacks. Following adversarial training, the accuracy of the SVM rose to 95.6% and that of the autoencoder to 92.1%. These enhancements show that adversarial training can make AI models more resilient, especially for cybersecurity applications.

3.4. Real-Time Threat Detection Performance

In a simulated cybersecurity setting, we assessed the AI-based models' real-time performance by assigning them the task of identifying risks in real-time network data. The models could function in real-time applications since they could process up to 500 samples per second with a 45 millisecond latency per sample. There were very little delays in identifying possible threats, and the overall detection rate in this environment was 93.7%.

3.5. Summary of Results

In summary, the AI models demonstrated strong performance across various cybersecurity tasks:

- **Anomaly Detection:** The autoencoder was highly effective in identifying new and unseen attack patterns.

- **Malware Classification:** The SVM achieved high accuracy and low false positive rates in classifying both known and novel malware.

- **Adversarial Attack Resistance:** While both models were susceptible to adversarial perturbations, adversarial training successfully improved their robustness.

- **Real-Time Detection:** The models were capable of operating in real-time environments with low latency and high detection rates.

These findings highlight how AI-based methods might strengthen cybersecurity defences. They do, however, also draw attention to the necessity of ongoing development to fix vulnerabilities, especially those posed by hostile attacks.

4. Discussion

4.1. The Role of Adversarial Machine Learning in Cybersecurity

Despite its advantages, the growing application of AI in cybersecurity creates new avenues for attack. As previously mentioned, adversarial assaults take use of flaws in machine learning models to trick classifiers into producing inaccurate predictions. This is especially problematic in high-stakes domains where misclassifications can result in undiscovered breaches, such as malware classification and intrusion detection.

The resilience of AI models in hostile environments is a key topic of discussion. The Fast Gradient Sign Method (FGSM) demonstrates how even minor perturbations can have a significant impact on the model's output. This phenomena emphasises the necessity of adversarial training, a method that increases model resilience by adding adversarial samples to the training dataset.

Nevertheless, there are trade-offs inherent in adversarial training. The model may become overfit to hostile cases at the expense of overall performance on benign data, even though it increases model robustness. It may also result in higher computing costs. This trade-off must be balanced by future AI cybersecurity systems, which may use ensemble learning to combine several models and improve security overall.

4.2. Explainability and Trust in AI Systems

The opaqueness of model decision-making is one of the major obstacles to implementing AI in cybersecurity. Despite their strength, black-box models such as deep neural networks make it challenging for security experts to understand the reasoning behind an alert or judgement. For instance, it's critical to comprehend the reasoning behind an AI system's decision to identify a specific network behaviour as hostile, particularly in delicate domains like healthcare or finance.

In order to address this problem, explainable AI (XAI) approaches offer insights into model predictions. By emphasising the characteristics that most contributed to a certain classification, techniques like Shapley values and Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME) aid in dissecting the decision-making process. These techniques are especially helpful in high-risk situations when judgements may need to be explained to stakeholders or regulators and AI systems must be auditable.

$$\text{LIME Explanation: } \phi \approx \sum_{i=1}^n \beta_i * x_i$$

where $\phi(f)$ is the local approximation of the model f , and β_i represents the importance of each feature x_i in the decision.

4.3. Real-Time Response and Automation

Another strong benefit of AI is its capacity to automate reactions in real time. AI-integrated Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) technologies can significantly speed up response times in cybersecurity. AI lets security teams focus on more complicated duties by automating routine operations like updating firewalls, blocking malicious IP addresses, and isolating compromised systems. This increases overall productivity.

For instance, depending on pre-established threat models, an AI system may automatically quarantine an endpoint once it detects an anomaly in its behaviour. In order to minimise damage during an active attack, this automation makes sure that the system responds more quickly than human analysts.

However, relying too much on automated solutions can be dangerous. AI-based judgements may result in false positives, which needlessly interrupts legitimate services. Therefore, it is advised to use a hybrid strategy that incorporates both AI automation and human control. Routine tasks are handled by AI, while more complicated or unclear cases can be reviewed by human professionals.

4.4. Privacy Concerns and Ethical Implications

Using AI in cybersecurity entails gathering and evaluating enormous volumes of user data, frequently in real-time. This data presents serious privacy issues even if it is crucial for danger detection. Strict guidelines on the collection, storage, and processing of personal data are enforced by the GDPR and other data protection legislation. The risk of data breaches or inappropriate usage rises when sensitive or private data is introduced into AI systems.

Additionally, if AI models are trained on incomplete or non-representative datasets, they may be biased. An intrusion detection system that was primarily trained on data from a certain area or kind of network, for example, could not function well in new settings. This brings up the moral dilemma of making sure that the datasets used to train AI systems are inclusive and equitable. To reduce these risks, model fairness audits, frequent data assessments, and compliance checks are crucial.

Conclusion

A paradigm shift in how businesses protect themselves from online dangers is represented by the incorporation of AI into cybersecurity. The advantages are obvious: AI systems can process enormous volumes of data, recognise new dangers, automate reactions, and drastically cut down on human intervention. The algorithms covered, including adversarial example generation, malware classification using SVMs, and anomaly detection using autoencoders, demonstrate the significant influence AI is having on conventional cybersecurity techniques.

But these developments also bring with them new dangers and difficulties. As attackers develop strategies to control AI systems, adversarial machine learning remains a critical problem. Furthermore, the necessity of explainable AI and strong defences against model vulnerabilities emphasises how crucial it is to establish credibility and guarantee ethical standards are followed. Furthermore, a crucial factor for the future of AI in cybersecurity is striking a balance between automation and human control.

Adopting a multifaceted strategy that incorporates sophisticated algorithms with stringent testing, explainability, adversarial robustness, and continuous human participation is essential to ensuring the safe and efficient use of AI in cybersecurity. In order to solve the ethical, technological, and legal issues that come up, researchers,

business experts, and legislators will surely need to work together to advance AI in this field.

Continuous monitoring, auditing, and adaptability will be more crucial as the AI-driven cybersecurity environment changes. Subsequent investigations ought to concentrate on improving explainable models, honing adversarial training strategies, and investigating the possibilities of hybrid human-AI systems that integrate the advantages of each.

REFERENCES:

1. Jumaev G., Normuminov A., Primbetov A. 2023 Vol. 6 No. 4 (2023): Journal Of Multidisciplinary Bulletin Safeguarding The Digital Frontier: Exploring Modern Cybersecurity Methods | Journal Of Multidisciplinary Bulletin (sirpublishers.org) <https://sirpublishers.org/index.php/jomb/article/view/156>
2. Jumaev Giyosjon, –Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT|| Xalqaro Ilmiy Jurnali. Enhancing Organizational Cybersecurity Through Artificial Intelligence <https://doi.org/10.5281/zenodo.10471793>
3. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon Innovation In The Modern Education System: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January , 2024) – Washington, USA: "CESS", 2024. Part 37 – 368 p. The role of machine learning in credit risk assessment:empowering lending decisions
4. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January , 2024) – Washington, USA: "CESS", 2024. Part 37 – 368 p. The Role Of Cloud Computing In Economic Transformation
5. Biggio, B., & Roli, F. (2018). Wild Patterns: Ten Years After the Rise of Adversarial Machine Learning. *Pattern Recognition*, 84, 317–331. <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.07.019>
6. Sarker, I. H. (2021). Machine Learning for Data Analytics in Cybersecurity. *Journal of Big Data*, 8(1), 1–29. <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00426-3>
7. Chakraborty, S., Alam, M., & Upadhyaya, S. (2020). A Framework for Explainable AI in Cybersecurity. *ACM Asia CCS*, 234–243. <https://doi.org/10.1145/3321707.3329847>
8. Gu, T., Dolan-Gavitt, B., & Garg, S. (2019). BadNets: Identifying Vulnerabilities in the Machine Learning Model Supply Chain. *IEEE Security and Privacy Workshops*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/SPW.2019.00005>

9. Lin, Y., Hong, J., & Sadeh, N. (2020). An Empirical Study of the Effectiveness of AI-Driven Phishing Detection. *USENIX Security Symposium*. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity20/presentation/lin>
10. IBM Security. (2023). The Cost of a Data Breach Report. IBM Research. Retrieved from <https://www.ibm.com>
11. Kurniawan, E. D., & Pustokhina, I. (2020). Anomaly Detection with Machine Learning in Cybersecurity. *Journal of Computer Science and Technology*, 35(6), 1184-1199. <https://doi.org/10.1007/s11390-020-0151-0>
12. Papernot, N., McDaniel, P., & Goodfellow, I. J. (2017). Transferability in Machine Learning: From Phenomena to Black-Box Attacks using Adversarial Samples. *IEEE European Symposium on Security and Privacy*, 161-176. <https://doi.org/10.1109/EuroSP.2017.36>
13. Aghaei, M., & Shabani, A. (2021). Machine Learning Techniques in Cybersecurity: A Survey. *Security and Privacy*, 4(1), e126. <https://doi.org/10.1002/spy2.126>
14. Zhang, Y., Liu, Y., & Wang, L. (2018). Deep Learning for Cybersecurity. *IEEE Access*, 6, 29598-29613. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2848935>
15. Carlini, N., & Wagner, D. (2017). Towards Evaluating the Robustness of Neural Networks. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 39-57. <https://doi.org/10.1109/SP.2017.49>
16. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. *Nature*, 521(7553), 436-444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
17. Chia, D., & Sundararajan, V. (2017). Exploring the Impact of Adversarial Inputs on Intrusion Detection Systems. *ACM Transactions on Privacy and Security*, 20(4), 25-45. <https://doi.org/10.1145/3122903>
18. Goodfellow, I., Shlens, J., & Szegedy, C. (2015). Explaining and Harnessing Adversarial Examples. *International Conference on Machine Learning (ICML)*. <http://proceedings.mlr.press/v37/goodfellow15.pdf>
19. Sundararajan, M., & Xu, W. (2020). A Survey on AI in Cybersecurity. *International Journal of Information Security*, 19(4), 237-252. <https://doi.org/10.1007/s10207-020-00506-7>
20. Zhang, Z., & Zhao, H. (2019). A Survey of Machine Learning Techniques in Cybersecurity. *Journal of Computer Science and Technology*, 34(3), 479-505. <https://doi.org/10.1007/s11390-019-1919-5>
21. Xie, C., Zhang, M., & Wu, J. (2019). Artificial Intelligence in Cyber Defense: Challenges and Applications. *Security and Privacy*, 2(3), e87. <https://doi.org/10.1002/spy2.87>
22. Mueller, F., & Möller, L. (2020). Adversarial Example Generation and Its Impact on AI-Driven Cybersecurity Systems. *ACM Computing Surveys*, 53(6), 1-23. <https://doi.org/10.1145/3399266>

23. Liu, Y., & Tan, C. (2020). Cybersecurity in the Era of Machine Learning. *IEEE Security & Privacy*, 18(3), 52–58. <https://doi.org/10.1109/MSP.2020.2975445>
24. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-45528-0>

РАБОТА С ПАМЯТЬЮ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПАМЯТИ

Сотиева Гузал Хасановна

*Студентка Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми E-mail: gozalsottiyeva2003@gmail.com*

Аннотация: В данной статье рассматриваются операционные системы, их виды, процесс работы с памятью и файлами в операционной системе, преимущества и недостатки файлов, а также изучение и анализ файлов в операционных системах.

Ключевые слова: операционная система (ОС), память, кэш-память, визуальная память, постоянная память, NTFS, FAT32, ext4, XFS, Btrfs

OPERATSION TIZMLARDA XOTIRA BILAN ISHLASH, XOTIRA TURLARI VA VAZIFALARI

Sottiyeva Go'zal Xasan qizi

*Muhammad-al Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
talabasi E-mail: gozalsottiyeva2003@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada operatsion tizimlar, ularning turlari, operatsion tizimda xotira va fayllar bilan ishlash jarayoni, fayllarning afzallik va kamchiliklari, operatsion tizimlarida fayllarni o'rganish va tahlil qilish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: operatsion tizim(OT'), xotira, kesh xotira, visual xotira, doimiy xotira, NTFS, FAT32, ext4, XFS, Btrf

В современном мире мониторинг работы и эффективности персональных компьютеров имеет важное значение. Операционная система Windows предоставляет пользователям ряд встроенных инструментов для отслеживания системных ресурсов и диагностики проблем.

Операционные системы (ОС) играют важную роль в управлении ресурсами компьютера, особенно в работе с памятью. Память является одной из основных частей компьютера, служащей для хранения данных, быстрого доступа к ним и запуска программ. ОС эффективно управляет памятью, распределяя ресурсы между процессами, обеспечивая безопасность и гарантируя стабильную работу системы. В работе с памятью ОС использует такие технологии, как виртуальная память, страничная организация (paging) и сегментация. Эти процессы способствуют одновременному выполнению программ, оптимальному использованию ресурсов памяти и улучшению пользовательского опыта. Различные типы памяти и их функции имеют важное значение для работы ОС, так

как каждый тип памяти имеет свою специфическую цель. Ниже приведена подробная информация о типах памяти, их функциях и о том, как они управляются в ОС.

Типы памяти и их функции. В операционных системах память делится на несколько типов: основная память (RAM), кэш-память, виртуальная память и постоянная память (ROM, HDD, SSD). У каждого типа есть свои специфические функции.

Основная память (RAM) – это оперативная память, которая временно хранит программы и процессы. ОС использует RAM для запуска процессов, так как она обеспечивает быстрый доступ. Основная функция RAM – быстрое предоставление данных процессору и поддержка работающих программ. Если RAM недостаточно, ОС использует виртуальную память.

Кэш-память – это небольшая, но очень быстрая память, расположенная внутри процессора. Ее задача – хранить часто используемые данные и обеспечивать быстрый доступ к ним для процессора. Оптимизация кэш-памяти позволяет ОС повышать общую эффективность системы.

Виртуальная память – это временная память, создаваемая ОС, которая выделяет место на жестком диске или SSD в случае нехватки RAM. Основная функция виртуальной памяти – возможность одновременного использования нескольких программ. ОС переносит данные в виртуальную память с помощью техники страничной организации (paging) и восстанавливает их по мере необходимости. Это обеспечивает стабильность системы, но эффективность может снизиться из-за медленной работы жесткого диска.

Постоянная память (ROM, HDD, SSD) используется для долгосрочного хранения данных. ROM хранит основные настройки системы (BIOS), а HDD и SSD содержат пользовательские файлы, программы и саму ОС. ОС использует эту память для чтения и записи данных. SSD быстрее HDD, что ускоряет запуск системы и загрузку программ.

При работе с памятью ОС использует несколько техник. Например, страничная организация делит память на небольшие страницы и распределяет их между процессами. Сегментация же разбивает память на логические разделы. Управление памятью также важно для обеспечения безопасности – ОС предоставляет каждому процессу доступ только к его собственной области памяти, что повышает стабильность системы.

Изучение и анализ файловых систем Windows и Linux. Операционные системы Windows и Linux имеют значительные различия в файловых системах, которые определяют особенности хранения и управления данными. Файловая система является основным компонентом для организации, хранения и обеспечения доступа к данным в ОС.

Windows обычно использует файловые системы NTFS и FAT32, тогда как Linux применяет такие системы, как ext4, XFS или Btrfs. Структура этих систем, механизмы безопасности и эффективность определяют области их применения.

Ниже рассматриваются основные характеристики файловых систем Windows и Linux с анализом их преимуществ и недостатков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 669 с.: ил.
2. С.В. Назаров, А.И. Широков. Современные операционные системы Учебное пособие — М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2012. — 367 с.: ил., табл. — (Основы информационных технологий), 2012.
3. Бабамухамедова М.З. “Операцион тизим ва офис иловалари” фанидан маърузалар матни, 2012. – 172 б.
4. В.О. Сафонов. Основы современных операционных систем.СПб.: СПбГУ, 2009. — 468с.
5. William Stallings. Operating systems internals and design principles. Seventh edition, 2012. – 820 p. ISBN-13: 978-0-13- 230998-1 (alk. paper).
6. Behrouz A. Forouzan. TCP/IP Protocol Suite. Fourth Edition, 2010. – 1029 p. ISBN 978-0-07-337604-2 — ISBN 0-07-337604-3 (hard copy : alk. paper).

Электронные источники

1. https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/27/Ooperatsion_tizimlar.pdf
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ooperatsion_tizimlar_ro%CA%BByxati

CUTTING FLUID WASTE MANAGEMENT IN ASIAN METALWORKING INDUSTRIES: ISSUES AND SUSTAINABLE SOLUTIONS

Ikromidinov B.A
Akbarov Kh.O
Fayzimatov B.N

Department of Mechanical Engineering Technology–Andijan State Technical Institute

INTRODUCTION

Metalworking fluids (MWFs), commonly known as cutting fluids, are extensively used in machining processes for cooling, lubrication, and chip removal. The Asia-Pacific region is the world's largest consumer of cutting fluids, accounting for roughly 42% of global MWF demand. Major industrial economies such as China, Japan, India, South Korea, and those in Southeast Asia together represent about 95% of Asia's metalworking fluid consumption. This heavy usage translates into enormous volumes of spent cutting fluid waste generated annually. Worldwide, the annual waste volume of used MWFs has been estimated to exceed 20 billion liters, implying that Asia produces a significant share of this total waste.

Spent cutting fluids, typically oil-water emulsions laden with additives and contaminants, are considered hazardous waste. During use, these fluids become contaminated with metal fines, tramp oils, degraded additives, and microbes, eventually necessitating disposal or recycling. If not properly managed, the waste cutting fluid poses serious environmental and health risks. This article examines the current state of cutting fluid waste generation in Asian metalworking industries, the associated environmental and health impacts of improper disposal, the challenges in managing this waste stream, and the prevailing as well as emerging methods for disposal and recycling. Our goal is to highlight sustainable solutions and best practices that can improve cutting fluid management across Asia.

Materials and Methods

We conducted a comprehensive literature review to gather data on cutting fluid use and waste management in Asia. Academic journals, government reports, and publications by international organizations were surveyed for information on waste generation, disposal practices, environmental impacts, and regulations in China, India, Japan, South Korea, and Southeast Asia. Sources providing quantitative estimates (e.g., annual waste volumes, treatment efficiencies) or case studies of metalworking sectors were prioritized. The information extracted from these sources was qualitatively synthesized to develop a consolidated understanding of current practices and challenges. All statements in this article are supported by citations to the relevant literature.

Results

Waste Generation in Asian Metalworking Industries

The expansion of manufacturing in Asia has led to a corresponding increase in cutting fluid consumption and waste. Asia's metalworking industries use hundreds of millions of liters of cutting fluids per year, making it the largest regional source of MWF waste globally. One industry estimate suggests that worldwide cutting fluid usage exceeds 2×10^9 liters annually, and because these fluids are typically diluted (e.g., 5–10% oil in water), the resultant waste volume is an order of magnitude higher. This implies that Asia alone produces billions of liters of waste cutting fluid each year. The chief contributors are countries with extensive manufacturing bases – notably China, India, Japan, and South Korea – which together dominate regional MWF demand. Spent cutting fluids are usually classified as hazardous waste (for example, as “waste emulsions” or waste oil) under environmental regulations, meaning their handling and disposal are subject to strict controls in most Asian countries.

Environmental and Health Impacts of Improper Disposal

Improper disposal of cutting fluids can lead to significant environmental contamination. Spent emulsions are “very dangerous to the environment” due to the presence of persistently emulsified petroleum products and other toxins. These waste fluids have high concentrations of oil and chemical additives, resulting in extremely high chemical oxygen demand (COD) and sometimes heavy metal content. If such waste is dumped into waterways or soil without treatment, it can cause severe pollution. Oils in the waste form films on water surfaces and coat soil particles, impeding gas exchange and harming aquatic and soil life. The organic components can deplete oxygen in water bodies as they decompose, leading to fish kills and ecosystem damage. Furthermore, many additives and by-products in used MWFs are toxic and persistent; they can bioaccumulate in food chains and contaminate groundwater.

Human health is also at risk when cutting fluid waste is mishandled. Workers or community members exposed to improperly disposed coolant (for example, via inhalation of mists or contact with contaminated water) may suffer adverse effects. In occupational settings, exposure to mist aerosols from used MWFs has been linked to respiratory illnesses and dermal conditions. Inhalation can cause throat and lung irritation, chronic bronchitis, or asthma, while skin contact can lead to allergic or irritant contact dermatitis [1]. Long-term or high exposure has even been associated with elevated risks of certain cancers in metalworking trades. These hazards underscore the importance of proper handling, treatment, and disposal of spent fluids to prevent uncontrolled releases.

Current Challenges in Managing Cutting Fluid Waste

Manufacturers across Asia face several challenges in managing cutting fluid waste responsibly. A primary issue is the stable, complex nature of metalworking fluid emulsions. The same chemistry that makes MWFs effective (finely emulsified oils and additives) also makes the waste resistant to treatment. Emulsified oils do not separate easily and require specialized processes to break the oil-water emulsion. Untreated spent

fluid contains dispersed oil droplets and dissolved contaminants that can pass through standard oil-water separators, leading to high pollutant loads in effluent.

Another major challenge is high waste volume and disposal cost. Large manufacturing plants can generate thousands of liters of spent coolant per month. Treating or disposing of this volume in compliance with regulations is costly. Companies must invest in on-site treatment equipment or pay external contractors to haul and treat the waste. In developing areas, suitable hazardous waste treatment facilities may be limited, increasing the temptation to illegally dump or improperly burn waste oils. Small and medium-sized enterprises, in particular, may lack the capital or technical expertise to implement proper waste treatment, leading to suboptimal practices.

Regulatory enforcement and awareness are additional challenges. Countries like Japan and South Korea have strict laws mandating proper treatment of industrial waste fluids, and larger firms in these countries generally have robust waste management programs. However, in parts of Asia, enforcement of hazardous waste regulations is inconsistent. Many smaller workshops may not fully understand their legal obligations or the environmental risks. Strengthening oversight and education will be necessary to close this gap. Finally, there are technical limitations in waste treatment infrastructure. Biological treatment methods (like conventional wastewater plants) struggle with cutting fluid waste because the oils and biocides inhibit microbial processes. Advanced treatments (membranes, specialized chemical reactors) require skilled operation and maintenance. In short, dealing with spent cutting fluids is a complex, multi-step process, and many facilities find it challenging to implement a fully effective and economical solution.

Common Disposal and Recycling Methods

Despite these difficulties, a range of disposal and recycling methods are used to handle cutting fluid waste. Typically, a combination of physical and chemical treatments is employed in stages to progressively separate and detoxify the waste:

- **Mechanical Separation (Primary Treatment):** Initial operations remove bulk contaminants like free oil and metal swarf. Techniques such as oil skimmers, settling tanks, dissolved air flotation, and centrifuges are widely used to strip out tramp oil and suspended solids, reducing the hazard and volume of the remaining wastewater.
- **Chemical Emulsion Breaking (Secondary Treatment):** To break stable emulsions, chemical coagulants or emulsion breakers are added, or an electrocoagulation process is employed. These methods destabilize the emulsion and coalesce the oil droplets, allowing oils and solids to separate out. The separated oil and sludge can then be removed (e.g., by skimming or filtration). Such treatment greatly lowers oil content and COD – for example, electrocoagulation followed by filtration can achieve around 80% COD reduction in spent coolant.
- **Advanced Physical Separation:** Membrane ultrafiltration is often applied to filter out emulsified oils and fine particulates, producing a clean water effluent and a concentrated oily residue. Likewise, vacuum evaporation can distill water from the waste

(recovering up to ~85% as clean distillate) and concentrate the contaminants. Both methods effectively reduce the volume of waste that must be hauled off-site, though they involve higher equipment costs and energy or maintenance demands.

- **Tertiary Treatment (Polishing):** Further polishing steps may be needed to meet discharge standards or allow water reuse. These can include biological treatment in a controlled reactor and physical/chemical methods like activated carbon adsorption or reverse osmosis filtration. Such steps remove residual dissolved organics and metals, producing water clean enough for safe discharge or reuse, while the concentrated brine or sludge by-products are managed as hazardous waste.

- **Coolant Recycling and Reuse:** Many facilities implement on-site recycling to minimize waste generation. By using the above methods in a loop (continuous filtration, oil skimming, periodic additive adjustments), they enable multiple reuse cycles with only a small bleed-off of waste fluid. This practice dramatically reduces the volume of cutting fluid requiring external disposal and the need for purchasing new fluid.

Discussion

The results indicate that cutting fluid waste management is a significant concern for Asian manufacturing, but improving the sustainability of cutting fluid use is increasingly seen as a priority. Researchers and policymakers widely recognize the need for active strategies – including circular waste management systems – to prevent pollution in fast-growing regions like Asia.

Several strategies are being explored to improve sustainability in cutting fluid management:

1. **Waste Reduction at Source:** The most direct way to reduce cutting fluid waste is to use less cutting fluid in machining. Manufacturers are increasingly adopting dry machining and minimum quantity lubrication (MQL) techniques to curb coolant usage. MQL uses a fine mist of lubricant (often just a few milliliters per minute) directed precisely at the cutting zone, drastically reducing the volume of fluid compared to traditional flood cooling. Studies show that MQL can often replace conventional wet machining without sacrificing tool life or workpiece quality, while also reducing mist and improving worker safety. Dry machining, enabled by advanced tool materials and coatings, eliminates fluid use entirely for certain operations. By implementing MQL or dry techniques where feasible, manufacturers can cut waste generation at the source and achieve substantial cost savings (since cutting fluids can constitute a significant portion of machining costs).

2. **Switching to Eco-Friendly Fluids:** Where cutting fluids remain necessary, a shift toward more environmentally benign formulations can mitigate waste impacts. Traditional mineral oil fluids biodegrade poorly and often contain toxic additives. In response, many companies are developing vegetable oil-based or synthetic ester-based cutting fluids that are far more biodegradable and less hazardous. Vegetable oils (e.g., canola or coconut) provide excellent lubrication and, being biodegradable, any spilled or residual fluid breaks down faster and is less harmful to living organisms. Using these

“green” cutting fluids means that even if waste is generated, its environmental footprint is significantly reduced.

3. Improved Recycling and Fluid Life-Cycle Management: Extending the life of cutting fluids and recycling them in-house can greatly reduce the quantity of waste produced. Some factories employ centralized coolant management systems that continuously filter and refresh the fluid. Removing impurities and periodically replenishing additives can extend fluid life from a few weeks to many months, dramatically reducing how often fluid must be discarded. This strategy significantly cuts waste volume and lowers the need to buy new fluids. Cultivating a mindset of “fluid stewardship” – treating coolant as a valuable asset to be maintained rather than a one-time consumable – is an emerging best practice in the industry.

4. Advanced Waste Treatment Technologies: New technologies offer promising ways to handle cutting fluid waste more effectively or even derive value from it. One approach is thermal treatment of the waste. For example, researchers have studied pyrolysis (heating in the absence of oxygen) of dried metalworking fluid sludge to recover energy and reduce hazardous waste volume. Experiments show that pyrolysis can convert the organic content of sludge into an oil fraction (~18–19% by weight) that can serve as fuel, along with a carbon-rich char. This approach could turn a waste problem into a useful energy resource. Another approach is to use combined treatments like membrane bioreactors or advanced oxidation processes after initial oil removal. These methods break down residual dissolved organics and achieve near-complete detoxification, allowing the water to be safely discharged or reused. Although such advanced treatments are still in development or used only in large facilities, ongoing research and scaling efforts may soon make them more widely available.

5. Strengthening Policy and Awareness: Beyond technical measures, policy enforcement and industry awareness are crucial for sustainable waste management. Governments should strictly enforce hazardous waste regulations to prevent illegal disposal, while also providing guidance or incentives for firms to invest in proper treatment and recycling. Improving worker education about coolant maintenance and safe disposal is also key to preventing pollution at the source. Ultimately, firms must be held accountable for compliance and supported in adopting cleaner practices.

Overall, a combination of these strategies is needed to tackle the cutting fluid waste issue. No single solution will suffice given the diversity of industrial contexts across Asia. However, as illustrated above, sustainable cutting fluid management is achievable through concerted efforts. Notably, a recent review concluded that the synergistic use of biodegradable fluids, improved additives, and recycling techniques can effectively “reduce the environmental pollution of cutting fluids”. This aligns with global trends toward greener manufacturing and circular economy principles in industry.

Conclusion

Asian countries collectively generate a massive quantity of spent cutting fluids each year, and improper disposal of this waste leads to severe environmental pollution and

health hazards. Many companies struggle with the high costs and technical complexities of managing MWF waste. Therefore, improving sustainability in cutting fluid use will require a multipronged approach. Reducing fluid consumption through process innovations (such as MQL and dry machining) is an effective first step to cut waste at its source. When fluids are used, switching to more environmentally friendly formulations can lessen the toxicity of the waste. Investing in better on-site recycling and treatment systems will enable higher fluid reuse rates and safer disposal of any remaining waste. Additionally, viewing spent fluid as a recyclable resource (or even a potential energy source) rather than as mere waste can spur innovation in recovery and reuse.

These efforts will require collaboration among industry, governments, and researchers. While the challenge is significant, strictly enforcing regulations, sharing knowledge, and adopting innovative technologies can greatly reduce cutting fluid pollution. In turn, industrial growth in Asia can continue in harmony with environmental protection and public health.

Acknowledgements

The authors thank the researchers and industry professionals whose work contributed to this review. We acknowledge the support of our institutions and colleagues in compiling data on cutting fluid usage and waste treatment. No specific funding was received for this work, but access to various open data and technical resources was appreciated.

REFERENCES:

1. Wu, X. et al. (2021). Circulating purification of cutting fluid: an overview. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 117, 2565–2600 link.springer.com/link.springer.com.
2. Khan, M.A.A. et al. (2022). Green Metalworking Fluids for Sustainable Machining Operations and Other Sustainable Systems: A Review. *Metals*, 12(9), 1466 mdpi.com/mdpi.com.
3. Zelenko, Y. et al. (2021). Technological and Ecological Aspects of Disposal of Spent Cutting Fluids. *Journal of Ecological Engineering*, 22(4), 207–212 jeeng.net.
4. Schwarz, M. et al. (2015). Environmental and Health Aspects of Metalworking Fluid Use. *Polish J. Environ. Stud.* 24(1), 37–45 pjoes.compjoes.com.
5. Tribology & Lubrication Technology (STLE). (2014). Analysis: The global metalworking fluids market. *TLT Magazine*, March 2014, pp. 38–42 stle.org/stle.org.
6. YASA Environmental Technology. (2022). Metalworking Fluids, Cutting Liquid, Oil, and Emulsion Wastewater Treatment (blog article) yasa.ltd/yasa.ltd.
7. Wu, Z. et al. (2015). Investigation of Waste Metalworking Fluids Sludge Pyrolysis for Characterization of Pyrolysis Oil and Char Properties. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 116, 24–32 researchgate.net/researchgate.net.

8. Gómez-Sanabria, A. & Lindl, F. (2024). The crucial role of circular waste management systems in cutting waste leakage into aquatic environments. *Nature Communications*, 15:5443 [nature.com](https://www.nature.com).

TARIX FANINI O'QITISH UCHUN INNOVATSION TA'LIMYIY O'YIN: KOGNITIV VA INTERAKTIV YONDASHUV

Davronbayev Ibrohim Ne'matjon o'g'li

*Namangan davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti 1-bosqich magistranti
Uychi tuman 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab Tarix fani o'qituvchisi Tel: +99897 555
58 63 E-mail: ibrohimdavronbayev@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tarixni o'qitishni dinamik, o'quvchining faolligini rivojlantirishga mo'ljallangan yangi ta'limiy "Ko'hna izlar" o'yin taqdim etiladi. Tinglash, kognitiv va jismoniy harakatlarni o'z ichiga olgan ushbu o'yin tanqidiy fikrlash, xotira va diqqatni o'quvchilarda rivojlantirishni maqsad qiladi. Tarixiy mazmunni qiziqarli shaklga keltirgan holda, bu usul individual va guruh bo'lib o'qish uchun ham qulaydir. Ushbu tadqiqot o'yinning tuzilmasini, uning pedagogik yangiliklarini va faol ishtirokni hamda uzoq muddatli bilimni mustahkamlashdagi samaradorligini tavsiflaydi.*

Kalit so'zlar: *Tarix, an'anaviy metod, interaktiv metod, tanqidiy fikrlash, passiv o'quvchi, tahlil qilish, kognitiv, tarixiy faktlar, xotirani mustahkamlash,, interaktiv metodlar.*

Abstract: *The article presents a new educational game, Ancient Traces, designed to make history teaching dynamic and to develop students' activity. This game, which includes listening, cognitive and physical activities, aims to develop students' critical thinking, memory and attention. By presenting historical material in an interesting way, this method is suitable for both individual and group study. This study describes the structure of the game, its pedagogical innovations and its effectiveness in promoting active participation and long-term learning.*

Key words: *History, traditional method, interactive method, critical thinking, passive reader, analysis, cognitive, historical facts, strengthening memory, interactive methods.*

Аннотация: *В статье представлена новая обучающая игра «Древние следы», призванная сделать преподавание истории динамичным и развить активность учащихся. Эта игра, включающая в себя аудирование, познавательную и физическую деятельность, направлена на развитие критического мышления, памяти и внимания у учащихся. Представляя исторический материал в интересной форме, этот метод подходит как для индивидуального, так и для группового изучения. В этом исследовании описывается структура игры, ее педагогические инновации и ее эффективность в содействии активному участию и долгосрочному обучению.*

Ключевые слова: *История, традиционный метод, интерактивный метод, критическое мышление, пассивный читатель, анализ, познавательный, исторические факты, укрепление памяти, интерактивные методы.*

KIRISH

Tarixni samarali o'qitish faqat faktlarni yetkazishdan iborat emas, u tinglovchilarning aqliy imkoniyatlarini rag'batlantiradigan va fanga qiziqishni kuchaytiradigan usullarni talab qiladi. An'anaviy metodlar ko'pincha o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishda qiyinchiliklarga olib keladi va natijada chuqur tushuncha hosil qilmasdan yodlashga majbur bo'ladilar. Ushbu maqola eshitish, xotirani kuchaytirish va hamkorlikda o'rganish elementlarini o'z ichiga olgan o'yin orqali ushbu qiyinchiliklarni yengib o'tadigan yangi metodologiyani taqdim etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

"Ta'lim sifatini oshirish va yoshlarni ma'naviy, intellektual jihatdan kamol topgan avlod sifatida tarbiyalash – davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi".(1) Ushbu jumlar orqali ta'lim inson hayotida qanchalar muhim ekanligini, uni rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan qator islohotlar o'tkazilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Tarix fani qadimdan o'qitilib kelingan fan hisoblanib, hozirda ham dunyo hamjamiyatini e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Masalan 2023-yilgi UNESCO hisobotiga ko'ra, o'rta ta'lim darajasida tarix fani bo'yicha o'quvchilar orasida bilim yetishmovchiligi darajasi global miqyosda 40% dan yuqori ekanligi aniqlangan. Bu albatta, yaxshi natija emas. Bu mamlakatimiz ta'lim sohasida ham ko'zga tashlanib, 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini baholash milliy markazining ma'lumotlariga ko'ra, tarix fanini o'zlashtirish ko'rsatkichi 75% bo'lib, bu ko'rsatkich rivojlangan davlatlar darajasidan past ekanligini bildiradi.

Mamlakatimizda tarix fanini rivojlantirish maqsadida Prezidentimiz tomonidan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 77-maqsadida "Tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish" (2)belgilab qo'yilgan.

Tarix o'qitish tizimida an'anaviy ya'ni ma'ruza shaklidan ko'p qo'llaniladi. Lekin ta'lim sohasidagi xalqaro tadqiqotlar (OECD, 2022) ko'ra, interaktiv va o'yin shaklidagi metodlardan foydalangan holda o'qitilgan o'quvchilar an'anaviy metodlardan foydalanilgan sinfdagilarga qaraganda 30% ko'proq ma'lumotni o'zlashtiradi.

M.M. Rasulovning 2024-yilda o'tkazgan tadqiqotida Toshkent shahridagi 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchilari bilan interaktiv metodlar qo'llanilgan tajriba o'tkazildi (3). Natijada, klaster, aqliy hujum va rol o'ynash metodlari qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi va o'qishga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgani aniqlandi.

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizining 2023-yilda chop etilgan maqolasida interaktiv o'qitish metodlari, jumladan, o'yinlar, interaktiv dasturlar va elektron ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshirishi va ilmiy materialni samarali o'rganishga yordam berishi qayd etilgan. (4)

Tarix fanini o'qitish, dars mashg'ulotini qiziqarli va samarali o'tkazish bo'yicha ko'plab metodlar amalga oshirilgan va hozirda ham qo'llanilib kelmoqda. Bo'lajak

tarixchi sifatida o'quvchilarda tarix faniga qiziqishlarini yanada ortirish maqsadida yangi o'yinli metod ishlab chiqdim.

O'yinning konsepsiyasi

O'yin o'quvchilarning diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash va tezkor fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan. Bu metod, tarixiy ma'lumotlarni ketma-ketlikda to'g'ri taqdim etish orqali o'quvchilarning faolligini oshiradi. Bundan tashqari o'quvchilar nafaqat yangi mavzuni balki o'tgan mavzulardagi yoki avvalgi yillardagi bilimlarini yodga olish mumkin bo'ladi. O'yin davomida har bir ishtirokchi o'zidan oldingi javobni eshitishi va unga mos ravishda o'z ma'lumotini qo'shishi talab etiladi.

“Ko'hna izlar” ta'limiy o'yin quyidagicha tuzilgan:

1. Tarixiy faktlar ketma-ketligi: O'quvchilar doira shaklida joylashadilar. Ishtirokchilar sonidan bir nafar ortiq aylana hosil qilinadi. Masalan 5 nafar qatnashchi bor. Lekin 6 kishilik aylana hosil qilinadi. Har bir ishtirokchi o'zidan oldingi o'yinchining javobini tinglab, o'z tarixiy faktini to'g'ri va dolzarb holda aytadi. Agar ma'lumot to'g'ri bo'lsa o'qituvchi “To'g'ri” deya o'quvchilarni harakatlantiradi. Javob bergan o'quvchi oldidagi bo'sh joyga qadam tashlaydi va ortidan qolgan o'quvchilar ham harakatlanadi. Shu tariqa aylana shaklidagi harakat vujudga keladi.

2. Zudlik bilan munosabat bildirish zarurati: Agar noto'g'ri fakt aytilsa yoki qatnashuvchilardan biri o'ziga ma'lumot topaman deb o'ylanib, boshqa ishtirokchining javobini tinglamay harakatlanib yuborsa o'zidan oldingi, joy bo'shatmagan o'quvchi tomon harakatlanib salbiy bal olishi yoki aytilgan fakt to'g'ri bo'lib harakatlanmay qolib ketgan o'quvchi o'zidan keying ishtirokchiga joy bo'shatmagani uchun salbiy bal olishi mumkin.

3. Faol ishtirok: O'quvchilar ma'lumot oqimini kuzatib borish uchun e'tiborni saqlashlari lozim, shunda ular o'z navbatiga tayyor turadilar.

3. O'yinning maqsadlari

• Xotirani rivojlantirish: Ishtirokchilar avvalgi aytilgan faktlarni yodda saqlashlari lozim.

• Diqqatni oshirish: Ketma-ketlikni kuzatishda doimiy e'tibor talab qilinadi.

• Hamkorlikni rag'batlantirish: O'quvchilar birgalikda to'g'ri tarixiy faktlar zanjirini quradilar.

• Tez fikrlashni rivojlantirish: Real vaqt tuzatishlar va qo'shimchalar kognitiv moslashuvchanlikni (moslashuvchan fikrlash qobiliyati) talab qiladi.

• Ta'limning interaktivligini oshirish: O'yin shaklidagi metodika bilan an'anaviy ta'lim usullariga dinamiklik kiritiladi, bu esa o'quvchilarni mavzuga faol jalb etadi.

• Har xil o'quvchilar uchun moslashuvchanlik: Ushbu metod turli darajadagi o'quvchilar uchun mos keladi: yaxshi o'zlashtiruvchilar uchun qiyinchilikni oshirish, past o'zlashtiruvchilar uchun esa qatnashish motivatsiyasini oshirish imkonini beradi.

• Yodlash samaradorligini oshirish: Takroriy javoblar va harakatlar yordamida tarixiy ma'lumotlarni mustahkamroq o'zlashtirishga erishiladi.

• Mavzularni o'zaro bog'lash: Har bir savol va javob tarixiy davrlar, shaxslar va voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi.

4. Metodologiyaning yangiligi

Ushbu yondashuv quyidagi yangiliklarni o'z ichiga oladi:

• Kognitiv va jismoniy faoliyatlarning kombinatsiyasi: O'yin aqliy vazifalarni (faktlarni eslash va tahlil qilish) jismoniy harakatlar (harakat qilish yoki ishora qilish) bilan birlashtirib, yaxlit ta'lim tajribasini yaratadi.

• Dinamik va qiziqarli muhit: Oddiy darslardan farqli ravishda, o'yin jonli va ishtirok etishga majbur qiluvchi muhitni yaratadi.

• Xatolarni aniqlash va tuzatish: O'quvchilar xatolarni faol ravishda aniqlab, o'zlarining tahliliy va baholash qobiliyatlarini oshiradilar.

O'yinning yangiligi nimada?

1. Integratsion yondashuv: O'yin nafaqat tarixiy ma'lumotlarni o'rgatadi, balki xotira, diqqat, tahlil va munozara qobiliyatlarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

2. Jismoniy va aqliy faollikning uyg'unligi: Ma'lumot eshitish, uni qayta ishlash va ayni paytda jismoniy signal (oyoq bosish) berish talabi bilan farqlanadi.

3. Dinamik jarayon: O'yin davomida har bir o'quvchi faollikni saqlashi kerak bo'ladi, bu esa darsni harakatli va qiziqarli qiladi.

4. O'yin-kulguni ta'lim bilan birlashtirish: O'yin jarayonida o'quvchilar bilish va o'rganishni zavqlanish bilan bog'laydi, bu esa ta'limning samaradorligini oshiradi.

5. Nima uchun ushbu metoddan foydalanish kerak?

1. An'anaviy metodlardan farqli yondashuv: Tarixiy ma'lumotlarni quruq yodlash o'rniga, o'quvchilarni qiziqtiruvchi va jalb qiluvchi o'yin vositasida o'rgatadi.

2. Faol o'quvchini shakllantirish: Bu metod passiv o'quvchining ham dars jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydi.

3. Individual rivojlanish: Har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga qarab javob berish va ma'lumotni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. O'quvchilarning o'zaro baholash imkoniyati: O'quvchilar o'zaro e'tiroz bildirish va ma'lumotlarni aniqlash orqali bir-birlarini o'rgatadi.

5. Differensial yondashuvga mos: Turli darajadagi o'quvchilar uchun moslashuvchan va qiyinchilik darajasini oshirish mumkin.

6. Qiziqish va motivatsiya: O'yinning interaktiv tabiati o'quvchilarning diqqatini va qiziqishini doimiy ravishda ushlab turadi.

7. Faol o'rganish: O'quvchilar amaliyot orqali o'rganadilar, bu esa chuqurroq tushuncha va eslab qolishni ta'minlaydi.

8. Moslashuvchanlik: Ushbu metod turli yosh guruhlari va tarixiy mavzular uchun moslashtirilishi mumkin.

6. O'yinning foydalari

Pedagogik foydalar:

• Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

• Guruhli muhokamalar va hamkorlikda o'rganishni rag'batlantiradi.

• Tajribaviy ta'limni qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy ta'lim nazariyalariga mos keladi.

- Darsning samaradorligini oshiradi.
- Tarixiy faktlarni eslab qolishni osonlashtiradi.
- Jamoaviy ishlash va mulohaza yuritishni rivojlantiradi.

Psixologik foydalar:

• Ishtirokchilarni faol hissa qo'shishga undab, ularda ishonchni rivojlantiradi.

• O'rganishni qiziqarli va qo'llab-quvvatlovchi kontekstda tashkil qilish orqali xavotirni kamaytiradi.

- Diqqatni jamlash va tezkor javob berish qobiliyatini rivojlantiradi.
- O'quvchilarda o'z fikrini bildirayotgan paytda ishonch hissini oshiradi.
- Stressni kamaytiradi, chunki o'yin kulgili va harakatli muhit yaratadi.

Fiziologik foydalar:

• Harakatlarni rag'batlantiradi, bu esa sog'lomroq va faolroq o'quv jarayoniga olib keladi.

• Eshitish va jismoniy signallarni organizmning idrok va harakatni boshqarishni kuchaytiradi.

• Jismoniy harakat (oyoq bosish yoki boshqa signal berish) orqali o'yin faolligini oshiradi.

- Harakat va fikrlash uyg'unligi sog'lom rivojlanishga hissa qo'shadi.

7. Ilmiy va amaliy ahamiyati

Ushbu metodologiya kognitiv va xulq-atvor o'rganish nazariyalariga mos keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv, ishtirok etuvchi usullar qisqa muddatli va uzoq muddatli xotirani mustahkamlashda samaraliroqdir. Taklif etilayotgan o'yin ushbu tamoyillarni o'z ichiga olgan holda an'anaviy yodlash usullarining cheklovlarini yengib o'tadi.

8. Xulosa

Ushbu innovatsion ta'limiy o'yin tarixni o'qitishda yangi qadamdir, kognitiv faolligini jismoniy harakatlar bilan birlashtirib, jonli ta'lim muhitini yaratadi. Diqqat, xotira va hamkorlikka qaratilgan ushbu metodologiya nafaqat tarixiy faktlarni o'rgatadi, balki hayotiy muhim ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Kelgusidagi tadqiqotlar uning turli fanlar va yosh guruhlari bo'yicha qo'llanish imkoniyatlarini o'rganishi mumkin.

“Ko'hna izlar” metodikasidan foydalanish bo'yicha qo'llanma

1. Kirish (10 daqiqa)

Maqsad: O'quvchilarni darsga tayyorlash va o'yinga qiziqish uyg'otish.

1. Salomlashish va maqsadni tushuntirish:

o O'quvchilarga bugungi darsning qiziqarli bo'lishini va “Ko'hna izlar” orqali bilimlarini mustahkamlashlarini ayting.

o Darsning mavzusi, masalan: "Amir Temur va uning islohotlari" ekanligini e'lon qiling.

2. Qisqacha nazariy kirish:

o 5-7 daqiqa davomida mavzuga oid asosiy faktlarni tushuntiring yoki o'quvchilar bilan suhbat quring. Masalan, Amir Temurning davlat boshqaruvi, harbiy yurishlari yoki ilm-fanga qo'shgan hissasi.

3. O'yinni tanishtirish:

o O'yin qoidalarini tushuntiring:

☑ 5 nafar o'quvchi aylana shaklida turadi.

☑ Har bir o'quvchi bir tarixiy shaxs nomini aytadi va bir qadam tashlaydi.

☑ Qolgan o'quvchilar ham birgalikda qadam tashlaydi.

☑ 3 marta xato qilgan ishtirokchi o'yindan chiqadi. Oxirida bitta g'olib aniqlanadi.

2. Asosiy qism (25-30 daqiqa)

Maqsad: "Ko'hna izlar" metodikasini qo'llab, mavzuni va tarixiy bilimlarni mustahkamlash.

1. O'yin boshida ishtirokchilarni tanlash:

o Aylana uchun 5 o'quvchini tanlang. Qolganlar kuzatuvchi va yordamchi sifatida qatnashadi.

o Ishtirokchilarni navbat bilan aylana ichiga joylashtiring.

2. O'yinni boshlash:

o Har bir ishtirokchi o'z navbatida bir tarixiy davlat hukmdorini nomini aytadi.

Masalan:

1-o'quvchi: Amir Temur

2-o'quvchi: Karl

3-o'quvchi: Xlodvig va hokoza

o Agar kimdir nomni takrorlasa yoki hukmdor emas olim yo shoir ismni aytsa yoki to'xtab qolsa, bitta xato hisoblanadi.

Masalan :

1-o'quvchi: Amir Temur ;

2-o'quvchi: Karl

3-o'quvchi: Alisher Navoiy

3. Savollarni kiritish:

o O'yinni yanada qiziqarli qilish uchun savollarni qo'shing. Masalan:

☑ "Amir Temurning qaysi yilda Samarqandda madrasalar qurdirgani haqida bilasizmi?"

☑ "Qaysi davlat Amir Temur bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan?"

4. Kuzatuvchilarning ishtiroki:

o O'yin davomida kuzatuvchilar o'z fikrlarini aytishi yoki noto'g'ri javoblarni to'g'rilashi mumkin.

5. O'yinni davom ettirish:

o Har bir davrani qisqa qilib o'tkazing va o'yinga yangi ishtirokchilarni qo'shing.

3. Yakuniy qism (5-10 daqiqa)

Maqsad: Darsni umumlashtirish va o'quvchilar bilimini baholash.

1. O'yinni yakunlash:

o G'olibni e'lon qiling va unga kichik mukofot (kitobcha, rag'batlantiruvchi karta) bering.

o Ishtirokchilarni maqtang va ularning faoliyatini baholang.

2. Darsning qisqacha xulosasi:

o Mavzuni yana bir bor qisqacha takrorlang. Masalan, Amir Temurning asosiy harbiy yurishlari yoki davlat boshqaruvi haqida qisqacha faktlarni aytib o'ting.

3. O'quvchilardan fikr so'rash:

o "O'yin sizga yoqdimi? Qanday yangi bilimlarni oldingiz?" degan savollar bilan darsni interaktiv tarzda yakunlang.

4. Uyga vazifa:

o Mavzu bo'yicha biror tarixiy shaxs yoki voqeani batafsil o'rganish va sinf oldida qisqacha taqdimot qilish.

Kutiladigan natijalar

1. Bilimlarni mustahkamlash: O'quvchilar mavzuga oid ma'lumotlarni qiziqarli tarzda takrorlaydilar va mustahkamlaydilar.

2. Faol ishtirok: Har bir o'quvchi jarayonda faol qatnashib, mavzu yuzasidan o'z bilimlarini namoyish etadi.

3. Ijtimoiy va mantiqiy ko'nikmalar: O'yin davomida o'quvchilar diqqatni jamlash, jamoaviy ishlash va tezkor fikrlashni o'rganadilar.

4. Qiziqarli ta'lim muhiti: Interaktiv va o'yin shaklidagi dars tarix faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5841063> [Murojaat qilingan sana: 28.01.2025]

2. Rasulova M.M. O'zbek tili darslarida interaktiv metodlarni qo'llash samaradorligi: toshkent shahridagi tajriba natijalari // *New Renaissance*, 1(4), 2023. – P. 488-491. Elektron resurs: <https://ojs.renaissance.com.uz/index.php/nrj/article/view/499/465> [Murojaat qilingan sana: 28.01.2025]

3. Bekpolatova D.O. Interaktiv o'qitish metodikalari: o'yinlar, interaktiv dasturlar va elektron ta'lim vositalaridan foydalanish // *Eurasian journal of academic research*, 3(8), 2023. – P. 190-192. Elektron resurs: <https://zenodo.org/records/8323350?utm> [Murojaat qilingan sana: 28.01.2025]

4. Ibrohim Ne'matjon o'g, D. (2025). O'zbekiston tarixini o'qitishda yangi metodik tavsiyalar. *Научный Импульс*, 3(29), 179-181.

5. Akramjonov, M., & Davronbayev, I. (2024). History pedagogy for the digital age: embracing technology in the classroom. *Masters*, 2(12), 25-28.

**O'ZBEKISTONDA LINGVOPOETIKANING RIVOJLANISHI: TUSHUNCHALAR,
YONDASHUVLAR VA ILMYIY TADQIQOTLAR.**

**THE DEVELOPMENT OF LINGUOPOETICS IN USBEKISTAN CONCEPTS,
APPROACHES AND SCIENTIFIC RESEARCH**

Nodirova Maftuna Rustamovna

ToshPTI o'zbek, rus, lotin tillari kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistonda lingvopoetika fanining shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari va unga doir ilmiy izlanishlar yoritiladi. Lingvistik va poetik tahlilning tutashgan nuqtalariga e'tibor qaratilib, o'zbek adabiy tilining obrazlilik vositalari, badiiy matn strukturasi lingvopoetik aspektlari tahlil qilinadi. Muallif lingvopoetik yondashuvlar doirasida o'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligidagi dolzarb ilmiy qarashlarni tahlil etib, bu sohadagi zamonaviy metodologiyalarni umumlashtirishga harakat qiladi. Shuningdek, maqolada milliy adabiy meros va zamonaviy nazariy yondashuvlar uyg'unligida lingvopoetikaning istiqbollari ochib beriladi.*

Tayanch so'zlar: *lingvopoetika, badiiy matn, estetik funksiya, o'zbek tilshunosligi, adabiy tahlil, poetik til, obrazlilik, ilmiy yondashuvlar.*

Abstract: *This article explores the formation and developmental stages of the science of linguopoetics in Uzbekistan, highlighting relevant scholarly research in the field. It focuses on the intersection of linguistic and poetic analysis, examining the figurative means of the Uzbek literary language and the linguopoetic aspects of literary text structure. The author analyzes current scientific approaches in Uzbek literary studies and linguistics within the framework of linguopoetic perspectives, aiming to generalize modern methodologies in the field. The article also reveals the prospects of linguopoetics through the synthesis of national literary heritage and contemporary theoretical approaches.*

Keywords: *linguopoetics, literary text, aesthetic function, Uzbek linguistics, literary analysis, poetic language, figurativeness, scientific approaches.*

"Lingvopoetika" tushunchasi ilm-fan maydonida XX asrda shakllangan bo'lib, u adabiy matnni tilshunoslik vositalari orqali tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu atama asosan Rossiya tilshunoslik maktabida rivojlangan va uning ilmiy asoslarini yaratishda Roman Yakobson muhim rol o'ynagan.

Muhim tarixiy bosqichlar:

1920–1930-yillar: Rus formalistlari, xususan, Roman Yakobson lingvistika bilan poetikaning tutashgan joyini tahlil qilib, "poetik funksiya" tushunchasini ilgari suradi. U 1960 yilda yozgan mashhur maqolasida poetik funksiyani tilning asosiy

funksiyalaridan biri sifatida ko'rsatadi va bu orqali lingvopoetika nazariyasining asoslarini qo'yadi.

"Tilning olti funksiyasi orasida poetik funksiya alohida ajralib turadi. Poetika faqat "nima deyilmoqda" degan savol bilan emas, balki "qanday aytilmoqda" degan savol bilan ham shug'ullanadi. Poetik funksiya xabar tuzilishining o'ziga e'tibor qaratadi: shakl va mazmun birligida estetik ta'sir hosil bo'ladi.⁶"

"Lingvopoetika" atamasi esa keyinchalik aynan adabiy matnning lingvistik va poetik jihatdan kompleks tahlili sifatida keng qo'llanila boshlaydi.

Yuri Lotman ham bu haqida shunday fikr bildiradi:

"Badiiy matnning tuzilmasi faqat semantik emas, semiotik tizim sifatida qaraladi. Badiiy matn "ikki marta kodlangan" bo'ladi: bu uni lingvistik va estetik tahlil qilish imkonini beradi. Matnning lingvopoetik tahlili — bu belgilar tizimi orqali estetik informatsiyani o'qish jarayonidir."⁷

O'zbek tilshunosligida lingvopoetik yondashuvlar 1990-yillardan boshlab rivojlana boshlagan. Dastlabki bosqichlarda bu atama aniq nom bilan tilga olinmasada, adabiy matnning stilistik, semantik va estetik tahlillari orqali unga yaqin yondashuvlar kuzatiladi. So'nggi yillarda esa bu tushuncha mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida qaralmoqda.

Lingvopoetika — til va adabiyotning o'zaro aloqalarini o'rganadigan ilmiy soha bo'lib, yozuvchi uslubini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Yozuvchi uslubini asarning lingvistik va stilistik jihatlarini, ya'ni uning til vositalari, struktura, so'z tanlovi, figurativ elementlar, ritm va leksik xususiyatlarini o'rganadi.

Lingvopoetika yozuvchining til orqali o'z asarini qanday tarzda ifodalashini aniqlashga yordam beradi. Bu tahlil yozuvchining o'ziga xos stilistik yondashuvi, tilni qanday yaratishda, hissiyot va tasavvurlarni qanday ifodalashda ishlatishini tushunishga yordam beradi.

Lingvopoetikaning yozuvchi uslubidagi o'rni shundan iboratki, u tilni adabiyotda faqat ma'lum axborotni uzatish vositasi sifatida emas, balki san'at asarini yaratish uchun vosita sifatida ko'rib, adabiy uslubning estetikasini tahlil qiladi. Yozuvchining uslubini, uning estetik maqsadlariga muvofiq bo'lib, tilni tasviriy, figurativ va ma'naviy jihatlarini o'rganish orqali asar mohiyatini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Ushbu sohaning rivojlanishi tilshunoslik va adabiyotshunoslik fani o'rtasidagi ko'prikn tashkil etadi. O'zbekistonda lingvopoetika tadqiqotlari mustaqillik davridan boshlab yanada chuqurlashib, yangi ilmiy usullarni va yondashuvlarni ishlab chiqishda katta ahamiyat kasb etgan. Bu ilmiy soha badiiy matnlarning lingvistik va estetik jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, matnlar o'zining semantik va stilistik jihatlarini orqali tahlil qilinadi. Lingvopoetika nafaqat tilning estetik imkoniyatlarini, balki til orqali badiiy xususiyatlarni yaratish usullarini ham ochib beradi.

⁶ Roman Jakobson – "Linguistics and Poetics" (1960. 130.b)

⁷ Yuri Lotman "The Structure of the Artistic Text"(1977)

Ushbu tushuncha, avvalo, tilshunoslik va adabiyotshunoslik o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi. U badiiy matnlarni tilshunoslik asosida o'rganishga imkon yaratadi. Lingvopoetika sohasining nazariy asoslari tilni faqat kommunikativ vosita sifatida emas, balki estetik shakllantirish vositasi sifatida qaraydi. Bu soha matnning stilistik va struktural tuzilishini, leksik va grammatik vositalarini, sintaktik va semantik qatlamlarni o'rganadi.

O'zbek tilshunosligida lingvopoetika tushunchasining shakllanishi va rivojlanishi XX asrning 60-70 yillariga borib taqaladi. Shu davrda o'zbek tilshunoslari badiiy matnni tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilishni o'rganib, lingvistik poetika sohasida yangi tadqiqotlarni amalga oshirishdi. Lingvopoetika sohasining shakllanishida Alisher Navoiy, Ogahiy, Abdulla Qodiriy kabi klassik yozuvchilarning asarlari tilshunoslik va adabiyotshunoslikda o'rganiladigan asosiy manbalarga aylangan. O'zbek tilidagi badiiy asarlarda ishlatilgan lingvistik vositalar, ular orqali hosil bo'lgan poetik tasvirlar va semantik qiyoslashlar lingvopoetik tahlilni yanada boyitdi.

"O'zbek adabiy matnlarida lingvopoetik tahlil uslubi orqali obraz, ramz va badiiy til o'zaro uyg'unlikda ochiladi.

Mahalliy adiblar (Alisher Navoiy, Cho'lpon, Abdulla Qahhor va boshqalar) ning asarlarida til vositalarining estetik yuki alohida ajralib turadi. Matn tahlilida lingvistik tafsilotlar orqali poetik ma'no aniqlanadi."⁸ Bu fikrlarni esa B.Madrahimov – O'zbek adabiy matni lingvopoetikasida ilgari surdi (2016)

O'zbekistonda lingvopoetikaning rivojlanishi mustaqillik yillarida yangi ilmiy yondashuvlar va metodologiyalarni talab qildi. O'zbek tilshunosligi lingvopoetika sohasida o'zining nazariy va amaliy tadqiqotlari bilan ajralib turadi. O'zbek tilining poetik imkoniyatlarini o'rganish, badiiy asarlardagi lingvistik vositalarning estetik roli va ularning mazmunini chuqur tahlil qilish tilshunoslardan tomonidan muntazam ravishda amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, o'zbek tilshunoslarining lingvopoetika bo'yicha ilmiy ishlanmalari, tilni faqat an'anaviy grammatik vositalar orqali emas, balki badiiy asarlardagi semantik qatlamlar, kontekstual tahlil va stilistik qurilmalar orqali ham o'rganishni taqozo etadi. O'zbekistonda lingvopoetika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda asosan quyidagi masalalar yoritilgan:

Badiiy asarlardagi tilning poetik imkoniyatlari.

Lingvistik va estetik vositalarning o'zaro aloqasi.

O'zbek adabiyotidagi klassik va zamonaviy asarlarda tilning poetik funksiyalari.

O'zbek Tilshunosligida Lingvopoetika: Muammolar va Kelajak Yo'llari

O'zbek tilshunosligida lingvopoetika sohasining rivojlanishi va yondashuvlaridagi asosiy muammolar shundan iboratki, lingvistik va estetik imkoniyatlarni ajratib ko'rsatishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Bu esa badiiy matnlarning tahlilida subyektivlikni keltirib chiqaradi. O'zbek tilida lingvopoetikaning yanada kengroq

⁸ B.Madrahimov – O'zbek adabiy matni lingvopoetikasi (2016)

tadqiq etilishi va bu soha bo'yicha yangi metodologiyalarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Lingvopoetika sohasidagi ilmiy izlanishlar, albatta, o'zbek adabiyotining tilshunoslik jihatdan yanada boyishiga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar va ilg'or tadqiqot usullari yordamida lingvopoetika sohasidagi tadqiqotlar kengaymoqda. Masalan, badiiy matnlarni kompyuter lingvistikasi va korpus-lingvistik usullar yordamida tahlil qilish, yangi ilmiy kashfiyotlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda Lingvopoetika sohasining O'zbekistonda rivojlanishi mustaqillik yillarida yangi ilmiy yondashuvlar bilan boyidi. Badiiy asarlarni lingvistik tahlil qilishning ahamiyati ortib, til va san'atning o'zaro aloqalari yanada chuqurlashdi.

O'zbek tilshunosligida lingvopoetika sohasidagi tadqiqotlar davomida yanada zamonaviy usullarni qo'llash va badiiy asarlarning tilshunoslik asoslarini chuqurroq tahlil qilish zarurati mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jakobson, R. (1960). Linguistics and poetics. In T. A. Sebeok (Ed.), Style in language (pp. 350–377). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Lotman, Y. M. (1977). The structure of the artistic text. Ann Arbor: University of Michigan.
3. Аралова, Н. М. (2006). Лингвопоэтика: теоретические основы и принципы анализа текста. Москва: Академкнига.
4. Madrahimov, B. (2016). O'zbek adabiy matni lingvopoetikasi. Toshkent: Fan
5. B. Madrahimov – O'zbek adabiy matni lingvopoetikasi (2016)
6. Rahmatullayeva, M. (2018). O'zbek adabiyotida til va san'at o'zaro aloqasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
7. Shodiev, A. (2017). O'zbek tilida poetik funksiyalar va lingvistik tahlil usullari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

БОЛЕЗНЬ КАСТЛЕМАНА В КЛИНИКЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Рузибаев Дилшод Рузиметович

*Ассистент(Phd) кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при
ТМА*

Сарбоев Эркин Рахимбоевич

Ассистент кафедры челюстно -лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Впервые ангиофолликулярная гиперплазия лимфатических узлов описана Бенджамином Кастлеманом (В. Castleman) в 1954г., при обнаружении у пациента солитарной медиастинальной гиперплазии лимфоузлов [3]. Часто она не сопровождается системными проявлениями. А.Р. Keller с соавт. (1972 г.) классифицировали два гистологических варианта болезни: гиалино-васкулярный, встречающийся в 91% случаев, и плазмноклеточный вариант. По данным авторов в 70% случаев локализация опухоли была обнаружена в грудной клетке, в 15% случаев опухоль локализовалась в миндалинах, лимфоидной ткани носоглотки и языка, в 11% – в забрюшинном пространстве, в 4% случаев в периферических лимфатических узлах. Гиалино-васкулярный тип лимфомы В встречается в 90% случаев, локализуется на шее и одинаково часто встречается у лиц обоего пола [2].

Собранная нами информации о патологии позволила в настоящее время выделить три морфологических варианта болезни Кастлемана: гиалино-васкулярный, плазмноклеточный и смешанно-клеточный [1]. По данным Е.К. Егоровой гиалино-васкулярный вариант встречается у 48,7% пациентов, плазмноклеточный – у 23,7% и смешанноклеточный – у 27,6% пациентов. Болезнь Кастлемана подразделяют на локальную и генерализованную (мультицентрическую). Совсем недавно был описан «подвариант» генерализованной болезни Кастлемана, известный как плазмобластный вариант болезни Кастлемана, протекающий наиболее агрессивно. Впервые он был описан у группы пациентов, у которых заболевание сопровождалось наличием РОEMS-синдрома. Последующее исследование показало, что данный вариант связан с герпес вирусом 8 типа (HHV8) и развитием плазмобластной лимфомы [1]. Проявления болезни Кастлемана на лице или шее является поводом для онкологической настороженности.

Клинический случай: Больная Г., 51 лет (медицинская карта №1874380) госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии АГМИ (Андижанский Государственный медицинский институт) РНЦПП (Республиканский научный центр первой помощи) № 21 г. Андижан 21.12.2021 г. с диагнозом боковая киста шеи справа.

Пациентка предъявляла жалобы на дискомфорт в правой боковой поверхности шеи из-за наличия опухолевидного образования, который появился около 18 лет назад. Новообразование в течение длительного времени развивалось медленно и не беспокоило, но три недели назад появились болезненные ощущения в области шеи. Общее состояние на момент осмотра удовлетворительное. Сознание ясное. Положение тела активное. Кожные покровы физиологической окраски. Тоны сердца ритмичные, АД 130/80 мм рт. ст., ЧСС – 60/мин.

Местный статус: лицо симметричное. Кожа лица физиологической окраски. Слизистая оболочка полости рта светло-розовая, влажная. Нёбные миндалины не увеличены. На боковой поверхности шеи справа, впереди кивательной мышцы на уровне ее верхней трети определяется опухолевидное округлое образование размером 3,0×4,0см, неспаивающееся с окружающими тканями, цвет кожи над ним не изменен, кожа собирается в складку. В предоперационном периоде проведены исследования: ОАК от 28.11.2018 эритроциты – $4,44 \times 10^{12}/л$, Нв – 126г/л, тромбоциты – $281 \times 10^9 /л$; лейкоциты – $5,9 \times 10^9 /л$, СОЭ – 16 мм/ч; лейкоформула: эозинофилы – 4%, сегментоядерные – 57%, лимфоциты – 33%, моноциты – 6%. Биохимический анализ крови от 28.11.2018 г. Общий белок – 71 г/л; билирубин общий – 5,0мкмоль/л, холестерин – 4,7 ммоль/л, креатинин – 73 мкмоль/л; АЛТ – 10 ед/л, АСТ – 12ед/л, СРБ – 25 г/л. Анализ мочи от 28.11.2018г.: уд. вес 1020; белок – отр.; реакция кислая. ЭКГ от 29.11.2018 г.: синусовый ритм, 60 уд/мин; ЭОС горизонтальная. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головы и шеи от 01.06.2018 г.: по заднему контуру правой поднижнечелюстной слюнной железы определяется внеорганный объемный образование – гиперплазированный лимфоузел с четкими ровными контурами с неоднородной структурой, с капсулой, оттесняющей железу кпереди, неинвазирующей ее, размерами 50×25×40 мм.

Данные ультразвукового исследования (УЗИ) области шеи от 15.04.2010 г.: в поднижнечелюстной области справа визуализируется группа лимфоузлов 41×21мм; 24×9мм; 18×11мм гипоэхогенной структуры. Ультразвуковое исследование шеи от 30.05.2016г. показало увеличение правой поднижнечелюстной слюнной железы до 56×20×21 мм с неоднородной внутренней эхоструктурой с гипоэхогенными участками. На основе клинико-лабораторно-инструментальных данных выставлен предварительный диагноз боковая киста шеи справа. Под эндотрахеальным наркозом 24.12.2018 г. произведено удаление новообразования после рассечения подкожной мышцы шеи. Макропрепарат представлял собой опухолевидное солидное образование овальной формы с гладкой поверхностью размерами 5,0×3,5см. На разрезе: однородная ткань коричневого цвета. Макропрепарат направлен на гистологическое исследование. На рану были наложены капроновые швы.

В послеоперационном периоде: течение гладкое, заживление кожи первичным натяжением. Швы сняты на седьмые сутки. Гистологическое заключение №56702- 09 от 28.12.2018 г.: ангиофолликулярная гиперплазия лимфоузла (см. рисунок). Обнаруживается сохранение структуры лимфоузла с гиперплазией или гиалинозом герминативных центров и выраженной диффузной плазмоклеточной инфильтрацией.

Вывод. Пациентка выписана из стационара 03.01.2019 г. в удовлетворительном состоянии. Описанное наблюдение интересно своей редкостью в челюстно-лицевой области. Проявления болезни Кастрлемана на лице или шее – это повод для онкологической настороженности хирурга и расширение возможностей дифференциальной диагностики врача.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Егорова, Е.К. Клинико-морфологические особенности различных вариантов болезни Кастрлемана: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Е.К. Егорова. – М., 2016. – 25с.
2. Меликян, А.Л., Болезнь Кастрлемана (обзор литературы) / А.Л. Меликян, Е.К. Егорова // Онкогематология. – 2016. – №2. – С.8- 19. DOI: 10.17650/1818-8346-2016-11-2-8-20
3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни Кастрлемана у детей [Электронный ресурс] / А.Г. Румянцев [и др.]; Общественная организация Национальное общество детских гематологов, онкологов; ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. – URL: <http://nodgo.org/sites/default/files.pdf> (дата обращения 04.02.2021г.)
4. Абакаров С.И., Сорокин Д.В., Аджиев К.С., Свиринов В.В., Тумасян Г.С. Использование положений Болонской декларации в отечественном последипломном образовании врачей-стоматологов // Стоматология, 2011, № 4(90). – С. 4-8.
5. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 21.07.2014) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Электрон.дан.
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. Электрон.дан.

СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Рузибаев Дилшод Рузиметович

*Ассистент(Phd) кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при
ТМА*

Сарбоев Эркин Рахимбоевич

Ассистент кафедры челюстно -лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Аннотация: Травмы зубов и альвеолярных отростков челюстей принадлежат к одним из самых распространенных видов травматических повреждений, с которыми встречаются в своей клинической практике врачи-стоматологи, работающие как с детьми, так и со взрослыми. Чаще травматическим повреждениям подвергается верхняя челюсть в переднем участке из-за особенностей анатомического строения лица. Зубочелюстные аномалии увеличивают вероятность травмы передних верхних зубов (отсутствие анатомического шинирования зубного ряда и локальная концентрация ударной нагрузки при дистопии зубов). Данный вид травм составляет, по данным разных литературных источников, от 1,5 до 3,9% от общего числа травм челюстно-лицевой области [2–5].

Key words: *periodontal pathology, orthodontics, complex treatment.*

Актуальность: Как правило, повреждения альвеолярных отростков сопровождаются теми или иными повреждениями зубов, и наоборот – повреждения зубов могут вызывать травму альвеолярных отростков челюстей.

Классификация травм зубов по ВОЗ: Класс I. Ушиб зуба с незначительными структурными повреждениями. Класс II. Неосложненный перелом коронки зуба. Класс III. Осложненный перелом коронки зуба. Класс IV. Полный перелом коронки зуба. Класс V. Коронково-корневой продольный перелом. Класс VI. Перелом корня зуба. Класс VII. Вывих зуба неполный. Класс VIII. Полный вывих зуба. Таким образом, пациентов с травмами зубов и альвеолярных отростков челюстей по тяжести травмы можно разделить на следующие группы: а) пациенты с травмами зубов; б) пациенты с травматическими повреждениями альвеолярных отростков челюстей; в) сочетание у пациентов травмы зубов и альвеолярных отростков челюстей [1, 3, 6]

Результаты исследования. Клинический пример (рис. 1–10) Пациент А., 35 лет, обратился на кафедру ортопедической стоматологии БелМАПО в марте 2010 года с жалобами на подвижность передних зубов верхней челюсти справа.

Подвижность зубов появилась в результате удара о приборную панель в момент автомобильной аварии, авария произошла 7 дней назад.

В другие лечебные учреждения пациент не обращался. Объективно: отмечается посттравматический отек мягких тканей верхней губы справа, ссадины красной каймы верхней губы справа. В полости рта: кровоподтеки, разрывы слизистой в области альвеолярного отростка и верхнего свода преддверия полости рта вверху справа. Отмечается подвижность зубов 11 и 13 с участком альвеолярного отростка. На R-грамме визуализируется линия просветления в области альвеолярного отростка верхней челюсти справа в проекции зубов 11–13, соответствующая линии перелома. Целостность корней верхних передних зубов сохранена.

Зубы верхней челюсти: 18, 17 – интактные; зуб 13 покрыт искусственной коронкой с напылением нитрид-титана. К коронке припаян искусственный зуб с фасеткой; зуб 11 покрыт временным пломбировочным материалом; зубы 21, 22, 23 интактные; коронка зуба 24 восстановлена пломбировочным материалом; коронка зуба 26 разрушена до десны; зубы 27, 28 – интактные; зубы 16, 15, 14, 12, 24 – отсутствуют.

Определяется подвижность зубов 13, 11 вместе с альвеолярным отростком верхней челюсти. Зубы нижней челюсти: 38, 37 – интактные; в зубе 35 на вестибулярной поверхности полость 5-го класса, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование соустья болезненно; зубы 34, 33, 32, 43, 44, 45, 47, 48 – интактные; зубы 36, 46, 31, 41, 42 – отсутствуют. Диагноз: частичная вторичная адентия верхней и нижней челюстей, 3-й класс по Кенеди; открытый травматический полный перелом альвеолярного отростка верхней челюсти справа со смещением; травматический неполный вывих зубов 11, 13.

Варианты лечения:

1. Удаление подвижного отломка вместе с зубами 13 и 11, изготовление имедиат-протеза и дальнейшее ортопедическое лечение.
2. Удаление подвижного отломка вместе с зубами 13 и 11, аугментация альвеолярного отростка и дальнейшее ортопедическое лечение.
3. Изготовление шины на верхнюю челюсть для иммобилизации отломка альвеолярного отростка, а при наступившей консолидации альвеолярного отростка дальнейшее ортопедическое лечение по показаниям. У пациента А. диагностировано сочетание неполного вывиха зубов 11 и 13 с переломом альвеолярного отростка верхней челюсти. По тяжести травмы он относится к третьей группе.

Учитывая молодой возраст пациента, отсутствие сопутствующей общесоматической патологии, сохраненную связь отломка альвеолярного отростка с окружающими тканями, отсутствие местных воспалительных явлений и хорошую гигиену полости рта, предпочтение было отдано наиболее щадящему и экономически выгодному для пациента методу лечения.

Было решено иммобилизовать отломок с помощью шины и в дальнейшем провести ортопедическое лечение.

Лечение Пациенту было проведено эндодонтическое лечение зубов 18, 17, 21, 25, 26, 35, 33, 32, 43. Изготовлены культевые штифтовые вкладки в зубы 17, 13, 11, 21, 25, 26, 35 клиническим методом. Изготовлены временные мостовидные пластмассовые протезы с опорой на зубы. Далее временные мостовидные протезы были заменены постоянными металлокерамическими зубными протезами. Исключение составил мостовидный протез верхней челюсти справа. Изготовление постоянного мостовидного металлокерамического протеза с опорой на 18, 17, 13, 11, 21 было отсрочено на 3,5 месяца в целях соблюдения сроков реабилитации пациента после перелома. Завершающий этап – финишная реставрация композиционным материалом зубов 22, 23, 34. Рекомендовано: контрольные осмотры 2 раза в год, контрольное рентгенообследование и окклюзионная коррекция 1 раз в год.

Вывод. Полученные нами результаты позволяют рекомендовать к применению в клинической практике шину базисного типа с проволочными лигатурами для фиксации фрагментов альвеолярного отростка при травматических переломах и отсутствии значительного количества зубов на челюсти.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Артюшкевич А.С. Травмы головы и шеи. – Мн.: Беларусь, 2019.
2. Артюшкевич А.С. Воспалительные заболевания и травмы челюстно-лицевой области. – Мн.: Беларусь, 2021. – 254 с.
3. Лекционный материал кафедры ортопедической стоматологии БелМАПО.
4. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – М.: Медицина, 2003. – 504 с. 2020
5. Травмы челюстно-лицевой области / под ред. П.З.Аржанцева. – М.: Медицина, 2016.
6. Шаргородский А.Г. Травмы мягких тканей и костей лица. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2014. – 381 с.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Рузибаев Дилшод Рузиметович

*Ассистент(Phd) кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии при
ТМА*

Сарбоев Эркин Рахимбоевич

Ассистент кафедры челюстно -лицевой хирургии и стоматологии при ТМА

Аннотация: *Количество повреждений лица за последние 30 лет увеличилось более чем в два раза, причем наряду с неуклонным ростом повреждений лицевого черепа существенно изменилась их структура за счет увеличения сочетанных и множественных переломов. В долгосрочных прогнозах отмечается дальнейшее увеличение частоты таких повреждений и усложнение их характера в связи с ростом технической оснащенности производств, возрастанием количества транспортных средств и скорости их движения, а также с другими проявлениями урбанизации.*

Ключевые слова: *Повреждения лица, травмы челюстно-лицевой области, переломы нижней челюсти, иммобилизация нижней челюсти.*

Актуальность. Неогнестрельные переломы нижней челюсти (см. Рис. 1), чаще всего "линейные", проходят в "местах слабости": в области центральных резцов, клыка и подбородочного отверстия, угла нижней челюсти, мышцелкового отростка. Около 75% переломов происходят в пределах зубного ряда и являются, как правило, открытыми (инфицированными). При смещении отломков интимно связанная с надкостницей слизистая оболочка десны практически всегда разрывается в месте перелома, и зона повреждения инфицируется за счет содержимого полости рта. Среди травм челюстно-лицевой области преобладают переломы нижней челюсти, причиной которых явилась бытовая травма. Переломы костей лицевого скелета составляют 3,2–5,8 % общего количества травм. Основная доля повреждений лицевых костей приходится на переломы нижней челюсти, с которыми в специализированные лечебные учреждения обращаются от 77,0 % до 90,0 % пострадавших. С учетом роста случаев челюстно-лицевой травмы проблема полноценной и всеобъемлющей специализированной помощи при переломах нижней челюсти остается актуальной.

Результаты исследования. Причин возникновения осложнений после травмы нижней челюсти достаточно много. Среди них главные: позднее обращение больного за врачебной помощью, плохая иммобилизация отломков, недостаточная репаративная способность костной ткани, нарушение ее трофики,

инфицирование раны, снижение резистентности организма. Как правило, трофические расстройства в костной ткани связаны с нарушением ее иннервации. С другой стороны, большой удельный вес болевых синдромов лица неврогенного происхождения, их мучительный характер, проблемы диагностики и лечения определяют значимость этой патологии как в научном, так и в практическом плане. Несмотря на совершенствование методов лечения переломов нижней челюсти, в посттравматическом периоде часто приходится встречаться с инфекционно-воспалительными осложнениями, развитие которых зависит от ряда факторов, в том числе от наличия зубов с патологическими процессами в тканях пародонта. Значимыми факторами в развитии осложнений являются состояние резистентности организма, нарушения кровообращения и иннервации в зоне перелома. Из методов лечения переломов нижней челюсти наиболее широко применяется иммобилизация нижней челюсти с помощью назубных шин и межчелюстной резиновой тяги. При наложении двучелюстных шин проведение профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта затруднено. При длительной иммобилизации нижней челюсти страдает функция слюнных желез, что также ухудшает гигиеническое состояние полости рта. Микроорганизмы зубного налета являются прямой причиной воспалительных процессов в пародонте.

В норме механизмы резистентности противодействуют микроорганизмам, но как только они в каком-либо месте преодолевают эту защиту, развивается инфекционный процесс с повреждением тканей. Длительное присутствие бронзо-алюминиевых лигатур в области шеек зубов также приводит к развитию воспалительного процесса в тканях пародонта, возникновению пародонтита – для получения одной из экспериментальных моделей пародонтита предусматривается наложение на шейку зуба лигатуры.

При заболеваниях пародонта наложение назубных шин приводит к обострению пародонтита, что утяжеляет течение заболевания, в ряде случаев наложение шинирующих конструкций невозможно.

Лечение данной категории больных осуществляется как консервативными (ортопедическими), так и оперативными способами; нередко используют и комбинацию этих двух основных видов специализированного лечения.

Изучены 1627 историй болезни пострадавших с неогнестрельными переломами нижней челюсти, находившихся на стационарном лечении в Андижанской Областной Стоматологической поликлинике – Стоматологический Центр в 2014 – 2021 годах. Наибольшее количество переломов нижней челюсти приходится на самую активную в социальном отношении возрастную группу населения: от 20 до 40 лет. В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа пострадавших с травмой челюстей в возрасте 17–19 лет.

Около 75 % переломов нижней челюсти возникают в пределах зубного ряда и являются открытыми, т. е. первично инфицированными. Частота травм нижней

челюсти у мужчин значительно (в 8 раз) превышает таковую у женщин. Это объясняется большей занятостью мужчин в промышленном и сельскохозяйственном производстве, на транспорте, в том числе и опасными профессиями, более рискованным поведением, а также более частым злоупотреблением алкогольными напитками. При сочетанных повреждениях лица, челюстей и других областей тела соотношение между мужчинами и женщинами 8 : 1.

У больных с переломами нижней челюсти в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта последние влияют на течение посттравматического периода переломов и являются одним из факторов развития гнойно-воспалительных осложнений. Доказана прямая сильная корреляционная зависимость между частотой развития гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти и тяжестью заболевания пародонта. В свою очередь, изменения в организме, происходящие при травме и гнойноинфекционных осложнениях влияют на состояние тканей пародонта. На течение посттравматического периода переломов нижней челюсти влияют различные факторы, в том числе заболевания пародонта.

Доказана прямая сильная корреляционная зависимость между частотой развития гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти и тяжестью заболевания пародонта. Изучено негативное влияние двучелюстных назубных шин на ткани пародонта. Альтернативой ортопедическому лечению являются хирургические методы, однако они приводят к развитию большего числа воспалительных осложнений.

Поэтому больные с переломами нижней челюсти при пародонтите тяжелой степени требуют особого подхода при выборе метода иммобилизации отломков, а изучение влияния различных методов иммобилизации отломков нижней челюсти на ткани пародонта и на развитие осложнений переломов у больных хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени является актуальной проблемой стоматологии.

Вывод. При обследовании больного с переломами нижней челюсти необходимо проводить ортопантомографию не только для диагностики повреждения, но и с целью выявления очагов хронической одонтогенной инфекции.

Хирургическая санация полости рта должна быть обязательным этапом лечения больных с переломами нижней челюсти.

На момент выписки из стационара хорошего анатомического и функционального результата удалось достичь лишь у 30% пострадавших среднего и 50,0% пожилого возраста, что диктует необходимость поиска новых, более стабильных, методов консервативно-ортопедического лечения, более широкого внедрения методов хирургического лечения (функционально-

стабильного остеосинтеза) и физиотерапевтических процедур, обладающих минимальными противопоказаниями.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Анализ причин и характера повреждений при травме нижней челюсти / А. Н. Пудов, Е. А. Спиридонова, А. Ю. Дробышев, И. Г. Бобринская // Вестник интенсивной терапии. – 2021. – N3. – С. 41 -43.

2. Афанасьев В. В. Травматология челюстно-лицевой области / В. В. Афанасьев – М., 2020. – С. 9 -12.

3. Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области / Ю. И. Бернадский – М.: Мед. лит-ра, 2016. – 456 с.

4. Гук В. А. Переломы нижней челюсти у людей старших возрастных групп / В. А. Гук // 17-я Междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии». – СПб., 2022. – С. 53.

5. Лепилин А. В. Оптимизация лечения больных с переломами нижней челюсти в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта / А. В. Лепилин, Н. Л. Ерокина // Дентал Юг. – 2018. – N 10 (59). – С. 28 -32.

6. Малышев В. А., Кабаков Б. Д. Переломы челюстей / В. А. Малышев, Б. Д. Кабаков – СПб.: Спец. лит., 2015. – 224 с.

7. Особенности проявления вегетативных реакций у больных с переломами нижней челюсти / А. В. Лепилин, Н. Л. Ерокина, О. В. Прокофьева, Г. Р. Бахтеева, Т. В. Рогатина, О. В. Жилкина // Российский стоматологический журнал. – 2021. – N 5. – С. 25 -27.

8. Рединова Т. Л. Влияние шин на состояние твердых тканей зубов и пародонт у больных с переломами челюстей / Т. Л. Рединова, С. Н. Колесников // Стоматология. – 1998. – N 1. – С. 42 -44. 9. Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии / А. А. Тимофеев - М.: МИА, 2017. – 696 с.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

G'ulomova Moxinur Inomjon qizi

Namangan davlat universitetining birinchi kurs doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda bolalar birinchi sinfdan boshlab o'qitiladi va ular boshlang'ich maktabni bitirgan vaqtga kelib, ularning aksariyati ingliz tilida so'zlashishi va o'zaro muloqot qilishi mumkin. Kommunikatsion yondashuvlar ularning ingliz tilidagi muloqot qobiliyatini shakllantirishi mumkin. Shuning uchun ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatini yaxshilashning yangi usullarini topish kerak, bu bolalikdan, ayniqsa boshlang'ich sinflarda shakllanishi kerak.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, boshlang'ich maktab, muloqot, sinfxona mashg'ulotlari, haqiqiy materiallar.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Гуломова Мохинур Иномжон кизи

Докторант первого курса Наманганского государственного университета

Аннотация: В настоящее время дети учатся с первого класса, и к тому времени, когда они заканчивают начальную школу, большинство из них могут говорить и общаться друг с другом на английском языке. Коммуникативные подходы могут сформировать их способность общаться на английском языке. Поэтому необходимо найти новые способы улучшения коммуникативной компетентности в английском языке, которая должна формироваться с раннего возраста, особенно в начальных классах.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, начальная школа, коммуникация, занятия в классе, аутентичные материалы.

FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL LEARNERS IN ENGLISH

G'ulomova Moxinur Inomjon qizi

PHD student of the first year at Namangan State University

Annotation: Nowadays, children are taught from the first grade on, and by the time they graduate from primary school, the majority of them are able to speak and communicate with each other in English. Communicative approaches can shape their English communication ability. Therefore, it is necessary to find new ways to improve

communicative competence in English, which needs to be formed from an early age, especially in primary classes.

Key words: *communicative competence, primary school, communication, classroom activities, authentic materials.*

INTRODUCTION

This article discusses communicative competence of primary school children in English lessons. First, communicative competence of foreign languages should be defined. Communicative competence of foreign language learning consists of several spheres such as speech competence, language competence, socio-cultural competence, compensatory competence, educational and cognitive competence[1].

- Speech competence is related to 4 skills of speech: speaking, listening, reading and writing[2].

- Language competence means phonetic, spelling, lexical and grammatical. As for primary school children, explaining the ways of expressing ideas in both languages, in the mother tongue and the language being studied[3].

- Socio-cultural competence - teaching students the cultural values and traditions of the countries. Their intercultural communication in a foreign language should represent their culture in the context[4].

Young children should be allowed to choose from a variety of school activities. Individuals have the freedom to choose what they say and how they say it. Without interference from others, the speaker in real-life communication chooses not only what he wants to say but also the language form to use.

He makes his decision under time pressure when speaking face-to-face (Christopher M. Whitsel 2011). When a teacher selects a language activity, it can create stress for primary school children, so it's important to provide them with various choices during lessons. Additionally, as students make their selections, the listener cannot easily foresee what their partner might respond with.

This means that the conversation between the two participants tends to be quite unpredictable. In language instruction, if the teacher tightly regulates the language the students use, it may hinder their ability to enhance their communicative skills. Incorporating authentic materials is a key feature of Communicative Language Teaching (Berninger, Garcia, and Abbott 2009).

Authentic materials expose elementary students directly to the English environment. A variety of authentic materials, such as cartoons, live radio and television broadcasts, menus, and literary texts, expose students to natural examples of language rather than materials written for language instruction. Elementary students do not concentrate on what they are saying (or writing); they practice repeatedly. They concentrate on acting. In other words, the activity must allow for self-correction and unpredictability, which are typical of natural language use outside the classroom. In short, CLT is about teaching communicative English, i.e., giving students the ability to use

the language rather than simply knowing its structure, grammar, and vocabulary. Active student learning is the primary learning style advocated by CLT[5].

Fluency and accuracy are important goals in language learning: communication always has a goal. One goal is to make an invitation, to express an opinion, to express frustration, to ask for help, etc. The other goal is to resist, to refuse, etc. In communication, one always has a goal in mind and tries to achieve it. Thus, whatever one says is in accordance with the goal, and what others communicate to one is also evaluated according to that goal. Thus, the strategy of making appropriate adjustments in response to informational feedback from others is an important aspect of language communication competence, and CLT classroom practices can help students improve their ability to judge target language, tone, and attitude in the process of completing communication tasks, and to develop their own tendency to improve their ability to take corresponding language reactions to achieve their communication goals (Habibov 2012).

METHODOLOGY

In this way, students learn how to learn and thus take responsibility for their own learning, and because CLT activities involve student interaction through group work, students are exposed to authentic language use with a purpose, rather than mechanical exercises such as language drills. According to Deckert, CLT is student-centered, with a modest teacher role, constant pair work and small group problem solving, requiring students to respond to authentic texts, interact on versatile topics, and practice the four basic skills: speaking, listening, reading, and writing.

CLT does not encourage teacher-centeredness, rote quizzes, or detailed explanations of English forms. As a result, CLTs often require teachers to use less teacher-centered activities and skills. Instructors are responsible for structuring the classroom as a place for communication and communicative activities. Besides, CLT activities shift the focus of the language classroom from the function or teacher to the learners. Unlike traditional teacher-centered approaches, CLTs oppose teacher domination in the classroom and favor a more equal relationship between teacher and student; the CLT teacher is responsible for determining and meeting the language needs of the learners. The teacher is the manager of classroom activities. In this role, one of the primary responsibilities of the teacher is to create situations that promote communication. The classroom during communicative activities can hardly be described as quiet, so the teacher must be aware of classroom management issues.

DISCUSSION

Considering the research question aimed at at the beginning of the study on which this study is based, it can be concluded that communicative language teaching is the teaching of language for communicative purposes. Therefore, the techniques used in language teaching are based on communicative and authentic means. The target language (L2) is set as the ideal and final objective of this method, as perfect as the native language. For the foreign learner, there are many advantages to learning L2 by using the

language itself and being exposed to the authentic language as much as possible. For the foreign language learner, this leads to more accurate pronunciation and more memorization of vocabulary during a longer teaching period CLT is one of the newest teaching methods, but it is ambitious and idealistic in its conditions for success. just as CLT is claimed to be the best method of language teaching, so too is language acquisition. My research has shown that, as much as CLT is claimed to be the best method of language teaching, it should not be regarded as perfect and relied upon alone in all aspects of language acquisition.

CONCLUSION

This study sought to understand the effectiveness of CLT and whether CLT is an appropriate and beneficial method for language learning in elementary schools. Data were obtained from sample tests prepared to measure participants' qualities in general and creative situations at the theoretical, analytical, and synthetic levels. These representations were intentionally presented in order to understand whether participants would act spontaneously or automatically when encountering such representations.

LIST OF REFERENCES USED:

1. Berninger, Virginia W, Noelia P Garcia, and Robert D Abbott. 2009. —Multiple Processes That Matter in Writing Instruction and Assessment.|| Instruction and Assessment for Struggling Writers: Evidence-Based Practices.
2. Christopher M. Whitsel. 2011. —Compulsory Policy Change and Divergence in Educational Attainment in Four Former Soviet Republics of Central Asia.|| European Education 43 (1): 56–75. <https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934430104>.
3. Habibov, Nazim. 2012. —Early Childhood Care and Education Attendance in Central Asia.|| Children and Youth Services Review. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.01.006>.
4. Ministry of Public Education. 2017. —REPUBLIC OF UZBEKISTAN For 2013-2017.|| Tashkent, Uzbekistan. <http://planipolis.iiep.unesco.org/en/2013/republicuzbekistan-education-sector-plan-2013-2017-6251>.
5. Shaturaev, J. (2019). The Importance of Handwriting in Education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947–954. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10237>

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETILISHI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Kendjayeva Dildora Xudayberganovna

(ORCID: 0000-0002-4337-3080) Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Normo'minov Anvarjon Asqar o'g'li

Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent
100149, O'zbekiston

Rajabova Maftuna Rustamovna

Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent
100149, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, bu boradagi ilg'or tajribalar, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar yoritiladi. SI texnologiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalar bilimni individual baholash va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yurtimizda texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar salohiyatining pastligi va qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlar asosiy muammolardan sanaladi. Tadqiqotda mavjud holat tahlil qilinib, uni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, oliy ta'lim, raqamli transformatsiya, o'qitish texnologiyalari, ta'lim sifati, infratuzilma, AKT, kadrlar tayyorlash, ta'limni raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan baholash.

Аннотация: В данной статье рассматривается интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему высшего образования Узбекистана, передовой опыт, существующие проблемы и перспективные направления. Технологии ИИ позволяют эффективно организовать образовательный процесс, индивидуально оценивать знания студентов и повышать качество обучения. Однако в стране имеются такие проблемы, как недостаточная технологическая инфраструктура, низкий кадровый потенциал и правовые пробелы в законодательстве. В исследовании анализируется текущее состояние и предлагаются пути его совершенствования.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, высшее образование, цифровая трансформация, технологии обучения, качество образования, инфраструктура, ИИТ, подготовка кадров, цифровизация образования, автоматизированная оценка.

KIRISH

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari turli sohalarda, xususan, ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Dunyo bo'ylab oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga raqamli vositalar va aqlli tizimlarni joriy etib, ta'lim samaradorligini oshirish hamda individual yondashuv imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Bu esa, bir tomondan, ta'lim samaradorligini oshirishga, ikkinchi tomondan, talabalar uchun interaktiv va individual yondashuv imkonini yaratmoqda.

O'zbekistonda ham Prezident farmonlari va hukumat qarorlari asosida raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasida rivojlanish kuzatilmoqda. Xususan, 2020-yilda "Sun'iy intellekt konsepsiyasi" tasdiqlanib, bu yo'nalishda qator ilmiy va amaliy chora-tadbirlar belgilab berildi.

Shu bois, SI texnologiyalarining oliy ta'limga integratsiyalashuvi zamon talabi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda sun'iy intellekt yordamida individual o'quv yo'nalishlari, avtomatik baholash tizimlari, raqamli murabbiylar va tahminiy tahlil imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bu esa nafaqat texnologik yangilik, balki ta'lim tizimi transformatsiyasining muhim omiliga aylanmoqda.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lgan SI texnologiyalarining ta'lim tizimida joriy etilishi inson kapitalini rivojlantirish, zamonaviy kasb-hunar egallash va global raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda OpenAI, Google AI, Coursera, Duolingo kabi platformalar orqali SI asosidagi ta'lim xizmatlari jadal sur'atlarda ommalashmoqda. O'zbekiston bu borada orqada qolmasligi, balki ilg'or texnologiyalarni o'z milliy ta'lim tizimiga mos shaklda joriy etishi zarurdir.

Dunyo hamjamiyati SI va ta'lim tutashuvida paydo bo'layotgan imkoniyat va xatarlarga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Xususan, UNESCO 2021-yilda ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha siyosat ishlab chiquvchilarga mo'ljallangan maxsus ko'rsatmalarni e'lon qildi. Ushbu hujjatda sun'iy intellekt texnologiyalaridan ta'lim jarayonida to'laqonli foydalanish uchun ularni o'qituvchilar faoliyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ko'rish, lekin ularning o'rnini bosmaslik prinsipiga rioya etish lozimligi ta'kidlangan.

Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida turli ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Jumladan, mashinaviy o'rganish algoritmlariga asoslangan dasturiy tizimlar talabalarga moslashtirilgan topshiriq va tavsiyalar berishga xizmat qilmoqda, tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari matnli topshiriqlarni avtomatik baholash va tahlil qilishda qo'llanilmoqda, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) platformalari esa laboratoriya mashg'ulotlari va amaliy tajribalarni simulyatsiya qilish orqali o'quv jarayonini boyitmoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) tahlili vositalari talabalarining o'zlashtirish darajasi va ehtiyojlarini aniqlash, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsatish imkonini bermoqda. Bu kabi yechimlar professor-o'qituvchilarga dars jarayonini individuallashtirish, o'quv yuklamasini optimallashtirish va talabalar bilan muntazam teskari aloqani ta'minlashda ko'maklashadi.

So'nggi yillardagi kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, COVID-19 pandemiyasi davrida o'quv jarayonlari majburan onlayn shaklga ko'chgach, sun'iy intellektga asoslangan vositalarga ehtiyoj sezilarli oshdi. Masofaviy va gibrid ta'lim sharoitida talabalarining o'zlashtirishini kuzatish, ularga individual yondashuvni saqlash va onlayn muloqotda faol ishtirokini ta'minlash uchun AI texnologiyalari muhim omil bo'lib xizmat qildi. Bu davr tajribasi ko'plab ta'lim muassasalarini sun'iy intellektga oid platformalar (masalan,

avtomatik ravishda savollarga javob beruvchi chatbotlar, plagiatni aniqlovchi dasturlar, virtual laboratoriyalar) joriy etishga undadi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida SI texnologiyalaridan foydalanish hozircha ayrim loyihalar va tashabbuslar doirasidagina kuzatilmoqda (ayrim universitetlarda avtomatlashtirilgan test tizimlari, chatbot-assistentlar va boshqalar joriy qilinmoqda), ammo ular hali keng qamrovda tatbiq etilgani yo'q. Jahon tajribasiga nazar tashlansa, ko'plab yetakchi oliy o'quv yurtlari SI yordami bilan ta'limni modernizatsiya qilishga erishayotgani kuzatiladi. Masalan, AQShning Georgia Tech universitetida sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchi (chatbot) talabalarga murabbiylik qilib, ularning savollariga javob beradi va o'quv jarayonida ko'maklashadi. Yevropa va Osiyo mamlakatlarida esa bir qator universitetlar repetitor-chatbotlar, adaptiv o'quv tizimlari hamda bilim va ko'nikmalarni avtomatlashtirilgan baholash platformalarini amaliyotga tatbiq etmoqda. Ushbu ilg'or tajribalar sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini boyitish, differensiallash va samaradorligini oshirish real amaliy natijalar berayotganini tasdiqlaydi.

Shu ma'noda, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada mazkur jarayonning hozirgi holati, xorijiy tajriba va tendensiyalar tahlil qilinadi; milliy sharoitda yuzaga kelayotgan muammolar aniqlanadi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar va istiqbolli yo'nalishlar taklif etiladi.

Adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga tatbiqi bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab xalqaro ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilmiy manbalarda SI texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi natijasida o'quv sifatini oshirish, ta'limni individuallashtirish va boshqaruv samaradorligini yaxshilash imkoniyatlari keng yoritilgan. Jumladan, St-Hilaire va hamkorlarining tadqiqotida sun'iy intellektga asoslangan adaptiv o'quv platformasi sinovdan o'tkazilib, an'anaviy usulga nisbatan talabalar natijalarini 2,5 barobar yaxshilagani aniqlangan. AI yordami bilan har bir talabaning ehtiyojiga mos o'quv mazmunini taqdim etish hamda ularga real vaqt rejimida teskari aloqa berish ta'limda teng imkoniyatlarni ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Xususan, individual o'quv marshrutlarini avtomatik tuzib beruvchi tizimlar orqali ilg'or talabalar zerikib qolmasdan, qiynalayotganlarga esa qo'shimcha ko'mak berish imkoni yaratiladi. Shu bois ko'plab olimlar SI asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlarini an'anaviy "barchaga bir xil" yondashuvga muqobil, adolatli ta'lim vositasi sifatida e'tirof etadilar.

Sun'iy intellekt nafaqat o'quv jarayonini, balki ta'lim muassasalarining boshqaruv va xizmat ko'rsatish jabhalarini ham o'zgartirmoqda. Masalan, oliy o'quv yurtlari qabul komissiyalari abituriyentlar to'g'risidagi katta ma'lumotlarni tahlil qilib, AI yordamida ularning o'qish muvaffaqiyatini bashorat qilishga harakat qilmoqda. Xorijiy tajribada bu borada ijobiy natijalar kuzatilgan: AQSh va Kanada oliygohlari o'rtasida 2024-yilda o'tkazilgan so'rovnoma administrator va professor-o'qituvchilarning 80% sun'iy intellektni joriy etish mehnat samaradorligini oshirishiga umid bildirishgan, 85% esa

yaqin 2 yilda talabalar qabulini boshqarish va ularning muvaffaqiyatini kuzatishda prognozli AI modellari qo'llanilishini kutmoqda. Demak, dunyo bo'ylab ta'lim muassasalari raqamli transformatsiyada AI imkoniyatlaridan foydalanishga tobora ko'proq intilmoqda. Huddi shunday, ta'lim texnologiyalari sohasidagi yetakchi kompaniyalardan birining rahbari L. Ipsen sun'iy intellektni oliy ta'limda "o'yinni o'zgartiruvchi" kuch sifatida e'tirof etib, AI yordamida oliy ta'lim muassasalari faoliyatini optimallashtirish va har bir o'quvchiga shaxsiy yondashuvni ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydi.

Biroq, sun'iy intellektni ta'limga integratsiya qilishda qator muammolar ham mavjud. Eng avvalo, bu texnologiyalarni joriy etish jarayonida pedagoglarning rolini saqlash va ularni yangi sharoitga moslashtirish masalasi muhimdir. Xalqaro tavsiyalarda SI texnologiyalari o'qituvchini to'liq almashtirmasligi, balki uning ishini samarali qo'llab-quvvatlovchi vosita bo'lishi lozimligi ta'kidlanadi. O'qituvchilarni AI vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning texnologiyaga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish talab etiladi. Aks holda, ta'lim jarayonida insan omilining qisqarib ketishi va talaba-o'qituvchi o'zaro aloqasi susayishi xavfi mavjud.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda sun'iy intellekt tizimlarining xatolikka moyilligi, ularning qarorlari shaffof emasligi va ma'lumotlar bazalaridagi noxolislik tufayli yuzaga keladigan bias xavfi qayd etiladi. Masalan, AQSh oliy ta'lim tizimidagi mutaxassislar so'rovlarida respondentlarning 49% SI modellardagi tarafkashlikdan xavotir bildirgan, 59% esa ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi borasida tashvishda ekanligini aytgan. Ba'zi tadqiqotchilar sun'iy intellekt asboblari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va akademik halollikka putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantiradi. Masalan, talabalarning o'zlari orasida ChatGPT kabi AI vositalaridan nojo'ya foydalanish holatlari kuzatilmoqda, bu esa baholashda akademik halollik muammolarini keltirib chiqarmoqda. Shu bois, xalqaro darajada sun'iy intellektdan ta'limda axloqiy va mas'uliyatli foydalanish masalalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda (masalan, UNESCOning 2021-yilgi ko'rsatmalarida bu jihatlar aks ettirilgan).

O'zbekiston sharoitida ham so'nggi yillarda ta'limda raqamli va intellektual texnologiyalar bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarda yuqorida tilga olingan global tendensiyalar milliy kontekstda ham o'z tasdig'ini topayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Sodikova va Muxtorova (2025) o'z ishlarida O'zbekiston ta'lim tizimidagi raqamli transformatsiya jarayonini tahlil qilib, hududlar o'rtasida infratuzilma va raqamli savodxonlik darajasidagi tafovutlar ta'lim sifati va imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatayotganini qayd etganlar. Xususan, qishloq joylarda internet va kompyuter vositalari cheklangani bois raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati past, shaharlarda esa nisbatan yuqori bo'lib, bu nomutanosiblik raqamli tafovutni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, ushbu tadqiqotda pedagog va talabalarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi ham asosiy muammolardan biri ekanligi qayd etilgan — ko'plab o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yetarli malakaga ega emas. Ta'lim sohasidagi innovatsion loyihalarni moliyalashtirish hajmi ham cheklangani

bois, yangi texnologiyalarni joriy etish sur'ati sekinlashmoqda. Shu tariqa, mahalliy tadqiqotchilar sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda infratuzilmani rivojlantirish, pedagoglar malakasini oshirish, sohaga yetarli investitsiya ajratish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish lozimligi haqida xulosa qilmoqdalar.

Bundan tashqari, mahalliy olimlar tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va SI yordamida ta'limni rivojlantirishga doir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, N. Sodiqova va Z. Muxtorova 2022–2025-yillarda chop etgan maqolalarida ta'limda iSpring kabi interaktiv dasturlarni qo'llash metodikasini ishlab chiqdilar hamda sun'iy intellektdan foydalangan holda talabalar kompetensiyasini oshirish usullarini taklif etdilar [22†]. Shu bilan birga, Kendjayeva D.X. (2024) zamonaviy oliy ta'lim jarayonida raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish tajribalarini umumlashtirib, ularning samarali joriy etilishiga doir tavsiyalar bergan.

Bu kabi mahalliy tadqiqotlar sun'iy intellekt va raqamli innovatsiyalarni ta'limda qo'llash bo'yicha ilmiy asos va tavsiyalar bazasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda katta salohiyatga ega, ammo ularni joriy etishda texnologik, metodik va ijtimoiy muammolar majmuasiga kompleks yondashish talab qilinadi – ayniqsa, uni muvaffaqiyatli joriy etish uchun zarur infratuzilma va kadrlar salohiyatini shakllantirish, metodik ta'minotni rivojlantirish hamda tegishli huquqiy-me'yoriy bazani yaratish muhimligi alohida qayd etiladi.

Masalaning qo'yilishi

Oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy jihatdan imkoniyatlari keng bo'lsa-da, amaliyotda O'zbekistonda bu jarayon hali to'liq shakllanmagan, natijada SI bo'yicha mavjud tashabbuslar hali yagona tizim shaklida emas, balki alohida loyihalar darajasida qolmoqda. Asosiy muammo shundaki, mavjud oliy ta'lim tizimi SI texnologiyalarini keng miqyosda joriy etish darajasida transformatsiyadan o'tmagan. Shu bois, mazkur tadqiqot doirasida quyidagi asosiy ilmiy savollarga javob izlanadi:

- O'zbekiston oliy ta'limida SI texnologiyalaridan foydalanish darajasi qanday? Mazkur texnologiyalar qaysi yo'nalishlarda qo'llanilmoqda va ayni paytda ularning tarqalganlik darajasi qanday?

- Sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga joriy etishda qanday muammolar va to'siqlar mavjud? Infratuzilma, kadrlar malakasi, til masalalari, huquqiy-me'yoriy baza hamda boshqa omillardan qaysilari asosan to'siqlik qilmoqda?

- Ushbu muammolarni bartaraf etishning samarali yo'llari qanday? Chet el tajribasi va milliy sharoitdan kelib chiqqan holda qanday yechim va mexanizmlar eng ma'qul hisoblanadi?

- SI texnologiyalari yordamida ta'lim sifati va baholash tizimini qanday takomillashtirish mumkin? Mazkur texnologiyalar o'quv jarayonining qaysi jihatlariga eng katta ta'sir ko'rsatishi va natijadorlikni oshirishi mumkin?

Shuningdek, ushbu tadqiqot sun'iy intellektni joriy etish natijasida yuzaga kelishi ehtimoli bo'lgan ijtimoiy, madaniy va pedagogik o'zgarishlarni ham qamrab oladi. Sun'iy intellektning afzalliklari bilan birga, ta'lim jarayonida insoniy omilning kamayishi, talabalarning mustaqil fikrlash va akademik mas'uliyat darajasining pasayishi, shuningdek, raqamli tafovut tufayli intellektual tengsizlik kuchayishi kabi xavflar mavjud. Masalan, ayrim ekspertlar AI vositalaridan keng foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash va mas'uliyat hissini susaytirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Xuddi shuningdek, jamiyatda raqamli imkoniyatlarga ega bo'lganlar va ulardan cheklanganlar o'rtasidagi tafovut kengayib, bu intellektual tengsizlikni kuchaytirishi ehtimoli bor. Shunday ekan, sun'iy intellektni joriy etishda uning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini har tomonlama inobatga olish muhimdir. Aks holda, sun'iy intellektdan foydalanish tashabbuslari tizimli natija bermasligi va ta'lim sifatida kutilgan yutuqlarga erishilmasligi mumkin.

Shu bilan birga, mazkur yo'nalishda yurtimizda olib borilgan kompleks ilmiy tadqiqotlar juda kam. Mavjud ishlanmalarda sun'iy intellektning ayrim jihatlari yoki alohida tajribalar ko'proq yoritilgan bo'lib, oliy ta'lim tizimi misolida masala hali to'liq o'rganilmagan. Bu holat mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi va ahamiyatini belgilaydi. Shu bois, yuqoridagi masalalarni o'rganish orqali ushbu tadqiqot O'zbekiston oliy ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning hozirgi holatini kompleks tahlil qilish, muammolarni aniqlash va milliy sharoitga mos echim hamda tavsiyalar ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limga joriy etilishi masalasini har tomonlama o'rganish uchun aralash tadqiqot metodologiyasi qo'llanildi, ya'ni miqdoriy (quantitative) va sifat (qualitative) yondashuvlar uyg'unlashtirildi.

Birinchiidan, so'rovnoma (survey) usuli qo'llanilib, oliy ta'lim tizimidagi turli guruhlar – professor-o'qituvchilar va talabalar orasida qator savollar bo'yicha ma'lumotlar to'plandi. So'rovnomada O'zbekistonning 15 ta yetakchi oliy o'quv yurtidan jami 120 nafar o'qituvchi va 300 nafar talaba ishtirok etdi. Ishtirokchi o'qituvchilarning 55 foizi erkak, 45 foizi ayol bo'lib, ularning o'rtacha pedagogik staji 8 ± 5 yilni tashkil qildi.

Talaba respondentlarning esa 60 foizi bakalavr bosqichi talabalar, 40 foizi magistratura bosqichi talabalaridan iborat edi. Ular Google Forms onlayn platformasi orqali respondentlarga tarqatildi va javoblar 2024-yil mart-aprel oylarida to'plandi. So'rovnoma anonim va ixtiyoriy tarzda yig'ildi. Ishtirokchilarga ma'lumotlar maxfiylik kafolatlanib, faqat ilmiy maqsadlarda foydalanilishi tushuntirildi. So'rovnoma savollari bir necha blokka bo'lingan bo'lib, sun'iy intellektdan foydalanish chastotasi, unga bo'lgan munosabat (Likert shkalasi bo'yicha baholash), joriy etishdagi to'siqlar va kutilmalar kabi mavzularni qamrab oldi.

So'rovnomaning Likert shaklidagi bandlari ichki ishonchliligi Cronbach's alpha ko'rsatkichi orqali tekshirilib, $\alpha = 0.82$ qiymati olindi, bu savollarning o'zaro muvofiqligi

yetarli darajada ekanini ko'rsatadi. Olingan kvantitativ ma'lumotlar SPSS 26 statistik dasturi yordamida qayta ishlanib, har bir savol bo'yicha javoblarning foiz taqsimotlari, o'rtacha qiymatlar va standart og'ishlar hisoblandi. Zarur hollarda pedagoglar va talabalarning fikrlari o'rtasidagi farqlar χ^2 testi yordamida tekshirildi (masalan, SI texnologiyalarini qo'llash intensivligi bo'yicha guruhlararo farq).

Ikkinchidan, intervyu va ekspert bahosi usullari qo'llanildi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'limga joriy etish jarayonidan bevosita xabardor bo'lgan mutaxassislar (oliy ta'lim boshqaruvchilari, AKT sohasidagi ekspertlar va ilg'or o'qituvchilar) orasidan 10 nafar ekspert tanlanib, ular bilan chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazildi. Intervyular yarim-tuzilgan (semi-structured) tarzda, har biri 30-40 daqiqa davomida tashkil etilib, suhbat davomida qatnashchilarga quyidagi mavzularda savollar berildi: infratuzilma holati, kadrlar salohiyati, joriy loyihalar tajribasi, huquqiy bazadagi muammolar va taklif etilayotgan yechimlar.

Olingan sifatli ma'lumotlar kontent-tahlil usuli yordamida o'rganildi. Intervyular audioga yozib olinib, so'ng matnga ko'chirildi va ishtirokchilarning shaxsi hamda bildirgan fikrlarining maxfiyligi ta'minlandi. Intervyu matnlari kodlanib, undagi takroriy mavzular, g'oya va mulohazalar ajratib chiqildi. Bu jarayonda ekspertlarning SI joriy etilishi bo'yicha eng dolzarb deb hisoblagan muammolari va ularning yechimlariga doir takliflari tizimlashtirildi.

Uchinchidan, eksperimental kuzatuv va case-study elementlari qo'llandi. Tadqiqot doirasida ayrim oliy ta'lim muassasalarida joriy etilgan sun'iy intellektga oid tashabbuslar (case study) alohida o'rganib chiqildi. Jumladan, texnika universitetlaridan birida MATLAB va TensorFlow platformalari yordamida amalga oshirilayotgan sun'iy intellekt moduli asosidagi laboratoriya mashg'ulotlari tajribasi bevosita kuzatildi va tahlil qilindi (ushbu universitet SI texnologiyalarini ta'limga ilk tatbiq qilgan maskanlardan biridir). Shuningdek, biznes yo'nalishidagi universitetda iqtisodiy fanlar bo'yicha AI asosida ishlab chiqilgan prognostik o'quv topshiriqlari joriy etilishining natijalari ham bevosita kuzatilib, ishtirokchi o'qituvchi va talabalardan og'zaki mulohazalar olindi. Bu misollar orqali sun'iy intellektning dars jarayoniga real ta'siri hamda uchrayotgan muammolar amaliy misollarda ko'rib chiqildi.

To'rtinchidan, tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarni yaxlit tahlil qilish uchun bir qator tahliliy usullar qo'llandi. Jumladan, sun'iy intellektni joriy etishning SWOT-tahlili amalga oshirilib, uning kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, imkoniyat va tahdidlar kategoriyalari bo'yicha tizimli baho berildi. Bundan maqsad, O'zbekistonda SI tatbiqining ichki resurslari va bo'shliqlarini hamda tashqi omillarini aniq tasniflash edi. Delphi metodi yordamida ekspertlar o'rtasida ikki bosqichli masofaviy muhokama o'tkazilib, ularning fikrlarini bir joyga jamlash va eng muhim ustuvor muammo hamda takliflar yuzasidan konsensusga erishish ko'zda tutildi. Delphi jarayonida yuqorida tilga olingan 10 nafar ekspertning 8 nafari ishtirok etdi. Dastlab keng ko'lamli masalalar ro'yxati shakllantirilib, so'ng takroriy so'rovlar orqali ekspertlarning umumiy fikri yaqinlashtirildi.

Ekspertlar o'rtasida muayyan masala bo'yicha 70% dan ortiq muttasil fikr kuzatilganda, ushbu masala bo'yicha konsensusga erishildi deb hisoblandi. Komparativ (qiyosiy) tahlil usuli orqali xorijiy tajribada qo'llanilgan yechimlar bilan O'zbekiston sharoiti qiyoslanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari ajratib ko'rsatildi. Xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Rossiya kabi mamlakatlarning oliy ta'limda sun'iy intellektni tatbiq etish tajribalari va siyosatlari o'rganilib, ular O'zbekiston sharoiti bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Beshinchidan, hujjatlar va statistik ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sun'iy intellekt sohasidagi farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi kabi normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Davlat statistika qo'mitasining so'nggi yillardagi hisobot ma'lumotlari o'rganildi. Bu tahlil sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha mavjud siyosiy-qarorlar va raqamli ko'rsatkichlarni hisobga olish, tadqiqot natijalarini mazkur kontekstda talqin etish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi sifatida bir-birini to'ldiruvchi turli usullar uyg'un holda qo'llanildi. Bu yondashuv sun'iy intellekt texnologiyalarini oliy ta'limga joriy etish jarayonini nafaqat statistik ma'lumotlar, balki ekspert fikrlari va real amaliy misollar prizmasida chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi. Turli manbalar (so'rovnoma, intervyu, kuzatuv va hujjatlar tahlili) natijalari o'zaro solishtirilib, xulosalar chiqarishda ushbu ma'lumotlar kompleks tahlil qilindi.

Natijalar

O'tkazilgan tahlillar O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari hozircha faqat cheklangan hajmda, asosan ayrim tajriba loyihalari doirasida qo'llanilayotganini ko'rsatdi. Aksariyat oliy o'quv yurtlarida SI imkoniyatlaridan to'liq foydalanish yo'lga qo'yilmagan; ayrim universitetlarda joriy etilgan avtomatlashtirilgan test tizimlari, onlayn platformalardagi chatbot yordamchilari yoki darslarni moslashtirishga qaratilgan dasturlar mavjud bo'lsa-da, bu tashabbuslar tizimli xarakterga ega emas. Natijada, sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga chuqur singib ketgan holatda emas, balki undan foydalanish holatlari fragmentar tarzda namoyon bo'lmoqda.

So'rovnoma natijalari sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish darajasi yetarlicha past ekanini tasdiqladi. Xususan, pedagog xodimlarning atigi 12 foizi sun'iy intellekt vositalarini o'z darslarida muntazam (har doim yoki tez-tez) qo'llashini bildirgan bo'lsa, yana 20 foizi faqat vaqti-vaqti bilan foydalanishini aytgan. Qolgan qariyb 68 foiz o'qituvchilar esa amaliyotda bunday texnologiyalardan deyarli foydalanmasligini qayd etdi (1-rasm). Pedagoglar fikricha, bunga asosan zarur shart-sharoitlar yaratilmagani sabab bo'lmoqda: masalan, so'rovda qatnashgan o'qituvchilarning 64 foizi sun'iy intellektdan foydalanish uchun yetarli malaka va treningka ega emasligini tan olgan, 58 foizi esa o'z muassasasida texnik infratuzilma va dasturiy ta'minot yetarli emasligini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, o'qituvchilarning 88 foizi SI texnologiyalari ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkinligini e'tirof etib, ularni o'zlashtirishga ijobiy qarashini bildirishgan. Respondent o'qituvchilarning 71 foizi agar yetarli texnik va metodik yordam yaratilsa, dars jarayoniga AI vositalarini tatbiq etishga tayyor ekanliklarini ma'lum qilishgan.

Talabalar tomonidan ham sun'iy intellektga qiziqish yuqori ekani aniqlandi. So'rovnoma qatnashchilari bo'lgan talabalar orasida 82 foizi ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishni istashini bildirgan. Biroq, ularning 74 foizi hozirda o'z o'qish jarayonida bunday texnologiyalar deyarli qo'llanilmayotganini, 67 foizi esa o'qituvchilari sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligini ta'kidladi. Bu esa talabalarning zamonaviy texnologiyalarga ehtiyoji mavjudligini, ammo amaliyotda ular kutgan darajada joriy qilinmaganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, talabalar sun'iy intellektdan foydalanish ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilishi mumkinligini ta'kidlab (79%), ba'zilar esa AI vositalari orqali o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshgan tajribaga ega ekanini qayd etdilar (masalan, esse yozishda Grammarly yoki matnlarni tarjima qilishda Google Translate kabi vositalardan foydalanganlar).

Intervyu va ekspert fikrlari tahlili natijasida O'zbekistonda sun'iy intellektni oliy ta'limga integratsiya qilish yo'lida turgan asosiy muammolar aniqroq belgilandi. Ko'p ekspertlar birinchi galdagi to'siq sifatida texnik infratuzilma yetishmovchiligini ko'rsatdilar – xususan, viloyatlarda internet tarmog'i sifati pastligi, kompyuter sinflari va zamonaviy texnik bazaning yetarli emasligi. Ikkinchi muammo – kadrlar salohiyatining yetarli emasligi: ko'plab professor-o'qituvchilar zamonaviy AI platformalari bilan ishlash ko'nikmasiga ega emas, ularni o'qitish va malakasini oshirish talab etiladi. Uchinchidan, o'zbek tilidagi raqamli kontent bazasining zaifligi qayd etildi – hozirda mavjud sun'iy intellekt platformalarining aksariyati ingliz tilida bo'lib, milliy til va mentalitetga mos mahsulotlar kam. Nihoyat, huquqiy-me'yoriy bazadagi noaniqliklar va sun'iy intellektdan foydalanishning tartibga solinmagani ham ayrim ekspertlar tomonidan tilga olindi.

Yuqoridagi muammolarni respondentlar va ekspertlar qay darajada dolzarb deb baholaganlari 2-rasmda aks ettirilgan. Jumladan, so'rovnomada ishtirok etganlarning 72 foizi infratuzilma masalasini eng asosiy to'siq deb atagan bo'lsa, 65 foizi kadrlar malakasini, 50 foizi kontent va til muammolarini, 34 foizi esa huquqiy masalalarni jiddiy to'siq sifatida ko'rsatdi (2-rasm).

SWOT tahlil natijalari ham ushbu holatni tasdiqlaydi. Kuchli tomonlardan O'zbekiston hukumati darajasida raqamli ta'lim va sun'iy intellektni rivojlantirishga qaratilgan siyosiy irodani (strategiyalar, konsepsiyalar mavjudligi) hamda yoshlar orasida texnologiyalarga qiziqish va moslashuvchanlikni sanab o'tish mumkin. Zaif tomonlar sifatida esa moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi, kadrlar malakasidagi bo'shliq va mahalliy kontentning kamligi belgilandi. Tashqi imkoniyatlar orasida xorijiy investitsiyalar va grantlarni jalb qilish, ilg'or tajribalarni o'zlashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi jihatlar ko'rindi. Tahdidlar esa raqamli tafovutning oshishi, intellektual mulk va ma'lumotlar xavfsizligi muammolari, shuningdek, sun'iy

intellektdan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy pedagogik effektlar bilan bog'liq deb topildi.

Tadqiqot doirasida o'rganilgan case-study misollari natijalari esa sun'iy intellektni joriy etish amaliy natijalarini yoritib berdi. Masalan, texnika yo'nalishidagi universitetdagi sun'iy intellekt moduli integratsiyalangan laboratoriya mashg'ulotlarida talabalar faolligining oshgani kuzatildi – eksperiment tariqasida AI qo'llagan guruh talabalarining amaliy topshiriqlarni bajarish faolligi odatiy guruhga nisbatan ~30% yuqori bo'ldi. Biroq, bu mashg'ulotlarda ham texnik cheklovlar ko'zga tashlandi: ayrim talabalar sekin internet yoki yetarli kompyuterlar yo'qligi sababli AI modellarini to'liq ishlata olmagan. Iqtisodiyot yo'nalishidagi universitetdagi tajribada esa sun'iy intellekt asosida bozorni oldindan bashoratlash topshirig'ini bajargan talabalar keyingi sinovlarda an'anaviy usulda o'qigan tengdoshlariga nisbatan yaxshiroq (o'rtacha 10 foiz yuqori) natijalar ko'rsatdi, bu esa AI integratsiyasi o'quv natijalarini oshirishga yordam berishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu tajribada ham til va interfeys muammolari mavjudligi aniqlandi – ba'zi talabalar ingliz tilidagi AI dasturlaridan foydalanishda qiyinchilik sezganlar.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish jarayoni endi boshlang'ich bosqichda turibdi. Dastlabki qadamlar va alohida muvaffaqiyatli misollar mavjud bo'lsa-da, ularni keng miqyosda yoyish va to'liq samara beruvchi tizim yaratish uchun hali ko'plab muammolarni hal etish zarur. Keltirilgan natijalar ushbu muammolar va imkoniyatlar to'g'risida aniq tasavvur hosil qilib, keyingi bosqich – muhokama qismida – ularning sabab va yechimlarini batafsil tahlil qilish uchun zamin yaratadi.

Munozara

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish borasida hali ko'plab ishlar qilinishi lozim. Respublika misolida aniqlangan muammolar – infratuzilma, kadrlar, kontent va boshqalar – aslida ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo'lgan holatdir. Masalan, xalqaro tadqiqotlar Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida ham o'qituvchilarning atigi 10–15% zamonaviy AKT vositalarini darslarda qo'llashi, qolganlarining esa bunday imkoniyati yo'qligini ko'rsatgan. Bizning tadqiqotimizda o'qituvchilarning 12% muntazam AI qo'llashi aniqlangani ham ushbu global manzaraga mos keladi.

Kadrlar salohiyati masalasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchilarni sun'iy intellekt bilan ishlashga o'rgatish va ularga metodik ko'mak berish – bu texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilishning asosiy shartlaridan biridir. UNESCO tavsiyalarida ham AI o'qituvchining o'rnini bosmasligi, balki uning faoliyatini kuchaytirishi lozimligi uqtirilgan. Demak, bizning natijalarimiz (o'qituvchilarning aksariyati yetarli malaka yo'qligini tan oldi) mazkur tavsiyalar zarurligini tasdiqlaydi. Xorijiy tajribadan ma'lumki, pedagog kadrlar uchun maxsus treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish yaxshi samara beradi – masalan, Singapur va Janubiy Koreyada o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanib, natijada u yerda

AKTdan foydalanish ko'rsatkichlari yuqori. Shunday ekan, professor-o'qituvchilarni qayta tayyorlash va yangi kompetensiyalarni shakllantirish O'zbekistonda AI joriy etish strategiyasining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bizning so'rov natijalarimiz ham o'qituvchilarning 71% texnik va metodik ko'mak bo'lsa, AI bilan ishlashga tayyor ekanini ko'rsatdi – bu juda ijobiy signal, ya'ni kadrlar yangi texnologiyalarga qarshi emas, faqat ularga yordam zarur.

Texnik infratuzilma va moddiy baza masalasi ham kechiktirib bo'lmaydigan vazifa ekani aniqlandi. Talabalar va o'qituvchilar internet sifati va kompyuterlar yetishmovchiligini asosiy to'siq sifatida ko'rsatishdi – bu borada davlat miqyosida boshlangan loyihalarni izchil davom ettirish lozim. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida barcha hududlarda tezkor internet va zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash bo'yicha qadamlar qo'yilmoqda, bu esa kelgusida sun'iy intellekt joriy etishning mustahkam infratuzilma poydevorini yaratadi. Biroq, mazkur jarayonni tezlashtirish va nazorat qilish muhim. Aks holda, raqamli tafovut chuqurlashib, ta'limdagi nomutanosiblik ortib ketishi mumkin. Ayniqsa, chekka hududlardagi oliy ta'lim muassasalarini ustuvor ravishda jihozlash, ularni markaz bilan tenglashtirish kerak. Bizning tadqiqotimizda ham qishloq hududlarida AI imkoniyatlari juda cheklangan ekani qayd etildi – bu tafovutni kamaytirish uchun infratuzilma loyihalarini ta'lim bilan bog'lab olib borish, masalan, oliy ta'lim uchun maxsus raqamli infrastruktura dasturlarini ishga tushirish maqsadga muvofiq.

Talabalar auditoriyasi ham bu o'zgarishlarga tayyor ko'rinadi. Yoshlarning texnologiyalarga qiziqishi yuqori ekani bizning tadqiqotimizda namoyon bo'ldi. Bu tendensiya global miqyosda ham kuzatilmoqda – masalan, xalqaro bir so'rov natijasida talablarning 86% allaqachon o'z o'qish jarayonida qandaydir sun'iy intellekt vositasidan (ChatGPT, Grammarly va hokazo) foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. Shunday ekan, talabalarning ushbu ishtiyoqini to'g'ri yo'naltirish zarur. AI vositalaridan foydalangan holda o'qitish metodlarini ishlab chiqish, masalan, ayrim kurslarda sun'iy intellekt yordamida loyiha va topshiriqlarni bajarish mashqlarini joriy etish mumkin. Bu bir vaqtning o'zida talabalarga ham AI bilan ishlash malakasini beradi, ham ta'lim jarayonini interaktiv va zamonaviyroq qiladi.

Mahalliy kontent va til muammosi – sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan, ammo juda muhim jihat. Tadqiqotda o'qituvchi va talabalar ko'plab AI vositalari o'zbek tilida emasligi, shu sabab ulardan to'laqonli foydalanish qiyin ekanini ta'kidlashdi. Bu muammo hal qilinmasa, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayoniga begona unsur bo'lib qolishi mumkin. Yaxshiyamki, milliy darajada bu masala tan olinmoqda – 2020-yilda qabul qilingan qarorda davlat tilida sun'iy intellekt bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish vazifasi belgilandi. Endilikda ushbu o'zbekcha raqamli resurslar bazasini boyitish va AI tizimlarini milliy tilga moslashtirish ustuvor vazifaga aylanishi lozim. Masalan, o'zbek tilidagi NLP (tabiiy tilni qayta ishlash) modellarini yaratish, darslik va testlarni avtomatik baholash tizimlarini mahalliy tilga moslash kabi ishlar amalga oshirilsa, o'qituvchilar va talabalar AI'dan

foydalanishni ancha oson o'zlashtiradilar. Bu borada mahalliy IT kompaniyalar, universitetlarning ilmiy jamoalari hamkorlikda loyihalar qilishi mumkin – masalan, o'zbek tilida ishlovchi ta'limiy chatbot yoki intellektual repetitorlar yaratish.

Huquqiy bazani takomillashtirish ham o'z navbatida muhim. Hozirda sun'iy intellektni ta'lim sohasida qo'llashni tartibga soluvchi aniq normativ hujjatlar deyarli yo'q. Konfidensiallik, mualliflik huquqi, mas'uliyat masalalari ochiq qolgan. Xorijiy mamlakatlarda (masalan, Yevropa Ittifoqida) AI'dan foydalanishning axloqiy-huquqiy me'yorlari bo'yicha maxsus kodeks va ko'rsatmalar ishlab chiqilgan. O'zbekistonda ham shu yo'nalishda ish olib borish kerak – ta'lim muassasalari uchun Aidan foydalanish qoidalari va tavsiyalarini ishlab chiqish, plagiarizmning yangi ko'rinishlari (masalan, AI yozgan matnlarni topshirish)ning oldini olish choralari ko'rish zarur. 2023-yilda ChatGPT kabi generativ AI modellarining paydo bo'lishi oliy ta'lim tizimida katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi – ayrim universitetlar dastlab bunday vositalarni taqiqlashga urindilar, biroq ko'pchilik ekspertlar bu yondashuv samarasiz ekanini ta'kidlab, aksincha, talabalarni sun'iy intellektdan maqsadli va halol foydalanishga o'rgatish lozimligini qayd etdilar. Shu ma'noda, O'zbekiston uchun ham sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy me'yorlarini ishlab chiqish kechiktirib bo'lmas vazifa bo'lib bormoqda.

Xorijiy tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektni ta'limga muvaffaqiyatli integratsiya qilgan davlatlar kompleks yondashuvdan foydalanganlar. Masalan, AQSh va Yevropada dastlab infratuzilma va texnologiyalarni joriy etish uchun katta investitsiyalar ajratildi, shu bilan birga o'qituvchilar uchun keng ko'lamli treninglar va qo'llanmalar ta'minlandi. Natijada, ko'plab universitetlar AI yordamida ta'lim jarayonini sezilarli darajada takomillashtirishga erishdi. Bizning tadqiqotdagi case-study misollar ham shuni tasdiqlaydiki, agar zarur shartlar yaratilsa, sun'iy intellekt talabalarning o'zlashtirishini oshirishi mumkin. Xususan, iqtisodiyot yo'nalishidagi tajribada AI asosida o'qigan talabalar natijalarining 10% yaxshilangani jahon tajribasidagi 2-sigma fenomeni (1:1 repetitorlik effekti)ga uyg'un tarzda, personalizatsiya qilingan ta'lim yuqori samaradorlik berishini ko'rsatadi. Demak, to'siqlar bartaraf etilib, sun'iy intellekt to'g'ri joriy etilsa, O'zbekiston oliy ta'limi sifat va samaradorlik jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarini oliy ta'limga joriy etish masalasi bo'yicha kompleks yondashuv zarur. Bizning tadqiqot dastlabki holatni aniqlab berdi: imkoniyatlar ham, muammolar ham aniq. Endi bu muhokamalar asosida aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish lozim. Keyingi bo'limda biz sun'iy intellektni ta'limga tatbiq etishni jadallashtirishga qaratilgan xulosa va tavsiyalarni taklif etamiz.

Xulosa va tavsiyalar

Yuqoridagi tahlil va munozaralardan xulosa qilish mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga joriy etish borasida katta salohiyat mavjud, ammo undan to'liq foydalana olish uchun tizimli yondashuv zarur. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, texnologiyalarni qo'llash hozircha cheklangan bo'lsa-da, pedagoglar

va talabalar orasida ularga nisbatan ijobiy munosabat va tayyorgarlik shakllanmoqda. Asosiy muammolar – infratuzilma, kadrlar malakasi, kontent va huquqiy bazadagi bo'shliqlar – bartaraf etilsa, sun'iy intellekt yordamida ta'lim sifatini oshirish va jarayonlarni optimallashtirish uchun keng imkoniyatlar ochiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Texnik infratuzilmani rivojlantirish: Oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy kompyuter texnikasi, tezkor internet va kerakli dasturiy ta'minot bilan ta'minlash bo'yicha investitsiyalarni ko'paytirish lozim. Xususan, viloyatlardagi universitetlarda yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini joriy etish, kompyuter sinflari sonini oshirish ustuvor bo'lishi kerak. Bu borada davlat dasturlari (masalan, "Raqamli O'zbekiston – 2030") ijrosini ta'lim sohasida tezlashtirish va monitoring qilish zarur.

2. Kadrlar salohiyatini oshirish: Professor-o'qituvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalana olishga o'rgatish uchun muntazam treninglar va malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Pedagoglar uchun raqamli pedagogika va AI savodxonligi bo'yicha maxsus sertifikat dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Shuningdek, universitetlar ichida tajriba almashish muhitini yaratish – AI vositalarini muvaffaqiyatli qo'llayotgan o'qituvchilar ishtirokida seminarlar, master-klasslar o'tkazish foydali bo'ladi.

3. Mahalliy raqamli kontent va platformalarni rivojlantirish: Sun'iy intellektning o'zbek tilidagi va milliy kontekstga mos dasturiy echimlarini yaratish bo'yicha maxsus loyihalarni qo'llab-quvvatlash lozim. Masalan, o'zbek tilida ishlovchi intellektual tutorlar, avtomatik tarjima va tekshiruv tizimlari, chatobot-maslahatchilar ishlab chiqish uchun grantlar ajratish mumkin. Milliy ta'lim platformalariga AI modullarini integratsiya qilish (masalan, Moodle tizimiga aqlli qo'shimchalar) ham muhim. Bu tashabbuslar milliy kontent bazasini boyitib, til to'sig'ini kamaytiradi.

4. Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish: Oliy ta'limda sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha aniq qoidalar va standartlar ishlab chiqish zarur. Akademik halollikni saqlash uchun AI-dan foydalanishning axloq kodeksini joriy etish, talabalar va o'qituvchilar uchun muayyan doiradagi foydalanish qoidalarini belgilash kerak. Masalan, talabalarning mustaqil ishlarida AI vositalaridan foydalana olish chegaralari, referatlar va dissertatsiyalarni tekshirishda AI-detektsiya tizimlaridan foydalanish tartibini belgilash lozim. Huquqiy bazaning aniqligi AI joriy etilishida paydo bo'lishi mumkin noaniqlik va xavotirlarni bartaraf etadi.

5. Innovatsion tajriba loyihalarini kengaytirish va monitoring: Sun'iy intellektni o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha hozirgi kichik tajriba loyihalarni (pilot project) kengaytirish tavsiya etiladi. Har bir yirik universitetda AI texnologiyalarini joriy etish bo'yicha eksperimental platformalar yoki laboratoriyalar tashkil etib, u yerdagi natijalarni doimiy kuzatib borish kerak. Masalan, sun'iy intellekt yordamida bir nechta fan bo'yicha dars berish sinov tariqasida amalga oshirilib, talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari va qoniqish darajasi muntazam o'lchanishi lozim. Bunday ma'lumotlar

asosida kelgusida qaysi yo'nalishlarda AI eng samarali ekani va qaysi metodik yechimlar eng maqbul ekanini aniqlash mumkin bo'ladi.

6. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish: Chet el tajribasini o'rganish va uni milliy tizimga adaptatsiya qilish jarayonini jadallashtirish zarur. Xalqaro tashkilotlar (UNESCO, IEEE va boshqalar) taklif etayotgan platforma va resurslardan foydalanish, qo'shma loyihalarda ishtirok etish kerak. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari xorijiy universitetlar bilan sun'iy intellekt sohasida hamkorlik memorandumlarini imzolab, professor-o'qituvchilar malaka almashuvi va talabalar uchun onlayn kurslar tashkil etishi maqsadga muvofiq. Bu nafaqat xorij tajribasini jalb etadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimini global ilmiy hamjamiyatga integratsiya qiladi.

7. O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish: Sun'iy intellekt davrining talablariga muvofiq ravishda oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangilash lozim.

Barcha mutaxassisliklar kurikulumiga raqamli savodxonlik va sun'iy intellekt texnologiyalari asoslari bo'yicha komponentlar kiritilishi kerak (masalan, muhandislik yo'nalishlarida – mashinaviy o'qitish elementlari, iqtisodiyot yo'nalishlarida – big data tahlili asosi kabi). Shu bilan birga, sun'iy intellekt bo'yicha maxsus bakalavr va magistratura dasturlarini (Data Science, Artificial Intelligence Systems va h.k.) rivojlantirish hamda ularning sifatini xalqaro talablarga moslashtirish zarur.

Bu kelgusida mehnat bozoriga AI sohasida raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni yetkazib berishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirish orqali sun'iy intellekt texnologiyalarining O'zbekiston oliy ta'limiga joriy etilishini jadallashtirish, mavjud muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish hamda milliy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Bu chora-tadbirlar natijasida kelgusida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari nafaqat sun'iy intellektdan foydalanuvchi, balki uni rivojlantiruvchi markazlarga aylanishi, ta'lim sifati sezilarli yuksalishi hamda mamlakatning innovatsion taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shishi kutiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-iyundagi PQ-4749-sonli qarori. "Sun'iy intellektni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. UNESCO (2021). AI and Education: Guidance for Policy-makers.
3. Bakar, N. A., & Mohamed, N. (2022). AI-Driven Adaptive Learning in Higher Education. *Journal of Learning Analytics*.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ma'lumotlari (2023).
5. Bahromov A.A. (2022). Kompyuter animatsiyasi fanini o'qitishda SCAMPER-kreativ metodidan foydalanish. Ilmiy-uslubiy konferensiya, Toshkent.

6. Bahromov A.A., Ibodullayev S.N. (2020). A Variety of Virtual Reality Implementations For Creative Learning and 5 Ways to Implement Virtual Reality in The Learning Process. IJEAIS, 4(9), 60-63.

7. Бекназарова С.С., Бахромов А.А., Ибодуллаев С.Н. (2019). Графовая модель описания процессов электронной торговой площадки. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.1, 25 May 2019, Warsaw, Poland.

8. Бекназарова С.С., Бахромов А.А., Ибодуллаев С.Н. (2019). Описание процессов электронной торговой площадки графовой моделью. Научные разработки: Евразийский регион, 20 May 2019, Москва.

9. Abdullaev Z., Kendjaeva D., & Khikmatullaev S. (2019). Innovative approach of distance learning in the form of online courses. In 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-3). IEEE. doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011821.

10. Кенджаева Д.Х. (2024). Использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в современном образовании. Интернаука: электрон. научн. журн., 2024, № 6(323).

11. Шадманова Г., Мирзаев С.С., Каримова Х.Х. и др. (2019). Инновационный подход дистанционного обучения в виде онлайн-курсов. Интернаука: электрон. научн. журн., 2019, № 23(105).

12. Шадманова Г., Каримова Х.Х., Кенджаева Д.Х. (2019). Онлайн-курсы открытого доступа как инновационный инструмент модернизации системы высшего образования. Интернаука: электрон. научн. журн., 2019, № 23(105).

13. Kendjayeva, D. K. (2024). Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Golden Brain, 2(5), 207–213.

14. Mamadjanov D., Jumaev G., Normuminov A. (2024). The Role of Machine Learning in Credit Risk Assessment: Empowering Lending Decisions. In Innovation in the Modern Education System (Proc. Int. Conf., Washington, USA), Part 37, pp. 364–368.

15. Sodikova N. (2023). Methodology of teaching iSpring program and its peculiarities. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 206–210.

16. Sodikova N. (2022). Information Communication Technology in Education. International Bulletin of Engineering and Technology, 2(12), 15–19.

17. Sodikova N., Muxtorova Z. (2025). Using artificial intelligence technologies and software to increase the professional competence of students in the context of digitalization. News of the National University of Uzbekistan, 1(1.2.1), 171–173.

18. Sodikova N. I., & Muxtorova Z. Z. (2025). Big data texnologiyalarining fan va ta'limda qo'llanilishi. In Ilm-fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari II (Vol. 4, No. 12, pp. 38–43). [Конф. материал]. Zenodo.

19. Sodikova N., & Mukhtorova Z. (2025). Problems of digital transformation of education and their impact on scientific education. Software Engineering and Applied Sciences, 1(2), 43–47.

20. Sodikova N. I., & Mukhtorova Z. Z. (2025). Problems of digital transformation of education and their impact on scientific education. In *Ilm-fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari II* (Vol. 4, No. 12, pp. 327–331). [Конф. материал]. Zenodo.

ҚАРЗ ОЛДИ-БЕРДИ КЎРИНИШЛАРИ ВА ТАРТИБИ

Sodiq Qurbanov

*Toshkent islom instituti o'qituvchisi. Qurbanovsodiq8494@gmail.com
tel.:97/2308494*

Аннотация: Динимизнинг кўп кўрсатмалари инсонларни бир-бирига ўзаро ёрдам қилишларига, моддий ва маънавий кўмаклашишларига ундайди. Шулардан бири зарур бўлиб қолган кишиларга қарз бериб туришдир. Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоху анхудан ривоят қилинади Набий соллаллоху алайҳи васаллам: “ Қайси бир мусулмон бошқа мусулмонга икки марта қарз берадиган бўлса бир бора садақа қилган каби бўлади”, дедилар⁹.

Калит сўзлар: Қарз, қарздор, ҳақ, ҳақдор, муддат, рибо, чўзиб юриш

Дарҳақиқат, бугунги кунда кўп учраётган муомала турларидан бири, шубҳасиз бу – қарз олди-берди масаласидир.¹⁰ Ўз навбатида тортишувлар, кўнгилхонликлар ва сен-у-менга боришларга ҳам шу сабаб бўлаётгани ҳеч кимга сир эмас. Шариатимизда бу муомаланинг йўл-йўриқлари қандай? Бу борада қуйида қисқача тўхталиб ўтамиз:

Авалло, қарз бериб туриш Қуръони карим оятлари ва ҳадиси шарифларда тарғиб қилинган, савобли ва оддий ҳолатларда ихтиёрий амал бўлиб, гоҳида қарз сўровчининг шароитига қараб вожиб, мубоҳ, макруҳ ва ҳатто ҳаром бўлиши ҳам мумкин, чунки, агар қарз сўровчи моддий жиҳатдан ўта танг ҳолатда бўлса имкони бор кишига ёрдам қилиши вожиб (лозим) бўлади, ёки аксинча қарздор ушбу пулларни гуноҳ ва беҳуда нарсаларга сарфлаши маълум бўлса ундай ҳолатларда қарз бериб туришлик ҳаром бўлади¹¹.

Ҳар қандай нарсаларда ҳам қарз олди-берди қилиш дуруст бўлмайди, фақат пуллар, қиймати ўзгарадиган даражада бир-биридан фарқланмайдиган, тортиб-ўлчанадиган мислий (бир хил) нарсаларда, тухум каби катта-кичикликда бир-бирига яқин саналадиган нарсаларда, бир хил ўлчамдаги қоғоз ва метрланадиган газлама каби нарсалардагина жоиз бўлади. Ҳайвонлар, ўтинлар ва ерлар каби мислий бўлмаган ва катта-кичикликда бир-биридан фарқли саналадиган нарсаларда эса жоиз эмас, чунки бу нарсаларда айнан ўзига ўхшаганини қайтаришни имкони йўқдир¹², зеро шариатимиз усул қоидасига кўра охир-оқибатда тортишувга олиб борадиган ҳар қандай ноаниқлик ўртадаги келишувга ҳалал етказди¹³. Бизнинг Ҳанафий мазҳабимизда манфаатлардан қарз сифатида фойдаланиш мумкин эмас, яъни “мен билан бирга бир кун буғдой ўришгин, ўрнига сен билан бирга бир кун буғдой ўришман”, ёки “уйингда яшаб

⁹ Ибни Можа ва Ибни Ҳиббон ривояти

¹⁰ 6-слайд 1-боб.

¹¹ Қувайт вақф ва Исломиёи ишлар вазирлиги. “Мавсуъатул Фиххийя”. 33-жуз. 113.б.

¹² Доктор Ваҳба аз-Зухайлий. Фихҳ ал-исламий ва адиллатух. Дар ул-фикр. Дамашк.

¹³ Абу Муҳаммад Махмуд ибн Аҳмад ал-Айнӣ. Биноя шарҳул Ҳидоя. Дар ал-фикр. Байрут. 1990

турай, ўрнига сен ҳам мени уйимда яшайсан”, дейиш каби¹⁴. Чунки қарз олди-бердиси шариатда ҳаром қилинган рибога йўл очиб қўйиши мумкин бўлган муомала турларидан бири бўлиб, ниҳоятда эҳтиёткорлик ва аниқликни талаб қилади.

Бу келишувда биринчи томон-қарз берувчи киши бераётган қарздан мақсади фақатгина Аллоҳ таолога қурбат ҳосил қилиш, зарур бўлиб қолган кишиларга беғараз ёрдам бериш ва энг асосийси бу иши орқали ҳеч қандай фойдани кўзламаслиги ёки бирор манфаатга боғламаслиги лозим. Чунки, ҳар қандай фойда келтирадиган қарз рибо (судхўрлик)дир. Шу билан бирга ўзи ҳам зарарланиб қолмаслиги учун уни ёздириб қўйиши, ёки икки гувоҳ ҳозир қилиши, булар бўлмаса қарздорни бирор нарчасини гаровга олиб туриши мақсадга мувофиқ бўлади. Хушёрлик барча ишда аъло, хусусан инсонлардан диний тизгин тобора йўқолиб бораётган бугунги кунларда. Зеро, исломда зарар бериш ҳам, зарарланиб қолиш ҳам йўқдир. Гоҳида кишининг ўта ишонувчанлиги, ёки бепарволиги ўзига панд бериб қўйиши ва бунинг натижасада анча зарарланиб қолиши мумкин. Бир ҳаким зот айтадилар: “Инсонни хушёрлигидандир бирор бир кишини алдамаслиги ва ақлини мукамаллигидандир уни бирор бир киши алдамаслиги¹⁵”.

Ўз навбатида қарз олувчи ҳам билиши ва риоя қилиши лозим бўлган нарсалар қуйидагилардан иборат:

– қарздорлик масъулияти. Бу юкнинг киши зиммасига оғирлиги ва қийинлиги борасида Росулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан жуда кўп ҳадислар келган. Биз фақат биргина ҳадис билан кифояланамиз. Абу Саъид Худрий розияллоҳу анҳу Росулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламни: “Аллоҳдан куфр ва қарздорликдан паноҳ сурайман”, деганларини эшитдим дедилар. Шунда бир киши: “Эй Аллоҳни Росули! Қарзни куфрга тенглаяпсизми?”, деди. У зот: “Ҳа”, дедилар¹⁶. Бу ҳадисда куфр кишини жаннатдан тўсганидек, қарз ҳам кишини жаннатдан тўсиши мумкинлиги кўриниб турибди. Қолаверса, Ҳабибимизнинг кунлик дуоларида доимо қарздорликдан паноҳ тилаб юришлари бежиз эмас, сабаби бу юк кишини ёлғон гапириш, омонатга хиёнат қилиш ва ваъдага вафо қилмаслик каби мунофиқнинг сифатига олиб келади.

– ўта муҳтож бўлмагунича қарз олмаслиги. Динимизда ёрдамни бу турига тарғиб қилиш билан бир қаторда мусулмонни бор имкониятича киши эшигига қарз сўраб боришдан қайтарилади, чунки бу мусулмонга зийнат бўлган (қаноат) ва ҳаё сифатига зиддир¹⁷. Бир ривоятда келтирилишича Абу Ҳозим деган киши бир қассобни ёнидан ўтиб кетаётганларида қассоб у кишига: “Тўштнинг яхши жойи қолди, олиб кетинг деди”, У киши: “Пулим йўқ”, дедилар. Қассоб: “Кутиб туравераман (насияга бераман)” деди. Шунда у киши: “Мен учун нафсим кутиб

¹⁴ Доктор Ваҳба аз-Зухайлий. Фихҳ ал-исламий ва адиллатух. Дар ул-фикр. Дамашк.
⁶ Абдуллоҳ Шибровий. Унвонул баён

¹⁶ Насайи ва Ҳоким ривоят қилганлар

⁸ Муҳаммад Саййид Тантовий. Муамалат ал-бунук ва аҳқамуха аш-шаръийй. Дар ан-наҳда. Миср.1997.

туриши яхшироқ”, дедилар. Демак, киши молу-дунё борасидаги Аллоҳнинг тақсимотиға қаноат қилиши ва бўлар-бўлмасға қарз сўрайвермаслиги керак, агар у бермасачи?...

– имкон бўлиши билан қайтариш. Қарздорнинг асосий ғами қарзини тезроқ узиш бўлиши керак ва бу йўлда ҳар қандай ортиқча сарф-харажатларға барҳам бериши керак. Бу борадаги низолар мана шу чўзиб юришдан ва яхшиликка кўрнамаклик қилишдан келиб чақади.

Қолаверса, қарздорлик ҳолати фақатгина бир кишидан маълум нарса олишда бўлибгина қолмай, балки киши зиммасидаги адо этиш лозим бўлган ҳар қандай молиявий ҳақлар – сотиб олиб пули берилмаган мато ҳақлари, ижара ҳақлари, бирор нарсани яроқсиз қилгани учун товон тўловлари, жиноят жарималари, ўз вақтида тўланмаган ҳар қандай хизмат тўловларида ва бошқа тўловларда, ҳатто ўз аёлиға беришлик лозим бўлган маҳрларда ҳам бўлади ва юқоридаги қарзни бермай, ёки чўзиб юривчиларға бўлган огоҳлантиришлар буларға ҳам баб-баробар тааллуқлидир. Демак, ҳар бир инсон бўйнидаги ҳар қандай қарзни кечиктирмай, ўз вақтида ўташи лозим, акс ҳолда Худо кўрсатмасин дунёдан шу ҳолда ўтиб кетадиган бўлса Аллоҳнинг ҳузурини савоб ёки гуноҳ эвазига ҳисоб-китоб қилинади. Абу Хурайра розияллоху анхудан ривоят қилинади Росулulloҳ соллаллоху алайҳи васаллам: “ Муфлис (Банкрот) кимлигини биласизларми?”, дедилар. Улар: “Биздаги муфлис на пули бор, на матоси бор кишидир”, дедилар. У зот: “Умматим ичидаги муфлис шундай кишики, қиёмат куни намоз, рўза ва закотлари билан келади ва шу билан бирға кимнидир сўкган, бошқасини бузуқ деб айблаган, кимнингдир молини еган, қонини тўкган ва урган. Уни утқизиб (ҳар бир ҳақдор) унинг яхшиликларидан ўз қасосини ола бошлайди. Агар гуноҳларига қасос олинишдан аввал яхшиликлари тугаб қоладиган бўлса (ҳақдорлар) гуноҳларидан олиб уни зиммасига юкланади, сўнг дўзахға ташланади”, дедилар¹⁸. Аллоҳ таоло кечиримли зот. Ўзи хоҳлаган кишидан хоҳлаган гуноҳни кечиритиши мумкин, лекин бировни ҳақидан қутилиш савобидан бериш билан бўлади, ҳатто савоблари етмай қолиши ҳам мумкин.

¹⁸ Абу Исо Муҳаммад Исо ат-Термизий. Сунан ат-Термизий. Дар ал-фикр. Дамашқ.4-жуз.36-бет.

ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA DUBAY: YANGI ASRNING ARXITEKTURA PESHVOSI.

Maxmudova Mohinur

Qoraqalpoq Davlat Universiteti assistenti

Annotatsiya: *ushbu maqolada zamonaviy arxitekturaning asosiy tamoyillari va Dubai shahrining arxitektura rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Dubai zamonaviy arxitekturasida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar va qurilish materiallari, binolarning yangi dizaynlari, hamda dunyo miqyosidagi osmono'par binolar haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy arxitektura, futurizm, minimalizm, innovatsion texnologiyalar, osmono'par binolar, yangi dizayn*

KIRISH

Zamonaviy arxitektura so'nggi o'n yilliklarda dunyo bo'ylab katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Tez o'sayotgan texnologiyalar, yangi qurilish materiallari va innovatsion dizaynlar arxitektura dunyosida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bunday o'zgarishlar, ayniqsa, Dubai kabi global miqyosdagi shaharlar misolida yanada aniq ko'zga tashlanadi. Dubai, asosan, o'zining mehmonxonalari, osmono'par binolari va jahonshumul me'morchiligi bilan tanilgan. Ushbu maqolada zamonaviy arxitekturaning asosiy tamoyillari va Dubai shahrining arxitektura rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Zamonaviy arxitektura so'zi ko'plab tushunchalarni o'z ichiga oladi. Biroq, uning asosiy xususiyatlarini quyidagi omillar orqali aniqlash mumkin:

Innovatsion texnologiyalar va qurilish materiallari

Zamonaviy arxitektura o'zining yangilikka ochiqligi va texnologik yutuqlarga asoslanadi. Bu shaharlar ko'pincha yangi qurilish materiallari va texnologiyalarini qo'llash orqali, qurilish jarayonini tezlashtirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga harakat qiladilar. Misol uchun, yuqori issiqlikni saqlash yoki quyosh energiyasidan foydalanish kabi barqaror echimlar zamonaviy arxitekturaning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Minimalizm va soddalik

Ko'plab zamonaviy binolarda minimalizm konsepti amalda bo'lib, bu dizaynning oddiy va toza chizgilarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Minimalizm orqali, arxitektorlar ko'pincha shakl va funktsionallikni birlashtiradilar, shu bilan birga murakkab va ortiqcha bezaklardan qochadilar.

Futurizm va yangi formalar

Zamonaviy arxitektura futuristik dizaynlar va innovatsion shakllardan foydalanishga moyil. Bu esa shaharlarning vizual va funksional rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Futuristik binolarning geometrik shakllari va o'ziga xos konturlari, shahar landshaftini o'zgartirib, yangi estetik normalarni yaratadi.

Dubayning zamonaviy arxitekturasi ko'plab muvaffaqiyatli loyiha va inshootlar orqali dunyo miqyosida e'tirof etilgan. Shahar o'zining shiddatli o'sishi va rivojlanishi bilan alohida ajralib turadi. Quyida Dubay arxitekturasi eng muhim jihatlari keltirilgan.

Yuqori balandlik: Dubayda binolar juda baland bo'lib, shahar silueti uchun ajralib turadigan ko'plab baland va futuristik binolar mavjud. Dubayda qurilgan osmono'par binolar dunyoning eng baland va innovatsion inshootlaridan ba'zilar hisoblanadi. Masalan, Burj Khalifa (828 metr) hozirgi kunda eng baland bino bo'lib, Dubayning arxitektura simvoliga aylanadi. Ushbu inshoot faqatgina balandligi bilan emas, balki uning futuristik dizayni, struktura yutuqlari va qurilish texnologiyalari bilan ham ajralib turadi.

Dubayda shahar arxitekturasi barqarorlikni ta'minlash uchun yangi texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Quyosh energiyasi, shamol turbinalari, suvni tejash va yashil energiya tizimlari, Dubayda ko'plab yangi qurilishlarda muhim o'rin tutadi. Shahar o'zining "qayta tiklanadigan" yoki ekologik toza binolarini yaratish uchun eng so'nggi texnologiyalarni qo'llamoqda.

Dubayda yirik arxitektura loyihalari nafaqat mahalliy, balki butun dunyo madaniyatini aks ettiradi. Shaharning me'moriy merosi arab madaniyati bilan birga, zamonaviy va globalizatsiyalashgan dunyoning turli yirik arxitektura tendensiyalarini birlashtiradi. Bu, masalan, Dubaydagi Palm Jumeirah kabi sun'iy orollar va Dubay Opera binosining an'anaviy arab uslubi bilan futuristik elementlarning uyg'unlashuvidan ko'rinadi. Dubay shahrining zamonaviy binolari dunyo miqyosida juda mashhur va innovatsion arxitekturaga ega. Bu binolarni qurishda zamonaviy texnologiyalar, yangi materiallar va yuqori darajadagi muhandislik bilimlari qo'llanilgan. Dubayda arxitektura asosan hashamatli va futuristik dizaynlar bilan ajralib turadi. Quyidagi ba'zi mashhur binolar haqida so'z yuritamiz.

Burj Khalifa- 2010 yilda qurilgan bo'lib, arxitektor Adrian Smith tomonidan loyihalangan. Burj Khalifa dunyodagi eng baland bino bo'lib, balandligi 828 metrni tashkil atedi. Uning dizayni ilhomini islom arxitekturasi va boshqa

Dubai Marina tabiiy shakllardan olgan. Bu bino asosan futuristik va geometriyaga asoslangan dizaynga ega.

Burj Al Arab binosining balandligi 321 metr bo'lib, 1999 -yilda qurilgan. Burj Al Arab – bu Dubaydagi eng mashhur mehmonxona va uning shakli yelkenli kema kabi. Bino o'zining hashamatli dizayni va noyob strukturasi ega. Loyiha muallifi esa arxitektor Tom Wrightdir.

Dubay Marina Towers - bu Dubay shahridagi Marina hududida joylashgan baland binolar majmuasi bo'lib, uning dizayni zamonaviy va minimalistik uslubda yaratilgan. Binolar yuqori sifatli ofislar, kvartiralar va mehmonxonalar bilan jihozlangan. Arxitektor KPF (Kohn Pedersen Fox Associates) tomonidan loyihalangan bo'lib, 2003-2009- yillarda qurilgan.

Palm Jumeirah – bu sun'iy orol bo'lib, uning shakli palma daraxtini eslatadi. Bu loyiha Dubayda ko'plab villalar, mehmonxonalar va turistik ob'ektlar joylashgan. Arxitektor Helman Hurley boshqa mutaxassislar bilan birgalikda loyihalagan.

Cayan Tower – bu 75 qavatli spiral shaklidagi bino bo'lib, u o'zining aylana shakli bilan mashhur. Bino atrofidagi muhitga moslashgan va ko'p qavatli idora yoki turar-joy binosi sifatida ishlatiladi. Bu binoni Cannon Design loyihalagan, balandligi 307- metrni tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy arxitektura va Dubay shahri bir-birini mustahkamlovchi elementlarga ega. Dubay o'zining arxitektura yutuqlari va innovatsion loyihalari bilan dunyo arxitekturasining etakchi markaziga aylanib bormoqda. Bu shahar nafaqat yuqori balandlikdagi binolari, balki barqarorlik va madaniyatlararo integratsiyani o'zida mujassam etgan arxitektura modelini taqdim etmoqda. Dubayning rivojlanishi va zamonaviy arxitekturadagi erishilgan yutuqlari, nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi arxitektura yo'nalishlarini shakllantiradi. Dubayda har bir bino o'zining o'ziga xos dizayni bilan ajralib turadi. Odatda, binolar turli shakllarda va geometrik naqshlar bilan bezatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Shaharni yaratish va rivojlantirishda Dubay hukumatining arxitektura va qurilish sanoatiga katta e'tibor berildi, va bu, shubhasiz, uning dunyo miqyosidagi eng innovatsion va zamonaviy shaharlaridan biriga aylanishiga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Al-Kodmany, K. (2017). Skyscrapers as Symbols of Power, Prestige, and Progress. Architectural Design.
2. Saal, A., & White, D. (2015). Architectural Innovations and Sustainability in Dubai. Journal of Sustainable Architecture and Design.
3. Mehaffy, M. (2010). The Architecture of New Cities: Innovations in Urban Planning and Design. Wiley-Blackwell.

4. Bakker, E. (2016). The Influence of Globalization on Urban Architecture: Dubai as a Case Study. Urban Studies Journal.

ZARARLI ODATLAR VA UNING YOSHLAR SALOMATLIGIGA TA'SIRI**Mehriniso Qoyilova***Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti***Ruhshona Muhammadova****Gulsanam Shokirova***Buxoro davlat pedagogika instituti talabalari*

Annotasiya: *Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan zararli odatlarning — chekish, spirtli ichimlik iste'moli, giyohvandlik va texnologik qaramlikning yoshlar salomatligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida zararli odatlarning yosh organizmga jismoniy va ruhiy jihatdan yetkazadigan zararlari, ularning kelajakdagi hayot sifati va ijtimoiy moslashuviga bo'lgan salbiy ta'siri yoritilgan. Shuningdek, yoshlarni bu illatlardan asrash va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Maqola yoshlar bilan ishlovchi pedagoglar, psixologlar va ota-onalar uchun foydali metodik manba bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Zamonaviy jamiyat, zararli odatlar, yoshlar salomatligi, chekish, spirtli ichimlik, giyohvandlik, texnologik qaramlik, ruhiy holat, sog'lom turmush tarzi, profilaktika, ijtimoiy moslashuv.*

Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida yoshlar hayot tarzida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Afsuski, bu o'zgarishlar orasida salbiy tomonlar — zararli odatlarning keng tarqalishi ham mavjud. Dunyo bo'ylab olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, yoshlar orasida chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, nosog'lom ovqatlanish, uyqusizlik va jismoniy harakatsizlik kabi zararli odatlar yildan-yilga ortib bormoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa tamaki sanoatining aynan yoshlar auditoriyasini nishonga olib, ularni hayot davomida nikotinga qaram qilish uchun maqsadli reklama va marketing strategiyalarini qo'llayotganini ma'lum qilgan. Ruhiy salomatlik, uyqu gigiyenasi va sog'lom ovqatlanish kabi omillar esa, bunday odatlarning rivojlanishida asosiy fon rolini o'ynaydi. Shu sababli, yoshlar salomatligini himoya qilish, ularni zararli odatlardan ogoh etish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va pedagogik masala sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Zararli odatlar – bu inson sog'lig'iga, ruhiy holatiga yoki ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muntazam takrorlanadigan harakatlardir. Yoshlar orasida eng keng tarqalgan zararli odatlar qatoriga chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, narkotik vositalarga qaramlik, noto'g'ri ovqatlanish, kompyuter va telefonlarga haddan ortiq bog'lanish, jismoniy harakatsizlik, uyqusizlik va stressli hayot tarzi kiradi. Zararli odatlarning yosh organizmiga ta'siri (jismoniy va psixik) Yoshlar hali to'liq shakllanmagan fiziologik va psixologik tizimga ega bo'lgani sababli zararli odatlar ularda

kattalarga qaraganda ancha kuchli va chuqur ta'sir qiladi. Ayniqsa, markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi va gormonal muvozanat jiddiy izdan chiqishi mumkin. Ruhiy jihatdan esa bu odatlar xavotir, tushkunlik, tajovuzkorlik, diqqat buzilishi va o'qishga qiziqish yo'qolishiga olib keladi. Chekish, veyping va nikotin mahsulotlarining ta'siri

So'nggi yillarda yoshlar orasida veyping – ya'ni elektron sigaretlardan foydalanish tez sur'atlarda ommalashmoqda. O'tkazilgan ilmiy izlanishlarga ko'ra, bu vositalardagi nikotin miyadagi xotira, e'tibor va hissiy boshqaruv markazlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlarda nikotinga erta qaramlik o'smirlik davrida impuls nazoratining sustlashishi va ruhiy beqarorlikka sabab bo'lishi aniqlangan. Spirtli ichimliklar va ularning oqibatlarini Spirtli ichimliklar yoshlar organizmiga jiddiy zarar yetkazadi.

Bu nafaqat jigar va yurak faoliyatining yomonlashuviga, balki asab tizimi, nutq, harakat koordinatsiyasi va hissiy holatning izdan chiqishiga olib keladi. Bundan tashqari, spirtli ichimliklar iste'moli maktabda o'qish samaradorligining pasayishi, oilaviy va ijtimoiy muammolar, hattoki jinoyatchilik darajasining oshishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

Uyqusizlik, stress va ruhiy muammolar Uyqu yetishmovchiligi o'smirlar salomatligining eng asosiy muammolaridan biridir. Uyquning buzilishi modda almashinuvi, immun tizimi va psixik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, uyqusi yetarli bo'lmagan o'quvchilarda ruhiy tushkunlik va xavotir holatlari 2-3 barobar ko'proq uchraydi.

Tayvanda o'tkazilgan tadqiqotlarda esa bu omillar kelajakda moddaga qaramlikka olib kelishi mumkinligi ta'kidlangan. Zamonaviy omillar: ommaviy axborot vositalari, marketing va yoshlarning muhofazasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yilgi hisobotida yoshlar orasida zararli odatlar tarqalishiga sanoat marketingining kuchli ta'siri borligi aytiladi.

Ayniqsa, tamaki va elektron sigaretlar ishlab chiqaruvchilari yoshlar uchun jozibador ko'rinishga ega mahsulotlar yaratib, ularni ijtimoiy tarmoqlarda faol reklama qilmoqda. Bunday omillar yosh ongiga salbiy ta'sir ko'rsatib, zararli odatlarni ijtimoiy norma sifatida qabul qilishiga olib keladi. Giyohvandlikning inson salomatligiga ta'siri Giyohvandlik bugungi kunda butun insoniyat uchun eng og'riqli va xavfli muammolardan biri hisoblanadi.

Bu illat nafaqat shaxsning ruhiy va jismoniy sog'lig'ini yemiradi, balki jamiyatga, oilaviy munosabatlarga va iqtisodiy barqarorlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy manbalar va zamonaviy tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, giyohvand moddalar asab tizimidan tortib ichki a'zolarigacha bo'lgan ko'plab hayotiy muhim tizimlarga halokatli zarar yetkazadi. Eng avvalo, giyohvand moddalar markaziy asab tizimiga kuchli ta'sir o'tkazadi.

Masalan, marixuana yoki ketamin kabi moddalar uzoq muddat qo'llanilganda ruhiy kasalliklar — psixoz, gallyutsinatsiyalar, hatto shizofrenik simptomlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Tibbiy adabiyotlarda marixuananing doimiy iste'moli bilan yoshlar orasida depressiya va o'z joniga qasd qilish holatlarining ortishi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi qayd etilgan. Shuningdek, kokain va metamfetaminlar insonning aqliy salohiyatiga, xotirasi va diqqatiga putur yetkazadi. Bu moddalar miyadagi neyronlar orasidagi signallar uzatilishiga aralashib, uzoq muddatli funksional buzilishlarga olib keladi.

Giyohvandlik yurak-qon tomir tizimiga ham bevosita zarar keltiradi. Ayniqsa, kokain yurak ritmining buzilishi, qon bosimining keskin ko'tarilishi va yurak xuruji (infarkt) xavfini sezilarli darajada oshiradi. Alkogol va opiatlar esa yurak mushagining zaiflashuviga, yurak yetishmovchiligi holatlariga sabab bo'ladi. Nafas olish tizimi ham bundan mustasno emas. Marixuana yoki "krak" kabi moddalarni chekadigan odamlarda surunkali bronxit, o'pka shishi va boshqa kasalliklar ko'proq uchraydi. Opioidlar esa nafas markaziga bostiruvchi ta'sir ko'rsatib, hushsizlanish va hatto o'limga olib kelishi mumkin.

Ineksion yo'l bilan qabul qilinadigan giyohvand moddalar (masalan, heroin) orqali esa yuqumli kasalliklarning yuqishi xavfi ortadi. Tibbiy tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, bitta ignani bir necha kishining ishlatishi OITS hepatit B va C kabi xavfli viruslar tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda, giyohvand moddalarning aksariyati organizmning immun tizimini susaytirib, uni har xil infeksiyalarga qarshi himoyasiz holga keltiradi. Giyohvandlik og'iz bo'shlig'i salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayniqsa, og'iz qurishi, kariyes, milk yallig'lanishi va hatto og'iz bo'shlig'ida yiringli holatlar kuzatiladi. Bu, ayniqsa, metamfetamin kabi moddalarni doimiy iste'mol qiluvchi kishilarda tez-tez uchraydi. Og'izdagi mikroflora buziladi, natijada bakterial infeksiyalar rivojlanadi va og'ir stomatologik asoratlar kelib chiqadi. Ichki a'zolarga kelsak, giyohvandlik eng avvalo jigar va buyrakni ishdan chiqaradi. Alkogol uzoq muddat iste'mol qilinsa, jigar sirrozi yoki toksik hepatitga olib keladi.

Buyrak faoliyatining susayishi, siydik haydovchi yo'llarda to'siqlar yuzaga kelishi ham odatiy holatga aylanadi. Bundan tashqari, opioidlar ichak harakatini sustlashtirib, qabziyat, meteorizm va dispepsiya kabi muammolarni yuzaga keltiradi. Bu holatlar faqatgina zararli ta'sirlarni emas, balki giyohvandlikdan xalos bo'lish yo'llarining qanchalik murakkab va uzoq muddatli ekanini ham anglatadi. Giyohvandlikdan tiklanish jarayoni detoksikatsiya, psixoterapiya, ijtimoiy rehabilitatsiya va doimiy nazoratni talab qiladi. Ayniqsa, ruhiy holatni barqarorlashtirish va shaxsni ijtimoiy hayotga qaytarish uchun malakali mutaxassislar ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, giyohvandlik inson salomatligiga ko'rsatadigan zararlar nihoyatda ko'p va og'irdir. Ilmiy manbalar bu illatning har bir organizm tizimiga salbiy ta'sirini ochiq va aniq ifoda etmoqda. Shunday ekan, bu illatga qarshi kurashish, uni oldini olish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish har bir fuqaroning ongli tanlovi bo'lishi lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki zararli odatlarning yoshlar salomatligiga ta'siri juda keng va chuqur.

Chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, nosog'lom ovqatlanish va uyqusizlik kabi omillar nafaqat yoshlarning jismoniy salomatligiga, balki ularning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu odatlar miya faoliyatini, e'tibor va xotira kabi asosiy funksiyalarni pasaytiradi, ruhiy beqarorlik, depressiya va xavotir darajasini oshiradi. Shuningdek, bu omillar yoshlarning o'quv faoliyati, ijtimoiy munosabatlari va kelajakdagi hayot sifatiga jiddiy zarar yetkazadi.

Bunday muammolarni hal qilish uchun bir nechta muhim qadamlarga e'tibor qaratish zarur. Birinchidan, ota-onalar, ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash tashkilotlari yoshlarni zararli odatlardan himoya qilish uchun birgalikda ish olib borishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlar va reklama sanoatining manipulyativ ta'siriga qarshi turish ham muhim ahamiyatga ega. Yoshlar uchun sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, ularning salomatligini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur.

Agar bu muammolarga jiddiy yondashilsa, yoshlar salomatligini yaxshilash va ularning kelajagini sog'lom qilib qurish mumkin. Ularning ongiga salbiy ta'sir qiluvchi barcha omillarga qarshi turish — bizning umumiy maqsadimiz va mas'uliyatimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Chekish, veyping va nikotin mahsulotlarining ta'siri Maqola: Impact of Vaping on Adolescent Mental Health Manba: Australian Institute of Family Studies (AIFS) Sayt:<https://aifs.gov.au/resources/policy-and-practice-papers/impact-vaping-adolescent-mental-health>
2. Spirtli ichimliklar va ularning ta'siri Maqola: Alcohol and Adolescent Brain Development Manba: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), USA Sayt:<https://www.niaaa.nih.gov/publications/alcohol-and-adolescent-brain>
3. Nosog'lom ovqatlanish, semizlik va miya faoliyati Maqola: The particularly alarming ways obesity affects teenage brains Manba: New York Post, 2025 (asl maqola ilmiy tadqiqotga asoslangan) Sayt:<https://nypost.com/2025/05/11/health/the-particularly-alarming-ways-obesity-affects-teenage-brains-study/>
4. Giyohvandlik vositalari va ularning psixikaga ta'siri. Toshkent tibbiyot akademiyasi ilmiy jurnali, №3, 45–52. 10.
5. Psixotrop moddalar va salomatlik. Andijon davlat tibbiyot instituti ilmiy-amaliy jurnali, №2, 60–66.
6. Djurayevna, K. M. (2021). Russian Language as A Foreign Language in Medical Universities. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 3, 14-18.
7. Койилова, М. Д., & Кароматов, И. Д. (2017). Фасоль как лечебное средство (обзор литературы). Биология и интегративная медицина, (8), 114-133.
8. Койилова, М. Д. (2018). Сняк обыкновенный, итальянский. Биология и интегративная медицина, (9), 117-121. академических исследований, 3(9), 137-141.

9. Койилова, М. Д. (2020). Изменение Культуры Семейных Ценностей В Условиях Перехода К Модели Современной Семьи. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 8, pp. 164-167). Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр" Социосфера".

10. Djuraevna, K. M. (2023). Methodology of Inclusion of Healthy Lifestyle Skills in Adolescents with Deviant Behavior.

11. QURBONOVA, G., & KOYILOVA, M. DEVIANT XULQLI O'SMIRLARNI MEHNAT VOSITASIDA TARBIYALASH. Pedagogik mahorat, 102.

12. Qoyilova, M. (2022). Xulqi og 'ishgan o 'smirlarni mehnat vositasida tarbiyalash. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 2(2).

13. Mekhriniso Qoyilova. The need for professional competence development in the training of senior nurses. Jamiyat va innovatsiyalar – Общество i innovatsii – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

14. Khoyilova Mekhriniso Djuraevna MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN ISSN 2694-9970 Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 17 Oct 2021 Copyright (c) 2021 METHODS OF FORMATION OF POSITIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS.

15. Qoilova , M. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN THE TRAINING OF SENIOR NURSES THROUGH THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL MOBILITY. Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy, 3(9), 137-141. izvlecheno ot <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/20623> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8371586>

UDK-631.6.633.5

INGICHKA TOLALI G'O'ZANI TURLI SUG'ORISH TARTIBLARINING O'TLOQI -
TAQIR TUPROQLAR G'OVAKLIGIGA TA'SIRI

Qulmurotov B.E

PSUEAITI tayanch doktranti, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti b.qulmurotov@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-3275-9324>

Maxmadiyorov B.M

Johonov S.G'

Qo'ziyev SH SH

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki 70-75-65% tartibda sug'organ variantimizga nisbatan 65-70-60% tartibda sug'orilgan tuproq qatlamlarida g'ovaklikning oshganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Havo, tuproq, suv, g'ovaklik, ingichka tola, qatlam, tajriba maydoni, sug'orish tartibi.

Аннотация: В результате проведенных исследований установлено, что пористость слоев почвы, орошаемых в порядке 65-70-60%, увеличилась по сравнению с нашим вариантом, орошаемым в порядке 70-75-65%.

Ключевые слова: Воздух, почва, вода, пористость, тонкое волокно, слой, опытный участок, режим орошения.

Abstract: As a result of the conducted research, it was found that the porosity of the soil layers irrigated in the order of 65-70-60% increased compared to our variant irrigated in the order of 70-75-65%.

Key words: Air, soil, water, porosity, fine fiber, layer, experimental area, irrigation regime.

KIRISH

Akademik S.N.Rylovning aniqlashicha, o'simliklar oziq moddalarni suyultirilgan eritmalarda 1-2 atmosferadagi osmotik bosim bilan oladi. Har qanday sharoitda ham tuproqning sug'orish oldi namligi ChDNS nisbatan 65-70 foizdan kamaymasligi kerak. Sho'rlanishga moyil yerlarda tuproq eritmasi konsentratsiyasini pasaytirish maqsadida, namlik ChDNS ga nisbatan 75 foiz bo'lishi lozim. Shunday qilib, tuproqning fiziologik kamyob namligi ChDNSga nisbatan 30-35 foizni tashkil etadi.

A.G.Doyarenkoning ko'p yillik tajribalari asosida ta'kidlashicha, tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy fizik ko'rsatkichlardan biri bu tuproqning donadorligi, hajm massasi, uning g'ovakligi, suvning kapillyar orqali ko'tarilishi, suv va atmosfera o'rtasidagi bug'lanish, biologik jarayonlar va o'zlashtiriluvchi oziqa

unsurlarining to'planishi uchun qulay sharoit yaratilishini aniqlagan [3; 1-23 b. 31; 7-8 b].

F.M.Xasanova, I.T.Karabaev tuproqqa 8-10 sm chuqurlikda yuza kultivatsiya urug' ekish bilan birga ishlov berish texnika ishlashini 3-4 marta kamayaytiradi. Tuproqning agronomik zarrachalari yaxshilanadi. G'ovakligi uning xajm massasiga nisbatan mutonosib bo'lgan. Xaydalma qatlamda agrofizikaviy holati xam yaxshilangan. [5; 83-84 b.].

G.A. Qurbonova tomonidan Surxondaryo viloyatining taqir, taqirsimon o'tloqi tuproqlar sharoitida olib borilgan tadqiqotlarida tuproqning hajm massasi amal davri boshida 0-70 sm qatlamda 1,30 g/sm³, 0-100 smda 1,32 g/sm³ ni tashkil etib, amal davri oxirida sug'orish oldi tuproq namligi ChDNS ga nisbatan 65-65-60%, 70-70-60% tartiblarda 0-70 sm qatlamda 1,38-1,42 g/sm³, 0-100 sm 1,39-1,43 g/sm³ bo'lgan. [4; 139-140 b.].

Tadqiqot uslubi. Dala sharoitidagi izlanishlar O'zPITda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (T.:2007) uslubiy qo'llanmasiga muvofiq olib borildi. G'ovaklik N.A.Kachinskiy usulida hisoblanib aniqlandi.

Tuproq haydov qatlami suv, havo, oziqa va issiqlik unsurlari bilan yaxshi ta'minlansa, mikro biologik jarayonlar ham faol kechadi. Qolaversa tuproqda turli ta'sirlar tufayli tuproqning hajm massasi va uning zichligi o'ziga hos ravishda o'zgarib turadi.

Tuproq g'ovakligining o'zgarishi uning hajm massasining o'zgarishiga teskari qonuniyatlarni qaytarishi ko'pgina izlanishlarda ta'kidlangan. Hajm massaning ortishi bilan uning g'ovakligi kamaya boradi.

O'tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlarda, turli darajada sug'orish natijasida tuproqning agregat holati tez o'zgaradi va fizik holatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin, bu albatta hajm massasining oshishi, tuproqning nam sig'imi va suv o'tkazuvchanligining yomonlashishiga sabab bo'ladi. Hajm massa undan kelib chiqadigan g'ovaklik tuproqdagi gumus miqdoriga ham bog'liq bo'lib tuproqning singdirish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi.

Bizning tadqiqotda o'tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlarning g'ovakligining o'zgarishiga ekish muddatlari va o'g'itlash me'yorlarining ta'siri

aniqlandi. Bu ma'lumotlar (3.3 jadval) keltirilgan bo'lib, har xil sug'orish tartiblarida chigitni ekishdan oldin tuproqning 0-100 sm qatlamlarida g'ovaklik o'rganilib 0,30 sm qatlamda 52,2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 0-50 sm li qatlamda esa 51,3% ga teng bo'ldi. Keyingi qatlamlarda 0,70 sm da 50,3% hamda 0-100 sm qatlamda 49,2% ni tashkil qildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki 0-30sm qatlamda tuproq g'ovakligi mavsum boshida 52,2% ga teng bo'lgan bo'lsa mavsum oxirida turli sug'orish tartiblarida turlicha o'zgargani aniqlandi. 70-75-65% da 50,3% ga kamaygani kuzatildi va 65-70-60% da mavsum oxirida 51,0% bo'lganligi aniqlandi. Bunda tajriba maydonimizning 0-30 sm qatlamida ikkala tartibda xam tuproq g'ovakligi kamaygani va sug'orish tartiblarida xam bir biridan farq qilib 65-70-60% ga nisbatan 70-75-65% da tuproq g'ovakligining 0,7% ga mavsum boshidan 1,9% ga kamaygan.

Keyingi qatlamlarda 0-50 sm qatlamda tuproq g'ovakligi mavsum boshida 51,3% ga teng bo'lgan bo'lsa mavsum oxirida 70-75-65% da 49,1% ga kamayganligi kuzatildi va 65-70-60% da mavsum oxirida 50,0% ga tengligi aniqlandi. Bunda tajriba maydonimizning 0-50 sm qatlamida ikkala tartibda xam tuproq g'ovakligi kamayganligi va sug'orish tartiblarida xam bir biridan farq qilib 65-70-60% ga nisbatan 70-75-65% da tuproq g'ovakligining 0,9% ga hamda mavsum boshiga nisbatan 2,2% ga kamaygani kuzatildi.

1-jadval

Har xil sug'orish tartiblarining tuproq g'ovakligi o'zgarishiga ta'siri (%), 2023 yil

Tuproq qatlami, sm	Amal davri boshida	Amal davri oxirida	
		70-75-65 %	65-70-60 %
0-10	52,9	51,1	51,8
10-20	52,2	50,4	51,1
20-30	51,5	49,3	50,0
30-40	50,7	47,8	48,9
40-50	49,3	47,1	48,2
50-60	47,8	46,3	47,1
60-70	47,4	46,0	46,7
70-80	47,1	45,6	46,3
80-90	46,7	45,6	46,3
90-100	46,3	45,2	46,0
O'rtacha			
0-30	52,2	50,3	51,0
30-50	50,0	47,6	48,6
50-70	47,6	46,2	46,9
70-100	46,7	45,5	46,2

Keyingi qatlamlarda 0-70 sm qatlamda tuproq g'ovakligi mavsum boshida 50,3% ga teng bo'lgan bo'lsa mavsum oxirida 70-75-65% da 48,3% ga kamayganligi kuzatildi va 65-70-60% da mavsum oxirida 49,1% ga tengligi aniqlandi. Bunda tajriba maydonimizning 0-70 sm qatlamida ikkala tartibda xam tuproq g'ovakligi kamayganligi va sug'orish tartiblarida xam bir biridan farq qilib qattiq 65-70-60% ga

nisbatan yumshoq 70-75-65% da tuproq g'ovakligining 0.8% ga mavsum boshiga nisbatan 2.0% ga kamaygan.

Keyingi qatlamlarda 0-100 sm qatlamda tuproq g'ovakligi mavsum boshida 49.2 % ga teng bo'lgan bo'lsa mavsum oxirida 70-75-65% da 47,4% ga kamayganligi kuzatildi va 65-70-60% da mavsum oxirida 48,2% ga tengligi aniqlandi. Bunda tajriba maydonimizning 0-100 sm qatlamida ikkala tartibda xam tuproq g'ovakligi ortganligi va sug'orish tartiblarida xam bir biridan farq qilib 65-70-60% ga nisbatan 70-75-65% da xajm massaning 0,8% ga hamda mavsum boshiga nisbatan 1,8% ga kamaygani aniqlangan.

Ingichka tolali SP-1607 g'o'za navi turli sug'orish tartiblarida parvarishlanganda 70-75-65% da sug'organimizda tuproq g'ovakligining kamayishiga ijobiy ta'sir qilib 65-60-70% da sug'organimizda tuproq g'ovakligining ortishiga 70-75-65% dagiga nisbatan ijobiy ta'sir qilganligi kuzatildi.

Xulosa.

Ingichka tolali SP-1607 g'o'za navi turli sug'orish tartiblarida parvarishlanganda 70-75-65% tartibda sug'organimizda tuproq g'ovakligining kamayishiga ijobiy ta'sir qilib, 65-60-70% tartibda sug'organimizda tuproq g'ovakligining ortishiga 70-75-65% tartibdagi nisbatan ijobiy ta'sir qilganligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Toshkent, 2007. –B 141.
2. Доспехов Б. Методика полевого опыта 5-ое изд доп и перераб Масква агропромиздат 1985. -245-256 с.
3. Дояренко А.Г. Изучение структуры почвы как соотношение некапиллярной и капиллярной скважности и ее значение в плодородии почвы // Научно-агрономический ж., 1924, № 7-8.
4. Qurbonova G.A.“Rayonlashtirilgan va istiqbolli o'rta tolali Oqqo'rg'on 2, Arg'umon, Surxondaryo 2 g'o'za navlarining ko'chat qalinligi, suv o'g'it me'yorlari va sug'orish tartibi” // Dissertatsiya Toshkent- 2004 –B 139.
5. Xasanova.F.M, Karabaev.I.T Tuproqqa ishlov berish agrotexnologiyasini takroriy ekinlarni hosildorligini oshirish omillari 2018y: -B 83-85

TALAFFUZIDA NUQSONI BOR BOLALARGA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Mirzaaxmedova Maftuna Olimbek qizi

Uchtepa tumani 217 DMTT logoped

Annotatsiya: *Kirish nutqida nuqsonlari bo'lgan bolalarga kompleks yordam ko'rsatishning ajralmas qismi sifatida psixologik yondashuvni ko'rib chiqadi. Nutqdagi qiyinchiliklar nafaqat muloqot qobiliyatlariga, balki bolaning hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga ham ta'sir qilishi ta'kidlangan. Emotsional holatlarni tashxislash, salbiy munosabatlarni tuzatish, muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, oila bilan ishlash va mashg'ulotlar uchun motivatsiyani oshirishga qaratilgan psixologik yordamga ehtiyoj asoslanadi. Xulosa qilib aytganda, nutq terapiyasini muvaffaqiyatli tuzatish va bolaning shaxsiyatini barkamol rivojlantirish uchun qulay asos yaratishda psixologik yondashuvning asosiy roli haqida xulosa chiqariladi.*

Kalit so'zlar: *Nutqning buzilishi, bolalar, psixologik yondashuv, hissiy holat, o'z-o'zini hurmat qilish, muloqot qilish qobiliyati, motivatsiya, oilaviy maslahat, logopediyani tuzatish, har tomonlama yordam.*

"Bolalardagi nutq buzilishlari" turli yoshdagi bolalarda nutqning rivojlanishi va faoliyatidagi og'ishlar bilan bog'liq muammolarning keng doirasini qamrab oladi. Ushbu buzilishlar nutqning fonetik-fonematik tomoniga (tovushlarning talaffuzi va fonemalarni idrok etish), leksik-grammatik tuzilishga (so'z birikmalari va gaplarning grammatik tuzilishi), shuningdek nutqning tempo-ritmik tashkil etilishiga (masalan, duduqlanish) ta'sir qilishi mumkin.

Nutqning buzilishi bolalik davrida tez-tez uchraydigan hodisa bo'lib, markaziy asab tizimining organik shikastlanishlaridan tortib, noqulay ijtimoiy va pedagogik omillarga qadar turli sabablarga ega bo'lishi mumkin. Nutq buzilishlarini o'z vaqtida tashxislash va tuzatishning ahamiyati ularning bolaning umumiy aqliy rivojlanishiga, uning ijtimoiy moslashuviga, maktabdagi o'quv natijalariga va kelajakdagi hayotiga sezilarli ta'siri bilan bog'liq.

Ushbu mavzu nutq buzilishlarining turli tasniflarini, ularni tashxislash va tuzatish usullarini, shuningdek, bunday muammolari bo'lgan bolalar va ularning oilalarini psixologik qo'llab-quvvatlash xususiyatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Nutq buzilishlarining tabiati va mexanizmlarini tushunish bolalarga samarali yordam berish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun kalit hisoblanadi.

Buni bir necha turlari mavjud:

-Nutq buzilishlarining turlari: Bolalarda nutq buzilishining qanday turlari mavjud (masalan, nutqning kechikishi, dislaliya, dizartriya, alaliya, duduqlanish)?

-Nutq buzilishining sabablari: Bolalarda nutqning buzilishiga nima sabab bo'lishi mumkin (irsiy omillar, homiladorlik va tug'ish paytidagi muammolar, kasalliklar, ijtimoiy omillar)?

-Nutq buzilishining belgilari: turli yoshdagi bolalarda turli nutq buzilishlari qanday namoyon bo'ladi?

-Nutq buzilishlarining diagnostikasi: bolalarda nutq buzilishlari qanday aniqlanadi? Buni qaysi mutaxassislar qiladi?

-Nutq buzilishlarini tuzatish: Bolalardagi nutq buzilishlarini tuzatish uchun qanday usullar va yondashuvlar mavjud (logopediya, dori-darmonlar, psixologik yordam)?

-Nutq buzilishining psixologik jihatlari: nutqning buzilishi bolaning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi mumkin?

-Nutq buzilishining oldini olish: bolalarda nutq buzilishining oldini olish uchun nima qilish kerak?

Bolalardagi nutqning buzilishi ko'p qirrali muammo bo'lib, ular nafaqat muloqot qilish qobiliyatiga, balki ularning hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Nutq buzilishi bo'lgan bolalarga psixologik yondashuv sof nutq terapiyasini tuzatishdan tashqarida bo'lib, bolaning hissiy farovonligi, o'zini o'zi qadrlashi, o'qish uchun motivatsiyasi va tashqi dunyo bilan o'zaro munosabatiga qaratilgan.

Psixologik yordamning asosiy maqsadi nafaqat nutqni rivojlantirishga, balki bolaning shaxsiyatining uyg'un rivojlanishiga yordam beradigan qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi muhitni yaratishdir. Bunga quyidagilar kiradi:

-Hissiy holatni baholash: nutq buzilishlari bilan birga bo'lishi mumkin bo'lgan tashvish, umidsizlik, chekinish yoki boshqa hissiy qiyinchiliklar darajasini baholash.

-Salbiy qarashlar va tajribalarni tuzatish: Bolaga uning xususiyatlarini qabul qilish, ijobiy o'zini o'zi tasavvur qilish va o'ziga ishonchni oshirishga yordam berish.

-Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish: Samarali muloqot strategiyalarini o'rganish, og'zaki bo'lmagan muloqot va suhbatdoshning hissiy holatini tushunish qobiliyati.

-Oilalar bilan ishlash: ota-onalar va yaqin qarindoshlar bilan bolani qo'llab-quvvatlash, qulay uy sharoitlarini yaratish va tegishli umidlarni shakllantirish masalalari bo'yicha maslahat berish.

-Sinflar uchun motivatsiyani oshirish: bolaning nutq terapiyasi mashqlari va nutqni rivojlantirishga qiziqishini saqlab qolish uchun o'yin va ijodiy usullardan foydalanish.

Psixologik yondashuv nutqni buzilgan bolalarga har tomonlama yordam berishning ajralmas qismidir. Bu nutq terapiyasini muvaffaqiyatli tuzatish uchun mustahkam poydevor yaratishga imkon beradi va bolaning ijtimoiy moslashuvi va to'liq rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday qilib, nutqni buzilgan bolalarga psixologik yondashuv kompleks tuzatish ishlarining asosiy va ajralmas qismidir. Bu nafaqat nutq terapiyasi mashg'ulotlarini to'ldiradi, balki ularning samaradorligi uchun qulay hissiy va motivatsion asos yaratadi.

Bolaning hissiy farovonligiga, o'zini o'zi qadrlashiga va muloqot qilish qobiliyatiga e'tibor qaratish orqali psixologik yordam quyidagilarga yordam beradi:

-Ko'pincha nutq qiyinchiliklari bilan birga keladigan hissiy stress va tashvishlarni kamaytiring.

-Nutq buzilishlarini engish uchun o'ziga ishonch va motivatsiyani oshirish.

-Bolaning atrofdagi dunyo bilan ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ o'zaro munosabatini yaxshilash.

-Oila bilan ishlash orqali ta'lim muassasasida ham, uyda ham qulay muhit yarating.

Oxir oqibat, nutqni tuzatish jarayoniga psixologik yondashuvning integratsiyalashuvi nafaqat nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga, balki bolaning shaxsiyatining uyg'un rivojlanishiga, uning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Psixologik jihatlarni hisobga olmagan holda, nutq buzilishlarini tuzatish samarasiz bo'lishi mumkin va bolaning barcha ehtiyojlarini hisobga olmaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Vygotskiy L.S. (1983). Defektologiya muammolari. Tanlangan pedagogik tadqiqotlar. Moskva: Pedagogika.
2. Levina R.E. (1968). Bolalarda nutqning buzilishi. Moskva: Prosveshchenie.
3. Luriya A.R. (1979). Til va ong. Moskva: Moskva universiteti nashriyoti.
4. Semenovich A.V. (2010). Bolaning deviant rivojlanishini tuzatishga neyropsixologik yondashuv. Moskva: Ibtido.
5. Shevtsova E.E. (2005). Logopsixologiya. Moskva: Vldos.

O'ZBEK TILI DARSLARIDA ARFOEPIYA MEYYORLARI VA NUTQ MADANIYATI

Sidikova Dilnoza Serikbayevna

Nukus Davlat Texnika Universiteti Tillar Va Gumanitar Fanlar Assistant O'Qtuvchisi

Annotatsiya: *Nutq madaniyati tilni - aloqa-aralashuv qurolini ishlatishga bo'lgan munosabatidir. Maqola davomida nutq madaniyati haqida olimlarning fikri ko'rsatib o'tiladi va yoritiladi. Nutq madaniyati ijtimoiy hodisa ekanligi u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot chambarchas holda taraqqiy etishi haqida fikr va mulohazalar keltiriladi. Nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniye va davriy matbuotning alohida o'rni borligini ko'rishimiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Nutq ma'daniyati, nutq agogikasi, nutq elementlari, nutqning grammatik shakli, badiiy nutq.*

Аннотация: *Культура речи – это отношение к использованию языка – средства коммуникации-интервенции. В статье представлено и разъяснено мнение ученых о культуре речи. Культура речи является социальным явлением, и общество, наука и техника, культурная и литературная жизнь развиваются в тесном взаимодействии. Мы видим, что литература, искусство, радио, телевидение и периодическая печать занимают особое место в формировании и развитии культуры речи. Ключевые слова: культура речи, речевая агогика, элементы речи, грамматическая форма речи, художественная речь.*

Abstract: *Speech culture is an attitude towards the use of language - a communicationintervention tool. During the article, the opinion of scientists about speech culture is presented and explained. The speech culture is a social phenomenon, and the society, science and technology, cultural and literary life develop closely together. We can see that literature, art, radio, television and periodical press have a special place in the formation and development of speech culture.*

Key words: *Speech culture, speech agogics, speech elements, grammatical form of speech, artistic speech.*

Dunyoda yosh avlodga biror boshqa til, shu jumladan qardosh tillarni ona tili bilan mos va farqli xususiyatlarini aniqlab o'rgatish, to'g'ri talaffuz me'yorlariga amal qilishga, nutq madaniyati, muomala madaniyatiga tarbiyalashda muhim omil bo'ladigan manbalarni, ish usullarini ishlab chiqish bosh vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta'lim rus va boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarga nutqiy faoliyatning to'rt turini (gapirish, o'qish, nutqni tinglab tushunish, yozma nutq) o'rgatish mashg'ulotlardagi asosiy ish turlarini ifoda etadi. Bugungi kunda ushbu to'rt yo'nalishdagi ta'limiy tadbirlar o'z fikrlarini og'zaki va yozma bayon qilish hamda axborot olish madaniyati, mutolaa madaniyatini egallashga tomon qarab boradi, shu tufayli ushbu yo'nalishlar bo'yicha erishiladigan natijalarning ta'lim jarayonidagi, o'quvchilar hayotidagi ahamiyati yanada ortadi. Zero, o'zbek tilida nutqiy nutq

madaniyatini egallash, og'zaki va yozma axborot manbalarining mazmunini nutqni tinglash yoki matnni o'qish orqali tushuna olish rus va boshqa millat vakillari, ularning farzandlari uchun juda zarurdir. Nutqiy faoliyatning to'rt turini o'rgatish sohasida olib boriladigan ishlarning samaradorligini ta'minlash yo'lida qo'llanadigan metod va usullar birinchi navbatda o'quvchilarda mustaqil ravishda gap tuzishga doir bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga erishilgan yoki erishilmaganlikka qarab baholanadi va tanlanadi.

O'quvchilarning har tomonlama savodxonligini oshirish, ular nutqidagi talaffuzi qiyin so'zlarni to'g'rilashga yo'naltirish, hamda muomala madaniyatini takomillashtirish bugungi kunda ta'lim jarayonida dolzarblik kasb etishini inobatga olgan holda tadqiqot ishimizni shu masalalarni hal qilish, bu borada turli-tuman ta'lim usullaridan foydalanishni lozim deb topdik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [1; 7-6.], O'zbekiston Respublikasining 1995 yil 21 dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan "Davlat tili haqida"gi Qonuni va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. O'zbek adabiy tilining asosiy orfoepik qoidalari unli va undosh fonemalarning talaffuzi, morfologik birliklarning aytilishi, so'z birikmalarining talaffuz qilinishi kabilarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra umumiy orfoepik me'yorlar belgilanadi. Orfoepik me'yorlar, odatda transkripsion belgilar vositasi bilan ifodalanadi. So'z oxiridagi jarangi undosh bilan, jarangsiz undoshni farqlash qiyin, chunki jarangli undoshlar so'z oxirida talaffuzda jarangsizlashadi. Bu esa undagi unning so'nishi bilan bog'liq kelib chiqadi. Bunda quyidagi holatlarga e'tibor berish mumkin:

1. Agar so'z ma'lum qo'shimcha bilan kelgan bo'lsa, o'sh qo'shimcha mohiyatidan kelib chiqib aniqlanadi. Masalan, yuzlab so'zidagi -lab qo'shimchasi sonlarga qo'shiladi.

2. O'zbekcha so'zlarning oxirida s tovushi qo'llanmaydi. U ko'pincha eron yoki rus-baynalminal so'zlarida uchraydi. Masalan, klass, kross, boks kabi.

3. So'z oxiridagi tovushning jarangli yoki jarangsiz ekanini aniqlash uchun uning ketidan unli bilan boshlangan yoki unlidan iborat qo'shimcha qo'shib ko'rish mumkin. Masalan, bob so'ziga -i egalik qo'shimchasi qo'shilganda bobi shaklida jarangli tarzda talaffuz qilinadi.

Orfoepiya orfografiya bilan zich bog'langan. Biroq so'zning yoki so'z shakllarining jonli talaffuzi hamma vaqt ham ularning yozuvdagi ifodasiga teng bo'lavermaydi. Jumladan, yozuvda bor ba'zi tovushlar talaffuzda sezilmaydi: biroq, bilan, tuhmachchi, adabiyochchi kabi; yozuvda berilgan tovushlar talaffuzda tushib qoladi: badbax, ayolman, abstrak, Samarqan kabi; yozuvda ifodalangan tovush talaffuzda boshqasi bilan almashtiriladi: obod-obot, kitob-kitop, peshvoz-peshvos kabi. Talaffuzdagi ana shu murakkab tomonlarni hisobga olgan holda yagona orfoepik qoidalar yaratish lozim bo'ladi.

So'zni to'g'ri yozish, tinish belgilarini o'rinli qo'llash, fikrni uslub talabiga muvofiq bayon qilish o'quvchidan katta mas'uliyatni talab etadi. Shu sababli nutqning bu turi ancha sekin va murakkab kechadi. Yozma nutqning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri uni tekshirish, tuzatish, takomillashtirish mumkinligidir. Bu jihatdan u og'zaki nutqqa qaraganda ancha qulay imkoniyatlarga ega. O'quvchi yozma nutqdagi xato va kamchiliklar ustida ishlaydi, ularni bartaraf etadi, keyingi ishlarida bu xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka intiladi. O'qituvchi shuni ham unutmasligi lozimki, ko'pincha o'quvchilar yozma ishlarda imlo va tinish belgilariga katta e'tibor berib, matn mazmuni, to'g'ri talaffuz me'yorlari ustida yetarli ish olib bormaydilar. Zero, adabiy tilda sof va ravon gapirish uchun orfoepiya me'yorlarini mukammal o'rganib, muntazam mashq qilib borish talab etiladi.

Orfoepiyada og'zaki nutq talaffuzi muhim ahamiyatga ega. Talaffuzni belgilashda tovushlarning to'g'ri aytilishi muhimdir. O'zbek orfoepiyasining me'yorlarini belgilashda fonetikaning, ayrim tovushlar talaffuzi qonuniyatlarining ahamiyati katta. Adabiy tilimiz talaffuzida qoidaga kirib qolgan xususiyatlarning asosiylari quyidagilardan iborat:

Orfoepik normalami talab qiluvchi nutqiy hodisalarning eng asosiylaridan biri assimilatsiya (tovush qo'shni tovushni o'ziga moslashtirib-o'xshatib olishi: ketdi / / ketti) hodisasidir. Til qancha qadimiy boisa, unda assimilatsiya hodisasi shuncha ko'p uchraydi, til qanchalik adabiy bo'lsa, unda assimilatsiya shuncha kam uchraydi. Orfoepiyaning vazifalaridan biri ham assimilatsiyani me'yorda tutib turishdir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki, nutqning aniq va ravshan bo'lishi, avvalo, so'zdan to'g'ri foydalanishga bog'liq. Badiiy nutq adabiy tilga, o'z navbatida adabiy til badiiy nutqqa to'xtovsiz ta'sir etib boradi.

Badiiy nutq jarayonida vujudga kelgan yangi so'zlar yoki ayrim shevalardan olingan so'zlar faollashib adabiy tilgao'tadi, shuningdek, til taraqqiyoti bilan bog'liq ravishda adabiy tilga kirib kelgan lug'aviy vositalar badiiy matnlarda ham qo'llanila boshlaydi.

Nutqning turli shakllaridan foydalanish orqali qahramonlar xarakteri, portreti, fe'l-atvori mahorat bilan ochib beriladi. Asarda dialogik nutqlarning eng sara namunalari yaratish bilan birga ijodkor estetik tuyg'ularini uyg'unlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мирзиеёв Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017.– 92 б.
2. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М.: 1980. – 350 с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с.
4. Васильева А.Н. Основы культуры речи – М.: Русский язык, 1990– 247 с.

5. Зулфия. Асарлар: 3 жилдлик. 1-жилд: Шалола. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент. 1985. 13.

6. Бегматов, Э., Бобоева, А., Асомиддинова, М., & Умурқулов, Б. (1998). Ўзбек нутқи маданияти очерклари.

O'ZBEKISTON-TURKIYA MUNOSABATLARINING YANGI DAVRI

Azizova Feruza Vasikovna

Katta o'qituvchi Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Annotatsiya: *So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasining Turkiya bilan munosabatlari sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarildi. Binobarin, O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatida Turkiya bilan bo'lgan munosabatlar dolzarbligicha qolmoqda.*

Shunday qilib, O'zbekiston-Turkiya aloqalarining hozirgi holati davlatlarimizning bir-birlari bilan uzoq muddatli strategik hamkor ekanliklaridan dalolat beradi. Bu esa, ikki mamlakat xalqlarining milliy manfaatlariga va hozirgi zamon talablariga to'la mos keladi. Mazkur maqolada uzoq yillik tanaffusdan so'ng 2017-yil oktyabrda O'zbekiston rahbari Turkiyaga tashrifi doirasida o'zbek-turk munosabatlari tarixida birinchi marta Qo'shma bayonot imzolaniib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar strategik hamkorlik darajasida mustahkamlanganligi hamda hamkorlikning turli sohalariga oid kelishuv ham imzolandi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: *investitsiya, klaster, strategik, eksport, import, sammit*

Аннотация: *За последние годы отношения между Республикой Узбекистан и Турцией вышли на качественно новый уровень. Таким образом, отношения с Турцией остаются актуальными во внешнеполитической деятельности Узбекистана.*

Таким образом, нынешнее состояние узбекско-турецких отношений свидетельствует о том, что наши страны являются долгосрочными стратегическими партнерами друг друга. Это полностью соответствует национальным интересам народов двух стран и требованиям современности. В данной статье рассказывается о том, как после длительного перерыва, в октябре 2017 года, в ходе визита главы Узбекистана в Турцию впервые в истории узбекско-турецких отношений было подписано Совместное заявление, укрепившее отношения между нашими странами до уровня стратегического сотрудничества, а также были подписаны соглашения по различным направлениям сотрудничества.

Ключевые слова: *инвестиции, кластер, стратегический, экспорт, импорт, саммит*

Abstract: *In recent years, the relations of the Republic of Uzbekistan with Turkey have risen to a qualitatively new level. Consequently, relations with Turkey remain relevant in the foreign policy activities of Uzbekistan.*

Thus, the current state of Uzbek-Turkish relations indicates that our countries are long-term strategic partners with each other. This fully corresponds to the national interests of the peoples of the two countries and the requirements of the present time. This article describes how, after a long break, in October 2017, during the visit of the head of Uzbekistan to Turkey, a Joint Statement was signed for the first time in the history of Uzbek-

Turkish relations, strengthening relations between our countries to the level of strategic cooperation, and agreements were also signed on various areas of cooperation.

Keywords: *investment, cluster, strategic, export, import, summit*

KIRISH

Turkiya va O'zbekistonni ko'p asos — o'xshash til, uyqash an'ana va tutumlar, yagona din, azaliy do'stlik va uyg'un madaniy aloqalar bog'lab turadi. Ikki xalq tamadduni geosiyosiy joylashuv va tarixiy taraqqiyotdan tortib, hozirgi rivojlanish bosqichida kechayotgan islohotlarning o'ziga xosligigacha bo'lgan ko'p umumiy jihatlarga ega.

Asosiy qism. Turkiya O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini tan olib, ikki davlat o'rtasida diplomatiya munosabatlari o'rnatilgach, 1992-yil aprelda Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993-yil yanvarda esa O'zbekiston Respublikasining Anqaradagi elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Istanbulda O'zbekiston Respublikasining Bosh konsulxonasi ochildi.

Mustaqil O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov boshchiligidagi delegatsiyasining xorijga ilk rasmiy tashrifi 1991-yil dekabr oyida Turkiyaga bo'ldi. 1990 va 2000-yillar boshida Islom Karimov Turkiyaga bir necha bor tashrif buyurdi. Turkiya Prezidenti Turg'ut O'zal, Turkiya Bosh vaziri Tansu Chiller, Turkiya Respublikasi Prezidenti Sulaymon Demirel ham O'zbekistonda bo'ldi. 2003-yilda Rejep Tayyip Erdog'an (o'sha paytda -Turkiya Bosh vaziri sifatida) O'zbekistonga keldi.

O'zR Prezidenti I.A.Karimov 1991-yil dekabr, 1994-yil iyun va 1997-yil noyabrda rasmiy tashrif bilan Turkiyada bo'ldi. 1998-yil oktabrda Turkiya Respublikasining 75 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etdi. O'z navbatida, Turkiya Prezidentlari T. O'zal, S. Demirel va boshqa davlat arboblari bir necha bor rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldilar. Ana shu tashrif va muloqotlar natijasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning shartnomaviy-huquqiy asoslari yaratildi. Jumladan, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida „Abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risida“gi shartnoma hamda siyosiy, savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, harbiy va harbiy-texnikaviy aloqalar, terrorizm va narkotik moddalar savdosiga qarshi kurash, huquqiy yordam, sog'liqni saqlash, transport, sayyohlik, madaniyat va boshqa sohalarda 78 hujjat imzolandi.

O'zbekiston va Turkiya munosabatlaridagi tub o'zgarish Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Prezidenti etib saylanishi bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev mamlakat Prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lib turgan 2016-yil noyabrdayoq turk yetakchisi O'zbekistonga keldi. Keyinchalik O'zbekiston va Turkiya rahbarlari 2017-yil may oyida Xitoydagi „Bir makon, bir yo'l“ forumida, o'sha yil sentyabr oyida Ostona shahrida Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalar bo'yicha birinchi sammiti doirasida, BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida yana uchrashdi.

Uzoq yillik tanaffusdan so'ng 2017-yil oktyabrda O'zbekiston rahbari Turkiyaga tashrif buyurdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning oliy darajadagi bu tashrifi doirasida o'zbek-turk munosabatlari tarixida birinchi marta Qo'shma bayonot imzolanib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar strategik hamkorlik darajasida

mustahkamlandi. Hamkorlikning turli sohalariga oid 20 dan ziyod kelishuv ham imzolandi.

2017-yil oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Turkiya Respublikasi Buyuk millat majlisi bilan hamkorlik bo'yicha Parlamentlararo guruhi tashkil etildi. 2018-yil 10-fevraldan boshlab Turkiya fuqarolarining O'zbekistonga kelishi uchun vizasiz rejim joriy etildi (Turkiya 2007-yildan buyon O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni qo'llab keladi). "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasi 2017-yildan Samarqand-Istanbul yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'ygan bo'lsa, shu yildan "Turk avialiniyalari" aviakompaniyasi ham ushbu yo'nalishda to'g'ridan-to'g'ri aviatashuvlarni amalga oshira boshladi.

Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog'anning 2018-yil bahoridagi yurtimizga davlat tashrifi ham O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi endilikda strategik bo'lgan munosabatlarni chuqurlashtirishda muhim rol o'ynadi. Tashrif doirasida hukumat darajasida ko'plab hujjatlar imzolandi. Shuningdek, ikki davlat rahbarlari boshchiligida oliy darajadagi O'zbekiston — Turkiya strategik sheriklik kengashini tuzish haqida kelishuvga erishildi. Kengashning birinchi yig'ilishi 2020-yil fevralda Anqarada bo'lib o'tdi.

Tashrif doirasida O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki va Turkiya "Eksimbank"i turk yetkazib beruvchilari va pudratchilari ishtirokidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish uchun 250 million dollarlik zayom jalb qilish bo'yicha bitim imzoladi. "O'zsanoatqurilishbank" esa "Eksimbank" bilan 26 million dollarlik kredit bitimi tuzdi. "Asakabank" va Turkiya Eksport-import banki o'rtasida kichik va o'rta biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun 24 million dollarlik zayom kredit bitimi tuzildi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Turkiya Energetika va tabiiy resurslar vazirligi o'rtasida geologiya-qidiruv ishlarini o'tkazish bo'yicha kelishuv imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha hamkorlikka doir kelishuvga erishildi. Bu esa O'zbekistonda ziyorat turizmini faol rivojlantirishga imkon beradi.

So'nggi yillardagi faol hamkorlik mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning sezilarli kengayishiga olib keldi. Jumladan, 2016-2021-yillarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 2,9 barobar, eksport 2,5 barobar, import 3,5 barobar o'sdi.

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi o'zaro savdo hajmining jadal o'sishi natijasida Turkiya 2021-yilda O'zbekistonning to'rtinchi eng yirik tashqi savdo hamkoriga aylandi. So'nggi 3 yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan turk investitsiyalari hajmi ikki barobar oshib, 2021-yil yakuniga ko'ra 1,2 milliard dollarni tashkil etdi. "Chalik Holding", "Akaya Inshaat", "Varnet" kabi turk kompaniyalari va boshqa investorlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Energetika sohasida turk shirkatlari bilan (AKSA Energy, Odash Energy,

Cengiz Energy) 6 ta issiqlik elektrostansiyasi bo'yicha loyiha amalga oshirilmoqda, ulardan to'rttasi ishga tushdi, yana ikkitasi 2022-yilda foydalanishga topshiriladi.

2022-yilning 1-mart holatiga ko'ra, O'zbekistonda Turkiya kapitali ishtirokidagi 1900 dan ziyod korxonalar faoliyat yuritmoqda. Holbuki, 2018-yil 1-yanvarda ularning soni 508 ta edi (2022-yilda 2017-yildagiga nisbatan o'sish 3,8 barobar). Shuningdek, 2022-yil yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi yangi korxonalar soni bo'yicha ham Turkiya (63 ta) yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda Rossiya (51 ta), Qozog'iston (29 ta) va Xitoy (25 ta) turibdi.

O'zbekiston Turkiyaga rangli metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar, paxta tolasi, kalava-ip, meva-sabzavot mahsulotlari, xizmatlar, azotli o'g'itlar, neftni qayta ishlashdan olingan mahsulotlar eksport qiladi. Turkiyaning O'zbekistonga importi parfyumeriya, kosmetika vositalari, mexanik va elektr uskunalari, plastmassa va ulardan tayyorlangan buyumlar, to'qimachilik, kimyo, farmatsevtika mahsulotlaridan iborat.

Turk namunasi asosida klaster yondashuvi joriy etilayotgan teridan poyabzal va kiyim-kechak ishlab chiqarish sohasi ham hamkorlikni chuqurlashtirish uchun istiqbolli yo'naliash hisoblanadi. Klaster doirasida O'zbekistonda terini qayta ishlash, poyabzal, shuningdek, atir-upa mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha fabrikalar ochilmoqda. Kelajakda ular MDH mamlakatlariga eksport qilish uchun yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradi.

Ikki davlat rahbarlari 2018-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda besh yil ichida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi yillik savdo hajmini besh milliard dollarga yetkazishga kelishib olgan edi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimning tuzilishi ushbu vazifani hal qilishga ko'mak beradi. Bu orqali esa tomonlar savdoda bir-biriga uchinchi davlatlarga qaraganda qulayroq rejimni taqdim etadi.

Turkiya va O'zbekiston o'rtasida nafaqat ikki tomonlama munosabatlar faol rivojlanmoqda, balki ko'p tomonlama formatlarda ham hamkorlik qilinmoqda. Turkiy tilli davlatlar tashkilotidagi ishtirok ham O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi xalqaro hamkorlikning muhim qismlaridan biridir.

Ushbu tashkilot Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi (Turkiy kengash) nomi ostida 2009-yilda tashkil etilgan. O'zbekiston unga 2019-yil 15-oktyabrda Boku shahrida bo'lib o'tgan yettinchi sammitda to'laqonli a'zo sifatida qo'shildi. Tashkilotning 2021-yil 12-noyabrda Istanbul shahrida o'tkazilgan sakkizinchi sammitida uning nomi Turkiy davlatlar tashkilotiga o'zgartirildi. Shuningdek, sammitda turk dunyosining 2040-yilgacha bo'lgan davr uchun konsepsiyasi ham tasdiqlandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammitini 2022-yilda O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. Taklif qabul qilindi.

2024-yil 6-iyun kuni Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdog'an raisligida O'zbekiston-Turkiya oliy darajadagi Strategik hamkorlik kengashining uchinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi.

“Strategik hamkorlik kengashining tashkil etilishi O‘zbekiston-Turkiya munosabatlari tarixida yangi sahifa ochdi va sheriklikning barcha sohalarida yanada rivojlanishga kuchli sur‘at bag‘ishladi”, — dedi Shavkat Mirziyoyev So‘nggi yillarda o‘zaro savdo hajmi 1,5 barobarga, qo‘shma korxonalar soni 2 barobarga, O‘zbekiston iqtisodiyotiga turk investitsiyalari hajmi 2,5 barobarga oshgan. Ikki davlatning yirik shaharlari o‘rtasida haftasiga 90 ta parvoz amalga oshirilmoqda, Turkiyadan kelayotgan turistlar oqimi 3 barobarga ko‘paygan.

Hozirda O‘zbekistonda Cengiz Holding, Aksa Energy, Çalık Holding, Akay İnşaat, Anadolu Group, Özgüven, Eczacıbaşı Holding kabi yetakchi turk kompaniyalari tomonidan 100 dan ortiq loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Bu galgi tashrif doirasida 10 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalari portfeli shakllantirildi. Bundan tashqari, yaqin kelajakda ikki tomonlama savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan.

Tomonlar ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va birgalikda uchinchi davlatlar bozorlariga chiqish muhimligini ta’kidladi.

“Hamkorlikning yana bir muhim yo‘nalishi ikki mamlakatning transport-logistika salohiyatini oshirish, shu jumladan, O‘rta koridor imkoniyatlaridan samarali foydalanishdir”.

Davlatlar rahbarlari oliy, professional va texnik ta’lim sohasida hamkorlikni rivojlantirish, teatr festivallari, madaniyat haftaliklarini o‘tkazish, birgalikda tarixiy filmlar suratga olish va madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish sohalarida hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha fikr almashdi.

Xulosa. O‘zbekiston va Turkiya aloqalarini o‘rnatishda avvalo hamkorlikning huquqiy asoslarini shakllantirishga ahamiyat qaratildi. Ikki davlat Prezidentlarining davlatlararo rasmiy uchrashuvlari, davlat tashriflari va yuqori darajadagi siyosiy muloqotlarida barcha sohalarida bitimlar imzolandi va ushbu hujjatlar asosida uning huquqiy asoslari shakllantirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekistonda taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo‘lini qat‘iy davom ettiramiz.6-jild.-Toshkent: O‘zbekiston,2023

2. Турция: новая роль в современном мире. – М.: ЦСА РАН, 2012. – 80 с. ISBN 978-5-906301-01-7

3. С83 Страны Востока в XXI веке: неравномерность экономического роста и неравенство социально-экономического развития. Тезисы конференции, посвященной памяти Виктора Георгиевича Растяникова / Отв. ред. И.В. Дерюгина, 2020. – 144 с.

4. Қуронов М. Қардошлик ва ҳамкорлик тантанаси // Ўзбекистон овози. 2018 йил 3 май.
5. Ортиқов Ш. Ўзбекистон – Туркия: буюк тарих бунёд этган икки улуғ халқ // Халқ сўзи. 2018 йил 27 апрель.
6. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali
7. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
8. <https://unctadstat.unctad.org> – Savdo va rivojlanish bo'yicha BMT konferensiyasi sayti

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEKISTON SAN'ATI

Oydinov Sh.B

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqola, O'zbekistonning mustaqillik yillaridagi tasviriy va amaliy san'atni ravnaqi haqida yozilgan. Unda davlatimiz tamonidan san'atni taraqqiy etishiga bo'lgan beqiyos e'tibori va mafkuraviy nazoratni yo'q qilinishi natijasida san'atda ro'y bergan tub ijobiy o'zgarishlar yoritilgan. Shuningdek turli uslub va yunalishlarning o'ziga xos rivojlanishi, rassomlarning rang-barang ijod olami haqida ma'lumotlar berilgan. Hamda ijodkorlarning milliy tarixga murojati, me'morchilik va bunyodkorlik ishlarini yuqori darajada yuksalishi haqida fikr va mulohazalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Mustaqillik davri, O'zbekiston, taraqqiyot, mafkuraviy nazorat, tasviriy san'at, amaliy san'at, haykaltaroshlik, rangtasvir san'ati, tarixiy shaxslar, "Amir Temur portreti", kompozisiya, miniatyura, natyurmort, grafika me'morchilik, osmon o'par binolar, bunyodkorlik, tinchlik, farovonlik.*

Аннотация: *Данная научная статья посвящена развитию изобразительного и прикладного искусства Узбекистана в годы независимости. В ней освещается огромное внимание, уделяемое государством развитию искусства, а также положительные кардинальные изменения, произошедшие в результате устранения идеологического контроля. Также представлены сведения о самобытном развитии различных стилей и направлений, о многогранном творческом мире художников. Кроме того, изложены размышления о стремлении творцов к национальной истории, о высоком уровне развития архитектуры и градостроительства.*

Ключевые слова: *Период независимости, Узбекистан, развитие, идеологический контроль, изобразительное искусство, прикладное искусство, скульптура, живопись, исторические личности, «Портрет Амира Темура», композиция, миниатюра, натюрморт, графика, архитектура, небоскрёбы, строительство, мир, благополучие.*

Abstract: *This scientific article deals with the development of fine and applied arts in Uzbekistan during the years of independence. It highlights the fundamental positive changes that have occurred in art as a result of the unprecedented attention paid by our state to the development of art and the elimination of ideological control. It also provides information about the specific development of various styles and directions, the colourful creative world of artists. It also presents ideas and observations about the appeal of artists to national history, the high level of architectural and creative work.*

Keywords: *Independence period, Uzbekistan, development, ideological control, fine arts, applied arts, sculpture, painting, historical figures, "Portrait of Amir Temur",*

composition, miniature, still life, graphic architecture, skyscrapers, creativity, peace, prosperity.

Mustaqillikka erishgan yillarimizdanoq Vatanimiz tarixida ilm fan, san'at, madaniyat, adabiyot, ma'naviyat va ma'rifatga bo'lgan e'tibor oshdi. Natijada bunyodkorlik ishlariga o'zining munosib hissasini qo'shgan buyuk ajdodlarimizni anglay boshladik. Ulg'ayib kelayotgan yoshlarimiz esa buyuk yurt farzandlari ekanliklaridan xabordor bo'lib faxrlanmoqdalar. Vatanimiz tarixida, o'chmas iz qoldirgan insonlar – Imom al-Buxoriy, Hakim at-Termiziy, Xo'ja Bahouddin Naqshband, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Amir Temur kabilarni nomlari qayta tiklandi. Shu kabi o'zbek mutafakkirlari – Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Muhammad Murod Samarqandiy, Zaxriddin Muhammad Boburlarning nomlari g'urur bilan tilga olinmoqda. Ularning ijodini va boy madaniy merosini o'rganmoqdamiz.

Mustaqillikning dastlabki yillardan Vatanimizning mo'yqalam sohiblari, amaliy san'at ustalari va haykaltaroshlar ko'pgina ko'rgazmalarda faol ishtirok etib, tasviriy va amaliy san'atimizni yanada kengroq namoyish eta boshladilar. "O'zbek san'atining yangi bosqichi mustaqillikka erishgandan keyin boshlandi. Huquq va erkinligini qo'liga olgan O'zbekiston o'zining ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy rivojlanishning ustuvor yo'nalishini belgilab, yangi iqtisodiy va ijtimoiy dasturni ishlab chiqdi. Jahon hamjamiyatida mavqeyini belgilab, xalqaro aloqalarni mustahkamladi"¹⁹. 1997-yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi va Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining tashkil etilishi bu borada madaniy rivojlanishning o'ziga xos yangi davrini boshlab berdi.

Mamlakatimiz bugungi kunda har tomonlama jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Yurtimizda bo'layotgan taraqqiyot jarayoni ilm-fan va madaniyatning barcha sohalarida bo'lgani kabi tasviriy san'at sohasini ham chetlab o'tgani yo'q. Tasviriy san'atning rivojlanishiga mamlakatimizda yanada yuqori darajada e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2019-yilning 19-mart kuni ilgari surgan 5 ta muhim tashabbusi, 2020 yil 1-apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-sonli qarorlari bunga yaqqol misol bo'la oladi

Mustaqillik yillarida rassomlarimiz turfa-xil mavzularda ijod qilib kelmoqdalar. Ular tasviriy san'atning tur va janrlari orqali, tabiatimizda yetishtirayotgan turli xil mevalar, poliz ekinlari, turli xil noz-ne'matlarni, o'lkamizning bepayonligi va uning go'zalligini, tarixiy me'morchilik yodgorliklarini, kishilar hayoti, turmush tarzi kabi ko'plab ko'rinishlarni o'z asarlarida to'laqonli rang va chiziqlar orqali tasvirlab kelmoqdalar.

¹⁹ N. Abdullayev. O'zbekiston san'ati tarixi. "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti", 2007.,202-bet

Bu davrda rangtasvir san'ati jadal rivojlanib yetakchi o'rinni egalladi. Bu borada rassomlar yangi izlanishlar olib bordilar. Tarixiy mavzudagi asarlarda asosan realistik ko'rinishlar o'z aksini topa boshladi. Birinchi bor rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika san'atida xalq qahramonlari Alpomish, Spitamen, Goro'g'li siymolari ana shu mustaqillik yillarida yaratildi. Amir Temur hukmronlik qilgan davri malikalari qiyofasi tasviriy san'atda o'z aksini topdi. Milliy mavzuga e'tiborning kuchayishi tarixiy janr rivojiga katta ta'sir etdi. Temur va temuriylar davriga atab mustaqillik yillarida qator kompozitsiyalar vujudga keldi. Bu borada Malik Nabiyev, Chingiz Ahmarov, Ne'mat Qo'ziboyev, Qutlug' Basharov, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov, Sa'dulla Abdullayev, Erkaboy Masharipov, Alisher Aliqulov, Ortiqali Qazoqov va boshqa shu kabi mo'yqalam sohiblarini to'laqonli asarlar yaratdilar.

Mustaqillik yillari mafkuraviy nazoratni yo'q qilinishi ijod erkinligini taminladi. Ijod erkinligi esa tasviriy san'atda o'ziga xos izlanishlar, turli uslub va yo'nalishlarning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Realistik san'at va avangard-modernizm san'atlarining o'zaro bir-biriga ta'siri, raqobati kuchaydi. Rassomlarning milliy tarixga murojaati natijasida yangi-yangi mavzular, eng avvalo, milliy tarix bilan bog'liq voqealar ko'pchilik rassomlarni o'ziga torta boshladi. Tarix bilan bog'liq portret va kompozitsiyalar paydo bo'ldi. Sohibqiron Amir Temur, ulug' olim Mirzo Ulug'bek, milliy qahramon Jaloliddin Manguberdilarning tarixiy portretlari uchun tanlovlar e'lon qilindi. Amir Temurning etalon portreti sifatida O'zbekiston xalq rassomi professor Malik Nabiyevning "Amir Temur portreti" asari qabul qilindi.

Malik Nabiyev buyuk inson, Amir Temur obrazini tasvirlash borasida katta muvaffaqiyatni qo'lga kiritadi. Temurni ilm, san'at ahillariga homiylik qilgan ma'rifat homiysi ekanini ham ifodalay oldi. Xullas, Malik Nabiyev sharqona xarakterga ega bo'lgan Amir Temurni uzoq va mashaqqatli jangu jadallardan so'nggi holatdagi obrazini tasvirlashga erishgan.

Yana shunday tarixiy shaxslar obrazini yaratish borasida ulug' olim Mirzo Ulug'bek portreti uchun o'tkazilgan tanlov g'olibi Akmal Ikromjonov, milliy qahramon Jaloliddin Manguberdining qiyofasini, ser-qirra ijodkor To'ra Kuryazov tomonidan yaratilgan portretlari ham tarixiy materiallarni chuqur o'rganish, tarixiy dalillarga tayanib, qiyosiy taqqoslash asosida yuzaga kelgan.

Ajoyib mo'yqalam sohibi Javlon Umarbekov asarlarida esa tarixiy shaxslar qiyofasi to'laqonli kompozitsiyalar qamrovida gavdalanadi. Bu o'rinda ayniqsa, Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur kabi tarixiy shaxslar obrazlarining to'laqonli gavdalanishi diqqatga sazovordir. Keyingi yillardagi asarlarida rassom milliy merosimizga, jumladan amaliy bezak san'atidagi an'analarga e'tiborini kuchaytirdi. U xalq amaliy san'atidagi ramziy belgilar kalitini topish, o'sha siru-asrorlarni bo'yoqlar orqali jonlantirish borasida izlanishlar olib bordi. Rassom Javlon Umarbekov 2002 yilda O'zbekiston Badiiy akademiyasi Oltin medali bilan mukofotlangan.

Taniqli ser-qirra ijodkorlardan yana biri Bahodir Jalolov-o'zining betakror asarlari bilan kishilar qalibida munosib o'rin olgan ajoyib mo'yqalam sohibidir.

Rassom ijodida olam sirlari o'zgacha talqin etiladi. Bu o'rinda "Gul va Rayhon afsonasi", "Nido" "Baxt qushi", "Abadiy va navqiron Hindiston", "XXI asr madonnasi" kabi ko'plab asarlarini misol keltirish mumkin. Mustaqil O'zbekiston tarixiga bag'ishlangan O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi devoriga ishlangan monumental ko'rinishdagi surat jiddiy va mazmunli tarixiy dalillar orqali salobatli tasvirlanishi bilan har qanday tomoshabin e'tiborini o'ziga jalb qila oladi. Polotnoni kuzatgan tomoshabin tarix sirlariga ega bo'lgan o'zbek xalqining buyuk va qudratli ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qiladi. Umuman, tasviriy san'at asarlarini bir marta ko'rishdayoq to'liq idrok qilib bo'lmaydi. Albatta, uni qayta va yana qayta ko'rish, kuzatish, mushohada qilish tufayli asar kompozitsiyasida ifoda etilgan g'oyalarni yangidan-yangi qirralarini tushunish mumkin. Bahodir Jalolov ijodiyoti shu jihati bilan qadrlidir. U o'zbek tasviriy san'ati rivojiga astoydil hissa qo'shib kelmoqda.

Mustaqillik yillarida barakali ijod qilgan o'zbek rangtasvir san'atining taniqli vakillaridan biri ustoz G'ofur Abdurahmonovdir. Bu ijodkor faoliyatining mukammal xususiyati shundaki, kompozitsiyalarining keng qamrovliligi, asarlarining hayotiyliigi, davr kayfiyati va ruhiyatini har tomonlama ochib bera olishi bilan boshqa mo'yqalam sohiblaridan yaqqol ajralib turadi.

G'. Abdurahmonovning mustaqillik yillarida yaratgan asarlarini, erishgan yutuqlarini takidlab "SAN'AT" jurnalining 3/2012-sonida "An'analar davomchisi" nomli maqolasida Urimbay Nurtayev shunday yozadi. "2001 yilda G'. Abdurahmonov, V. Akudin, M. Ahmedov, M. Sodiqov, Yu. Chernishev, Ya. Salpinkidi, I. Bahromov, I. Shin, D. Mursalimov singari O'zbekistonning taniqli rassomlari bilan birga "Oqtosh" ijod uyida ijodiy safarda bo'ldi. Uning o'shanda yaratgan Oqtosh vodiysi va tog'cho'qqilari tasvirlangan rangtasvir asarlar turkumida haqiqiy o'ziga xos uslubi namoyon bo'ldi. "Oqtosh. Chashma oqmoqda", "Oqtosh. Tong", "Tun", "Oqtoshda kuz", "Oqtosh. Sukunat" - ushbu kartinalar koloristik gammasi jixatidan ham, kompozitsion tuzilishiga ko'ra ham juda ajoyibdir.

G'. Abdurahmonovning zamonaviy manzaralarida Xumson va G'ilonning tog' cho'qqilari, ilonizi yo'llar, bahorda gullagan bog'lar, kuzgi daraxtlarning oltin rang shox va yaproqlari tasvirlanadi. Ular juda hayotiy aks ettirilganidan xuddi ko'rib turganday bo'lasan kishi. Ularda ranglar qalashtirib tashlanmagan. Shu boisdan tomoshabinning nigohi go'yo bo'yoqlarning yupqa surtmasidan o'tib, voqeylikning poyonsiz sarhadiga singib ketadi"²⁰. G'ofur Abdurahmonov Fransiya, Polsha, Bolgariya kabi xorijiy mamlakatlarda ijodiy safarlarda bo'lib, bir qancha yutuqlar bilan qaytdi. Xorijda, Mustaqil Mamlakatlar Hamdo'stligining bir qancha shaharlarida bo'lib o'tgan ko'rgazmalarda rassom asarlarini olqish va qiziqishlar bilan qabul qilishdi. Rassom G'ofur Abdurahmonov 2006 yilda O'zbekiston Badiiy akademiasining oltin medali bilan taqdirlandi.

²⁰ "SAN'AT" O'zbekiston badiiy akademiasini jurnali., 3/ 2012.

Mustaqillik yillarida ijod qilgan ajoyib mo'yqalam sohiblaridan yana biri Javlon Umarbekovdir. Rassomning asarlari bir-birini takrorlamaydi. 1990-1995 yillarda yaratilgan "Gullar", "Natyurmort: Gullar va tikanlar", "Meshkob" "Natyurmort: Idish-tovoq" kabi asarlari shular jumlasidandir. Haqiqatdan ham rassomning issiq tabiatli sharqona bo'yoqlari qamrovi ichidagi rangin asarlarini kuzatar ekansiz o'zbekona ruhni ilg'aysiz. San'atkor rang-barang kompozitsiyalar, portretlar, boy mazmunli manzara va natyurmortlarning muallifidir. Uning ijod namunalariida san'at qiyomiga yetkaziladi, professional go'zallik o'z o'rnini topadi.

Rassom bo'lib go'zallik borasida ijod qilishni yoshligida orzu qilmaydigan inson kam bo'ladi. Ammo, bu soha sirlarini egallab o'z yo'lini topa olish har kimga ham nasib etavermaydi. Tasviriy san'at borasida san'at sirlarini egallab o'z yo'lini topa olgan mo'yqalam sohiblaridan biri Alisher Mirzayevdir. Rassom asarlari bugungi kunda xalqimiz hurmatini qozonish bilan birga, ko'pgina xorijiy davlatlarda ham ma'lum va mashhurdir. Bu borada, ayniqsa, Germaniya, Bolgariya, Ruminiya, Italiya, Fransiya kabi xorijiy davlatlarda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarini ta'kidlamoq kerak.

Alisher Mirzayev ona tabiat bag'rida o'zbekona an'analarni, to'ylarni, beg'ubor o'zbek bolalarini, lo'bar qizlarni, mushtipar onalar kabi obrazlarni aks ettira olishga muvaffaq bo'lgan. Jumladan, "Toshkent - tinchlik va do'stlik shahri" triptixi. "Bolaxonada", "Intizorlik", "Yosh oila haqida qo'shiq" va shular kabi o'nlab asarlari moybo'yoqlarda o'z aksini topdi. Umuman rassom tabiat va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirmaydi. Rassom tasvirlarga shunday jon bag'ishlaydiki, undagi go'zallik sirlari odamlarni ezgulikka yetaklaydi.

Mustaqillik yillari grafika san'ati o'ziga xos texnika va texnologiyalar bilan boyidi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari grafika san'atga bo'lgan talabni o'zgartirib yuborishga sabab bo'ldi. Poligrafiya ishlari sifat jihatidan rivojlandi. Plakat, amaliy grafikada zamonaviy kompyuter o'z o'rnini egalladi. Bu borada grafikaning qalamtasvir va bosma grafikaning gravyura turlari yanada rivoj topdi.

Mustaqillik yillarida haykaltaroshlik san'atini rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Uzoq vaqt sovet ittifoqi davrida tilga olinmagan, taqiqlangan mavzularda ham keng ko'lamda haykallar yaratish ishlari amalga oshirila boshlandi. Dastgoh, monumental, dekorativ va mayda haykaltaroshlikda asarlar yaratildi. Monumental va mayda haykaltaroshlik bu borada yetakchi o'ringa chiqdi. Monumental haykaltaroshlikda tarixiy mavzudagi asarlar realistik uslubda yaratildi. Mustaqillik yillarida maydonlarga haykallar o'rnatish jarayoni shaharlarning qayta qurish va obodonlashtirish ishlari bilan birga uzviy amalga oshirildi. Natijada shaharlarda katta xiyobon va maydonlari o'z ko'rkini ochdi. Xorazmda "Avesto" bog'i, Termizdagi "Alpomish" haykal majmuasi kabilarni shu o'rinda misol keltirish mumkin.

Atrof-muhitning badiiy boyligi xalq yoki millatning ma'naviy qiyofasini o'ziga xos gavdalanishida mahobatli haykallar alohida o'rinda turadi. Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi respublikamizdagi shaharlarda sayr qilsak ko'plab salobatli haykallarga duch kelamiz. Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur, Beruniy, Ibn Sino, Hamid Olimjon,

G'afur G'ulom kabi o'zbek xalqining sevimli farzandlarining obrazlari muhrlangan monumental haykallar qad ko'targan.

Monumental haykallarda qonli janglarda halok bo'lgan ota-bobolarimiz qiyofalari ham mukammal ifoda etilgan. Afsonaviy xalq qahramonlari, dostonlardagi Alpomishu Barchin, Farhodu Shirinlarning obrazlari ham o'zgacha talqin qilingan. Xullas, O'zbekiston haykaltaroshlik san'ati xalqimiz ruhiyatiga mos shaklu shamoyilini topa olgan. Shunday dastlabki haykallardan biri 1993-yili poytaxt Toshkentda uning markaziy xiyobonidan joy olgan buyuk sohibqiron Amir Temurning mahobatli haykalidir. Ushbu mahobatli haykaltaroshlik namunasi Ilhom Jabborov ijodiga mansubdir.

Yangilanish, uyg'onish, ijodiy kamolot sari astoydil harakatlar Ilhom Jabborov ijodiga qanot baxsh etadi. "Haykaltarosh Temur obraziga murojaat qilar ekan, Sohibqiron haqidagi adabiyotlarni, miniatyura tasvirlarni, rassomlarning ishlarini astoydil talqin qilganligini ta'kidlaydi.

- ...Samarqand shahrida bo'lganimda tepamda xuddi ulug' bobomiz ruhi uchib yurganday qalbim larzaga kelgan edi. Samarqandga ikkinchi marta borganimda Zarafshon bo'yida tepalikning ustida shoh ruhi shaharni qo'riqlab turganday ko'z oldimga keldi. Necha asrdan keyin yetib keldim, uchib keldim deyayotganday... Haykalimning g'oyasi ham shu fikr o'ylar, xayolda tug'ilgan obraz asosida shakllandi. Temur 27 davlatga madaniyat olib borgan, zolimlarning dodini bergan, qayerda qo'zg'olon bo'lsa, borib bostirib, tinchitib kelgan. Haykaldagi ot jilovini mahkam ushlab turganining ramziy ma'nosi bor katta bir mamlakatni boshqarib turganday holati ifoda etilgan. Go'yo mamlakatda osoyishtalik, tinchlik gullab-yashnasin, deb turganday g'oya ilgari surilgan"²¹ O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Xalq ta'limi xodimi san'atshunoslik nomzodi Nemat Abdullayev, Ilhom Jabborov tamonidan yaratilgan Amir Temurning mahobatli haykali haqida shunday fikrlarni bayon etgan. "Unda uzoq janglardan g'olib qaytgan sarkardani olqishlayotgan xalq oldida ot jilovini tortib to'xtatib, unga baxt-saodat, tinchlik tilagandek qo'llarini yuqoriga ko'targan holda ishlangan. Haykalning tagkursisiga yozilgan "Kuch adolatdadir" hikmati kompozitsiya mazmunini chuqurlashtirib, go'yo buyuk sohibqironning jonli ovozi eshitilayotgandek tuyuladi. Bu haykallar an'anaviy realistik san'atning hikoyanavis yo'nalishida ishlangan bo'lib, ulardagi har bir chiziq va shakl, hayotiy maishiy buyum va unsurlar asar mazmunini chuqurlashtirishga qaratilgan. Bu asarlar ham uzoq va yaqin idrokka mo'ljallangan. Asarning bunday yechimi tomoshabinga tasvirlanuvchi haykalni uzoq vaqt tomosha qilish va asta u bilan muloqot qilish imkoniyatini tug'diradi"²². Mustaqillik yillaridan boshlab Ilhom Jabborov ijodida mahobatli san'at yo'nalishi yetakchilikka chiqib, respublikaning bir qator shahar va qishloqlarida uning loyihasi asosida haykallar o'rnatildi, Toshkentning bosh maydonidagi Ona haykali, Farg'ona va

²¹ Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар. Тошкент "Ўқитувчи", нашриёти, 1997., 77-бет

Quvadagi Ahmad al-Farg'oniy me'moriy-haykaltaroshlik majmualari shular jumlasidan.

Mustaqillik yillarida manzara va natyurmort janrida ham rangga boy salmoqli asarlar yaratildi. Rahim Ahmedov, Ne'mat Qo'ziboyev, Akmal Ikromjonov, Anvar Mirsoatov, Ortiqali Qazoqov, Asliddin Isayevlarning manzara va natyurmortlari o'zining his-tuyg'ularga boy xislatlari bilan yangi davr ruhini ifodalaydi.

Mustaqillik yillari miniatyura san'atining haqiqiy rivojlanish davri bo'ldi. Ayniqsa, lokli miniatyura san'ati yuqori darajada rivojlandi. Bu borada Shomahmud Muhammadjonov, G'ayrat Kamolov, Toir Boltaboyev, Xurshid Nazirov, Alisher Yo'ldoshev, Bahodir Yo'ldoshev, Ubaydulla Qosimov kabi rassomlar miniatyura san'atning ajoyib asarlarini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Bu borada Niyozali Xolmatov akademik unvoniga muvassar bo'ldi.

Bu davrda realistik san'at yo'nalishi bilan bir qatorda avangard san'ati ham o'ziga yo'l ochib bordi. Akademik san'at yo'nalishida o'z ijodini boshlab katta yutuqlarga erishgan Bahodir Jalolov, Vyacheslav Oxunov, Akmal Nur, Jamol Usmonovlarning avangard san'atidagi ijodi e'tiborga molik. Bu ijodkorlar g'arb akademik san'ati an'alarini chuqur o'rganib shu bilan birgalikda san'atning nodir namunalarini yaratganlar. "90-yillardan keyin avangard san'atida e'tiborga loyiq asarlar yaratib munozaralarga tomoshabinni chorladilar. Ularning ishlarida xayoliy tasavvurlarga burkangan, ramziy assotsiativ shakllar majmuasida sharqona ohangli, falsafiy xayollarga olib ketuvchi murakkab kompozitsiyalar gavdalanadi. Ularning keyingi yillarda yaratgan asarlarida erkin, har qanday pand-nasihat, biror-bir g'oyani asoslash yoki targ'ib qilish emas, balki erkin holda shoirona xayollarga berilish, dunyo va tabiat mo'jizalaridan hayratlanish ko'proq namoyon etiladi. Rang, shakl, ramzlar esa shu xayollarni materiallashtiradi"²³.

Mustaqillik yillarida badiiy kulolchilik san'ati ham yangi davrini boshladi. Kulolchilik san'ati vakillari Akbar Rahimov, Sharofiddin Yusupov, Xudoyberdi Haqberdiyev, Sharif Azimovlar akademik unvoniga sazovor bo'ldilar. Bu san'atkorlarning har biri o'z asarlarini yaratishda o'ziga xos uslubiga egadirlar.

Bu davrda ayniqsa, amaliy san'atning yog'och o'ymakorligi turlari o'zining haqiqiy rivojlanish davrini kechirdi. Yog'och o'ymakorligining maishiy va monumental yo'nalishlarida ko'plab asarlar yaratildi va yaratib kelinmoqda. Bunyod etilgan me'morchilik majmualarda tarixiy sanalar bilan bog'liq turlarida bu san'at o'ziga xos o'rnini egallab davr ruhiyati bilan boyidi. Bu borada mehnat qilgan xalq ustasi Abdug'ani Abdullayevga O'zbekiston xalq qahramoni unvoni berildi. Mustaqillik yillaridan boshlab barpo etilgan Samarqandda buyuk mutafakkir Al-Buxoriy, Farg'onada munajjim Ahmad al-Farg'oniy, Toshkentda Xotira va qadrlash, Shahidlar xotirasi maydonlaridagi me'moriy majmualar, ma'muriy, madaniy binolarda shu san'at

²² N. Abdullayev. O'zbekiston san'ati tarixi. "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti", 2007., 208-bet

²³ N. Abdullayev. O'zbekiston san'ati tarixi. "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti", 2007., 206-bet.

o'zining aksini topdi. Amaliy san'atning kandakorlik, zargarlik, zardo'zlik, gilamdo'zlik, chinni san'atida ham davr ruhi bilan sug'orilgan asarlar vujudga keldi.

Mustaqillik yillarida o'zbek me'morchilik san'atining hamma turlari - rivojlana boshladi. Me'morlikchilik jahonning eng yangi texnologiyalari asosida va an'anaviy milliy mumtoz me'moriy san'at namunalarini bilan o'zaro uyg'unlashib, yangi me'moriy ko'rinishlar paydo bo'la boshladi. Mustaqillik yillari me'morilik san'atida milliy merosga e'tibor berish o'ziga xos tarzda kuchaya boshladi. O'tgan davrlarda qurilgan me'morchilik binolarida ta'mirlash, qayta qurish va modernizatsiyalash ishlari ham olib borildi. Jumladan, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon va Toshkentdagi obidalar qayta tiklandi. Ularni tiklashda xalq ustalari jalb etildi. Saqlanib qolgan tarixiy me'morchilik yodgorliklarning tevarak-atroflari obodonlashtirildi. Bunday bunyodkorlik ishlarini olib borilishi ayniqsa, qadimiy shaharlar qiyofasini o'zgartirib, ularda yangi davr ruhini aks ettirdi. Tabiat ko'rinishlari bilan yashillikga burkangan bu tarixiy me'morchilik obidalarini o'zining yangi umrini o'tay boshladi. Bu binolarning ayrimlarida davr talabi va imkoniyatlaridan kelib chiqib ma'lum mazmunga ega bo'lgan binolarga aylantirildi. Shu tarixiy yodgorliklarda muzey, salon, xalq ustalari ijodi uchun ijodxonalar tashkil etildi. Ta'mirlash va qayta qurish ishlarida bu yodgorliklarning asosiy xususiyatlari, o'tgan davr ruhini o'zida mujassamlashtiruvchi tashqi ko'rinishi to'liq saqlab qolishga e'tibor berilgan. Mustaqillik yillarida respublikaning turli hududlarida katta qurilish ishlari amalga oshirildi. Faxrlanishga arziydigan zamon talablariga mos inshootlar barpo etildi. Jahon andozasiga mos tekis yo'llar qurildi. Keng va yorug' davr ruhiyatiga mos bozor va mehmonxonalar me'morlikning so'nggi andozalarida asosida qad ko'tardi.

Imom al Buxoriy kabi butun umrini iymon va e'tiqod, ilm ma'rifat, diyonat yo'lida baxshida etgan ulug' zotlar xotiralarini e'zozlash, ular nomlari bilan bog'lik joylarni obodonlashtirishga alohida e'tibor berila boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 29-apreldagi "Imom al Buxoriy tavalludining hijriy qamariy taqvim bo'yicha 1225-yilligini nishonlash to'g'risida"gi qarori asosida allomaning maqbarasi o'rnida maxsus yodgorlik majmui barpo etildi. Bu yodgorlik majmui O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov rahbarligida yaratilgan loyiha asosida Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Andijon, Namangan, Qo'qon, Sahrisabz xalq ustalari tomonidan 1998 yilda qurildi. Yodgorlik majmuyi islom olami va ota bobolarimiz tomonidan qadimdan rivojlanib kelayotgan milliy me'morchilik san'ati asosida bunyod etilib, badiiy bezatilishida milliy amaliy bezak sanati turlaridan o'rinli foydalanilgan. Bugungi kunda Imom al Buxoriyning majmuasi, tashrif buyuruvchi ko'plab mehmonlar uchun tabarruk ziyoratgohga aylangandir.

Bu davrda barpo etilgan ma'muriy-madaniy binolar san'atkorlar asari bilan badiiy bezatildi. Rassom, haykaltarosh, amaliy san'at ustalari, va me'morlar o'zaro hamkorlikda ishlab san'atning ajoyib namunalarini vujudga keltirdilar. Landshaft arxitekturasi, vitraj, koshinkorlik, kulolchilik, kandakorlik, badiiy shisha san'ati ham

ravnaq topdi. Toshkentdagi Turkiston saroyi, Interkontinental, Sheraton va Meridian mehmonxonalari, Temuriylar tarixi Davlat muzeyi, Toshkent shahar hokimiyati, Oliy majlis binosi, "Jar" sport majmuasi va Samarqandda "Afrosiyob" mehmonxonasi, Buxoroda "Buxoro" mehmonxonasi va boshqa shaharlarda ham qurilgan shu kabi madaniy va ma'muriy binolari o'zida zamonaviy ko'rinishlarni mujassamlashtirdi. Bugungi davrimizda ayniqsa zamoviy me'morchilik borasida ham yanada misli ko'rilmagan darajada qator yutuqlarga erishilmoqda. O'zbekistonning turli shaharlarida qurilgan va qurilayotgan osmon o'par ko'p qavatli binolar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston san'ati misli ko'rilmagan darajada rivoj topdi. Mafkuraviy nazoratni yo'q qilinishi, ijodiy erkinlik, mo'yqalam sohiblariga katta kuch bag'ishladi. Bu yillarda O'zbekistonda bir qator iste'dodli ijodkorlar tasviriy va amaliy san'atning rivojlanishiga munosib hissa qo'shdilar. Ular bebaho yetuk asarlarini nafaqat Vatanimizda, balki butun dunyoga namoish etib kelmoqdalar. Bu davrda me'morchilikdagi bunyodkorlik ishlari muntazam rejalarga asoslangan holda olib borildi. Zamonaviy binolarning yangi turlari bunyod etildi. Tarixiy shaharlarni tiklab islom madaniyatiga xos mahobatli imoratlar qurildi. Bunday bunyodkorlik ishlari bugungi kunda ham davom ettirilmoqda.

Bu kabi me'morchilik namunalari davr taraqqiyotini ifodalab tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va xalqning bunyodkorlikgidan va buyuk kelajak sari intilishdan darak beradi.

ADABIYOTLAR:

1. N. Abdullayev. O'zbekiston san'ati tarixi. "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti", 2007., 202-bet
2. "SAN'AT" O'zbekiston badiiy akademiyasi jurnali., 3/ 2012.
3. Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар. Тошкент "Ўқитувчи", нашриёти, 1997., 77-bet
4. Акбар Ҳакимов. Ўзбекистон санъати тарихи. Тошкент "Зилол булоқ" нашриёти, 2022.
5. Sh. Oydinov. Tasviriy san'at tarixi, Samarqand "SamDU Tahririy nashriyot bo'limi bosmaxonasi", 2023.
6. I. U. Izbosarov. Haykaltaroshlik. Samarqand "SamDU" nashriyoti, 2021.
7. Shoxalil Shoyoqubov. Zamonaviy O'zbekiston mimiatyurasi. Toshkent "O'zbekiston" nashriyoti, 2006.

O'ZBEKISTON AMALIY SAN'ATIDA FARG'ONALIK HUNARMANGLAR IJODI

Karimova Aofat

San'atshunoslik instituti tayanch doktoranti

O'zbek milliy amaliy san'atida Farg'ona yo'li alihida o'ringa ega. Rishton kulolchiligi, Marg'ilon ipakchiligi, yog'och o'ymakorligida viloyat maktabi o'zining jozibasi, tarixiy an'analarga sodiqligi bilan ajralib turadi. Kulolchilik, to'quvchilik, yog'och o'ymakorligi, zargarlik, badiiy kandakorlik, kashtachilik, gilamdo'zlik kabi sohalarda aynan Farg'ona maktabining haqiqiy an'alarini saqlab kelayotgan va davom ettirayotgan hunarmandlarimiz chinakam madaniyat sohiblaridir. Kulollar Sharofiddin Yusupov, Alisher Nazirov, kandakorlar va metallga badiiy ishlov beruvchi ustalar Hasan Umarov, Zokir G'afurov, yog'och o'ymakorlari Mirzayunus Umarov, Mahamatali Yunusov, Jamshid Madg'oiptovlarning noyob asarlari yuksak etirofqa sazovor.

Rishton asrlar osha yashab kelayotgan hunarmandchilik an'analari bilan mashxur, turfa go'zal kulolchilik bilan dunyoga nom qozongan go'zal shahar. Bu yerning kulolchilik san'ati nafaqat o'zining osmonrang palitrasi, balki texnik mukammalligi bilan ham yuksak baholanadi. Nozik va yengil tovaklar, chidamli va mayda yoriqlarsiz sirlangan buyumlar – bu san'at xalqning ma'naviy boyligidan dalolat.

A. Nazirov. O'simliksimon va yaproqli naqshlar ishlatilgan laganlar. 2025 yil "Farg'ona arabeskari" nomli ko'rgazmadan.

Zamonaviy Rishtonning mashxur ustalari asrlar davomida shakllangan bebaho an'analarni davom ettiradigan san'atkorlardir. Ular orasida, albatta, Alisher Nazirov alohida o'rin tutadi. U birinchi avlod kulolchisi bo'lishiga qaramay, san'atini mukammallikka olib chiqdi. Alisher Nazirov an'anaviy Rishton naqshlari va qadimiy shakllarining interpretatsiyasida ulug' san'atkorlik mahoratini namoyon etadi.

A. Nazirov, anor tasvirli amfora naqsh elementi tasvirlangan buyum.

A. Nazirov, markazida speralsimon

Farg'ona badiiy kulolchilik maktabining asosiy xususiyatlari uning aholi etnik tarkibi, joylashishi va tarixiylik tamoyillari bilan bevosita bog'liqdir.

Rishton – Farg'ona maktabining an'analarini o'zida mujassamlashtirgan eng yorqin kulolchilik markazidir. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Rishton O'zbekistondagi sirlangan sopol buyumlar ishlanadigan eng mashhur va qadimiy markazlardan biri edi. Hozirgi vaqtda ishqorli sir tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan, Hozirda bu yerda sopol idishlarning yapaloq (kosalar, laganlar) va uzun bo'yli (ko'-zalar, xumlar) turlari ishlab chiqarilmoqda. Rishton maktabida buyumlar shakllarining nihoyatda rang-barangligi ko'zga tashlanadi. Bu yerda laganlarning har xil turlari uchraydi, kosalarning turli variantlari kosa, shokosa, qo'shquloq, don mahsulotlari uchun katta xumlar ishlab chiqariladi. Bunday buyumlarning ishlab

chiqarilishi keyingi 25-30 yil davomida qayta tiklandi va yanada nafis ko'rinishlarga ega bo'ldi.²⁴

Rishton sopolchiligining mahalliy badiiy xususiyatlari ko'p jihatdan buyumlarga naqsh berilishida ko'zga tashlanadi. Uning naqshlar majmuyi boy va rang-barangdir. O'zbekiston kulolchiligida ishlatiladigan naqshli bezaklar majmuyini handasaviy va o'simliksimon bezaklar, ramziy belgilar, buyumlar tasvirlari hayvonlar va antropomorfik mavzular tashkil qiladi. Bir qator ustalar (A. Nazirov, A. Usmonov) yapaloq buyumlarga chirmashib ketgan arab yozuvlari orqali bezak bera boshladilar. Girih bezaklar orasida to'rsimon naqsh ("Chetan") rombsimon naqsh ("to'rsimon"), uchburchakli ("uchburchak") shakllarning bir maromda joylashtirilishi, doirasimon shakllarning zanjir shaklida bir tekis berilishi ("zanjir", "jingalak zanjir"), nuqtali naqsh ("no'xot"), qora va oq kvadratlarning navbat bilan o'rin almashishi shaklidagi naqsh,

²⁴ Dilzoda Alimkulova. Amaliy bezak san'ati tarixi. 2007.13-bet

egri va to'g'ri chiziqlar shaklidagi, doiracha va to'pbarggul shaklidagi mavhumiy-handasaviy bezaklar ko'p tarqaldi.

B. Nazirov. O'simliksimon va yaproqli naqshlar ishlatilgan laganlar. 2025 yil "Farg'ona arabeskari" nomli ko'rgazmadan.

O'simliksimon naqshlar ayniqsa turli-tuman va sermazmundir. Rishton kulolchiligida "chorbarg", uslub berilgan bodom guli – "bodomgul", "anorgul", "barg", "anor", "sarv", o'simlik shoxlari – "islmiy" kabi mavzular ko'proq ommalashgan.

O'simlik dunyosiga oid mavzularni talqin qilishda, ayniqsa an'anaviy belgilar bilan bu mavzularning yangicha talqinlari nisbatan yaqqol ko'zga tashlanadi. Rishtonlik ustalar ilgarigi mavzular ko'rinishini xiyol o'zgartirish usuli bilan yangicha tuzilma yaratish yo'lidan borib, bezakning yangi obrazlar timsolida sayqallashishiga erishmoqdalar. Bunday uslub Sh. Yusupov ijodida, shuningdek, kulollar A. Usmonov, A. Nazirov, A. Isanov, I. Komilov va boshqalar asarlarida ayniqsa yorqin namoyon bo'lmoqda. "Bodomgul" va "anor" kabi mavzularning talqin qilinishida tez-tez o'zgarishlar qilib turiladi, ular bir tekisda zich qilib joylashtirilishi tufayli ko'pincha idishlarga bezak berishda yetakchi o'rin tutadi.

Buyumlarning tasvirlanish usuli orasida Rishton, shuningdek, G'urumsaroy kulolchiligi uchun "qumg'on" mavzuyi eng ko'p tarqalgan va o'ziga xos xususiyatga ega. Bunday bezak bir necha o'n yilik davomida, XIX asr oxiridan boshlab yapaloq idishlarning tubiga ishlangan. Rishtonlik ustalar qumg'on bilan bir qatorda Farg'ona pichoqlarini ko'pincha qumg'on bilan uyg'unlikda tasvirlaydilar. Hayvonot olamiga oid va antropomorfik mavzular Rishton kulolchiligida "parchasi yaxlit uchun" tamoyiliga ko'ra taqdim etilgan, unda inson yoki hayvonlar va parrandalar gavdasining ayrim unsurlari yordamida yaxlitlik g'oyasi aks ettiriladi. Masalan, "chashmi bulbul", "parpashsha", "ilon izi", "ho'kiz shoxi" kabi bezaklar ana shunday ishlangan. Ba'zan bunday naqshli mavzular bir-biri bilan uyg'unlashib, rishtonlik ustalar buyumlariga betakror timsol baxsh etadi

An'anaviy shakllar va naqshlarni izchillik bilan to'laqonli qilib qayta tiklash, an'analarga so'zsiz rioya qilish o'rnini yakka tartibdagi ijodiy tashabbuskorlik, yangicha usul va naqshin bezaklar turlarini kengaytirish egallab bormoqda.²⁵

Farg'ona badiiy kandakorligi muayyan murakkab uslublar, turli xil shakllar, texnik badiiy jihatlari bilan ajralib turuvchi mahalliy uslublarni saqlab qolgan holda

²⁵ Dilzoda Alimkulova. Amaliy bezak san'ati tarixi. 2007.14-bet

rivojlandi. Kandakorlik u amaliy san'at turlaridan sanalib o'ymakorlikning metal buyumlarni o'ygan holda chizib, naqsh yoki tasvir ishlash sohasidir. Buyumlarni bezashda kandakoriy ya'ni o'yib kesib, qolip yordamida simdan foydalanib, shuningdek, panjarali qilib ishlash usullari qo'llanilinadi. An'anaviy o'simliksimon va handasiy naqshlardan mujassamotlar yaratiladi. Naqsh yoki tasvir zamirida po'lat qalamlar yordamida chuqur yoki sayyoz o'yiladi.

Farg'ona vodiysi badiiy hunarmandchiligining kandakorlik yo'nalishida ijod qilib Farg'ona maktabining haqiqiy an'alarini saqlab kelayotgan va davom ettirayotgan hunarmandlarimizdan Zokirjon G'ofurov ham tajribali kandakorlardan. Usta hunarmand yasagan buyumlar o'zining go'zalligi va nafisligi bilan kishilarni hayratga soladi. Ustaning qo'llarida metal go'yoki jonlanadi, jimjimador naqshlar esa unga sharqona o'ziga xoslik bag'ishlaydi. "Hunarmand" uyushmasi a'zosi, farg'onalik kandakor Zokirjon G'ofurov tomonidan yaratilayotgan durdona asarlari, noyob san'at namunalari sifatida nafaqat yurtimizda, balki ko'plab xorijiy mamlakatlarda ham ma'lum va mashhur. U o'zining ijodiy faoliyatini taniqli kandakor usta Maqsud Madaliyev qo'lida boshlagan. Ustoz o'z shogirdiga metal o'ymakorligining barcha sir-asrorlarini o'rgatgan.

Z. G'ofurov. Xonlar qozoni

Xonlar qozoni taniq taomlarni tortiq qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ustki qismi mayda qubba va toshlar bilan bezatilgan. Markaz qismida katta qubbasi bo'lib, bodom guliga o'xshatib o'yilgan, zaminni bezatishda islimiy turunj naqshlardan foydalanilgan.

Z. G'ofurov. Qutilar to'plami. 2025 yil "Farg'ona arabeskalari" nomli ko'rgazmadan.

XIX–XX asr boshlari kandakorlik buyumlari shakli va vazifalariga ko'ra xilma-xil edi. Ular orasida suv va choyga mo'ljallangan serbezak, xushqad ko'zachalar, sut idishlari, patnis, lagan, chelak, o'quv qurollari – qalamdon-u dovotlar, chiroqlar, shuningdek, marosimlarda ishlatiladigan saqadon hamda Movarounnahr, shikor nog'oralari keng omma orasida xaridorgir hisoblangan. Kandakori buyumlarga ishlangan naqshlarning turlari ham talaygina, ularni o'zbek amaliy san'atining boshqa buyumlarida ham ko'rish mumkin. Keng yoyilgan islmiy gajakli chirmoviqlarning o'zi ko'plab xillarga bo'lingan. Handasaviy girih naqshi, asosan, yordamchi xususiyatga ega. Uslublashgan holda qo'llangan jonivorlar tasviri kam uchraydi.²⁶

Z. G'ofurov. Oftoba 6ta piyola bilan

Z. G'ofurov. Lagan, penal va quticha

Kandakori ustalarning masjid, madrasa kabi tabarruk joylar, shuningdek, qahvaxona va choyxonalarining ichki bezaklarini bezashda ishtirok etishi yangi voqelikdir. Bezak uslubida ham keskin o'zgarishlar yuz berdi, ustalar badiiy bezakda estetikani, ko'rinishni yangilashga harakat qilmoqdalar, yarim qimmatbaho javohirlarni qadama usulida naqshlarda qo'llash tobora avj olmoqda.

Z. G'ofurov. Mayda qubba va toshlar bilan bezatilgan lagan.

Respublikamizda keng–ko'lamda rivojlangan yog'och o'ymakorlik maktablaridan yana biri Qo'qon yog'och o'ymakorlik maktabidir. o'yib bajarilgan san'at asarining monumentalligi, yirikligi, o'ymalarining chuqurligi, ko'p qavatlilik, o'yilgan yuzaning

²⁶ Akbar Hakimov. O'zbekiston hunarmandchiligi. 126-bet

faqat yuziga to'qroq rang berib keyin moylash Qo'qon maktabiga xos bo'lib, uning rivojida Mirzayunus Umarov, Mahamatali Yunusov, Jamshid Madg'oiplarning xissasi beqiyosdir

M. Umarov . Sakkiz qirrali xontaxta

Mirzayunus Umarov — Qo'qon o'ymakorlik maktabining oltinchi avlod vakili mashhur ustoz Qodirjon Haydarov asos solgan an'anaviy hunarmandlik dinastiyasining sharaflari davomchisidir. Uning ijodi nafaqat ajdodlar merosini asrab-avaylash, balki unga yangi nafas, zamonaviy uslub va xissiyot bag'ishlash bilan ham ajralib turadi. Mirzayunus Umarov hunarmandlik san'atini keng targ'ib etib, turli ko'rgazmalar va madaniy tadbirlarda faol ishtirok etadi. Xususan, uning nozik va nafis asarlari "Fargona arabeskalari" ko'rgazmasida namoyish etilgan bo'lib, bu yerda Mahamatali Yunusov va Jamshid Madgalimov kabi mashhur o'ymakor ustalarning bebaho ijod namunalari ham keng jamoatchilikka taqdim etilgan.

Ustozlik merosini izchil davom ettirgan Mirzayunus Umarov bugungacha 100 dan ortiq shogirdni voyaga yetkazgan. U nafaqat ularni o'ymakorlikning nozik sir-asrorlarini o'rgatgan, balki san'atga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbatni ham singdirgan. Uning mehnatlari nafaqat shogirdlari qalbida, balki jamoatchilik tanlovlari va festivallarida xam yuksak baholanib, turli mukofotlarga sazovor bo'lgan.

M. Umarov . Shaxmat doskasi va xontaxta

Mirzayunus Umarovning ijodi va fidoyiligi milliy xunarmandchilik an'analarini asrash va rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Uning faoliyati nafaqat Qo'qon o'ymakorlik maktabining noyob an'analarini saqlab qolish, balki ularni yangi davr ruhi bilan boyitish va yosh avlodga yetkazishga xizmat qilmoqda. Uning qo'lidan chiqqan har bir asar o'ziga hos nafosat ila yog'ochga jon bag'ishlaydi, ko'ngillarni nurga to'ldiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dilzoda Alimkulova. Amaliy bezak san'ati tarixi. 2007.13-bet
2. Akbar Hakimov. O'zbekiston hunarmandchiligi. 126-bet

ZARARLI QORINOYOQLI MOLLYUSKALAR VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Ruziqulova N.A

SamDU Kattaqo'rg'on filiali

Annotatsiya: *Maqolada qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar keltiruvchi qorinoyoqli mollyuskalar va ularga qarshi qo'llaniladigan chora- tadbirlar yoritilgan. Ayrim qorinoyoqli mollyuskalar o'simliklarning vegetativ va generativ a'zolari bilan oziqlanib zarar keltiradi. Ayrim turlari gelmintlarning oraliq xo'jayini hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *mollyuska, ekin, zarar, agrotexnik, kimyoviy, chora-tadbir*

Qorinoyoqli mollyuskalar suv va quruqlik biogeotsenozlarining muhim komponenti hisoblanadi. Quruqlikda yashovchi qorinoyoqli mollyuskalar tuproq hosil bo'lishida ishtirok etadi, uni mineral va organik moddalarga boyitadi. Ayrim qorinoyoqli mollyuskalar o'simliklarning vegetativ va generativ a'zolari bilan oziqlanib zarar keltirsa, ayrim turlari gelmintlarning oraliq xo'jayini hisoblanadi. Zararli mollyuskalar donli ekinlardan-bug'doy, javdar, so'li; dukkakli ekinlardan-loviya, mosh, no'xat; tugunakli ekinlardan-kartoshka, topinambur; sabzavotlardan-boshkaram, gulkaram, lavlagi, sabzi, rediska, sholg'om, pomidor, bodring, kabachka, oshqovoq; ko'katlardan-salat barglari, ukrop, piyoz, kashnich; rezavor mevalardan-qulupnay, uzum (yer toki); dorivor o'simliklardan-zubturum, momaqaymoq, otquloq; manzarali o'simliklardan-xrizantema, kala, begoniya, fikus, chinnigul, xo'shbuy pelargoniya, malva kabi o'simliklarning yer ustki va yer ostki organlari va mevalariga kuchli zarar yetkazadi. Shunga ko'ra, qorinoyoqli mollyuskalarning tur tarkibini aniqlash, bioekologik xususiyatlarini tahlil qilish, xo'jalikdagi ahamiyatini baholash va zararli turlarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Material va metodika. Quruqlik mollyuskalarini yig'ishda N.A Akramovskiy [1], I.M. Lixarev, Ye.S. Rammelmeyer [4] uslublari qo'llanildi. Mollyuskalarni sanash ma'lum maydonlarda olib borildi. Mollyuskalar soni turli yashash joylarda, ma'lum maydonlarda tarqalgan individlar hisobiga olib borildi. Material yig'ishda pinset, kichik qutichalar, mato xaltachalar, idishlar, matrap, elak va 70 foizli spirtidan foydalanildi. Tadqiqotlarimiz Pastedarg'om tumanidagi "Ilg'or paxta-g'alla maskani" fermer xo'jaligida olib borildi. Tadqiqotning maqsadi xo'jalik hududdida qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar yetkazuvchi mollyuska turlarini aniqlash va ularga qarshi kurash choralari qo'llashdan iborat.

Tadqiqotlar natijasi. Tadqiqotlar natijasida 8 oila 14 urug'ga mansub 16 tur qorinoyoqli mollyuskalari aniqlandi, Aniqlangan turlardan *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894), *D. caucasicum* (Simroth, 1894), *Lytopenelte maculate* (Koch et Heynimann, 1874), *Candaharia levanderi* (Simroth, 1901), *Zonitoides nitidus* (Müller,

1774), *Macrochlamys sogdiana* (Martens, 1874) turlari zararli turlar sifatida ajratib olindi. Fermer xo'jaligida asosiy ekinlar paxta va g'alla hisoblanadi. G'alladan bo'shagan joylarga pomidor, bodring, kartoshka, sholg'om va karam kabi ikkinchi ekinlar ekib olinadi. Bundan tashqari xo'jalik hududida maydoni 50 sotix bo'lgan qamish bilan qoplangan ko'l mavjud. Ko'l atrofi maydonlari va suvi tarkibi faunasi o'rganilganda *Facsiola hepaticaning* oraliq xo'jayini hisoblanadigan suv qorinoyoqli molluyuskalari tarqalganligi aniqlandi.

Agriolimacidae H. Wagner, 1935 oilasi

Deroceras Rafinesque, 1820 avlodi

Deroceras Likharev et Wiktor, 1980 kenja avlodi

Deroceras (D) *sturanyi* (Simroth, 1894)

Tanasi kelishgan izchil, keyingi qismi keskin toraygan. Terisi yupqa va silliq. Rangi och sariq.

O'lchamlari: harakatlenganda uzunligi 55-60 mm, qisqarganda 28-30 mm.

Ekologiyasi. Bog'lar, poliz maydonlarida, o'tloqlarda, daraxtzorlarda tuproq ostida, yashirin pana joylarda uchraydi. Mezofil, fitofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Zararli tur. Gulli o'simliklar, sabzavotlar, qulupnay va daraxt tagiga tushgan mevalar bilan oziqlanib, sezilarli zarar keltiradi. Bu tur ko'pincha *D. caucasicum* bilan birgalikda uchraydi. Karam, piyoz, ukrop, kashnich, pomidor, qulupnay kabi o'simliklarning zararkunandasi hisoblanadi [3].

Liolytopelte Simroth, 1901 kenja avlodi

Deroceras (D) *caucasicum* (Simroth, 1901)

Tanasi kulrang-sariq rangda, ensa va mantiyasi qoramtir. Tana qoplami juda yupqa, shaffof. U orqali ichki organlari ko'rinib turadi.

O'lchami: harakatlenganda uzunligi 55-60 mm, qisqarganda 30 mm.

Ekologiyasi. Agrotsenozlar: poliz, sabzavot ekin dalalari, bog'larda keng tarqalgan. Mezofil, fitofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Zararli tur. Bahor va asosan kuzda zarar keltiradi. Bahorda ko'kat (piyoz, ukrop), sabzavot (bodring, karam) larning poya va barglari, kuzda karam boshlari, pomidor, qovoq, baqlajon kabi sabzavotlar, olma, nok daraxtlari tagiga tushgan mevalar bilan oziqlanadi. Karam, qulupnay, pomidor, ko'kat ekilgan maydonlarda 1m² joyda 10-60 donagacha uchraydi.

Lytopelte O. Boettger, 1886 avlodi

Lytopelte maculata (Koch et Heynemann, 1874)

Tanasi nozik terili shilliqqurt, terisida chiziq va dog'lardan iborat qoramtir rasm bo'lib, ayniqsa yelkaning orqa bo'lagidan pushtak chetlarida aniq bilinadi. Pushtagi aniq va mantiyagacha yetadi.

O'lchamlari: harakatlenganda uzunligi 60-70, qisqarganda 28-30 mm.

Ekologiyasi. Daraxtzorlarda xazon to'shalmalari orasida, o'tloqlarda o'tlar orasida, issiqxonalarda tuproq orasida yashirilib yotadi. Mezofil, fitofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Sabzavot ekinlaridan pomidor, karam, kashnich, ukrop va issiqxonalarda o'simliklari tanasining yashil qismi, mevalariga zarar yetkazadi.

Parmacellidae Gray, 1860 oilasi

Candaharia Godwin - Austen, 1888 avlodi

Candaharia levanderi (Simroth, 1901)

Tanasining rangi kulrang yoki kulrang sariq, mantiyasi yelka va yon taraflariga qaraganda qoramtir rangda.

O'lchamlari: harakatlenganda uzunligi 75-100, qisqarganda 40-60 mm.

Ekologiyasi. Tabiiy va madaniy biotoplarda keng tarqalgan tur hisoblanadi. Mezofil, fitofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Issiqxonalarda sabzavot ekinlariga kuchli zarar keltiradi. Tomorqalarda karam, piyoz, ukrop va qulupnay mevalariga 80-100 % zarar keltiradi [3]. Asosan bahorda zararli. Doimo sernam va suvga yaqin joylarda yashaydi. May oylarida bug'doyzorlarda ko'p sonda turli yosh bosqichlarida (voyaga yetgan, jinsiy yetilgan, tuxum qo'yish davridagi) uchraydi.

Zonitoides Lehmann, 1901 avlodi

Zonitoides nitidus (Müller, 1774)

Chig'anog'i past konussimon, o'tkir o'ramli. O'ramlari 4-4,5 ta, bo'rtiq, ravon o'sib boruvchi, chuqur chok bilan ajralgan. Og'izchasi yarim oysimon, deyarli yumaloq. Kindigi to'liq ko'rinmaydi.

O'lchamlari. CHB. 3-4; CHE (KD). 6 -7 mm.

Ekologiyasi. Sernam biotoplarda yashovchi tur. Ariq, hovuz chetlari, o'simliklar tagida zax joylarda, bog'lar, tomorqalarda ariqlar cheti, shahardagi kichik hovlilarda suv kranlarining ostidagi tosh, g'ishtlar orasida uchraydi. Psixromezofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Qulupnay nihollari va mevalariga zarar keltiradi. Mevali daraxtlar ostiga tushgan mevalar bilan oziqlanadi.

Ariophantidae Benson, 1932 oilasi

Macrochlamys Benson, 1832 avlodi

Macrochlamys sogdiana (Martens, 1871)

Chig'anog'i past konussimon, o'ramlari 5 ta, keskin o'sib boruvchi tipda. Og'izchasi keng ovalsimon.

O'lchamlari. CHB. 8-9; CHE. 17-18 mm.

Ekologiyasi. Asosan suv havzalari yaqinida zax joylarda, ariq, kanallar qirg'oqlarida ko'p sonda uchrashi bilan harakterli. Mezofil, fitofil.

Xo'jalikdagi ahamiyati. Bog'larda va tomorqalarda, issiqxonalarda gulli o'simliklar, mevali daraxtlarning yerga tushgan mevalari bilan oziqlanadi.

Kuzgi davrda tadqiqotlar boshlanganligi sababli dastlab agrotexnik chora-tadbirlar qo'llanildi. Kuzda hosil yig'ib olingach, dalada qolgan o'simlik tanasining qoldiqlari-karam barglari, kartoshka, sabzining palagini yig'ishtirib olindi. Qishloq xo'jalik ekinlarini doimiy ravishda begona o'tlardan tozalandi, chunki ekin dalalaridagi

ekinlarning zichligining yuqori namlikni yaxshi saqlanishiga va zararli turlar uchun qo'lay sharoit yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Kuzda hosil yig'ib olingach, yer chuqur qilib haydalishi va ag'darilishi tavsiya qilindi. Chunki bu tadbirlar tuproq orasidagi turli yoshdagi shilliqqurtlarni va ularning tuxumlarini yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ekinlarga superfosfat mineral o'g'iti berildi hamda dala atrofiga 1 metr masofada superfosfat sepib chiqildi.

Bundan tashqari, kimyoviy kurash choralari shilliqqurtlarga zahar yoki hurkituvchi vosita sifatida ta'sirga ega turli moddalarni qo'llashga asoslangan. Hozirda bu borada xilma-xil kimyoviy preparatlar qo'llaniladi va ular kompleks ta'sirga ega preparatlardir. Biz tomondan zararli turlarga qarshi kurashda kimyoviy preparatlardan malation asosli fufanon-57% li emulsiya konsentratini ishlatildi. Dori vositasi shamolsiz quyoshli kunda ekinlarga sepildi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, zararli turlarga qarshi kurash choralari kompleks tarzda ya'ni agrotexnik va kimyoviy usullarni birgalikda qo'llaganda yuqori samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Акрамовский Н.Н. Моллюски (Molluska). Фауна Армянской ССР. Ереван, 1976. -268 с.
2. Izzatullayev Z.I., Tursunov I.T., Ruziqulova N.A. Zararli shilliqqurtlarga qarshi kurash chora-tadbirlari bo'yicha tavsiyalar. Samarqand: SamDU, 2008. -17 b.
3. Izzatullayev Z.I., Ruziqulova N.A., Karimkulov A. T. O'zbekistonning iqlimlashtirilgan zararli shilliqqurtlari va ularga qarshi biologik kurash //O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi № 1 (31). 2008. 32-34-b.
4. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР. Определитель по фауне СССР. М.; Л., 1952. Вып. 43. 511 с.
5. Лихарев И.М., Виктор А.Й. Слизни фауны СССР и сопредельных стран (Castropoda Terrestria Nuda)// Фауна СССР. Моллюски.Т.3.М.;Л.1980. Вып.5. № 122. -437 с.

ISLOM IQTISODIYOTIDA MOLIVAVIY INKLYUZIYANI RIVOJLANTIRISH

Kariyeva Munis Dilshodovna

*O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi MBA 23-09 guruh magistranti
kariyevamunis@gmail.com +99897 732 9133*

Annotatsiya: *Moliyaviy inklyuziya jamiyatning barcha qatlamlari uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanishni ta'minlash orqali iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Islomiy moliya tizimining adolat, sheriklik va foizsiz moliyaviy xizmatlar tamoyillari moliyaviy inklyuziyani kengaytirishda afzalliklar yaratadi. Mazkur maqolada islomiy moliyaviy vositalarning global miqyosda moliyaviy xizmatlardan foydalanishni oshirishdagi samarasi, shuningdek, yuzaga kelayotgan muammolar va istiqbollar batafsil tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Islomiy moliya, moliyaviy inklyuziya, moliyaviy xizmatlar, sheriklik, ijtimoiy barqarorlik, sukuk, mudoraba, mushoraka*

KIRISH

Hozirgi kunda dunyo iqtisodiyotida moliyaviy inklyuziya masalasi tobora dolzarblashib bormoqda. Moliyaviy tizimga keng ommaning kirishini ta'minlash, ularning moliyaviy vositalardan foydalanish huquqini kengaytirish orqali iqtisodiy faollik va barqarorlikka erishish mumkin. BMT Taraqqiyot Dasturida qayd etilishicha, "moliyaviy inklyuziya iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi va ijtimoiy tabaqalanishni kamaytiruvchi vositadir" (UNDP, 2017). Shu nuqtai nazardan, moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati mavjud bo'lmagan aholining salmog'i yuqori bo'lgan davlatlarda bu masalani hal etish strategik ahamiyat kasb etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Global Findex 2021 hisobotida qayd etilganidek, bank xizmatlaridan foydalanuvchi aholining global ulushi 76 foizga yetgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich musulmon aholisi ustun bo'lgan mamlakatlarda hali ham past darajada saqlanib qolmoqda (World Bank, 2021). Masalan, Pokiston, Afg'oniston yoki Nigeriyada aholining katta qismi bankka ishonmasligi yoki shariatga zid deb hisoblangan moliyaviy mahsulotlardan voz kechayotgani kuzatilmoqda.

Islomiy moliya, o'zining shariat asosidagi tamoyillari — foizdan (riba) voz kechish, ortiqcha tavakkaldan saqlanish va adolatli sheriklik (mushoraka, mudoraba) kabi vositalarga tayanadi. Bu esa moliyaviy xizmatlarga diniy sabablarga ko'ra yaqinlashmagan aholiga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Moliyaviy inklyuziya jamiyatdagi barcha qatlamlarning, xususan, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan zaif toifalarning moliyaviy xizmatlardan to'laqonli foydalanishini ta'minlash jarayonidir. Bu jarayon iqtisodiy o'sish, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Bugungi kunda moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi dunyo bo'yicha o'sib bormoqda, biroq milliardlab odamlar, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yashovchilar, moliyaviy tizimning

ko'plab xizmatlaridan foydalana olmayapti. Ushbu vaziyat an'anaviy moliyaviy tizimlarning ayrim qatlamlarning ehtiyojlarini qondirishda cheklovlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli, islomiy moliya an'anaviy moliyaviy tizimlarga nisbatan ijtimoiy jihatdan maqbulroq va ko'plab iqtisodiy jihatdan noqulay qatlamlar uchun qulayroq mexanizm sifatida ko'rilmogda.

Ushbu maqolada islomiy moliyaviy mexanizmlarning global moliyaviy inklyuziyani rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada moliyaviy inklyuziyaning ahamiyati, islomiy moliyaviy vositalarning afzalliklari, ularning moliyaviy xizmatlarga kirishga ta'siri, shuningdek, mavjud muammolar va istiqbollari tahlil qilinadi.

METODOLOGIYA

Maqola tayyorlash jarayonida ko'plab ilmiy manbalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari tahlil qilindi. Jumladan, Jahon Banki, Xalqaro valyuda fondi, Islom moliya institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti va Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashi va boshqalar tomonidan chop etilgan hisobotlar, shuningdek so'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar o'rganildi. Ushbu manbalardan yig'ilgan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida baholandi. Metodologiya sifatida sifatli tahlil yordamida islomiy moliyaviy vositalarning moliyaviy inklyuziyaga ko'rsatadigan ta'siri aniqlanib, ularning an'anaviy moliyaviy tizimlardagi o'rniga nisbatan o'ziga xos jihatlari ochib berildi.

Shuningdek, solishtirma tahlil orqali islomiy moliyaviy xizmatlarning moliyaviy inklyuziya ko'rsatkichlariga ta'siri an'anaviy moliyaviy xizmatlarga nisbatan tahlil qilindi. Bunda islomiy moliyaviy tizimda qo'llaniladigan turli vositalar va mexanizmlar qamrab olindi, ularning iqtisodiyotdagi ijtimoiy va moliyaviy ta'siri o'rganildi.

NATIJALAR

Moliyaviy inklyuziya dunyo miqyosida sezilarli o'sish ko'rsatgan bo'lsa-da, milliardlab odamlar moliyaviy xizmatlardan foydalana olmaydi. Jahon Bankining 2023 yilgi hisobotiga ko'ra, dunyo aholisi taxminan 65% moliyaviy xizmatlardan muntazam foydalanadi, biroq islomiy moliyaviy xizmatlardan foydalanadiganlar soni taxminan 20% ni tashkil qiladi. Bu raqam tez o'sayotgan bo'lsa-da, global moliyaviy inklyuziyada hali katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Islomiy moliyaviy xizmatlar ayniqsa Janubi-sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va Sub-Saharan Afrika kabi mintaqalarda keng tarqalgan. Ushbu hududlarda aholining ko'p qismi shariatga muvofiq moliyaviy vositalarga talab bilan yuzlashmoqda. Shu nuqtai nazardan, islomiy moliya mamlakatlarining ko'pchiligi ushbu mexanizmlardan foydalanib, moliyaviy xizmatlarga kirishni sezilarli darajada kengaytirmoqda.

1-jadval

Global moliyaviy inklyuziya va islomiy moliya o'rtasidagi bog'liqlik

Ko'rsatkich	An'anaviy moliyaviy tizim (%)	Islomiy moliyaviy tizim (%)
Moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi	60	20
Moliyaviy inklyuziya indeksi	0.75	0.65

Aholi qatlami islomiy moliyaviy xizmatlar foydalanuvchilari	noaniq	150 million+
---	--------	--------------

Islomiy moliyaviy vositalarning moliyaviy inklyuziyaga ta'siri keng qamrovi. Jumladan, Mudoraba va mushoraka kabi sheriklik vositalari, ijaralar, qard hasan kabi foizsiz qarz vositalari past daromadli qatlamlarga moliyaviy imkoniyatlarni yaratishda samarali vosita hisoblanadi. Bu vositalar o'zaro tavakkalchilik va foyda taqsimoti tamoyiliga asoslanib, moliyaviy xizmatlardan foydalanishni yanada maqbul qiladi. Sukuk kabi shariatga mos qimmatli qog'ozlar esa uzoq muddatli investitsiyalarni rag'batlantiradi, moliyaviy bozorlarni rivojlantirishga yordam beradi.

An'anaviy moliyaviy tizimlardan farqli o'laroq, islomiy moliya tizimida moliyaviy xizmatlarga kirishda foizsiz tizim asosiy o'rin tutadi. Ribo (foiz) taqiqlanganligi moliyaviy xizmatlardan foydalanishni kengaytirishda ijtimoiy va axloqiy muhim tamoyil hisoblanadi. Tavakkalchilik va foydaga sheriklik tamoyili asosida taqsimlanishi esa, an'anaviy bank kreditlariga qaraganda kamroq xavf bilan moliyaviy xizmatlarga kirish imkonini beradi. Shuningdek, qard hasan, sadaqa, zakot kabi ijtimoiy moliyaviy vositalar jamiyatning zaif qatlamlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

MUHOKAMA

Islomiy moliyaviy mexanizmlar moliyaviy inklyuziyani rivojlantirishda bir necha jihatdan afzalliklarni taqdim etadi. Avvalo, bu mexanizmlar adolat va barqarorlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu o'z navbatida ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Islomiy moliya tizimining tavakkalchilik va foydaga sheriklik tamoyili orqali tavakkalchilikni adolatli taqsimlashi, moliyaviy xizmatlarga kirishdagi asosiy to'siqlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, ijtimoiy mas'uliyat elementlari moliyaviy yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytiradi, bu esa moliyaviy inklyuziyani mustahkamlaydi.

2-jadval

Islomiy moliyaviy instrumentlarning inklyuziyadagi roli

Moliyaviy vosita nomi	Tavsifi	Inklyuziyaga ta'siri
Mudoroba	Daromad va riskni sheriklik asosida taqsimlash	Past daromadli qatamlar uchun investitsiya imkoniyati yaratadi
Musharaka	Hamkorlik asosida biznes yuritish	Ochiq moliyaviy hamkorlik va sheriklikni rag'batlantiradi
Ijara	Ijaraga mol-mulk berish	An'anaviy kredit olish qiyin bo'lganlarga mulk egallash imkonini beradi
Suku	Shariatga mos keluvchi moliyaviy qimmatli qog'ozlar	Uzoq muddatli investitsiyalar va moliyaviy bozorni rivojlantirishga hissa qo'shadi
Qard Hasan	Foizsiz qarz berish	Ijtimoiy yordam va favqulodda moliyaviy ehtiyojlarni

qondiradi

Misol uchun, Mudoraba va mushoraka investor va tadbirkor o'rtasidagi sheriklikni ta'minlab, moliyaviy resurslarni past daromadli qatlamlarga yo'naltirishda samarali vosita hisoblanadi. Ijara esa ko'plab aholiga ko'chmas mulk yoki uskunalar olish imkonini beradi, bu esa an'anaviy bank kreditlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi rivojlanish ham islomiy moliyaning moliyaviy inklyuziyani oshirishda katta rol o'ynamoqda. Mobil bank xizmatlari, onlayn mikroqarz tizimlari va blokcheyn texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan sukuk kabi vositalar moliyaviy xizmatlarga kirishni yanada osonlashtirmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, qishloq joylarda va kam ta'minlangan aholida moliyaviy inklyuziyani rivojlantirish uchun juda muhim.

Shu bilan birga, islomiy moliyaviy tizimda ham bir qator cheklov va muammolar mavjud. Jumladan, shariatga mos keladigan moliyaviy vositalarning cheklanganligi, bu sohada malakali kadrlar va mijozlar uchun yetarlicha ma'lumotlarning mavjud emasligi, regulyatorlik muammolari global islomiy moliyaviy tizimning kengayishi va moliyaviy inklyuziya darajasini oshirishda to'siq bo'lmoqda.

XULOSA

Islomiy moliyaviy mexanizmlar global moliyaviy inklyuziyani rivojlantirishda juda muhim vosita hisoblanadi. Ularning moliyaviy xizmatlarga kirishni kengaytirish, past daromadli qatlamlarga moliyaviy imkoniyatlar yaratish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishdagi roli o'sib bormoqda. Islomiy moliyaviy tizim barqarorlik, adolat, ijtimoiy mas'uliyat va risklarni adolatli taqsimlash tamoyillariga asoslanganligi sababli, moliyaviy inklyuziyaning yuqori darajada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Biroq, sohada yangi moliyaviy instrumentlar yaratish, texnologiyalarni integratsiya qilish, regulyatorlikni takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kelajakda islomiy moliya orqali moliyaviy inklyuziyaning kengayishi global iqtisodiyotning barqaror o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy tenglikni yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR:

1. Ahmad, A.U.F. and Haron, S., 2002. A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banking on Financial Performance. International Journal of Islamic Financial Services, 3(4)
2. Ali, S.S., 2011. Islamic Finance: An Overview. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance
3. Beck, T., Demirguc-Kunt, A. and Levine, R., 2007. Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth

4. Creswell, J.W., 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Dusuki, A.W. and Abdullah, N.I., 2007. *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*
6. El-Gamal, M.A., 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. IFSB, 2020. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
8. Khan, F., 2010. How 'Islamic' is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*
9. Kuran, T., 2004. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press.
10. Lewis, M.K. and Algaoud, L.M., 2001. *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
11. *Mudarabah and Musharakah Contracts in Islamic Finance, 2018*. AAOIFI Shari'ah Standards. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
12. Obaidullah, M., 2005. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank.
13. Rahman, F., 2018. *Principles of Islamic Finance*. London: Routledge.
14. UNDP, 2017. *Financial Inclusion in the Arab Region: A Key Enabler for the Sustainable Development Goals*. United Nations Development Programme (UNDP), New York.
15. World Bank, 2021. *Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: The World Bank.
16. World Bank, 2023. *Global Financial Inclusion Database*. Washington, D.C.: World Bank Group.
17. Yusuf, H., 2014. Sukuk and Its Impact on the Development of Islamic Capital Markets. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*

YOSHLARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH: AMALIY YONDASHUVLAR

Joldasbayeva Mexrijamal

Qoraqalpoq davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Turumbetova Z

Ilmiy rahbar: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan amaliy yondashuvlar tahlil qilinadi. Jumladan, tanqidiy fikrlash, o'quvchi markazli ta'lim, muammoga asoslangan o'qitish, o'yinlar va emansipator pedagogika kabi samarali metodlar ko'rib chiqilgan. Ushbu maqola pedagoglar, psixologlar va ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *mustaqil fikrlash, yoshlar, tanqidiy fikrlash, o'quvchi markazli ta'lim, pedagogika, metodlar*

Zamonaviy jamiyatda yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Axborotga boy, ammo tafakkurga ehtiyoj yuqori bo'lgan bugungi kunda, yosh avlodni o'z fikriga ega, tanqidiy va ijodiy qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mustaqil fikrlash yoshlarning shaxsiy o'sishi, kasbiy muvaffaqiyati va ijtimoiy faolligi uchun zarur vositadir. Ushbu maqolada ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun pedagogik yondashuvlar va amaliy metodlar ko'rib chiqiladi.

Mustaqil fikrlash — bu shaxsning tashqi ta'sirlar va stereotiplardan holi holda o'z nuqtai nazarini shakllantira olishi, o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olish qobiliyatidir. Mazkur kompetensiya yoshlarni hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish, fikr yuritish va to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi. Shuningdek, bu ko'nikma ijtimoiy-psixologik barqarorlik va demokratik jamiyat qurishda faol ishtirok etishga xizmat qiladi. Mustaqil fikrlash mohiyati va uning zarurati haqida tushunchalarni shakllantirishda fikrlashni shakllantiruvchi usullarga murojat qilinadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun debatlar, muhokama asosidagi darslar, savol-javoblar, argumentatsion yozuv mashqlari va kontrast g'oyalarni solishtirish metodlari samarali sanaladi. Paul va Elder (2006) tanqidiy fikrlashning asosiy mezonlarini aniqlash orqali o'qituvchilarga uni baholash va rivojlantirish uchun zarur instrumentlarni tavsiya etgan.

Fikrlash mustaqilligi

Fikrlashning mustaqilligi, eng avvalo, yangi savol, yangi muammoni ko'rish va qo'yish va keyin ularni mustaqil ravishda hal qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Bunday mustaqillikda tafakkurning ijodiy tabiati aniq ifodalanadi. Bizning fikrlash

muammosiga yondashuvimizni belgilaydigan ikkita asosiy qoida - bu determinizmning dialektik-materialistik printsipi va psixologik tadqiqotning boshlang'ich predmeti sifatida fikrlash jarayoni haqidagi pozitsiyadir.

Fikrlashning moslashuvchanligi

Fikrlashning moslashuvchanligi, agar u muammoni hal qilish jarayonida bosqichma-bosqich aniqlangan va eng boshidan e'tiborga olinishi mumkin bo'lmagan muammoning shartlariga javob bermasa, muammolarni hal qilish uchun dastlab rejalashtirilgan yo'lni (rejani) o'zgartirish qobiliyatidir.

Fikrlash samaradorligi

Fikrlash tezligi, ayniqsa, odamdan juda qisqa vaqt ichida ma'lum qarorlar qabul qilishi kerak bo'lgan hollarda (masalan, jang, baxtsiz hodisa paytida) zarur. Ammo maktab o'quvchilariga ham kerak. Shunday qilib, ba'zi yaxshi o'quvchilar, hatto o'rta maktabda ham, ular uchun yangi bo'lgan muammoni hal qilish uchun doskaga chaqirilganda, uyatchan bo'lib qoladilar. Bu salbiy his-tuyg'ular ularning fikrlashiga to'sqinlik qiladi; fikr juda sekin va ko'pincha muvaffaqiyatsiz ishlay boshlaydi, garchi tinch muhitda (uyda yoki doskada emas, stolda) bir xil maktab o'quvchilari shunga o'xshash va undan ham qiyinroq muammolarni tez va yaxshi hal qilishadi. Tuyg'ular va his-tuyg'ularni inhibe qilish ta'sirida fikrlashning bu keskin sekinlashishi ko'pincha imtihon paytida o'zini namoyon qiladi. Boshqa maktab o'quvchilari uchun, aksincha, imtihon paytida umumiy hayajon va tashvish sekinlashmaydi, balki fikrlashni rag'batlantiradi va tezlashtiradi. Shunda ular oddiy, tinch muhitga qaraganda yaxshiroq natijalarga erishishlari mumkin.

O'quvchi markazli ta'lim: faollik va fikrlashni faollashtirish

O'quvchi markazli ta'limda o'quvchi bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Bu yondashuvda individual yondashuv, refleksiya, va o'z-o'zini baholash usullari orqali mustaqil fikr yuritishga keng imkon yaratiladi. Har bir o'quvchi o'z tajribasidan kelib chiqib bilimlarni shakllantiradi.

Aql-idrok tashqi dunyodan ma'lumotlarni qayta ishlovchi fikrlash bilan bog'liq. Aql-idrok muammoni hal qilish sohasidagi fikrlash bilan bog'liq, bu bilishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan aqliy qobiliyatlar yig'indisidir.

Fikrlash tushunchalarni shakllantiradi, ularning munosabatlarini tushunadi, ularni tahlil qiladi va bu, o'z navbatida, xatti-harakatlarning asosidir va shuning uchun moslashish. Bundan tashqari, xulq-atvorni tanlash fikrlashning tanqidiyligiga bog'liq.

Shuni ta'kidlash kerakki, xatti-harakatlar va fikrlash faqat muayyan muammoni hal qilishda bog'liq bo'lsa, xatti-harakatlar boshqa mexanizmlar bilan bog'liq; Masalan, xatti-harakatlar axloqiy qadriyatlarga bog'liq. Fikrlash faoliyat bilan bog'liq, chunki uning jarayonida birinchi navbatda bir qator muammolar hal qilinadi, keyin esa aqliy loyiha amalda amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, ijodiy fikrlash mavjud.

Xulosa qilishimiz mumkinki, insonning xatti-harakati va faoliyati tafakkur bilan bog'liq, shuning uchun " aql " tushunchasi bilan biz fikrlash jarayoni va uning xususiyatlarini aniqlaymiz.

Muammoga asoslangan o'qitish uslubi. Bu metod o'quvchilarga real muammolarni mustaqil yoki guruhda tahlil qilishni taklif etadi. Ular muammoni hal qilish jarayonida zarur axborotni izlash, turli yondashuvlarni baholash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon orqali o'quvchi faol o'rganuvchiga aylanadi. Jarayon sifatida fikrlash haqidagi pozitsiyani to'g'ri tushunish fikrlash ob'ektiv dunyo bilan o'zaro ta'sir qiluvchi sub'ektning "faoliyati" sifatida tushunilishini nazarda tutadi. Fikrlash jarayondir, chunki u inson va ob'ekt o'rtasidagi uzluksiz o'zaro ta'sirdir. Har bir fikrlash harakati sub'ekt va ob'ekt o'rtasidagi munosabatni o'zgartiradi; Har bir fikr harakati muammoli vaziyatning o'zgarishiga olib keladi va muammoli vaziyatning har bir o'zgarishi fikrning keyingi harakatini keltirib chiqaradi. Fikrlash jarayonini o'rganish, aslida, uning predmeti sifatida shaxsning aqliy faoliyatining protsessual yo'nalishi va tarkibini o'rganishdir.

O'yin Texnologiyalari va Simulyatsiyalar

Simulyatsion o'yinlar va rolli o'yinlar orqali yoshlar hayotiy vaziyatlarni boshdan kechiradi, turli roldagi qarorlar va fikrlar bilan yuzlashadi. Bu esa ularning empatiya, analitik fikrlash va mas'uliyat hissini rivojlantiradi. O'yin metodlari orqali mustaqil qaror qabul qilish, oqibatlarni anglash va kreativ fikr yuritish mashq qilinadi.

Emansipator Pedagogika va Kritik Pedagogik Yondashuv

Bu pedagogika turida o'quvchi o'z ijtimoiy mavqei, huquq va majburiyatlarini anglaydi, erkinlik va tenglik g'oyalari tayanadi. Emansipator pedagogika orqali fikr erkinligi, tanqidiy qarash, ijtimoiy adolat g'oyalari mustahkamlanadi. Paulo Freire (1970) bu yondashuvning yetakchi nazariyotchilaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mustaqil fikrlashni rivojlantirish — zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishidir.

Bu kompetensiyani shakllantirish o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarurdir. Tanqidiy fikrlash, o'quvchi markazli ta'lim, muammoga asoslangan o'qitish, o'yin texnologiyalari va emansipator pedagogika bu yo'nalishda muhim metodlar hisoblanadi. Bu metodlar integratsiyalashgan holda qo'llanilsa, ta'lim jarayoni samarali, innovatsion va ijtimoiy ahamiyatli bo'lishi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Larson, R. W. (2000). *Toward a Psychology of Positive Youth Development*. American Psychologist.
2. Paul, R. & Elder, L. (2006). *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*.
3. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

4. Education Northwest. Understanding the Youth Development Model (Fact Sheet).
5. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Critical Thinking > Educational Methods.
7. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.- 96 b.
8. Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning.
9. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.

HTML RO'YXATLARI

Xurramov A.B

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya: Bu maqola HTML ro'yxatlari bilan tanishamiz. HTML belgilash tilidan foydalanib web saytlardagi ro'yxatlar qanday qilib shakllanishi va tuzilishini o'rganimiz. Va misollar yordamida tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlar shakllantirib namunaviy ishlashlarni ko'ramiz.

Kalit so'zlar: Html ro'yxatlari, tartiblangan ro'yxatlar, tartiblanmagan ro'yxatlar, tariflar ro'yxati, o'rnatilgan ro'yxatlar.

Абстрактный: В этой статье вы познакомитесь с HTML-списками. Мы узнаем, как формируются и структурируются списки на сайтах с помощью языка разметки HTML. А на примерах мы рассмотрим образцы операций, создавая упорядоченные и неупорядоченные списки.

Ключевые слова: Списки HTML, нумерованные списки, ненумерованные списки, прайс-листы, вложенные списки.

Abstract: In this article, we will learn about HTML lists. We will learn how to create and structure lists on websites using the HTML markup language. And we will see how to create ordered and unordered lists using examples.

Keywords: Html lists, ordered lists, unordered lists, price lists, nested lists.

KIRISH

HTML ro'yxatlari elementlar guruhi yoki to'plamidir. Talabga qarab, bu elementlar ham uyushtirilgan, ham uyushmagan bo'lishi mumkin. Ular ma'lumotni yanada qulayroq, o'qilishi mumkin va foydalanish uchun qulayroq qilish uchun uni tashkil qilish, tizimlashtirish va taqdim etishda yordam beradi. Namuna ro'yxatlari quyida ko'rsatilgan.

An Organized List	Numerically Organized List
<ul style="list-style-type: none"> • Rice • Wheat Flour • Vegetables • Pulses • Milk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aqua Man 2. Bat Man 3. Captain America 4. Hulk 5. Iron Man

ADABIYOTLAR SHARXI:

HTMLda ro'yxatlardan foydalanish

HTML-da ma'lumotlar ro'yxatini ko'rsatish uchun biz , va kabi turli xil ro'yxat teglaridan foydalanamiz . HTML veb-ishlab chiquvchilarga ma'lumotlar

ro'yxatini belgilashning uchta usulini taklif qiladi, ya'ni tartiblangan, tartibsiz va aniqlangan ro'yxatlar. Barcha ro'yxatlar bir yoki bir nechta ro'yxat elementlarini o'z ichiga olishi kerak. Ro'yxatlarning qayd etilgan turlariga qo'shimcha ravishda, hujjatlarning samarali tuzilishiga hissa qo'shadigan ro'yxat bilan bog'liq boshqa muhim elementlar va tushunchalar ham mavjud.

"Database Systems: The Complete Book" kitobi, Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman va Jennifer Widom[2].

"Database Management Systems" kitobi, Raghu Ramakrishnan va Johannes Gehrke.[3]

"NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence" kitobi, Pramod J. Sadalage va Martin Fowler.[3]

"MongoDB: The Definitive Guide" kitobi, Kristina Chodorow va Michael Dirolf.[2]

"Practical Cassandra: A Developer's Approach" kitobi, Russell Bradberry va Eric Lubow.

"Database Design for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Relational Database Design" kitobi, Michael J. Hernandez.

TADQIQOT NATIJASI:

Tartibsiz ro'yxatlar:

Tartibsiz ro'yxatlar ma'lum bir tartibda bo'lmagan elementlar ro'yxatini ko'rsatadi. Tartibga solinmagan ro'yxatlar nuqtalar bilan belgilangan. Tartibsiz ro'yxat yaratish uchun `` teg `` teg bilan birga ishlatiladi. Bu erda `` teg ro'yxat elementlarini belgilaydi.

Misol

Quyidagi misol tartibsiz ro'yxatni ko'rsatadi. Bu erda biz 5 ta element ro'yxatini tuzamiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <h2>Example of HTML List</h2>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>Java</li>
    <li>JavaFX</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Tartiblangan ro'yxatlar - ma'lum bir tartibda joylashgan narsalar ro'yxati. Buyurtma qilingan ro'yxatlar sukut bo'yicha raqamlar bilan belgilanadi; typeatribut yoki CSS list-style-type xususiyatidan foydalanib raqamlarni alifbo, rim raqamlari va hokazolarga o'zgartirishingiz mumkin.

Tartiblangan ro'yxatni yaratish uchun `` teg ro'yxat elementlarini belgilaydigan `` teg bilan birga ishlatiladi .``

Misol

Quyidagi misolda 5 ta elementdan iborat bo'lgan tartiblangan ro'yxat ko'rsatilgan:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <h2>Example of HTML List</h2>
  <ol>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>Java</li>
    <li>JavaFX</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

DISKUSSIYA (OLIMLARNING O'ZARO BAHS-MUNOZARALARI)

Ta'riflar ro'yxati

Ta'riflar ro'yxati - bu tegishli tavsiflari bo'lgan elementlar ro'yxati. Ta'riflar ro'yxati `<dl>`, `<dt>` va teglar yordamida yaratiladi `<dd>`. Teg "ta'riflar ro'yxati" ni `<dl>` ko'rsatsa , teg "ta'rif atamasi" ni va teg "ta'rif tavsifini" belgilaydi .`<dt><dd>`

Misol

Quyidagi misol HTMLdagi ta'riflar ro'yxatini ko'rsatadi; bu erda biz uchta elementdan iborat ta'riflar ro'yxatini yaratamiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <h2>Example of HTML List</h2>
  <dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>HyperText markup language</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd>Cascading Style Sheet</dd>
    <dt>JS</dt>
    <dd>JavaScript</dd>
  </dl>
</body>
</html>
```

O'rnatilgan ro'yxatlar

Boshqa ro'yxat ichida yaratilgan ro'yxat ichki ro'yxat deb nomlanadi. HTML shuningdek, murakkab hujjat tuzilmalarini yaratish uchun ro'yxatlarni bir-biriga joylashtirish imkonini beradi.

Misol

Quyidagi misolda biz tartiblanmagan ro'yxatni tartiblangan ro'yxat ichiga joylashtiramiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <h2>Example of HTML Nested List</h2>
  <ol>
    <li>Item One</li>
    <li>Item Two
      <ul>
        <li>Subitem A</li>
        <li>Subitem B</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Item Three</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

<div> yorlig'i ichidagi ro'yxatlarni guruhlash

Uslub va tartibni yaxshilash uchun ro'yxatlar ko'pincha elementlar ichiga o'raladi <div>. Ushbu guruhlash izchil uslublarni qo'llash va vizual jozibador ro'yxat tuzilmalarini yaratishda yordam beradi.

Misol

Ushbu misolda biz tartibsiz ro'yxatlarni div teg bilan guruhlaymiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>HTML List</title></head>
<body>
  <div>
    <p>First List</p>
    <ol>
      <li>Item One</li>
      <li>Item Two</li>
    </ol>
  </div>
  <div>
    <p>Second List</p>
    <ol>
      <li>Item Three</li>
      <li>Item Four</li>
    </ol>
  </div>
</body></html>
```

Uslublar ro'yxati

Vizual taqdimotni yaxshilash uchun ro'yxatlarni CSS yordamida shakllantirish mumkin. Maxsus uslublar ro'yxat elementlariga qo'llanilishi mumkin, bu noyob va vizual jozibali dizaynlarni yaratadi. Buning uchun biz ichki CSS-ni belgilash usuli bo'lgan <style>tegdan foydalanamiz.

Misol

Quyidagi misol CSS-ni HTML ro'yxatiga styleteg yordamida qanday qo'llashni ko'rsatadi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>HTML List</title>
  <style>
    li {
      font-size: 16px;
    }
    div {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>HTML List with CSS</h2>
  <div>
    <p>First List</p>
    <ol>
      <li>Item One</li>
      <li>Item Two</li>
    </ol>
  </div>
  <div>
    <p>Second List</p>
    <ol>
      <li>Item Three</li>
      <li>Item Four</li>
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```

Xulosa

Xulosa qilib aytsa, HTML ro'yxatlari veb-sahifalar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Ular ma'lumotni tartibga solish, o'qish qulayligini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun ishlatiladi. HTMLda ikki asosiy ro'yxat turi mavjud: tartiblangan (ordered) va tartibsiz (unordered) ro'yxatlar.

Tartiblangan ro'yxatlar raqamlar bilan, tartibsiz ro'yxatlar esa nuqtalar yoki boshqa belgilar bilan ko'rsatiladi.

Biroq, ro'yxatlarni to'g'ri ishlatish dizayn va struktura jihatidan muhimdir, chunki bu sahifaning umumiy ko'rinishini va foydalanuvchi uchun qulayligini ta'minlaydi.

HTML ro'yxatlari, shuningdek, ichma-ich ro'yxatlar (nested lists) yaratish imkonini beradi, bu esa murakkab ma'lumotlarni tartibga solishda juda foydali.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://poe.com/chat/29e1qj214icm4tf2ice>
2. <https://www.texnoman.uz/post/dasturlash-tillari-ularning-turlari-va-asoslari.html>
3. <https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/23/1710218859.pdf>
4. Peter Gottschling. Discovering Modern C++. An Intensive Course for Scientists, Engineers, and Programmers. "Addison-Wesley", 2015 y.

5. https://www.tutorialspoint.com/html/html_lists.htm

XAVFSIZ RFID IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMI

Babadjanov Elmurod Satimbaevich

*DsC., Nukus davlat texnika universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasi professor,
elmurbes@gmail.com*

Oskinbaev Mirzabek Xojamuratovich

Nukus davlat texnika universiteti 4-bosqich talabasi moskinbaev@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada RFID (Radio Frequency Identification) texnologiyasining identifikatsiyalash tizimlarida qo'llanilishi, uning texnik va dasturiy xavfsizlik xavflari hamda ularni bartaraf etish usullari tahlil qilinadi. Zamonaviy sanoat, logistika va qishloq xo'jaligi tizimlarida RFID tizimlarining o'rni beqiyos bo'lib, ularning xavfsiz ishlashi ma'lumotlarning aniqligi va uzluksizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada nafaqat mavjud muammolar va tahdidlar tahlil qilingan, balki ularning amaliy yechimlari va tavsiyalari ham berilgan. RFID tizimlarini xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun zarur texnik va dasturiy choralar, hamda ilg'or xalqaro tajriba asosida shakllantirilgan yondashuvlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *RFID, xavfsizlik, identifikatsiyalash, himoya, kriptografiya, autentifikatsiya, dasturiy hujumlar.*

Identifikatsiyalash tizimlari - bu foydalanuvchi, obyekt yoki qurilmaning haqiqiylikni aniqlash va tasdiqlash imkonini beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuasidir. Ular nafaqat tizimga ruxsat etilgan kirishni ta'minlaydi, balki ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini kafolatlash orqali axborot xavfsizligining asosiy tamoyillarini amalga oshiradi. Bugungi kunda biometrik texnologiyalar, radiochastotali identifikatsiya (RFID), aqlli kartalar, parol va tokenlar kabi turli xil identifikatsiya usullari ishlab chiqilgan va real tizimlarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ayniqsa, davlat xizmatlari, moliyaviy operatsiyalar, sog'liqni saqlash, sanoat tizimlari va Internet orqali ko'rsatiladigan xizmatlarning jadallik bilan kengayib borayotgan sharoitida bu tizimlarning ishonchliligi va barqarorligi nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda kiberhujumlar, foydalanuvchi identifikatorlarini soxtalashtirish, biometrik ma'lumotlarni noqonuniy o'g'irlash hamda RFID texnologiyalariga asoslangan tizimlardagi zaifliklar axborot xavfsizligini jiddiy xavf ostida qoldirmoqda. Shunday tahdidlar fonida mavjud xavfsizlik muammolarini tahlil qilish, ularning manbalarini aniqlash va samarali bartaraf etish usullarini ishlab chiqish zamonaviy axborot xavfsizligi sohasining eng dolzarb va ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda global miqyosda raqamli xizmatlar, elektron hukumat tizimlari, moliyaviy tranzaksiyalar va shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlovchi axborot tizimlari soni keskin ortib bormoqda.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadallik bilan rivojlanishi fonida, foydalanuvchilar, ob'ektlar va xizmatlarni tez, ishonchli va

avtomatik tarzda identifikatsiyalash zaruriyati keskin ortib bormoqda. Bu ehtiyojni qondirishda RFID (Radiochastotali identifikatsiya) texnologiyasi muhim o'rin tutmoqda. Biroq, RFID tizimlarining ochiq radioaloqa muhiti ularni axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan turli tahdidlarga duchor qiladi. Shu bois, bugungi kunda xavfsiz RFID identifikatsiya tizimlarini amaliyotga samarali tadbiiq etish ancha murakkab. Shunga qaramastan xavfsiz RFID tizimlari ko'plab sohalarda samarali qo'llanilmoqda, jumladan, ta'lim muassasalarida (Talabalar va o'qituvchilar maxsus RFID kartalar orqali binolarga kirishadi, kutubxonada kitob olish yoki laboratoriya jihozlaridan foydalanishda identifikatsiya qilinadi. Kirish-chiqish harakati loglanadi, va ma'lumotlar xavfsiz serverlarda saqlanadi), tibbiyotda (Bemorlarning bilagiga taqilgan RFID bilakuzuklar orqali ularning shaxsiy ma'lumotlari, dori dozasi, muolaja jadvali va harakatlari real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu texnologiya bemorlarga noto'g'ri dori berilishining oldini oladi), logistikada (yetkazib berish zanjiridagi har bir mahsulot RFID bilan belgilab chiqiladi. Omborxonadan chiqqanidan tortib mijozga yetib borguncha harakat kuzatilib, real vaqt monitoring orqali noaniqliklar bartaraf etiladi), korxonalarining xavfsizlik tizimlarida (xodimlar RFID karta orqali shaxsini tasdiqlaydi, tizim esa ruxsat darajasiga qarab unga ma'lum xonalar, serverlar yoki texnika xonalariga kirishni ta'minlaydi).

RFID texnologiyasi zamonaviy identifikatsiya tizimlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Biroq, bu texnologiyaning xavfsizligi uni amaliyotda tatbiiq etishning muhim sharti hisoblanadi. Shifrlash, autentifikatsiya, monitoring va himoya qatlamlari kabi texnik yechimlar orqali RFID tizimlarini ishonchli va barqaror ishlaydigan xavfsiz tizimlarga aylantirish mumkin. Shunday yondashuv orqali nafaqat texnik samaradorlik, balki axborot xavfsizligi ham yuqori darajada ta'minlanadi.

Identifikatsiya va RFID tizimi uchun to'liq dizaynni ko'rsatadi. Ushbu tizim korporativ va ofis uchun xavfsizlik tizimi sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, unda xodimlarning ro'yxati asosiy kompyuterdagi ma'lumotlar bazasida taqdim etiladi va har bir xodimga ma'lum identifikatsiya raqamiga ega bo'lgan yorliq beriladi. Tizim xodimlarni reader yaqinidan o'tayotganda aniqlaydi. Dasturiy ta'minot RFID tizimiga interfeys dasturi sifatida ishlaydi. RFID tizimi signalni uzatish va qabul qilish texnikasi sifatida FSK modulyatsiyasi kontseptsiyasidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. FSK modulyatori 14 MGts va 6 MGts ikkita diskret chastotada ishlaydi. RFID tizimining demodulyator qismi RF signalining amplitudasini aniqlash va keyin uni mikrokontroller o'qiy oladigan raqamli signalga aylantirish uchun mo'ljallangan. Loyihalashtirilgan RFID tizimi o'quvchi va Teg o'rtasida muvaffaqiyatli aloqa sodir bo'lgan joyda to'g'ri ishlay oldi.

Avtomatik identifikatsiyalash konsepsiyasi o'tgan asrda katta e'tiborni tortdi. Odamlar va ob'ektlar dunyo bo'ylab hech qanday xavfsizlik vositalarisiz harakat qilayotgani sababli, avtomatik identifikatsiyaga bo'lgan talab tobora oshib bordi. Turli xil identifikatsiya usullari ishlab chiqildi, bu usullar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi va ular do'konlar, savdo markazlari, aeroportlar va boshqa joylarda ham keng

qo'llanilmoqda. Bugungi kunda eng muhim va keng tarqalgan avtomatik identifikatsiyalash (Auto ID) texnologiyalari orasida Shtrix-kod tizimlari, Smart kartalar va RFID (Radiochastotali identifikatsiya) texnologiyasi mavjud. RFID - bu smart kartalarga o'xshash bo'lgan va shtrix-kodlarni almashtirish uchun ishlab chiqilgan avtomatik identifikatsiyalash texnologiyasidir. RFID texnologiyasi elektron yorliqlash hamda ob'ektni simsiz raqamli aloqa yordamida aniqlash imkonini beradi. RFID teglarida 32 megabaytgacha ma'lumotni saqlash mumkin bo'lib, bu esa shtrix-kodlarga nisbatan axborotning qalbakilashtirilishini ancha murakkablashtiradi, shuningdek ular ma'lumotlarni

o'qish, yozish, uzatish, saqlash va yangilash imkoniyatini ham beradi [3]. Ushbu afzalliklar RFID teglarining shtrix-kod teglariga nisbatan juda katta hajmdagi axborotlarni saqlash imkoniyati bilan birga shtrix-kodlarga nisbatan asosiy ustunligi hisoblanadi.

1-rasm. Xavfsiz RFID identifikatsiyalash tizimi.

Axborot almashinuvi radio to'lqinlari orqali amalga oshiriladi va bunda identifikatsiya jarayonida hech qanday kontakt yoki to'g'ridan-to'g'ri ko'rish liniyasi talab qilinmaydi. Bu RFID texnologiyasini yanada xavfsizroq qiladi, chunki RFID o'quvchi qurilmalari teglarni bir necha metr uzoqlikdan aniqlashga mo'ljallangan bo'lib, boshqa hech bir avtomatik identifikatsiya texnologiyasi bu kabi uzoq masofadan identifikatsiya qilish imkoniyatini taqdim eta olmaydi [4]. So'nggi besh yil ichida axborot texnologiyalari sanoatida arzon RFID teglarini ishlab chiqarishga bo'lgan talab keskin oshdi. Ushbu rivojlanishlar RFID teglarining aniqlash masofasini oshirish, xotira

hajmini kengaytirish va radio chastotali operatsion tizimlarning tezkor ishlashini ta'minlashga olib keldi [5]. Bugungi kunda RFID teglarini deyarli hamma joyda - pul ichiga joylashtirilgan, oziq-ovqat konservalariga yopishtirilgan va hatto inson tanasiga implantatsiya qilinganlari ham mavjud.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda mazkur maqolada identifikatsiyalash tizimlarining zamonaviy axborot infratuzilmalaridagi o'rni, ularning texnik va dasturiy xavfsizlik jihatlari, mavjud tahdidlar va ularni bartaraf etish usullari keng va tizimli ravishda tahlil qilindi. Ushbu bitiruv malakaviy ishda identifikatsiyalash tizimlarining texnik va dasturiy xavfsizligini ta'minlash usullari chuqur o'rganildi. Asosiy e'tibor RFID texnologiyasiga qaratilib, uning afzalliklari, kamchiliklari va xavfsizlik muammolari tahlil qilindi.

Biometrik tizimlar, parollar, tokenlar va RFID texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. RFID texnologiyasining xavfsizlik muammolari: Ma'lumotlarni ushlab qolish (eavesdropping), klonlash (cloning), replay hujumlari va shaxsiy hayotga tajovuz kabi tahdidlar mavjud. RFID teglarining cheklangan resurslari tufayli an'anaviy shifrlash usullarini qo'llash qiyin.

Yakuniy fikr: Identifikatsiyalash tizimlarining xavfsizligini ta'minlash kompleks yondashuvni talab qiladi. Texnik, dasturiy va tashkiliy choralarni uyg'unlashtirish orqali tizimlarning ishonchliligi va foydalanuvchilar ma'lumotlarining maxfiyligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gope, P.; Hwang, T. A realistic lightweight authentication protocol preserving strong anonymity for securing RFID system. *Comput. Sec.* 2015, 55, 271–280. [Google Scholar] [CrossRef]
2. Madanian, S. The use of e-health technology in healthcare environment: The role of RFID technology. In *Proceedings of the 10th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Tourism*, Isfahan, Iran, 15–16 April 2016; pp. 1–5.
3. Nohl, K.; Evans, D.; Plötz, S.; Plötz, H. Reverse-engineering a cryptographic RFID Teg. In *Proceedings of the 17th USENIX Security Symposium*, San José, CA, USA, 28 July–1 August 2008; pp. 185–193.
4. RFID security: a lightweight paradigm / Ahmed Khattab, Zahra Jeddi, Esmaeil Amini, Magdy Bayoumi. -- Springer, 2016.
5. Mitrokotsa Aikaterini, Beye Michael, PerisLopez Pedro. Classification of RFID Threats based on Security Principles // Security Lab, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology. -- 2011.

6. E.S.Babadjanov, M.A.Fayzullayeva. Ishlab chiqarishdagi RFID standartlar tahlili // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. BEST Publication. №3. –B. 158-163

“UMUMIY O’RTA TA’LIM TIZIMINI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISH”**Xolmurodova Sevinch Jumanazarovna***Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti Yurisprudensiya ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi***Mallayev Normamat Ramazonovich***Ilmiy Rahbar: Yuridik fakulteti o’qituvchisi Jinoyat huquqi va fuqarolik protsessi kafedrasida dotsenti*

Anotatsiya: *Ushbu maqolada so’ngi yillarda umumiy o’rta ta’lim tizimida olib borilgan islohotlar, ularning natijalari va bugungi kunda umumiy o’rta ta’lim tizimidagi muammolar va ularga xorijiy tajribalar asosida yechim va takliflar haqida ma’lumot berilgan.*

Kalit so’zlar: *umumiy o’rta ta’lim tizimi, maktablar, UNESCO, STEAM, Teacher Leadership in Kazakhstan.*

So’nggi yillarda O’zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini tubdan isloh qilishga katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan, Prezident tashabbusi bilan ishlab chiqilgan “Yangi O’zbekiston” taraqqiyot strategiyasi doirasida umumiy o’rta ta’lim tizimini zamon talablariga moslashtirish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, o’quvchilarni kreativ fikrlashga undaydigan metodikalardan foydalanish muhim vazifa etib belgilangan.

Shu o’rinda O’zbekistonda ta’lim tizimining tartibga solinishiga nazar solsak. Mustaqillik e’lon qilinganidan so’ng, 1992-yil 2-iyulda O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni qabul qilindi²⁷. Unda yurtimizdagi barcha umumiy o’rta ta’lim tizimini bosqichma-bosqich yangi g’oyalar bilan boyitish asosiy maqsad qilib olindi.

Bunday milliy maktablarda al-Termiziy, al-Buxoriy, Naqshbandiylar ta’limotini, Sharqning buyuk mutafakkirlari, alloma va olimlari faoliyati va merosini orgatish maqsad qilib olindi.

Xalqimizning milliy qiyofasi, milliy ruhi va milliy gururini tiklash uchun xalqning qadimdan shakllangan urf-odatlarini, madaniyati, tarixi, san’ati, axloqiy qarashlarini organish, yosh avlodga singdirish kerak edi. Milliy maktab bolishi uchun, albatta, unga milliy ruh singdirilishi lozim.

Bunga tarbiyaviy tadbirlar, shuningdek, aniq, tabiiy, ijtimoiy va hatto chet tillar ham faqatgina milliy zaminga asoslanib o’rgatilgandagina erishish mumkin.

Shu maqsadda, 1997-yil 29-avgustda Oliy Majlis IX sessiyasida I.Karimov o’z nutqida quyidagi kamchiliklarni sanab o’tadi:

- maktablarning moddiy bazasi nochorligi;
- o’qituvchilarning o’zi yetarlicha zamonaviy bilimlarga ega emasligi;

²⁷ <https://lex.uz/docs/-56418>

- maktablarda o'qitilayotgan darsliklarning talablarga javob bermasligi;
- o'quvchilar o'z fikrini mustaqil, erkin ifoda etishga o'rgatilmayotganligi va shu kabilar²⁸.

Shu boisdan, aynan o'sha sessiyada 5 bob, 34 moddadan iborat bo'lgan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun bo'lgan yangi tahrirda qabul qilindi²⁹. Bundan tashqari, qonun bilan birga o'qituvchilarning faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ham ishlab chiqildi va unda:

- ta'lim sohasini tubdan isloh qilish;
- uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va eski sarqitlardan xalos etish;
- rivojlangan demokratik davlatlardan andoza olish;
- o'qitish shakli axloqiy, ma'naviy va dunyoviy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratishga e'tibor qaratildi³⁰.

Biroq, bu maqsad qilib olingan yo'nalishlarning hech qaysisi hozirgi globalashgan zamon talablariga javob bermaydi. Shuning uchun 2022-yil 12-may kuni prezident Sh.Mirziyoyev "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni va "Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida" gi qarori imzolandi va ularda asosiy maqsad qilib xalq ta'limi sohasida keyingi besh yil davomida:

- 1.9 millionta o'quvchi o'rni yaratish
- ta'limda zamonaviy metodikalarni qo'llash;
- o'qituvchilar saviyasini yanada oshirish;
- maktablarga qisman moliyaviy va akademik mustaqillik berish
- maktablarni akkreditatsiyalash;
- maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish va boshqa o'zgarishlar kutilmoqda³¹.

O'zbekiston 2024-yil holatiga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim tizimi bo'yicha dunyo reytingida 63-pog'onani band qilgan. Bu 2023-yildagi 80-o'rin bilan solishtirganda ancha yuqoriga ko'tarilganini ko'rsatadi³². Bu aynan yuqoridagi islohotlarning samarali ijro etilayotganligini natijasi sifatida namoyon bo'lmoqda. US News va World Report nashrlari har yili Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlardagi umumiy o'rta ta'lim tizimini o'rganadi va reytingni e'lon qiladi. Janubiy Koreya, Daniya va Niderlandiya davlatlari bu ko'rsatkich bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan. O'zbekiston O'rta Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston(43-o'rin)dan keyin 2- o'rin ko'rsatib turibdi³³. Qozog'istonda umumiy o'rta ta'lim tizimini muvaffaqiyatli rivojlanishiga quyidagi asosiy faktorlar sabab bo'lgan: Qozog'iston ta'lim sifatini oshirish uchun o'quv dasturlarini va metodik qo'llanmalarni xalqaro standartlarga moslashtirdi. O'zbekistondan farqli ravishda Qozog'istonda maktablarga "milliy ruh" bilan birgalikda dunyo davlatlaridagi o'qitish metodikalaridan andoza olgan holda, jahon standartlariga mos ta'lim tizimini joriy etdi. Shuningdek, O'qituvchilarning malakasini

²⁸ <https://islomkarimov.uz/uz/page/ijtimoiy-hayot-1997-yil>

²⁹ <https://lex.uz/ru/docs/-16188?ONDATE=05.01.2018%2002>

³⁰ https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/14/NamDU-ARM-6313-Umumiy_pedagogika_nazariyasi_va_amaliyoti..pdf

³¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-ta-limi-tizimida-o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish-ishlari-muammo-va-ularningyechimlari/viewer>

³² <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

³³ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

oshirishga alohida e'tibor qaratildi va muntazam ravishda yangilanib bormoqda. Bu borada UNESCO va HertsCam bilan "Teacher Leadership in Kazakhstan (TLK)" loyihasi amalga oshirilgani ham diqqatga sazovor³⁴. Ushbu loyiha Qozog'iston ta'lim tizimida o'qituvchilarning faqat bilim beruvchi emas, balki yetakchi, tashabbuskor va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda. Maktab tizimida STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) dasturi ishlab chiqilgan. Dasturning amalga joriy etilishiga kelsak, maxsus STEAM markazlari tashkil etilgan bo'lib, u kodlash va robototexnika kabi fanlarni ham o'z ichiga olgan, shuningdek, laboratoriya va amaliy tajribalar bilan darslar olib borilmoqda. Bu dastur 2030-yilgacha amalga tatbiq etiladi va shu orqali o'quvchilar zamonaviy kasblarga tayyorlanadi³⁵. Bundan tashqari, Qozog'iston xalqaro baholash - PISA (xalqaro o'quvchilar bilimni baholash dasturi)da 2018-yildan buyon muntazam qatnashib kelmoqda. O'zbekiston esa PISAda ilk bor 2022-yilda qatnashdi³⁶. Qozog'iston ta'lim tizimiga yalpi ichki mahsulot(YaIM)ning 5% idan ortig'ini ajratadi³⁷, O'zbekistonda esa ko'p 2022-yilda YaIMning 4% atrofida ajratilgan³⁸. O'qituvchilarni kasbga malakali kadr sifatida tayyorlashda ham Qozog'iston ancha yaxshi tajribalarni amalga oshirmoqda. Xususan, TLK loyihasi orqali o'qituvchilar muntazam malaka oshirmoqda. O'zbekistonda ham "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash milliy markazi" faoliyati orqali malaka oshirish ishlari boshlangan³⁹. Biroq xalqaro doiradagi tashkilotlar bilan birgalikda shartnoma tuzib, birorta loyiha amalga oshirilganicha yo'q. Shuningdek, O'zbekistondagi maktablarning ko'pchiligida moddiy-texnik ta'minot bilan bog'liq muammolar mavjud. Bu bilan bog'liq kamchiliklar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 28-yanvar kuni bo'lib o'tgan maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida ham alohida ko'rsatib o'tildi. Bugungi kunda 1695 ta maktab kapital ta'mirga muhtoj, bu barcha umumta'lim maktablarining 16,7 % ni tashkil etadi. 179 ta paxsadan qurilgan maktab faoliyat yuritmoqda. 3 mingdan ortiq maktablarda qo'shimcha o'quv xonalariga ehtiyoj mavjud. 2 mingdan ortiq maktabda sport zallar yo'q⁴⁰. Bundan tashqari, maktab o'quvchilarining o'qishga qiziqishi pastligi ham umumiy o'rta ta'limni yangi bosqichga olib chiqishda to'sqinlik qilmoqda. Shu maqsadda 2022-yil 6-dekabrda Prezidentimiz SH.Mirziyoyevning qaroriga binoan, Milliy Gvardiyaga maktab, kollej va litseylardagi huquqbuzarliklarni oldini olish vazifasi yuklatildi⁴¹. Ular shu bilan birga o'quvchilarning darsga kelishini ham nazorat qilishi belgilandi va jarimaga tortish vakolati berildi. Biroq ba'zi o'quvchilar maktabga bilim olish uchun emas, balki Milliy Gvardiya xodimlarining jarima belgilashidan qochish maqsadida borish hollari ham kuzatilmoqda. O'zbekistonda ham jahon davlatlari tajribalarini o'rgangan holda umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi cho'qqiga olib chiqish bo'yicha samarali ishlar

³⁴ <https://www.unesco.org/en/education>

³⁵ https://www.unicef.org/kazakhstan/en/press-releases/innovations-education-unicef-presented-its-steam-programmesturkestan?utm_source=chatgpt.com

³⁶ <http://openpisa.org/>

³⁷ <https://uis.unesco.org/en/country/kz>

³⁸ <https://uis.unesco.org/en/country/uz>

³⁹ <https://uzedu.uz/y3/services/index/3>

⁴⁰ <https://president.uz/oz/lists/view/4945>

⁴¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/07/milliy-gvardiya/>

amalga oshirilmogda. Bunga yuqorida keltirilgamuammolarni bartaraf etgan holda erishish mumkin. Xususan, Qozog'iston tajribasini qo'llagan holda, o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda loyihalar imzolab, amalga joriy etish lozim. Shuningdek, bevosita amaliyot bilan bog'liq STEAM kabi dasturlarni ishlab chiqish orqali maktab o'quvchilarida o'qishga qiziqish uyg'otish, kelajakdagi kasbiga nisbatan fundamental tushunchalarni egallashiga imkon yaratib beradi. Masalan, matematika darsida budjet yuritish, soliqlar va iqtisodiy masalalar yechimi o'rgatilishi, biologiya darsida bog'ga chiqib o'simlik va hayvonlarni jonli o'rganish va hokazo. Maktablarning ota-onalar bilan hamkorlikni faol yo'lga qo'yishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar o'z farzandlarining maktabdagi o'qishi, xulqi, o'zlashtirishi haqida muntazam xabardor bo'lishi lozim. Buning uchun ota-onalarga seminar va maslahat majlislarini tashkil qilish hamda ularni farzandlarining o'quv jarayonlariga muntazam jalb qilish talab etiladi. So'nggi yillarda "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy metodikalarni joriy etish hamda o'qituvchilarning malakasini oshirish borasida ijobiy natijalar qayd etilmogda.

Bu borada Qozog'iston tajribasini o'rganish shuningdek, xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimini shakllantirish O'zbekiston uchun namuna bo'la oladi. Lekin, maktablarning moddiy-texnik ta'minoti, o'qituvchilarning malakasi hamda o'quvchilarning bilimga qiziqishi pastligi kabi mavjud muammolar tizim oldidagi asosiy to'siqlardir. Ularni bartaraf etish uchun xalqaro tajribani chuqur o'rganib chiqish zarur.

Shuningdek, STEAM dasturlari kabi innovatsion yondashuvlarni keng joriy qilish hamda ilg'or loyihalarni tatbiq etish darkor. Eng muhimi, ta'lim sifatini oshirishga maktab, o'quvchi, o'qituvchi va ota-onaning hamkorligini yo'lga qo'ygan holda erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni;
2. lex.uz sayti;
3. islomkarimov.uz sayti;
4. worldpopulationreview.com sayti;
5. unicef.org sayti;
6. openpisa.org sayti;
7. uzedu.uz sayti;
8. prezident.uz sayti;
9. unesco.com sayti.

GEPATIT KASALLIGI VA UNI KELIB CHIQISH SABABLARI

Baxriddinov Akmaljon Baxromjon o'g'li

Alfraganus Universiteti Tibbiyot kafedrası, davolash ishi yo'nalishi 4-kurs 404-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Gepatit kasalligini sabablari, uni rivojlanishi va mexanizimi diagnostikasi. Surunkali va Virusli hepatit haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zi: *Gepatit kasalligi, surunkali, o'tkir, virusli hepatit, gepatodepressiv sindrom, autoimmun hepatit, alkogolli hepatit.*

Annotation: *This article diagnoses the causes of hepatitis disease, its development, and its mechanism. Chronic and viral hepatitis have been reported.*

Key word: *hepatitis disease, chronic, acute, viral hepatitis, hepatodepressive syndrome, autoimmune hepatitis, alcoholic hepatitis.*

Аннотация: *диагностика причин заболевания гепатитом, его развитие и механизм в данной статье. Сообщалось о хронических и вирусных гепатитах.*

Ключевое слово: *гепатитная болезнь, хронический, острый, вирусный гепатит, гепатодепрессивный синдром, аутоиммунный гепатит, алкогольный гепатит.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-apreldagi "Birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini aholiga yaqinlashtirish va tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida asosan 2022-yil 1-iyundan boshlab qon bilan bevosita ishlayotgan davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini hepatit "V" kasalligiga qarshi bepul emlash amaliyoti joriy etilganligi to'g'risidagi PQ-215-son qarori.

Gepatit: Gepatit (yun. hepar; heptos - jigar) - jigar yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi hisoblanadi. Infekzion (virusli hepatit A, V, S, Ye, D) yoki infeksiyasiz hepatit (ovqatdan zaharlanish) hamda birlamchi va ikkilamchi infeksiyon hepatit hisoblanadi. Gepatit brutsellyoz, bezgak kasalliklar, shuningdek, surunkali me'da ichak kasalliklarida kuzatiladi.

Surunkali hepatit: Jigarining o'choqli va difuz yallig'lanish bilan kechadigan kasalligidir. Kelib chiqishiga ko'ra, surunkali hepatitlar quydagi guruhlariga bo'linadi; infeksiyali virusli hepatit, sil, zaxm. Parazitlarga bog'liq; toksik-gepatotrop zaharlar, sifatsiz ovqatlar, dorilar ta'siridagi hepatitlar, jigarda oqsil va vitaminlar yetishmovchiligi bilan bog'liq kasallikdir. Surunkali hepatit har xil tusda o'tsada, faqat uning ikki xil turi bor, 1) persistlanadigan surunkali hepatit. 2) surunkali agressiv hepatitlarga bo'linadi. Gepatitni bu turlari kilinik jihatdan bir-biridan farq qilib, jigar serrozi va jigar yetishmovchiligiga olib keladi. Persistlanuvchi surunkali hepatit yengilroq o'tishi bilan ajralib turadi. Surunkali faol hepatitning 10-30 foiz hollarda o'tkir hepatitdan keyin, 60 foiz hollarda esa o'tkir hepatit C dan keyin boshlanadi.

O'tkir virusli gepatit: O'tkir virusli gepatit qolgan gepatotrop viruslarga qaraganda klinik jihatdan, bir xil. O'tkir virusli gepatit kechishiga qarab to'rt davrga bo'linadi: 1) yashirin (inkubatsion) davri, 2) Sariqlik oldi davri, 3) Sariqlik 4) tuzalish (rekonvalessensiya) davri bo'linadi. A va E gepatitlar yashirin davri qisqa bir necha hafta bo'lishi bilan farqlanadi, B va C gepatitlar esa inkubatsion davri bir oz uzoq bir necha oygacha davom etishi bilan farqlanadi.

Gepatit A: (Botkin kasalligi) Picornaviridae oilasiga mansub RNK tarkibida bo'lgan gepatit A virusi sabab bo'ladi. Kasallik yuqadi. Yuqumli qo'zg'atuvchining yuqish mexanizmi Fekal-oral xun yo'li. Virus inson tanasiga ifloslangan oziq-ovqat, suv va uy-ro'zg'or buyumlari orqali kiradi. Infeksiyaning asosiy manbai kasallikning anikterik shakllari bo'lgan bemorlardir. Virus inkubatsiya davrida va kasallikning boshlanishida bemorning najasi bilan chiqariladi. Oshqozon-ichak traktiga kirganda virus shilliq qavat ichak orqali kirib boradi va qon oqimi bilan jigarga o'tadi, u yerda u joylashgan jigar hujayra ichiga kiritiladi va faol ko'paya boshlaydi. Inkubatsiya davri o'rtacha 15-30 kun, 7 kundan 50 kungacha o'zgarib turadi. Jigarning shikastlanishi virusning gepatotsitlarga (jigar hujayralari) bevosita halokatli ta'siri bilan bog'liq.

Gepatit B: virusi Hepadnaviridae toifasiga mansub, DNK o'z ichiga olgan viruslardan bo'lib, u Gepatit B virusi tomonidan qo'zg'atiladi. Ushbu virus odamda ham o'tkir, ham surunkali shakllardagi gepatitga sabab bo'lishi mumkin. Surunkali gepatit, gepatit B bilan kasallangan katta yoshli bemorlarning taxminan 10 foizida rivojlanadi. Gepatitga qarshi emlash mavjud. Infeksiyaning o'tkir va surunkali shakldagi gepatit bilan kasallangan bemorlar hamda virus tashuvchilar. Virus tabiiy va sun'iy yo'llar bilan yuqadi, bunda parenteral yo'l keng tarqalgan. Tabiiy yo'llar orasida jinsiy yo'l orqali yuqishi eng keng tarqalgan hisoblanadi. Shuningdek, kasallik onadan bolaga tug'ruq paytida yoki homiladorlik davrida transplental yo'l bilan yuqishi mumkin. Sun'iy yuqish yo'llari orasida esa ifloslangan qon yoki qon tarkibiy qismlarini quyish, shuningdek, sterilizatsiya qilinmagan jarrohlik yoki stomatologik asbob-uskunalar, shpritslardan foydalanish kabilar kiradi.

Gepatit C: virusi 1988 yil aniqlangan. Infeksiya organizmga tushgach 80-90% hollarda uning ko'payishi kuzatiladi va RNK saqlovchi virus hisoblanadi. Jahonda 500 mln ga yaqin odamlar ushbu virus bilan zararlangan. Virusli gepatit C o'tkir kechganda kasallikning 3-4 oylarida antitanachalar paydo bo'ladi va bir necha yildan keyin yo'qoladi. Gepatit C asosan, parenteral yo'l bilan (jinsiy aloqa, tug'ruq jarayonida onadan bolaga, tibbiyot xodimlari xafsizlik qoydalariga rioya qilmaganda biologik suyuqlik orqali yuqadi. Gepatit C virusini quydagi turlari mavjud;

Anti-HCV- gepatit C virusiga antitanachalar. O'tkir virusli infeksiyaning boshlanish davrida (ba'zan 0,5-4,0 oy otgach) qon zardobida paydo bo'ladi. O'tkir virusli gepati C jigarni boshqa qator surunkali kasalliklarini tashxislash maqsadida qo'llaniladi.

Anti-HCV-IgM- gepatit C virusini IgMga antitanachalari. Ularning bo'lishi gepatit C virusi ko'payayotganligidan dalolat beradi.

RNK VG-C- gepatit C virusi RNKsi. Virus ko'payotganligini asosiy belgisi.

Gepatit D: (gepatit delta) gepatit D virusi tomonidan qo'zg'atiladi va jigarining katta shikastlanishi bilan o'tkir rivojlanish bilan tavsiflanadi. Delta virusi jigar hujayralarida faqat gepatit B virusi mavjud bo'lganda ko'payish qobiliyatiga ega, chunki delta virusi zarralari gepatit B virusi oqsillarini hujayradan chiqish uchun ishlatadi. Virusning manbai kasal odam yoki virus tashuvchisidir. D virusi bilan infeksiya virus to'g'ridan-to'g'ri qonga kirganda sodir bo'ladi. Yuqish yo'llari gepatit B yoki C ga o'xshaydi. Kuluçka muddati 3 dan 7 haftagacha davom etadi. Klinik ko'rinish virusli gepatit B ga o'xshaydi, ammo kasallikning kechishi odatda og'irroq. Kasallikning o'tkir shakllari bemorning to'liq tiklanishiga olib kelishi mumkin. Gepatit B ga qarshi emlash gepatit D infeksiyasidan himoya qiladi. Davolashning narxi, davolanish muddati va davolanish ehtimoli virusning genotipiga, bemorning yoshi va jinsiga, kasallikning davomiyligiga va boshqa omillarga bog'liq. Hozirgi vaqtda antiviral terapiya sofosbuvir bilan daclatasvir, ledipasvir yoki veltapasvir bilan kombinatsiyalangan terapiya hisoblanadi.

Gepatit E: gepatit A ga o'xshash simptomlarni keltirib chiqaradi, ba'zan homilador ayollarda. Yuqish usullari bo'yicha gepatit E gepatit A ga yaqin. U virus bilan ifloslangan suv, oziq-ovqat, shuningdek, qon orqali yuqishi mumkin. O'linga olib keladigan fulminant gepatit shaklidagi og'ir oqibatlar gepatit E bilan gepatit A va o'tkir gepatit B ga qaraganda ancha tez-tez uchraydi.

Dori vositalaridan kelib chiqqan eng keng tarqalgan gepatitga quyidagi dorilar sabab bo'lishi mumkin:

Metildopa

Isoniazid, Rifampitsin, Pirazinamid (va boshqa silga qarshi dorilar)

Fenitoin, Natriy valproat Zidovudin

Ketokonazol

Tetratsiklinlar, Klaritromitsin guruhining antibiotiklari

Nifedipin

Ibuprofen, Indometazin
Amiodarone
Gormonal kontratseptivlar
Allopurinol
Azatioprin

Umuman olganda, deyarli har qanday dori jigar shikastlanishiga va turli darajadagi gepatit rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Gepatitning ayniqsa og'ir shakllari quyidagi moddalar bilan zaharlanganda rivojlanadi: amatotoksinlar va fallotoksinlar — Amanita yoki Amanita (Pale toadstool) jinsiga mansub qo'ziqorinlarning ayrim turlarining meva tanasining toksinlari oq kurtak va boshqalar), Galerina va Lepiota; oq fosfor, paratsetamol, Tetraxlorid uglerod, sanoat zaharlari kiradi.

Boshqa autoimmun kasalliklar singari, otoimmun gepatit ham ayollarda ko'proq uchraydi, umumiy kasallanish 100 ming aholiga taxminan 15-20 kishini tashkil qiladi. Otoimmun gepatit — bu immunitet tizimining faoliyatidagi nuqson natijasida rivojlanadigan mustaqil kasallik. Va birinchi navbatda, o'z gepatotsitlariga qarshi patologik immunitet reaksiyalarining rivojlanishi. Bunday holda, jarayonda nafaqat jigar, balki tashqi va ichki sekretiyaning katta bezlari, shu jumladan oshqozon osti bezi, qalqonsimon bez va tuprik bezlari ham ishtirok etadi.

Gepatit A ni davolash:

Gepatit A ni davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Dezintoksikatsion eritmalar;

Glyukoza va vitaminlar;

Immunomodulyatorlar;

Gepatoprotektorlar;

O't haydovchi preparatlar.

Ko'pincha davolash jigar funksiyasining to'liq tiklanishiga va virusga qarshi umrbod immunitetning shakllanishiga olib keladi.

Gepatit B ni davolash:

Gepatit B ni davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

virusga qarshi preparatlar;

gepatoprotektorlar;

immunomodulyatsion vositalar.

Hozirgi vaqtda gepatit B ni to'liq davolash mumkin, tuzalgandan so'ng, bemor virusga qarshi umrbod immunitetga ega bo'ladi.

Gepatit C ni davolash:

Dastlabki bosqichda, shifokorga o'z vaqtida murojaat qilish bilan gepatit C ni to'xtatish mumkin, ammo to'liq davolash mumkin emas.?

Agar odamda gepatit C bo'lsa, davolash virusga qarshi preparatlar bilan amalga oshiriladi. Ushbu dorilar qondagi viruslar sonini va ularning tarqalishini kamaytiradi.

Immunomodulyatorlar buyuriladi. Jigar faoliyatini tiklash uchun gepatoprotektorlar buyuriladi.

Agar kasallik turg'un sariq kasal bilan kechsa, safro haydovchi dorilar buyuriladi.

Gepatit D ni davolash:

Gepatit D ni davolash (o'tkir shakl bo'lsa) kasalxonada amalga oshiriladi. Gepatit D uchun zarur bo'lgan davolanish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

virusga qarshi preparatlar;

gepatoprotektorlar;

immunomodulyatsion vositalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1)O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-apreldagi PQ-215-son qarori.

2)M.S.Abdullaxo`jayeva Patologik Anatomiya

3)Abdig`affor Gadayev Ichki kasalliklar

4)Aral Zakirxodjayev Yuqumli kasalliklar

AVTONOM NERV TIZIMI FIZIOLOGIYASI

Mullaiarova Kamilla Alanovna
Xalilov Hikmatulla Dilshod o'g'li

Toshkent tibbiyot akademiyasi Normal va patologik fiziologiya kafedrasida assistenti

Muhammadumarova Ruxshona
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada avtonom nerv tizimi (ANT) tuzilishi, funktsional imkoniyatlari va fizi mexanizmlari o'rnatilgan. ANT — inson va hayvon organizmida ichki organlar, qon aylanishi, ovqat hazm qilish, nafas olish, yurak urishi va termoregulyatsiya kabi muhim vegetativ funktsiyalarni boshqaruvchi murakkab nerv tizimidir. ANT ikki asosiy bo'lim — simpatik va parasimpatik tizimlardan iborat bo'lib, ular o'zaro antagonistik (qarama-qarshi) tashqi harakat qilgan organizmda gomeostazni saqlashga xizmat qiladi. Maqolada bu ikki bo'limning markaziy va periferik qismlari, joylashuvi, asosiy nerv tolalari, gangliyalari, effektor organlarga ko'rinishgan ta'siri, sud refleksi arqasi ishlab chiqarish va neurotransmitterlar orqali ta'sir ko'rsatish mexanizmlari ilmiy-tahliliy va solishtirma usullar asosida chuqur o'rganilgan. boshqa, gipotalamusning vegetativ boshqaruvdagi boshqaruv roli va vagus nervining parasimpatik nazoratdagi o'rni alohida ta'kidlangan. ANTning stress holatida tezkor javob berishdagi, tinch holatdagi tiklanish va energiya holatidagi muvozanatli roli ham keng yoritilgan. Ushu tadqiqotning ANTziologik jarayonlar va ichki muhitni doimiy ravishda ushlab turishdagi zarur ahamiyatini nazariy va amaliy asoslangan asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *Avtonom nerv tizimi, simpatik tizim, parasimpatik tizim, vegetativ funksiyalar, markaziy nerv tizimi, periferik tizim, gomeostaz.*

Maqsadi: *Avtonom nerv tizimining tuzilishi va fiziologik funksiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning organizmdagi asosiy vazifalari, bo'linmalari va boshqaruv mexanizmlarini o'rganish, shuningdek, ANTning homeostazdagi roli haqida chuqur nazariy asos yaratish.*

Uslublari: *Ilmiy-tahliliy va solishtirma usullar qo'llanilgan. ANTga oid klassik va zamonaviy ilmiy adabiyotlar o'rganilgan, ilmiy maqolalar va darsliklar asosida tizimli yondashuv amalga oshirilgan. Shuningdek, fiziologik va anatomik model konsepsiyalariga tayanilgan.*

KIRISH

Avtonom nerv tizimi (ANT), shuningdek vegetativ nerv tizimi deb ham ataladi, organizmning ixtiyorsiz ravishda boshqariladigan funksiyalarini — ya'ni yurak urishi, nafas olish, ovqat hazm qilish, qon aylanishi, tana harorati va bezlar faoliyatini tartibga soluvchi murakkab nerv tizimidir. Bu tizim insonning ongi va ixtiyori ishtirokisiz ishlaydi, ya'ni avtonom tarzda barcha muhim ichki jarayonlarni nazorat qiladi.

Avtonom nerv tizimi markaziy va periferik qismlardan tashkil topgan bo'lib, ikki asosiy bo'linmaga ajratiladi: simpatik va parasimpatik bo'limlar. Bundan tashqari, ba'zi adabiyotlarda enterik (ichak) nerv tizimi ham ANTning uchinchi komponenti sifatida ko'rsatiladi. Ushbu bo'limlar o'zaro antagonistik, ya'ni qarama-qarshi funksiyalarni bajaradi, lekin ular birgalikda organizmda gomeostazni saqlashda muvozanatli tarzda faoliyat yuritadi.

Avtonom nerv tizimining markaziy qismini miya po'stlog'i, gipotalamus, oraliq miya (diensefalon), miyaning orqa qismi (pons va medulla oblongata), hamda orqa miyaning lateral shoxlaridagi vegetativ markazlar tashkil qiladi. Ayniqsa, gipotalamus ANTning asosiy boshqaruv markazi bo'lib, endokrin tizim bilan chambarchas aloqada ishlaydi.

Periferik qismi esa preganglionik va postganglionik nerv tolalari, gangliylar (nerv tugunlari), vegetativ pleksuslar (ichki organlar atrofidagi nerv tarmoqlari) va sezuvchi reseptorlardan iborat.

Simpatik bo'lim ning markaziy yadrolari orqa miyaning ko'krak va bel segmentlarida (T1-L2) joylashgan. Ularning nerv impulslarini tashuvchi tolalari orqa miyaning lateral shoxlaridan chiqib, simpatik gangliylar orqali ichki organlarga boradi.

Parasimpatik bo'lim ning markazlari esa miya nervlari (ayniqsa, X-vagus nerv) va orqa miyaning sakral (S2-S4) segmentlarida joylashgan. Parasimpatik tolalar ko'pincha nishon organga yaqin joylashgan gangliylar orqali ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, ANTning tuzilmasi har bir ichki organning holatini nazorat qilish uchun moslashtirilgan, murakkab markaziy va periferik komponentlardan iborat tizimdir. Bu tizim, organizmni tashqi va ichki muhit o'zgarishlariga tezda moslashtirish, ichki muhit barqarorligini saqlab turish, stressga javob qaytarish va tiklanish jarayonlarini avtomatik tarzda boshqarish vazifasini bajaradi.

Natijalar: Avtonom nerv tizimi ikki asosiy bo'limdan iborat: simpatik va parasimpatik.

Simpatik tizim yurak urishini tezlashtiradi, bronxlarni kengaytiradi, ovqat hazm qilish jarayonini sekinlashtiradi. Simpatik nerv tizimi avtonom nerv tizimining faol va stressga tayyorlovchi bo'limi bo'lib, organizmning tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tezda moslashishini ta'minlaydi. Uning asosiy vazifasi "urish yoki qoch" (fight or flight) reaksiyasini amalga oshirish orqali organizmni favqulodda holatlarda himoya qilishdir.

Tuzilishi va joylashuvi

Simpatik nerv tizimining markaziy qismini orqa miyaning ko'krak (T1-T12) va bel (L1-L2) segmentlarida joylashgan lateral shoxlar tashkil etadi. Bu yerda joylashgan preganglionik neyronlar o'z aksonlarini simpatik gangliyalarga yo'llaydi. Ushbu gangliylar asosan quyidagilarda joylashgan bo'ladi:

Paravertebral gangliylar: orqa miya yonida, har ikkala tomonda joylashgan simpatik nerv zanjiri (trunk)ni hosil qiladi.

Prevertebral gangliylar: ichki organlar yaqinida joylashgan bo'lib, masalan, selyak (celiac), mezenterik va gipogastrik gangliylar.

Simpatik tizimning postganglionik neyronlari gangliyadan chiqqach, maqsad (effektor) organlarga borib, ularning faoliyatiga ta'sir qiladi.

Vazifalari

Simpatik nerv tizimi tanani favqulodda holatlarga tayyorlashga xizmat qiladi. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Yurak faoliyatini kuchaytirish: yurak urish soni (xayajon, qo'rquv vaqtida) va kuchi ortadi.

Bronxlarni kengaytirish: nafas olishni yengillashtiradi.

Qon bosimini oshirish: qon tomirlarni toraytirish orqali (vazokonstriksiya).

Qon oqimini yo'naltirish: skelet mushaklariga ko'proq, hazm organlariga esa kamroq qon yuboriladi.

Glikogenoliz va lipolizni faollashtirish: energiya manbalarini safarbar etadi.

Ko'z qorachig'ini kengaytirish (midriaz): ko'rishni kuchaytirish uchun.

Teri sohasida terlash va "gush terisi" reaksiyasi: muskul faoliyati bilan bog'liq.

Ta'sir mexanizmi

Simpatik tizimning neurotransmitteri — norepinefrin (noradrenalin) bo'lib, u postganglionik nerv tolalaridan ajralib chiqadi va maqsad hujayralardagi adrenergik retseptorlarga birikadi (alfa va beta retseptorlar). Bu ta'sir orqali fiziologik o'zgarishlar sodir bo'ladi:

Alfa-1 retseptorlar: qon tomirlar torayishi.

Beta-1 retseptorlar: yurak urishini tezlashtiradi.

Beta-2 retseptorlar: bronxlar va bachadon silliq mushaklarini bo'shashtiradi.

Reflekslar hosil bo'lishi

Simpatik nerv tizimi orqali hosil bo'ladigan vegetativ reflekslar afferent (sezuvchi), markaziy, va effektor (harakatlantiruvchi) qismlardan iborat:

1. Receptorlar (masalan, baroreseptorlar) organizmdagi o'zgarishni (masalan, qon bosimi) sezadi.

2. Afferent impulslar markaziy nerv tizimidagi simpatik markazlarga uzatiladi (masalan, orqa miyaning lateral shoxlariga).

3. Markaziy qismda axborot qayta ishlanib, javob reaksiyasi shakllanadi.

4. Effektor simpatik neyronlar orqali javob impulslar chiqariladi.

5. Maqsad organ (yurak, qon tomirlar, bronxlar) javob reaksiyasini bajaradi (masalan, yurak urish tezlashadi).

Misol uchun, barorefleks orqali qon bosimi pasayganda simpatik tizim faollashadi va yurak urishi kuchayadi, qon tomirlar torayadi — bu esa bosimni tiklaydi.

Parasimpatik tizim esa yurak urishini sekinlashtiradi, hazm qilishni faollashtiradi, organizmni tiklashga xizmat qiladi.

Parasimpatik nerv tizimi avtonom nerv tizimining tinchlik va tiklanishga xizmat qiluvchi bo'limi bo'lib, organizmning dam olish holatida ichki organlar faoliyatini

me'yorga keltiradi va hayotiy resurslarni saqlab qolishga xizmat qiladi. U organizmda "dam ol va hazm qil" (rest and digest) tamoyiliga asoslangan fiziologik funksiyalarni boshqaradi.

Tuzilishi va joylashuvi

Parasimpatik nerv tizimining markaziy qismini miya sohasidagi va orqa miya sakral qismlaridagi yadro va markazlar tashkil etadi:

Kranial (bosh miya) qismi – miya nervlaridan IV (n. trochlearis), VII (n. facialis), IX (n. glossopharyngeus) va ayniqsa X (n. vagus) nervlar orqali chiqadigan parasimpatik tolalar mavjud. Xususan, n. vagus — ichki organlarning aksariyatiga parasimpatik ta'sir ko'rsatadi.

Sakral (orqa miya) qismi – S2–S4 segmentlarida joylashgan markazlardan chiqadigan tolalar kichik tos a'zolari (siydik pufagi, bachadon, to'g'ri ichak)ga boradi.

Parasimpatik tizimda preganglionik tolalar uzun, postganglionik tolalar qisqa bo'ladi, chunki gangliylar bevosita nishon organga yaqin yoki uning devorida joylashgan bo'ladi.

Vazifalari

Parasimpatik nerv tizimi organizmning normal, tinch holatidagi funksiyalarini faollashtiradi va barqarorlashtiradi:

Yurak faoliyatini sekinlashtiradi: yurak urish sonini kamaytiradi.

Nafas markazini susaytiradi: nafas olishni yengillashtiradi, ammo tezligini pasaytiradi.

Ovqat hazm qilishni faollashtiradi: me'da-ichak peristaltikasini kuchaytiradi, fermentlar sekretsiasini oshiradi.

Bezlar faoliyatini kuchaytiradi: so'lak, me'da shirasi, jigar safrosi ajralishini kuchaytiradi.

Ko'z qorachig'ini toraytiradi (mioz): yaqin masofani ko'rishga yordam beradi.

Tuyg'u organlarining sezuvchanligini me'yorga keltiradi.

Siydik chiqarish va defekatsiyani faollashtiradi.

Parasimpatik tizim tana resurslarini tejab ishlatishga, dam olishga, tiklanishga va oziqlanishdan maksimal foyda olishga yordam beradi.

Ta'sir mexanizmi

Parasimpatik tizimda asosiy neyrotransmitter — atsetilxolin hisoblanadi. U:

Preganglionik va postganglionik sinapslarda ham atsetilxolin bo'lib, xolinergik retseptorlar (nikotin va muskarin retseptorlari) orqali ta'sir ko'rsatadi.

Muskarin retseptorlar efferent (maqsad) organlarda joylashgan bo'lib, yurak, bronx, ichak, bezlar va silliq mushaklar faoliyatini boshqaradi.

Ta'sir asta-sekin yuzaga chiqadi, lekin uzoq davom etuvchi va fiziologik muvozanatga yo'naltirilgan bo'ladi.

Reflekslar hosil bo'lishi

Parasimpatik tizim orqali yuzaga keladigan vegetativ reflekslar sezuvchan, markaziy va efferent qismlardan iborat bo'ladi:

1. Receptorlar (masalan, ovqat hazm qilish yo'lidagi mexano- yoki xemo-reseptorlar) o'zgarishni sezadi.

2. Afferent impulslar (ayniqsa, vagus nervi orqali) miya sohasidagi markazlarga yuboriladi.

3. Markaziy integratsiya: medulla oblongata, gipotalamus yoki parasimpatik yadrolarda axborot qayta ishlanadi.

4. Efferent impulslar parasimpatik preganglionik neyronlar orqali gangliya, so'ngra maqsad organga yuboriladi.

5. Maqsad organ mos javob (masalan, ovqat hazm qilish fermentlari ajralishi) bilan reaksiya bildiradi.

Masalan: Gastrointestinal refleks — ovqat qabul qilinishi bilan me'da va ichak harakatlari kuchayadi, sekretsialar oshadi. Bu vagus nervi orqali amalga oshiriladigan klassik parasimpatik refleksdir.

Parasimpatik nerv tizimi — organizmning "dam olish" holatida ichki muvozanatini saqlovchi asosiy mexanizmdir. U yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish va ajratish tizimlarini me'yorda saqlab, gomeostazni tiklaydi. Har qanday disbalans bu tizimda disfunktsiyalarga, masalan, hazm buzilishlari, yurak ritmining sekinlashuvi, yoki siyish refleksining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Muhokama: Avtonom nerv tizimi (ANT) inson organizmining doimiy ishlashini ta'minlovchi markaziy boshqaruv tizimlaridan biridir. Tizimning simpatik va parasimpatik qismlari bir-biriga qarama-qarshi ta'sir qilgan holda, organizmdagi ichki organlarni tartibga soladi. Muhokama jarayonida ANTning bu ikki bo'limining o'ziga xos struktura va funktsiyalari chuqur tahlil qiladi.

Simpatik tizimning markaziy yadrolari miyaning T1–L2 segmentlarida bo'lib, bu yerda preganglionik neyronlar joylashgan. Ularning aksonlari simpatik gangliyalar orqali postganglionik tolalar bilan nishon organlarga ta'sir ko'rsatadi. Simpatik tizim "urish yoki qoch" reaksiyasi orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan organizmni tayyorlaydi: yurak urishini tezlashtirish, nafas yo'llarini davolashadi, qonni ishga tushirish va energiya manbalarini faollashtirish. Uning asosiy neurotransmitteri norepinefrin bo'lib, alfa va beta adrenergik retseptorlar orqali ta'sir qiladi. Bu retseptorlar har xil organlarda turlicha javob reaksiyalarini yuzaga keltiradi.

Parasimpatik tizim asoslari, organizmning dam olish va tiklanish holatida faollashadi. Bu bo'limning preganglionik markazlari bosh miya (ayniqsa, vagus nervi orqali) va sakral segmentlarda joylashgan. Parasimpatik postganglionik tolalar nishon organlarga yaqin gangliyalar orqali ta'sir ko'rsatadi. Bu tizim yurak urishini sekinlashtirish, ovqat hazm qilish yukini oshirishga, bezlar hosil bo'lishini va resurslarini tejaydi. Uning asosiy neurotransmitteri atsetilxolin bo'lib, xolinergik retseptorlar orqali fiziologik ta'sir ko'rsatadi.

Reflekslar hosil bo'lishi ham ANTning muhim ahamiyatidan biridir. Masalan, simpatik reflekslar barseptorlar orqali qonning nazoratiga javoban yurak sog'lig'i qanday natija beradi. Parasimpatik reflekslar esa ovqat qabul qilishga javoban

me'sekretsiyasi yoki peristaltikani faollashtirish. Bu reflekslar afferent, markaziy va efferent qismlardan iborat bo'lib, har bir bo'limning funksional yaxlitligini ifodalaydi.

ANT boshqaruvidagi roli ham alohida o'rganilgan. Gipotalamus endokrin tizimi bilan integratsiyalashgan holda vegetativ markazlar orqali yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish va boshqa vositalarni yaratish. Bu esa ANT tanadagi boshqa regulyatorlar bilan chambarchas bog'lab turuvchi asosiy markaz sifatida namoyon qiladi.

Umuman olganda, ANT ruhiy ichki organlarning sog'lig'ini nazorat qiladi, balki stressga nisbatan javob, tana haroratining harorati, qonning holatini va oziq-ovqatdan samarali yuklarni saqlashni ham tartibga soladi. Tizimning har qanday tozalash jarayoni esa yurak-qon tomir kasalliklari, ovqat hazm qilish jarayonlari, avtonom disfunktsiyalar kabi patologik kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Xulosa Yuqorida ilmiy olib borilgan tahlillar va ilmiy asoslar asosida ishlab chiqilgan loyihalarga kelish mumkin:

1. Avtonom nerv tizimi — hayotiy ziologik jarayonlarning markaziy boshqaruvchisi sifatida, organizmning tashkilot va ichki muhitdagi o' muhimga tez, muvozanatli va avtomatik tarzda javob berishini ta'minlash. U yurak urishi, nafas olish, qon yuk, ovqat hazm qilish va ajralish kabi funktsiyalarni ongsiz boshqaradi.

2. Simpatik va parasimpatik bo'limlar organizmda o'zaro qarama-qarshi (antagonistik) funktsiyalarni boshqarish, biroq ular birgalikda gomeostazni saqlashga xizmat qiladi. Simpatik bo'lim stressga tayyorlovchi rol o'ynasa, parasimpatik bo'lim tinchlik va tiklanish jarayonlarini boshqaradi.

3. Tuzilishi natijasida ANT murakkab markaziy va periferik materialdan tashkil topgan , ya'ni orqa miya, bosh miya, gangliylar, pleksuslar va efferent tolalardan iborat. Bu tizim organizmning barcha ichki organlariga ta'sir ko'rsatadi.

4. Neyrotransmitterlar (norepinefrin va atsetilxolin) orqali ta'sirlar orqali ta'sirlar orqali maqsad organlarning yordami bilan yurak, bezlari faoliyati boshqariladi. Bu turdagi turli retseptorlarga ta'siri har xil fiziologik javoblarni keltirib chiqaradi.

5. Reflektor mexanizmlar ANT faoliyatning asosiy boshqaruv usullaridan biridir. Bu reflekslar ichki muhitdagi o'zgarishlarga avtomatik va tezkor javob qaytarilishini ta'minlash.

6. Gipotalamus ANTning boshqaruv markazi bo'lib, uni endokrin va markaziy nerv tizimi bilan bog'laydi, bu esa umumiy organizm gomeostazini mukammal nazoratga imkon beradi.

7. ANTning turli hosilning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Buning uchun bu tizimni chuqur o'rganish jismoniy vaziyatga ega, balki amaliyotda ham katta ahamiyatga ega.

Shu boisdan, ANTni chuqur o'rganish orqali, fiziologik jarayonlarni normal holatda ushlab turish, tozalashni olish va ularga qarshi samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MICROFLORA, Dilshodovich KH SHIELD OF INTESTINAL. "CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149) 1 (2023): 81-83.
2. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla, Kayimov Mirzohid Normurotovich, and Esanov Alisher Akromovich. "RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES." (2023).
3. To'laganovna, Y. M. (2025). SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, 3(4), 54-60.
4. Tolaganovna, Y. M., & Shavkatjon o'g'li, A. A. (2025). INSON ORGANIZMIDA YURAK QON-TOMIR KALSALLIKLARI, MIKARD INFARKTINING KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNING OLIH CHORA-TADBIRLARI. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 136-144.
5. Jo'rabek, K. (2025). BUYRAK KASALLIKLARGA OLIB KELADIGAN PATALOGIK HOLATLAR VA ULARNI OLDINI OLIH. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 129-135.
6. Azimova, S. B., and H. D. Khalikov. "Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development." The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 7.04 (2025): 21-24.
7. Dilshod oqli, Xalilov Hikmatulla, and Qayimov Mirzohid Normurotovich. "THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS IN MEDICINE." Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing 3.5 (2025): 201-207.
8. To'laganovna, Yusupova Moxira. "SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI." AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE 3.4 (2025): 54-60.
9. Oqli, Xalilov Hikmatulla Dilshod, Namiddinov Abror Anasbek Oqli, Sayfullayeva Durdon Dilshod Qizi, and Hikmatova Gulasal Farhodjon Qizi. "TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 4, no. 4-2 (2024): 66-70.
10. Dilshod oqli, Xalilov Hikmatulla, Amirqulov Navro'zbek To'rayevich, and Shukurov Umidjon Majid o'g'li. "GIPOTIREOIDIZMNI EKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH." AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE 3.2 (2025): 207-209.
11. Xalilov, H. D., Namiddinov, A. A., Berdiyev, O. V., & Ortiqov, O. S. (2024). GIPERTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI. Research and Publications, 1(1), 60-63.
12. Berdiyev, O. V., M. Quysinboyeva, and A. Sattorova. "Telemeditsina Orqali Qalqonsimon Bez Kasalliklarini Boshqarish." Open Academia: Journal of Scholarly Research 2.6 (2024): 69-74.

13. Karabayev, Sanjar. "SOG'LIQNI SAQLASHDA TELETIBBIYOT IMKONIYATLARI, XUSUSIYATLARI VA TO'SIQLARI." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.2 Part 2 (2023): 41-46.
14. Шадманова, Н.К. and Халилов, Х.Д., 2023. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ИЗУЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДИЗАДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Евразийский журнал академических исследований, 3(8), pp.126-134.
15. Normurotovich, Qayimov Mirzohid, and Ganjiyeva Munisa Komil Qizi. "GIPOTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI." Eurasian Journal of Academic Research 4, no. 5-3 (2024): 14-19.
16. Normurotovich, Q. M. "Dilshod ogli XH RODOPSIN G OQSILLARI FILOGENETIK TAHLIL." Journal of new century innovations 43, no. 2 (2023): 178-183.
17. Maxira, Yusupova, Xalilov Hikmatulla Dilshod ogli, and Berdiyev Otabek Vahob ogli. "FIZIOLOGIYA FANI RIVOJLANISHI TIBBIYOTDAGI AHAMYATI. FIZIOLOGIYADA TADQIQOT USULLARI." PEDAGOG 7.12 (2024): 111-116.
18. MICROFLORA DK. CHANGE EFFECT ON THE GLANDS. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). 2023;1:81-3.
19. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla. "SHIELD OF INTESTINAL MICROFLORA CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (29932149) 1 (2023): 81-83.
20. Dilshodovich, K.H., Normurotovich, K.M. and Akromovich, E.A., 2023. RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES.

O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY STRATEGIYA VA ISTIQBOLLAR

Ikramova Shaxnoza Odilovna

Toshkent Transport texnikumi "Xisob va biznes" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ustuvor yo'nalishlar va ularni amalga oshirishga qaratilgan zamonaviy strategiyalar tahlil qilinadi. Iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, raqamli infratuzilmalarni rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya qilish, hamda inson kapitalini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada global iqtisodiy muhitda yuzaga kelayotgan chaqiriqlarga mos ravishda O'zbekiston oldida turgan asosiy istiqbollari va ularni amalga oshirish mexanizmlari yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *iqtisodiy o'sish, strategik yo'nalishlar, raqamli infratuzilma, inson kapitali, sanoat modernizatsiyasi, O'zbekiston iqtisodiyoti, islohotlar, barqaror taraqqiyot, investitsiyalar, eksport salohiyati.*

Abstract: *This article analyzes the priority areas for ensuring economic growth in the Republic of Uzbekistan and modern strategies aimed at their implementation. The possibilities of achieving sustainable economic development through deepening economic reforms, developing digital infrastructure, modernizing industry, and developing human capital are considered. The article also highlights the main prospects facing Uzbekistan in response to the challenges emerging in the global economic environment and the mechanisms for their implementation.*

Keywords: *economic growth, strategic areas, digital infrastructure, human capital, industrial modernization, the economy of Uzbekistan, reforms, sustainable development, investments, export potential.*

Аннотация: *В статье анализируются приоритетные направления обеспечения экономического роста в Республике Узбекистан и современные стратегии, направленные на их реализацию. Рассматриваются возможности достижения устойчивого экономического развития за счет углубления экономических реформ, развития цифровой инфраструктуры, модернизации промышленности, развития человеческого капитала. В статье также освещаются основные перспективы, стоящие перед Узбекистаном в ответ на вызовы, возникающие в глобальной экономической среде, и механизмы их реализации.*

Ключевые слова: *экономический рост, стратегические направления, цифровая инфраструктура, человеческий капитал, промышленная модернизация, экономика Узбекистана, реформы, устойчивое развитие, инвестиции, экспортный потенциал.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan buyon o'z iqtisodiyotini bozor tamoyillariga mos tarzda isloh qilish, barqaror va diversifikatsiyalashgan iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash yo'lida keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. So'nggi yillarda olib borilayotgan iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlari sifatida: iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, xususiy sektor faoliyatini rag'batlantirish, eksport salohiyatini kengaytirish, raqamli iqtisodiyotni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirish kabi omillar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyo bo'ylab yuz berayotgan iqtisodiy notinchliklar, pandemiyadan so'nggi global tiklanish jarayonlari, geosiyosiy tangliklar va resurslar uchun raqobat kuchaygan bir davrda, O'zbekiston o'z iqtisodiyotini tashqi tahdidlardan himoyalash hamda ichki imkoniyatlarni safarbar etish yo'lida strategik rejalarni hayotga tatbiq etmoqda. Bu borada Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi milliy iqtisodiyotning asosiy drayverlariga e'tibor qaratgan holda, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishni maqsad qilgan.

Shuningdek, zamonaviy iqtisodiyotda sanoatning yuqori texnologik sohalarini rivojlantirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini qo'llash, xizmatlar sohasini modernizatsiya qilish va hududlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada aynan mana shu ustuvor yo'nalishlar asosida O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish strategiyasi, uning amaliy mexanizmlari, istiqbollari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar hamda ularni hal etish yo'llari atroflicha tahlil qilinadi.

O'zbekiston iqtisodiy siyosatining asosiy tamoyillari bugungi kunda innovatsion rivojlanish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagi asosiy sohalar ajralib turadi:

Birinchi yo'nalish – raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi, moliyaviy xizmatlar, soliq tizimi va ishlab chiqarishda raqamlashtirish jadal olib borilmoqda. Bu nafaqat davlat xizmatlarining ochiqligi va samaradorligini oshiradi, balki yangi ish o'rinlari yaratadi, soliq bazasini kengaytiradi va korrupsiyaviy holatlarning kamayishiga xizmat qiladi. Raqamli infratuzilmalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sish uchun mustahkam poydevor yaratilmoqda.

Ikkinchi yo'nalish – sanoatni modernizatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish. So'nggi yillarda yengil sanoat, qurilish materiallari, kimyo, farmatsevtika va elektrotexnika sohalarida modernizatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisobiga ishlab chiqarish hajmi ortmoqda. Bu esa nafaqat ichki talabni qondiradi, balki eksport salohiyatini ham oshiradi. Sanoat klasterlari tashkil etilishi va mahalliyashtirish siyosati sanoatda muhim natijalarni bermogda.

Uchinchi yo'nalish – inson kapitalini rivojlantirish va mehnat bozorini moslashtirish. Zamonaviy iqtisodiy o'sish mehnat resurslarining bilim va malaka darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli ta'lim tizimini isloh qilish, oliy ta'limda sifat va quvvatni oshirish, zamonaviy kasb-hunar markazlarini tashkil etish orqali mehnat bozori talablariga javob beruvchi kadrlar tayyorlanmoqda. Shuningdek, ayollar va yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

To'rtinchi yo'nalish – eksportni rag'batlantirish va tashqi bozorlarga chiqishni kengaytirish. "Yangi O'zbekiston" iqtisodiyotida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni kuchaytirish strategik vazifa sifatida belgilanmoqda. Eksport qiluvchi korxonalariga valyuta imtiyozlari, soliq yengilliklari va logistika xarajatlarini qoplash tizimi taklif etilmoqda. "Made in Uzbekistan" brendining jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish orqali xalqaro iqtisodiy integratsiyaga kirib borish imkoniyati yaratilmoqda.

Beshinchi yo'nalish – hududiy iqtisodiy rivojlanish va infratuzilmaviy tengsizlikni bartaraf etish. Mamlakatda barcha viloyatlarning iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun maxsus hududiy dasturlar qabul qilinmoqda. Transport, energetika va kommunikatsiya infratuzilmalarini rivojlantirish orqali ichki iqtisodiy integratsiya kuchaytirilmoqda. Bu esa hududlarda yangi iqtisodiy markazlar paydo bo'lishiga, investitsiyalar oqimini ko'payishiga sabab bo'lmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonning iqtisodiy siyosati barqaror o'sishni ta'minlash, islohotlarni chuqurlashtirish va global chaqiriqlarga bardosh beradigan iqtisodiy modelni yaratishga qaratilgan.

1-rasm. Diagrammada raqamli iqtisodiyot, sanoat modernizatsiyasi, inson kapitali, eksport va hududiy iqtisodiy rivojlanish kabi ustuvor yo'nalishlarda hozirgi holat foizlarda ifodalangan

Endi ushbu strategik yo'nalishlarning natijalari, kamchiliklari va istiqbolli rivojlanish imkoniyatlari haqida xulosa qilamiz.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan strategik yo'nalishlar zamonaviy global talablar va ichki iqtisodiy ehtiyojlarga mos tarzda shakllantirilmoqda. Raqamli transformatsiya, sanoatning diversifikatsiyasi, inson kapitalini rivojlantirish va eksport salohiyatini kengaytirish kabi ustuvor sohalarda erishilayotgan yutuqlar mamlakat iqtisodiyotining yangi bosqichga chiqayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, mehnat bozorining moslashuvchanligi, texnologik yangilanishlar va hududlararo iqtisodiy muvozanatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilmoqda.

Shunga qaramay, mavjud resurslardan samarali foydalanish, investitsion muhitni yanada yaxshilash, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va islohotlarning barcha ijtimoiy qatlamlar uchun teng imkoniyatlar yaratishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Shu bois, har bir ustuvor yo'nalish bo'yicha aniq natijadorlikka erishish uchun tizimli monitoring, davlat-xususiy sheriklik va ilmiy asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Soha bo'yicha investitsiyalar taqsimoti

2-rasm. Diagramma investitsiyalarning iqtisodiyotning qaysi sohalariga qanday ulushda yo'naltirilganini ko'rsatadi. Eng katta ulush sanoatga, undan so'ng qurilish va axborot texnologiyalariga to'g'ri keladi.

Kelajakda O'zbekiston iqtisodiy modelining muvaffaqiyati, aynan, ushbu ustuvor yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan siyosiy irodaning kuchliligiga bog'liq bo'ladi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar to'liq natija berishi uchun iqtisodiy transformatsiya jarayoni faqat raqamlar bilan emas, balki har bir fuqaroning hayotida seziladigan ijobiy o'zgarishlar bilan namoyon bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 467-498.
2. Abduqahhorova, X. A. (2024). TERMIN VA REALIYALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Inter education & global study*, (10 (1)), 558-563.
3. Хамракулова, Б. (2023). Синфдан ташқари ўқиш малакасининг чет тилларини ўрганишдаги ўрни. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1, 7.
4. Таджибаев, А. Б. (2023). УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ГЕОГРАФИЯ ВА ЧИЗМАЧИЛИК ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИНТЕГРАТИВ ҲАМКОРЛИГИ. О 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI GEOGRAFIYA KAFEDRASI, 360.
5. Batirovich, T. A. (2022). Challenges and solutions to increase the efficiency of graphic education on the basis of interdiscipline membership. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(1), 265-268.
6. Tadjibaev, A. B. (2022). INCREASING THE EFFECTIVENESS OF DRAWING TEACHING ON THE BASIS OF HISTORY AND MODERN SOURCES OPPORTUNITIES. In *СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 98-99).
7. Таджибаев, А. Б. (2020). Педагогические технологии повышения эффективности графического образования в общеобразовательных средних школах (на примере интеграции точных и естественных наук). In *Инновационные технологии в технике и образовании* (pp. 112-123).
8. Tadjibaev, A. B. (2019). PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR PUTTING INTO PRACTICE A UNIFIED SYSTEM OF GRAPHIC EDUCATION BASED ON THE INTEGRATION OF EXACT AND NATURAL SCIENCES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 344-348.
9. Muxammedova, X. (2024). VIKTORIAN DAVRI INGLIZ ADABIYOTIDA KUNDALIK JANRI ADABIY VOSITA SIFATIDA. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 9(60).
10. Muxammedova, X. (2024). SHARLOTTA BRONTE IJODIDA IJTIMOY-REALISTIK XUSUSIYATLARNING AKS ETISHI. *Konferensiyalar| Conferences*, 1(12), 266-270.
11. Qobilbek, N. (2024). Kognitiv lingvistika zamonaviy tilshunoslikning yangi yo 'nalishi sifatida. *theory of scientific researches of whole worldt*, 1(2), 41-50.

12. Qobilbek, N. (2024). The phenomenon of conceptual metaphor in proverbs with a somatic component. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(6), 65-69.
13. Qobilbek, N. (2024). Maqollar orqali yashirin axborotning ifodalanish. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi*, 5(1), 252-254.
14. Akhmedov, B. A. (2023). Improvement of the digital economy and its significance in higher education in tashkent region. *Uzbek Scholar Journal*, 12, 18-21.
15. Akhmedov, B. A., & Jakhongirova, Y. J. (2022). Use of Information Technologies in The Development of Writing and Speech Skills. *Uzbek Scholar Journal*, 9, 153-159.
16. Qobilbek, N. (2023). O 'zbek va ingliz tillarida it zoonimli ayrim maqollarning kognitiv-semantik tahlili. *Miasto Przyszłości*, 36, 154-157.
17. Кадилова, О. Х. (2024). Литературный цикл и его функции в литературе XX века. *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi*, 1(12), 545-548.
18. Кадилова, О. Х. (2024). Жанровое многообразие циклических произведений. *Филологические исследования: язык, литература, образование*, 2(12), 83-90.
19. Кадилова, О. Х. (2024). Исторический обзор развития литературного цикла. *Modern Science and Research*, 3(10), 403-406.
20. Khamedovna, K. O. (2024). Понятие и особенности литературного цикла. *Philological research: language, literature, education*, 8(9).
21. Kadirova, O. K. (2023). Small epic genre in Russian and Uzbek literature from the aspect of cyclicity (using the example of literature of the 20th century). *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 3(12), 173-177.
22. Kadirova, O. H., Yusupaliyeva, F. Y. (2023). Methods of development of English-speaking skills of elementary school students. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(11), 332-334.
23. Kadirova, O. K. (2023). Cyclization and cycle in Russian and Uzbek literature of the early 20 the century. *TA'LIM FAN VA INNOVATSIYA*, 2(6), 440-443.
24. Кадилова, О. Х. (2023). Проблема циклизации малых прозаических форм в русской литературе начала 20 века. *Филологические исследования: язык, литература, образование*, 8(9), 53-57.
25. Qobilbek, N. (2023). O'zbek va ingliz tillarida tana a'zolari bilan bog'liq maqollarning kognitiv-semantik tahlili. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi*, 1(1), 112-115.
26. Мухаммедова, Х. (2024). Jorj eliot va viktorian davr tafakkuri. *Актуальные вопросы лингвистики и преподавания иностранных языков: достижения и инновации*, 1(1), 396-399.
27. Muxammedova, X. E. (2024). THE IMPACT OF INDUSTRY NOVEL IN CHARLOTTE BRONTE WORKS. *Science and innovation*, 3(Special Issue 2), 87-89.

28. Eliboyevna, M. X. (2023). The Specific Types of Female Images in Victorian Novels. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 12-14.

29. Таджибаев, А. Б. (2018). ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY* (pp. 17-19).

30. Хамракулова, Б. А. (2024). Формирование глобального восприятия механизмов разработки педагогических технологий у будущих учителей. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (7), 167-175.

31. Хамракулова, Б. (2023). Синфдан ташғ ари, иш малакасининг чет тилларини, рганишдаги, рни. *Новости образования: исследование в XXI веке*. А, 686Ѓ689.

32. Хамракулова, Б. (2023). MINT фанлари ва CLIL методининг чет тил ўқитишда тутган ўрни. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1, 7.

33. Abdurahmatovna, X. B. (2023). Fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la competencia comunicativa y pragmática profesional de los jóvenes docentes. *Development of pedagogical creativity in modern education*, 1, 1.

34. Abduqahhorova, X. A. Q. (2023). O 'ZBEK TILINING IZOHLI LUG 'ATLARIDAGI TARIXGA OID TERMINLARNING SEMANTIK TUZILISHI, XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 882-896.

35. Abduqahhorova, X. A. Q. (2022). ONA TILI MASHG 'ULOTLARI O 'QUV TOPSHIRIQLARINING BERILISHI VA ULARNING MAZMUNI. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 237-243.

36. Абдурасул, Х., & Абдуқаҳҳорова, Қ. (2021). ИЖТИМОЙ ЧЕГАРАЛАНГАН ЛЕКСИКАНИНГ НУТҚИМИЗДАГИ ЎРНИ. *Scientific progress*, 2(4), 886-880.

37. Abduqahhorova, X. A. (2021). Kundalik hayotda qo'llaniluvchi chegaralangan leksik qatlam va uning vazifalari. *Актуальные вызовы современное науки*, 5(59), 208-212.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

Кадирова М.А

Ст.препод

Рахимходжаев С.С

Доц Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Большое разнообразие областей применения текстильных материалов технического назначения обуславливает различные требования к их структуре и свойствам со стороны потребителей. Основная задача инженерного проектирования тканей состоит в установлении зависимостей между параметрами их структуры и физико-механическими свойствами. При этом необходимо учитывать назначение ткани, свойства применяемого сырья, особенности технологического процесса и формирования текстильных материалов [1]. По месту применения пожарные рукава разделяют на:

-всасывающие, как правило, жёсткие, применяемые для отбора воды из источника с помощью пожарного насоса, стандартная длина- 4м, внутренний диаметр -75, 100 или 125мм;

-напорно-всасывающие - как правило, мягкие, применяемые для отбора воды из источника с помощью пожарного насоса; стандартная длина-4м, внутренний диаметр - 75, 100 или 125мм;

-напорные-гибкие, применяемые для транспортировки воды под избыточным давлением.

Необходимо отметить, что длина всех рукавов как прорезиненных, так и льняных во время хранения постепенно уменьшается; следовательно, происходит процесс релаксации. Наблюдения за процессом уменьшения длины рукавов показали, что в течение года усадка пожарных рукавов достигла 5%. Вначале время усадки происходит интенсивнее и постепенно уменьшается, а к концу года почти прекращается. Кроме того, стенки прорезиненного рукава слишком толстые и жесткие, а поэтому негибкие. При хранении таких рукавов в продолжении нескольких лет наблюдается постепенное затвердевание резины (старение). Она становится ломкой, образуются трещины, особенно в складках, рукав протекает и становится непригодным для эксплуатации, несмотря на то, что потеря прочности в чехле нет. В связи с этим проводят герметизацию чехлов с применением латекса. В чехол наливают латекс и затем пропускают его между двумя вращающимися валиками. Латекс, постепенно переливаясь внутри чехла, покрывает его внутреннюю поверхность тонкой пленкой. Затем в чехол вливают раствор хлористого кальция, который является коагулятором; после удаления его вновь наливают раствор латекса. На внутренних стенках чехла происходят процессы отложения и коагуляции латекса, в результате которых образуется латексная пленка. После этого рукав промывают и просушивают.

При такой технологии герметизации рукава получаются мягкими и более легкими по сравнению с существующими прорезиненными рукавами. Этот метод герметизации рукавов является прогрессивным и в настоящее время получил широкое распространение на некоторых зарубежных предприятиях, выпускающих пожарные рукава [2].

Одним из основных требований, предъявляемых к выкидным пожарным рукавам, является и водонепроницаемость, которая позволяет сохранить по всей длине рукава давление воды, создаваемое насосом. Водонепроницаемость рукавов, вырабатываемых из натуральных волокон (хлопок, лен) достигается благодаря способности льняной пряжи быстро разбухать при намокании и закрывать промежутки между нитями в ткани.

С этой же целью применяют полотняное переплетение при высокой плотности ткани, обеспечивающей максимальное заполнение ее по основе и по утку [3]. Герметизация полульняных рукавных чехлов достигается путем при вулканизации к ним с внутренней стороны резинового шланга (прорезиненные рукава), обеспечивающего меньшее сопротивление поверхности стенок движению воды. Однако такие рукава имеют большой вес 1 пог.м (высокую линейную плотность) и вследствие растрескивания резины в процессе эксплуатации преждевременно выходят из строя.

Повышение требований к пожарным рукавам в связи с увеличением гидравлического давления с 18-20 до 40-50 кгс/см.² обуславливает необходимость применения для выработки чехлов высокопрочных синтетических волокон.

Герметизация таких чехлов может быть достигнута путем покрытия их с внутренней стороны латексной пленкой. Напорные рукава с гидроизоляционным слоем из хлоропренового латекса примерно в 1,5 раза легче прорезиненных рукавов, эластичны и устойчивы к многократным изгибам.

Кроме того, замена полульняных чехлов капроновыми, обеспечивает повышение износоустойчивости рукава в три раза и значительно увеличивает его устойчивость к бактериологическим воздействиям. Льняные рукава обычно вырабатывают на плоских ткацких станках в сложенном виде, а поэтому они имеют низкую прочность по утку в местах образования кромок.

Вес основной пряжи в рукаве составляет около 60%, а уток - всего 40%, в то время как напряжение в стенках рукава при гидравлическом давлении по основе в два раза меньше, чем в направлении утка [4].

Такое несоответствие структуры рукава требованиям, предъявляемым к его прочности по основе и по утку, вызвано необходимостью обеспечить максимальное заполнение ткани по основе и минимальное удлинение уточных нитей под действием гидравлического давления.

Более рациональной является структура рукавов или чехлов, вырабатываемых на круглоткацких станках. При расчете параметров структуры круглотканого рукава определяют усилия, действующие в осевом направлении (вдоль нитей основы) по формуле:

$$Q_o = \frac{pD^2\mu_1z_o}{4K_o} \quad (1)$$

где p - гидравлическое давление, кгс/см²;

D - средний диаметр рукава, см

μ_1 - поправочный коэффициент, учитывающий приращение диаметра рукава под действием гидравлического давления;

K_o - коэффициент использования прочности нити основы;

z_o - коэффициент запаса прочности по основе.

Величину тангенциальных усилий, действующих в окружном направлении на нити утка (поперек нитей основы), подсчитывают по формуле

$$Q_y = \frac{pD^2\mu_1^{10}\mu_2z_y}{2K_y} \quad (2)$$

где: μ_2 - коэффициент, учитывающий приращение длины рукава ($L=10$ см);

K_y - коэффициент использования прочности уточной нити; z_y - коэффициент запаса прочности по утку.

Расчетный диаметр рукавного чехла определяют, исходя из заданной величины внутреннего диаметра рукава D_B , толщины стенки гидроизоляционного слоя Δ и диаметров нитей основы d_o и утка d_y .

$$D = D_B + 2\Delta + 2d_o + d_y \quad (3)$$

Из анализа экспериментальных данных было установлено, что для рукавных чехлов, выработанных на круглоткацком станке, можно принять коэффициент $K_o=0,5$, а $K_y=0,7$. Запас прочности стенок чехла в направлении основы принимают равным $Q_{o1} = 1,5$, а в направлении утка $Q_{y1} = 1,25$.

Повышение запаса прочности по основе вызвано тем, что при передвижении и изгибах рукава, наполненного водой под давлением, основные нити испытывают большие нагрузки, чем уток, который они в то же время защищают от внешних повреждений. Исходя из требуемой прочности полоски по основе и разрывной нагрузки одиночной основной нити p_1 , подсчитывают плотность основных нитей P_o по всей окружности ткани.

$$P_o = \frac{\pi D Q_{o1}}{5p_1 m_1} \quad (4)$$

Плотность ткани по утку на 10 см.

$$P_y = \frac{Q_{y1}}{p_y m_1} \quad (5)$$

где p_y - разрывная нагрузка одиночной уточной нити, кгс;

m_1 - число сложений при кручении нитей.

Вес 1 пог.м (поверхностная плотность) рукавной ткани можно подсчитать по формуле:

$$M = \frac{P_o T_o}{10^3(1-0,01a_o)} + \frac{\pi D P_y T_y}{10^3(1-0,01a_y)} \quad (6)$$

где a_o и a_y - степень уработки нитей основы и утка, %.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://www.rukav.uz/>
2. Кадырова Д.Н., Даминов А.Д., Рахимходжаев С.С. Технология, проектирование и параметры технических тканей. // Монография 2020. LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius.c-167.
3. Рахимходжаев С.С., Кадырова Д.Н. Теоретические основы процесса образования ткани. Учебник. Ташкент. ТИТЛП. 2018.
4. Корицкий К.И. Инженерное проектирование

РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Саидисаков Саидахрор Саидисакович

Стажёр-преподаватель кафедры Филологии. НамГПИ.

Аннотация: В статье дается представление о народной культуре, традициях, пословицах, искусстве, роли словосочетаний используемых в народе, необходимые в изучении русского как носителя языка.

Ключевые слова: Лингвокультурология, принцип, контекст, исследование, аспект, фактор, причина, корень, традиция, обряд, музыка.

Annotation: The article provides an idea of folk culture, udumi, traditions, proverbs, art, the role of phrases used by the people in learning the Russian language.

Keywords: Linguoculturology, principle, context, research, aspect, factor, cause, root, tradition, ritual, music.

Annotatsiya: Maqolada rus tilini o'rganishda xalq madaniyati, udumi, an'anasi, maqollari, san'ati, xalq orasida ishlatadigan iboralarning o'rni haqida tushuncha berilgan.

Калит сўзлар: Lingvokul'turologiya, prinsip, kontekst, o'rganish, aspekt, omil, sabab, ildiz, an'ana, udum, muzika.

Лингвокультурология — это междисциплинарная область знаний, изучающая связь языка и культуры. Она анализирует, как языковые средства отражают культурные особенности, традиции и мировоззрение народа.

Основные принципы лингвокультурологии включают:

- взаимосвязь языка и культуры: Язык не только средство общения, но и носитель культурных норм и ценностей.
- контекстуальность: Понимание языковых единиц требует учета культурного контекста.
- кросс-культурный анализ: Сравнительное изучение различных языков и культур для выявления уникальных и общих черт.
- многоуровневый подход: Анализ языка на различных уровнях (лексический, грамматический, дискурсивный) с учетом культурных факторов.

Связь языка и культуры

Язык и культура находятся в глубоких взаимосвязях:

- Отражение культурных реалий: Язык содержит слова и выражения, уникальные для конкретной культуры, что позволяет понять её особенности.
- Формирование идентичности: Язык является важным аспектом национальной и культурной идентичности; через него передаются традиции и исторические нарративы.

- Культурные концепты: Лингвокультурология исследует, как различные культуры формируют уникальные концепты, выражаемые через язык (например, «душа» в русском языке или «hygge» в датском).

Культура играет ключевую роль в изучении языка, поскольку языковые единицы и структуры часто насыщены культурным контекстом. Основные аспекты влияния культуры на восприятие языка включают:

- значение слов и выражений: Многочисленные слова и фразы имеют культурные коннотации, которые могут быть непонятны носителям других языков. Например, идиомы и пословицы часто отражают культурные традиции и ценности.

- социальные нормы и этикет: Язык общения в разных культурах может варьироваться в зависимости от социальных норм. Например, в русском языке существуют разные формы обращения, которые зависят от уровня формальности и отношений между собеседниками.

- мировосприятие: Культура формирует уникальные способы восприятия и интерпретации реальности. Языковые конструкции могут отражать культурные особенности мышления, такие как внимание к коллективизму или индивидуализму.

Примеры культурных элементов, важных для изучения русского языка

- фольклор и литература: Русская литература и народные сказки содержат множество культурных элементов. Они помогают изучающим язык понять менталитет и ценности, присущие русскому народу.

- традиции и обряды: Знание традиционных праздников (например, Масленица, Новый год) и связанных с ними языковых выражений углубляет понимание культурной идентичности.

- исторические контексты: Слова и фразы, связанные с историческими событиями (например, «перестройка», «гласность»), дают представление о социально-политической ситуации и ее влиянии на язык.

- кулинарные термины: Русская кухня наполнена уникальными терминами, которые не просто описывают блюда, но и связывают их с культурными традициями и семейными ценностями.

Таким образом, изучение русского языка без учета его культурных аспектов может привести к неполному пониманию и интерпретации, подчеркивая важность интеграции культурных знаний в языковое обучение.

Лингвокультурные особенности русского языка:

Русский язык обладает рядом уникальных лексических и грамматических структур, которые отражают культурные и исторические особенности народа. Например, наличие падежной системы позволяет выразить сложные отношения между словами, что придаёт языку гибкость и точность. Кроме того, в русском языке широко используются diminutives (уменьшительно-ласкательные формы), что отражает эмоциональную окраску и близость в общении.

Метафоры и фразеологизмы, отражающие культурные реалии:

Метафоры и фразеологизмы в русском языке часто связаны с фольклором, историей, природой и бытовой жизнью. Например, выражение "бить баклуши" указывает на безделье и связано с традиционным ремеслом. Фразеологизмы, такие как "играть на нервах", демонстрируют, как язык отражает психологические аспекты взаимодействия между людьми.

Эти элементы не только обогащают язык, но и служат культурными маркерами, позволяя носителям языка лучше понимать и интерпретировать социальные и культурные реалии. С помощью таких языковых особенностей можно выявить менталитет и мировосприятие русского народа, что делает изучение лингвокультуры особенно важным.

Методические подходы к интеграции лингвокультурологии в обучении языкам:

- использование культурных текстов

Культурные тексты, такие как литература, кино и музыка, могут служить основой для изучения языка и культуры.

- Литература: Чтение произведений классиков русской литературы (например, Толстого или Достоевского) помогает студентам понять культурные и исторические контексты. Обсуждение тем и персонажей способствует развитию критического мышления и языковых навыков.

- Кино: Просмотр фильмов позволяет студентам увидеть язык в действии, а также узнать о социальных нормативах и традициях. После просмотра можно проводить дискуссии, что развивает навыки устной речи и понимания.

- Музыка: Анализ текстов песен помогает студентам освоить разговорный язык и изучить культурные реалии, отраженные в текстах. Это также может быть использовано для изучения метафор и фразеологизмов.

Проектная деятельность и культурные погружения:

Проектная деятельность позволяет студентам активно участвовать в процессе обучения через практическое применение знаний.

- Проектные работы: Студенты могут создавать проекты, связанные с культурой изучаемого языка. Например, создание презентаций о традициях и праздниках, что способствует глубокому пониманию культурных особенностей.

- Культурные погружения: Организация поездок, встреч с носителями языка или участие в культурных мероприятиях (фестивалях, выставках) помогает студентам погрузиться в языковую среду. Это позволяет практиковать язык в естественной обстановке и улучшает коммуникативные навыки.

Эти подходы помогают не только в изучении языка, но и в формировании межкультурной компетенции, что является важным аспектом современного обучения.

Примеры успешной реализации лингвокультурологических аспектов в обучении языкам:

1. Кейс-стадии из практики преподавания

- Кейс 1: Литературный клуб

В наманганском государственном университете был организован литературный клуб “ЗАВЕТНАЯ ЛИРА” под руководством Носырова К.Н., где студенты читали и обсуждали произведения русских классиков. Преподаватель использовал вопросы, касающиеся культурного контекста и исторических реалий, что способствовало более глубокому пониманию текста. В результате студенты отметили улучшение навыков критического мышления и способность проводить параллели между культурой и языком.

- Кейс 2: Курсы развития речи

В рамках курса был проведён проект «анализ социальных роликов», на котором студенты смотрели ролики на русском языке и обсуждали их. После каждого просмотра проводились дискуссии, где студенты анализировали языковые особенности, культурные коды и социальные реалии. Обратная связь показала, что 75% участников улучшили свои разговорные навыки и расширили словарный запас.

2. Обратная связь от студентов

- Отзыв 1: "Участие в проекте по анализу видеороликов на русском языке помогло мне не только улучшить язык, но и узнать много нового о культуре – сообщает студентка первого курса направления русского языка и литературы Ашурова Мадина. Я чувствовала себя более уверенной, общаясь на русском"

- Отзыв 2: "После просмотра роликов и обсуждений, я начал лучше понимать русские фразеологизмы и их использование в повседневной жизни – сообщает студент первого курса направления русского языка и литературы Маннопов Мухаммадали. Это сделало уроки более живыми и интересными."

Эти примеры показывают, как интеграция лингвокультурологии в обучение языкам может значительно повысить интерес студентов и эффективность обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Сенаторова, О.А. *Учебно-практическое пособие по лингвокультурологии для иностранцев, изучающих русский язык: концепция и содержание* /2020 /С: 315-327 / Издательство: Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

(<https://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/24499>)

2. Маслова, В.А. *Лингвокультурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений* / 2001/ С: 208 / Академия

(<https://helpforlinguist.narod.ru/200110N0057/MaslovaVA.html>).

3. Маслова, В.А. *Лингвокультурология: учебное пособие* /2010/ С: 208 / Академия

(<https://helpforlinguist.narod.ru/200110N0057/MaslovaVA.html>).

4. Воробьев, В.В. *Лингвокультурология: монография* / 2008 / С: 336

Изд. РУДН

(http://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/24499/ru_RU).

5. Жеребцова, Ж.И.*О России по-русски: учебное пособие для иностранных студентов* / 2020 / С: 248 / Издательство: Русский язык. Курсы

(http://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/24499/ru_RU).

6. Перевозникова, А.К. *Россия: страна и люди. Лингвострановедение: учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный* / 2018 / С: 284 / Издательство: Русский язык. Курсы

(http://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/24499/ru_RU)